

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти
в контексте социально-экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 6-7 июня 2019 года)

**Секция 1: Стратегическое управление развитием
экономики**

Донецк
2019

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

**Пути повышения эффективности управленческой
П90 деятельности органов государственной власти в контексте
социально-экономического развития территорий : материалы III
международной науч.-практ. конф. (Донецк, 6-7 июня, 2019 г.).
Секция 1: Стратегическое управление развитием экономики /
ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 279 с.**

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- | | |
|-------------------------|---|
| Пушили Д.В. | – Глава Донецкой Народной Республики |
| Антонов В.Н. | – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики |
| Переверзева Т.В. | – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики |
| Горохов Е.В. | – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики |
| Костровец Л.Б. | – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» |

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- | | |
|------------------------|--|
| Бидевка В.А. | – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики |
| Макеева О.А. | – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики |
| Чаусова Я.С. | – Министр финансов Донецкой Народной Республики |
| Сироватко Ю.Н. | – Министр юстиции Донецкой Народной Республики |
| Половян А.В. | – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики |
| Долгошакко О.Н. | – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики |
| Арматов Э В. | – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики |
| Громаков А.Ю. | – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики |
| Яценко В. В. | – Министр связи Донецкой Народной Республики |

- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре
- Кулемзин А.В.** – и.о. Главы администрации города Донецка
- Букреев А.М.** – руководитель департамента экономического развития Воронежской области Российской Федерации
- Полухин О.Н.** – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
- Худин А.Н.** – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
- Пономарев А.И.** – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непромышленной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по бюджету, финансам и экономической политике
- Гридин А.Н.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОЛОВЯН А.В.,

д-р экон. наук, профессор,

Министр экономического развития Донецкой Народной Республики

Опыт многих стран показывает, что в условиях глобализации экономических процессов и неопределенности внешних факторов для государства повышается эффективность использования методологии стратегического управления в вопросах управления социально-экономическим развитием.

Стратегический план развития региона становится основополагающим документом, который является базисом принятия управленческих решений в сфере экономики, внешней политики и социальной стабильности.

Министерством экономического развития на основе предложений профильных отраслевых министерств и ведомств разработана Программа социально-экономического развития на 2019-2024 годы.

Для определения стратегических целей Республики использована методология формирования целей развития на основе модифицированного SWOT-анализа, который проведен по ряду основных (приоритетных) сфер хозяйствования и социальных процессов.

Осуществлена оценка текущего состояния и перспектив развития, на основе которых сформировано видение. Далее определены стратегические проблемы, ограничивающие развитие, определены стратегические цели, разработаны пути достижения этих целей, поставлены конкретные задачи для реализации стратегий, определены индикаторы достижения цели.

При формировании видения (*генеральной цели*) установлены стратегические цели социально-экономического развития Республики. Сущность этого этапа разработки стратегического плана состояла в конвертировании видения в конкретные цели, реализация которых позволит достигнуть желаемого. Этим были обусловлены *приоритеты* устойчивого социально-экономического развития Республики и перечень приоритетных направлений, куда будут в первую очередь направляться (инвестироваться) средства государства в рамках ограниченного ресурсного обеспечения.

Сформулирована генеральная цель как «реализация мероприятий по стабилизации работы промышленного комплекса для обеспечения благосостояния населения Донецкой Народной Республики».

При установлении видения и целей были выявлены *стратегические проблемы*, препятствующие достижению целей. Проблемы сгруппированы по нескольким группам:

1) внешние факторы, ограничивающие развитие Республики как самостоятельного экономического субъекта;

2) внутренние инерционные параметры, детерминированные негативными тенденциями предыдущих десятилетий;

3) внутренние рычаги – сфера интерференции государственных органов Республики.

Именно третья группа выявленных проблем предполагает принятие управленческих решений, разработку и *принятие нормативных правовых актов*, прежде всего в сфере:

- инвестиционной и инновационной деятельности;
- кредитования предпринимательства;
- продовольственной безопасности;
- поддержки среднего и малого предпринимательства.

Метод SWOT-анализа, использованный при разработке Программы социально-экономического развития на 2019-2024 годы, выгодно отличается тем, что он позволяет рассматривать факторы внешней и внутренней среды во взаимосвязи, выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы для социально-экономического развития региона в будущем. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить основу для разработки стратегического и тактического планов развития.

Одним из важнейших этапов процесса разработки стратегического плана является формулирование *основных стратегических направлений (целей)*. Он заключается в определении основных путей для решения выявленных стратегических проблем и достижения поставленных целей.

Так, Генеральная цель Программы социально-экономического развития на 2019-2024 годы включает три стратегические цели:

I. восстановление, модернизация и стабилизация работы промышленного комплекса путем загрузки мощностей и диверсификации производства;

II. преодоление сложившихся ограничений и угроз, связанных с деградацией/упадком ряда важных секторов экономики;

III. повышение уровня и качества жизни населения как условия социальной стабильности, общественной поддержки деятельности органов государственной власти, создания трудовых и предпринимательских мотиваций, сохранения демографического, образовательного и культурного потенциала общества.

Достижение трех стратегических целей возможно при реализации *приоритетных направлений трансформационных изменений*, что на заключительном этапе разработки Программы выразилось в определении конкретных действий и задач. На этом этапе определены конкретные задачи и действия (мероприятия), которые должны быть выполнены в определенные сроки непосредственными исполнителями с привлечением установленных финансовых средств как Республиканского бюджета, так и собственных ресурсов хозяйствующих субъектов.

Одним из важных моментов заключительного этапа разработки Программы являлось согласование целевых показателей развития – индикаторов – с поставленными стратегическими целями.

Таким образом, полученные значения целевых показателей развития Республики по истечении периода стратегического планирования станут *критерием* достижения поставленных целей, эффективности принятия управленческих решений должностными лицами государственных органов власти и менеджерами хозяйствующих субъектов для установления стабильного уровня развития Донецкой Народной Республики.

ПОДСЕКЦИЯ 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

АНГЕЛОВА Д.С.,

*преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Внешнеторговая политика – это специфический сектор экономики отдельного государства, а также составляющая часть внешнеэкономической политики, направленная на развитие и регулирование торговых отношений с другими странами, и их партнёрство с целью укрепления позиций страны и её бизнеса на мировой экономической арене.

Базовой составляющей внешнеторговой политики является система институтов, обеспечивающих её формирование и реализацию. Институты можно рассматривать, с одной стороны, как некий набор формальных и неформальных норм, степень соответствия которых непосредственно связана с уровнем социально-экономического развития конкретной страны. Иначе говоря, страны, достигшие лидирующих позиций в мировом развитии, как правило, отличаются высоким качеством институциональной среды.

Трактовка института представлена Дугласом Нортом, «как система правил, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» [1]. В составе института Д. Норт выделил три главные составляющие:

- формальные правила (законы, нормы права и т.д.);
- неформальные ограничения (обычаи, традиции, соглашения и др.);
- механизмы принуждения, которые придерживают соблюдения правил (правоохранительные органы, суды).

Д. Норт определяет институт, как ограничение, созданное людьми, которое формирует взаимодействие между ними. Такие ограничения создаются для снижения неопределённости через структуризацию человеческого поведения. «Если институт – правило игры, организация – игроки». Организации создаются из групп людей, которые объединены общей целью.

Под институционализацией понимается процесс, когда определённые потребности начинают восприниматься как общесоциальные, а не частые, и для её реализации в обществе устанавливаются специальные нормы, готовят кадры, выделяют ресурсы.

Институты являются ключевым элементом любой экономической системы, главная задача которого лежит в исследовании институтов и процессов их сохранения, обновления и изменений.

Институциональная структура считается основополагающей межгосударственной, государственной и отраслевой стратегией экономического развития. Она в определённой степени определяет роль и обязанности разных структур в разработке и реализации принятой стратегии развития.

Институциональная структура внешнеторговой политики выполняет следующие функции: регулирования (таможенные и валютные меры), содействия (международные соглашения, деятельность торговых представительств), стимулирования (поддержка экспорта, обеспечение привлекательного инвестиционного климата), контроля и учёта (таможенные процедуры, ведение таможенной статистики, наблюдение за поступлением платежей по международным сделкам).

Современная внешнеторговая политика должна включать четыре основных сектора:

- реальный сектор (real sector). Подразумевает нефинансовый сектор, включающий в себя негосударственные нефинансовые предприятия и домашние хозяйства, создающий спрос на товары личного и производственного потребления;
- бюджетный сектор (fiscal sector). Государственный фискальный сектор, участвующий в перераспределении расходов;
- денежный сектор (monetary sector). Финансовый или банковский сектор, денежные потоки, которых проходят через центральные и коммерческие банки;
- внешний сектор (external sector).

Институциональная структура должна успешно осуществлять внешнеторговую политику, защищать интересы отечественного бизнеса.

Рассматривая зарубежный опыт, в частности Российской Федерации, где на сегодня функционирует достаточно эффективная институциональная структура, обеспечивающая благоприятные условия для развития внешнеторговой политики, которая включает представителей реального, бюджетного, денежного и внешнего секторов.

Профильное Федеральное министерство – Министерство экономического развития Российской Федерации – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, внешнеэкономической деятельности [2].

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации – является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в разработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней и внутренней торговли, функции по поддержке экспорта и импорта продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг. В функции входит возмещение из государственного бюджета российским экспортёрам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях [3].

Министерство финансов Российской Федерации – предоставляет государственные гарантии для обеспечения платёжных обязательств иностранного импортёра (заёмщика), правительства иностранного государства перед российскими экспортёрами (банками-кредиторами) по государственным гарантиям иностранных государств.

Государственные финансовые ведомства и учреждения выполняют функции финансирования и страхования экспорта, а также привлечения инвестиций из-за границы.

Небюджетные организации представлены Государственным специализированным экспортно-импортным банком, Государственной корпорацией, специальными учреждениями внутри РФ и в зарубежных странах по продвижению экспорта, а также специализированными финансовыми фондами.

Объединение региональных экспортёров, российские производители и предприниматели участвуют в создании благоприятных условий для ведения национального бизнеса на зарубежных рынках.

Региональные государственные и негосударственные структуры объединяют промышленные палаты и региональные отраслевые союзы.

Главной причиной слабой эффективности действующей системы внешнеторговой политики в Донецкой Народной Республике является её недоработанная институциональная основа. Отсутствует специализированный орган, координирующий деятельность по реализации внешнеторговой политики и другие элементы институциональной структуры. В частности это касается государственных финансовых ведомств, которые в настоящее время не могут функционировать в Республике, соответственно затрудняя процесс финансирования развития внешнеэкономической деятельности представителей реального сектора.

Для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности в Республике, применяя зарубежный опыт, необходимо провести организационно-структурные изменения в регулировании внешнеторговой политики. А именно: Министерству экономического развития необходимо вести работу по организации деятельности Республиканского Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, созданию Специализированного экспортно-импортного банка и Государственной корпорации, внести на согласование соответствующие законопроекты, представить концепцию создания и функционирования указанных институтов системы реализации внешнеторговой политики ДНР.

Список использованных источников

1. North D. The Rise of the Western World: A New Economic History / D. North, R.P. Thomas. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://assets.cambridge.org/97805212/90999/excerpt/9780521290999_excerpt.pdf.

2. Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации от 10 июня 2008 г.; утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.08.2009 № 656 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.minpromtorg.gov.ru/docs/government/9>.

3. Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета российским экспортёрам промышленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2005 № 357 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ved.gov.ru/vnesheconom/pages/documentation/laws/413>.

РЫНОК ЖИЛЬЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

БАЛАБЕНКО Е.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента строительных организаций ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»;

БОРОДАЦКАЯ А.В.,

магистрант ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

В сложившейся социально-экономической ситуации, а также политических реалиях, которые можно охарактеризовать как сложные, так или иначе, возрастает значимость рынка жилья.

Данную проблему стоит рассматривать с двух взаимосвязанных сторон, с одной стороны, жилую недвижимость региона можно охарактеризовать как ветхую, требующую финансовых вложений и реформ со стороны государства. Данный ряд проблем сформировался за достаточно долгосрочный период, а именно за 1991-2013 гг. С другой стороны – это постоянные военные действия, которые происходят с 2014 года и по сегодняшний день. Военные действия повлекли за собой еще большее усугубление ситуации в жилищном фонде региона.

Исходя из сложившейся ситуации, современное правовое регулирование жилищных отношений на региональном уровне должно исходить из концепции восстановления потерянного жилого фонда в регионе.

Основопологающей задачей настоящей работы является изучение состояния рынка жилья в Донецком регионе.

Данное направление изучено рядом специалистов. Научные работы, которые посвящены данной теме, принадлежат таким авторам, как Б.И. Адамов, А.Н. Алипов, Л.Н. Богак, О.О. Лукьянченко, Г.И. Онищук, В.В. Рыбак, Г.М. Семчук.

Целью работы является анализ современного состояния рынка жилья в Донецком регионе.

Жилье, прежде всего, должно соответствовать минимальным функциональным требованиям по безопасности эксплуатации (ветхий или аварийный жилой фонд, отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам (экологические требования, зоны радиационного поражения, низкое качество строительных материалов, влияние электромагнитных излучений)) [1].

Крайне важно уделить внимание анализу и изучению объектов жилой недвижимости региона для того, чтобы обосновано сформировать выводы и предложения относительно основополагающих проблем, а также перспектив его развития в Донецком регионе.

В табл. 1 представлена информация о количественных характеристиках объектов регионального жилищного фонда в разрезе территориальных образований Республики по состоянию на 01.04.2016 г.

Таблица 1

**Количественная характеристика объектов жилищного фонда
Донецкой Народной Республики, ед.**

Территориальная единица	Количество этажей										Итого	% от общего количества
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	выше 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Горловка	1187	895	184	198	549	0	2	0	177	23	3215	12,64
Дебальцево	93	67	16	17	90	0	0	0	4	0	287	1,13
Докучаевск	3	73	31	20	54	0	0	0	0	0	181	0,71
Донецк	4780	1775	528	428	1316	23	8	5	985	307	10155	39,92
Енакиево	810	433	142	76	218	0	0	0	69	3	1751	6,88
Ждановка	29	94	35	10	32	0	0	0	0	0	200	0,79
Зугресс	0	37	38	20	51	1	0	0	14	1	162	0,64
Иловайск	30	34	5	14	25	0	0	0	4	0	112	0,44
Кировское	2	115	44	12	42	0	0	0	27	0	242	0,95
Макеевка	2467	1530	340	326	364	1	0	0	257	20	5305	20,85
Снежное	66	308	26	17	101	0	0	0	26	1	545	2,14
Горез	472	222	82	49	143	0	0	0	42	0	1010	3,97
Углегорск	36	47	21	6	14	0	0	0	2	0	126	0,50
Харцызск	15	155	42	21	103	0	0	0	51	2	389	1,53
Шахтерск	362	315	37	21	113	0	0	0	27	2	877	3,45
Амвросиевский район	0	30	18	10	41	0	0	0	0	0	99	0,39
Новоазовский район	0	28	1	1	16	0	0	0	0	0	46	0,18
Старобешевский район	23	183	45	27	50	0	0	0	0	0	328	1,29
Тельмановский район	1	30	0	0	13	0	0	0	0	0	44	0,17
Ясиноватский район	106	108	29	20	71	0	0	0	32	0	366	1,44
Итого	10482	6479	1664	1293	3406	25	10	5	1717	359	25440	1000
% от общего количества	41,20	25,47	6,54	5,08	13,39	0,10	0,04	0,02	6,75	1,41	100	

Плачевная ситуация жилой недвижимости региона еще больше усугубляется благодаря проведению военных действий (табл. 2).

Таблица 2

**Данные о повреждении и восстановлении объектов жилищного фонда
Донецкой Народной Республики [2]**

Территориальная единица	Повреждено жилых домов			Восстановлено жилых домов	
	незначительно	значительно	не подлежит восстановлению	повреждённых незначительно	повреждённых значительно
1	2	3	4	5	6
Горловка	639	186	9	196	106
Дебальцево	40	162	23	0	0
Докучаевск	119	6	0	0	0

Окончание табл. 2

Донецк	1921	216	12	429	0
Енакиево	88	117	3	13	5
Ждановка	50	14	1	7	4
Зугресс	41	3	0	4	0
Иловыйск	9	27	10	7	7
Кировское	102	12	1	73	3
Макеевка	204	23	2	88	2
Снежное	15	13	0	8	0
Торез	27	2	0	8	0
Харьцызск	26	5	0	5	0
Шахтерск	28	19	5	12	4
Амвросиевский район	1	5	0	0	3
Тельмановский район	41	1	0	1	0
Ясиноватский район	130	44	0	0	1
Итого	3481	855	66	851	135

Проведя анализ состояния жилищного фонда, можно сделать вывод о том, что сложившийся ситуация на территории Донецкого региона является достаточно сложной и требует незамедлительных решений со стороны государства. Формирование рынка жилья на сегодняшний день обуславливается наличием следующих проблем, а именно:

- 1) отсутствие кредитования для граждан региона;
- 2) отсутствие прогрессивных или регрессивных изменений в экономике региона;
- 3) низкий уровень платежеспособного населения.

Список использованных источников

1. Постановление № 13-25 от 22.07.2015 г. об утверждении Положения и структуры Минстроя ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minstroy-dnr.ru/postanovlenie-ob-utverzhenii-polozheniya-i-strukturnyi-minst>.

2. Официальный сайт Министерства строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minstroydnr.ru/gradostroitelstvo-i-arhitektura>.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

БАЛКО М.В.,

*д-р филол. наук, доцент,
профессор кафедры краеведения*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

КУЗЬМЕНКО М.И.,

*аспирант, ассистент кафедры менеджмента непроектирующей сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Информационные и инновационные прорывы во всех сферах человеческой деятельности в современных условиях развития мирового хозяйства во многом обязаны трансформационным процессам в пространственной организации социально-экономических систем.

Проблема определения социально-экономического пространства является в последнее время чрезвычайно актуальной и дискуссионной. В данном контексте важным направлением исследования социально-экономической системы (далее – СЭС) выступает рассмотрение её экологической составляющей.

Следует выделить такие компоненты социально-экономического пространства:

– субъекты: человечество как отдельные индивиды, а также различные сообщества (ассоциированные субъекты, сформировавшиеся по той или иной причине в силу определённой необходимости), которым свойственны определённые демографические и психологические характеристики, позволяющие осознать собственные потребности и выработать индивидуальные и социальные действия по их удовлетворению в конкретных условиях существования;

– объекты: природно-климатические условия, учреждения, организации и т.п., доступные и непосредственно обеспечивающие жизнедеятельность людей, удовлетворяющие их индивидуальные и коллективные потребности (в т.ч. природные ресурсы); средства материального и духовного производства; информация как средство удовлетворения потребностей или средство поиска других объектов и способов их использования;

– социальные условия: культура как специфический искусственный результат индивидуальной активности и социального взаимодействия, являющийся системой мировоззренческих представлений и ценностных установок; политика и власть как механизм коллективной организации и принуждения в совместном существовании; стимулы и ограничения их реализации; другие внеэкономические процессы.

С учётом содержательных особенностей социально-экономическое пространство (среду социально-экономической системы) можно определить как совокупность природных и социальных объектов, субъектов и условий их существования, которая выступает основой и фактором формирования и развития СЭС, а именно реализации её функционального назначения.

На современном этапе социально-экономическую систему следует рассматривать неразрывно от экологической, ведь все системы – экологическая, экономическая, социальная – взаимосвязаны. Эффективное взаимодействие этих систем, ограниченных определёнными нормами и институциональной средой и направленных на эффективный результат и устойчивое развитие и есть социо-эколого-экономическая система (далее – СЭЭС).

Развитие институциональной среды определяется развитием региона, в котором она действует, его экономическими возможностями и характеристиками населения. Важно учитывать, что у каждого типа региональной экономики институциональная среда имеет свои особенности, которые влияют на социальные и экономические отношения, а также на состояние окружающей среды.

На региональном уровне в структуре СЭЭС возникают определённые связи:

– технико-экологические (использование ресурсосберегающих технологий, экологического производства с низким уровнем отходов, экономное использование невозобновляемых ресурсов);

– социально-экономические (отношения, возникающие между людьми, касающиеся форм собственности на средства производства и изготовленный продукт, а также распределения, обмена и потребления материальных благ);

– социальные (повышение уровня жизни и здоровья населения, бережное отношение к окружающей среде, охрана окружающей среды).

Таким образом, основным объектом в экономике является социально-экономическая система, которую понимают как совокупность ресурсов и экономических субъектов, создающих единое целое. СЭЭС состоит из совокупности взаимосвязей между экологической, экономической и социальной сферами, которые регулируются институциональной средой и основной их задачей является формирование устойчивого экономического развития.

Список использованных источников

1. Овчинникова А.В. Экономический рост в рамках устойчивого развития социально-эколого-экономической системы / А.В. Овчинникова // Вестник Адмурского ун-та. Серия «Экономика и право». – 2012. – № 2. – С. 43-50.

2. Анопченко Т.Ю. Структура социально-экономических и экологических составляющих системы комплексного развития территорий / Т.Ю. Анопченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1136&Itemid=102

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ВОЗНЯК Л.Н.,

*директор департамента стратегического развития экономики
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики*

За последние два десятилетия мировой опыт использования государственных административных и финансовых механизмов в периоды кризисов лишний раз доказал, что без участия государства общество не может решить ни экономических, ни иных проблем самостоятельно. Вопрос участия государства в социально-экономической жизни общества твёрдо стоит на прежних позициях.

Государственное управление обладает довольно широким набором правовых приёмов и способов, используемых для достижения целей. Следует сказать, что методы государственного управления при переходе от одной экономической формации к другой отличаются от методов, используемых при стабильных экономических отношениях. Одним из актуальных методов переходного периода является программно-целевой.

Актуальность. Метод программно-целевого планирования давно зарекомендовал себя в развитых странах как один из самых точных и надёжных, применяемый на всех уровнях планирования и управления.

Программно-целевое планирование – это один из видов планирования, построенный по логической схеме «цели – пути – способы – средства». Сначала определяются цели, которые должны быть достигнуты, потом намечаются пути их реализации, а затем – более детализированные способы и средства. В конечном итоге разрабатывается программа действий по достижению целей.

Основная экономическая цель программно-целевого метода – увязка целей с ресурсами при помощи программ. Рассматриваемый метод даёт основу достижения поставленных задач, предусматривающих существенные сдвиги в развитии социальной и экономической сферы.

Практическая плоскость. Специфика государственного управления, как целостной системы, определяется целенаправленностью деятельности органов государственного управления в рамках выбранного курса с использованием экономически обусловленных управленческих технологий.

Программно-целевой метод планирования и управления предполагает определённую документальную базу, и используется как инструмент осуществления социальной и экономической политики развития государства и её отдельных территорий наряду с методами прогнозирования и индикативного планирования.

В рамках правового обеспечения реализации программно-целевого метода в Донецкой Народной Республике действует Закон № 80-ІНС от 04.11.2015 г. «О республиканских программах» и «Порядок разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики», утверждённый Постановлением Совета Министров ДНР от 17.12.2016 г. № 13-2.

Характерная особенность программно-целевого метода – это обеспечение реализации сразу двух типов интеграции социально-экономических процессов: пространственного, когда нужно объединить усилия участников, принадлежащих к

различным территориям, отраслям или формам собственности, и временного, когда необходимо достичь чёткой последовательности и единства различных стадий общего процесса движения к основной цели, поставленной программой.

Такие механизмы может обеспечить только целостная система стратегирования и принятие документов государственного стратегического планирования, основу иерархии которых составит расщепление стратегических целей, направлений (подцелей) и приоритетов (задач) по соответствующим документам стратегического планирования.

Применение программно-целевых методов на государственном уровне работает в целях укрепления единства и целостности государства; преодоления существенных различий между территориями по факторам развития и уровню жизни, максимальному использованию потенциала, созданию предпосылок для саморазвития административно-территориальных единиц.

STRATEGIC PLANNING AS A TOOL OF THE STATE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

ВЫСОЦКАЯ Е.Ю.,

преподаватель кафедры иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

International cooperation ensures effective use of the resource potential of the state, integrating factors of production in a single economic space. At the same time, the activation of the set of state forms and methods of regulation create the most favorable conditions for changes and further adjustment of the mechanism of innovative development. An important role in this process belongs to the system of state regulation of foreign economic activity, which requires coordination of forms and methods of regulation at the macro-, meso- and micro levels. One of the Central problems of ensuring sustainable development of the Donetsk People's Republic is the lack of clear strategic guidelines for the development of foreign economic activity, so the definition of conceptual approaches to the strategic development of foreign economic activity in the system of state regulation is an urgent and important issue.

The purpose of the article is to study the substantiation of theoretical and methodological approaches and develop practical recommendations for improving the strategic directions of state regulation of foreign economic activity in modern conditions.

The priority directions of foreign economic policy of the state include the provision of leading positions in the world markets of high-tech goods and services, in accordance with its specialization in the global scientific and technological sphere, export promotion and achievement of global competitiveness of manufacturing industries and services, the integration of the state into the global transport system through the implementation of transit potential, strengthening positions in the world market, as well as strengthening the position of the state in addressing global issues. All of the above involves the development of institutions of foreign economic activity, including bringing

the institutions of formation and implementation of the state foreign economic policy of the state in accordance with the needs of participants in foreign economic activity (FEA), taking the world practice into account.

In the context of globalization of the world economy and international economic relations the role and importance of foreign trade for the economy as a whole and for the individual enterprise increases. The development of foreign economic activity of enterprises of the Donetsk People's Republic took place and is still taking place in difficult conditions: loss of markets, lack of own qualified specialists, low competitiveness. The complexity of the situation lies in the fact that for many enterprises the goals of finding new promising markets, enhancing cooperation with world industry leaders, the formation of investment for active export expansion haven't been considered and don't have the necessary resources.

Due to such conditions, to ensure the consistency of foreign economic activity of the Donetsk People's Republic and, above all, its strategic orientation, it is necessary to develop a set of measures and stages of management of this sphere. The introduction of a strategic approach in management will allow to form strategic characteristics that ensure the competitiveness of the territory of the Donetsk People's Republic.

Strategic management is a special kind of management that focuses on the key issues of the mission of the state, focuses on the timely response to the challenges of the external environment and on making the required changes to the structure, operational procedures, balance resources in order to acquire «power» field of the corresponding impact on the environment and the securing of competitive advantages that ensure the preservation and development of the state in the long term [1, p. 18].

The economic essence of strategic management is to implement the strategy, and has two functions: 1) the definition of the target setting, promising directions and trajectory of a particular subject in time and space; 2) the creation of a dynamic model of appropriate, systematic activities of a certain group of people, taking the influence of factors of external and internal environment into account [2, p. 76-77].

In order strategic planning to work, it must deal with a holistic approach, with the problems that need to be resolved, and with the interactions that have created them. The present implementation of the strategic plan should be developed in the course of merging internal decisions and external events, which create a new universal consensus on the actions of key members of the team implementing strategic planning. Planning should not be an end in itself, as the result of such behavior is the desire of strategic plan implementers to cover more space and power, exaggerating the importance of formal procedures.

In many publications on strategic planning, attention is focused on the fact that the planning process itself is no less important than the result in the form of a planned document, during which the position of the economy of a particular state in the environment of foreign economic processes is realized, its weaknesses and strengths are clarified and, most importantly, the goals, activities, priorities are determined. The key to effective strategic planning, most scientists believe, lies in the process, not in the plan [3, p. 305]. At the same time, without belittling the importance of the strategic plan, we note that it should be: a tool for establishing, documenting and implementing the strategic set in daily activities; defined by the term of action, oriented to the future; defined by costs; flexible, responsive to changes in the environment; clear, transparent; acceptable for implementation.

Thus, strategic planning is a means of internal audit and situational analysis of the state economy, when its problems are identified in a timely manner and ways of using new opportunities are found, which allows ensuring the preservation of the competitiveness of the state. Therefore, the planning process identifies potential conflicts in the country's economy, which are seen as an opportunity of learning to perceive both positive and negative information.

At the same time, it is necessary to take into account certain features and internal contradictions of the strategic planning process: the strategic planning process requires a formal planning scheme that determines the composition of the stages and the results of each of them; the sequence of planning; responsibility; the presence of a management structure for the effective implementation of strategic activities; the strategic planning process should be dynamic and flexible; the importance of maintaining a balance between the formal and situational component of the process; constant revision and updating of the strategic planning system.

Taking into account the above, state management of foreign economic activity development should be based on the application of a strategic approach to foreign trade regulation, when clear strategic guidelines for foreign economic activity development are the basis of sustainable development. At the same time, strategic planning should include work on the following priority areas of state policy in the field of foreign trade: 1) formation (through institutions, mechanisms and instruments of international economic cooperation) of necessary and sufficient conditions for achieving the strategic goals of the Donetsk People's Republic in the world economy and increasing the contribution of the foreign economic sphere to solve the problems of innovation-oriented modernization of the national economy; 2) creation of a national system of institutions and mechanisms for the development of foreign economic activity that is competitive and accessible to a wide range of entrepreneurs; 3) formation of state regulation system of foreign economic activity, which would effectively guarantee the national interests and the interests of Donetsk People's Republic business in the process of international economic cooperation, taking into account changing conditions in the external environment.

List of references

1. Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город / А.Л. Гапоненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 226 с.
2. Гребельник О.П. Основы внешнеэкономической деятельности: учебник / О.П. Гребельник. – К.: Центр учеб. лит., 2004. – 384 с.
3. Фатенок-Ткачук А.О. Экономическая стратегия как категория внешнеэкономической деятельности / А.О. Фатенок-Ткачук // Вестник ЛГТУ. – 2007. – № 1 (56). – С. 305-308.

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА

ГУРИЙ П.С.,

*канд. наук гос. упр., доцент, профессор кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В 1990 г. Донбасс, сформировавшийся в послевоенные годы и непрерывно развивавшийся в рамках СССР, достиг своего социально-экономического могущества. Наступил момент для перевода его в новое качество. Этот факт засвидетельствовал академик В.К. Мамутов в своей яркой и оригинальной публикации-призыве: «Донецкий мегаполис – сгусток цивилизации. Что из этого можно извлечь?». Его ответ на этот вопрос состоял в следующем: Донецкий мегаполис – это не только 8 млн жителей. Это ещё и огромный экономический, научный, технический, гуманитарный и интеллектуальный потенциал. Системное задействование такого потенциала и создание инфраструктуры, позволяющей городским общинам осознавать себя жителями огромного города, может стать очень важным компонентом менталитета людей и позволит горожанам преодолеть сложившийся синдром безысходности, которым многие сейчас страдают. Жизнь в мегаполисе даст доступ к овладению практически всеми специальностями, к работе во всех сферах жизнедеятельности общества. А это, в свою очередь, сформирует благоприятные условия для всестороннего развития личности. Донбасс сможет вновь превратиться в «кузницу» кадров для очередного технологического прорыва. Очевидно, что он имел в виду проведение масштабной трансформации экономики старопромышленных городов региона в новые постиндустриальные образования, по аналогии западных стран (США, Франция, Италия, Германия, Великобритания).

Попытки перевода старопромышленного Донбасса на путь инновационного развития предпринимались дважды: в 2000 и в 2010 гг. Однако заявленные стратегии развития региона до конца исполнены не были. Сейчас нет смысла разбирать причины такого состояния, так как события 2014-2018 гг. задали принципиально новый контекст. По содержанию он близок к ситуации в Донбассе в 1947 г. Мы полагаем, что изучение успешного опыта предшественников, сумевших восстановить послевоенный Донбасс за одну пятилетку и развить его, по утверждению академика Мамутова В.К. [1], в регион уникальных возможностей, поможет сначала создать компетентные проектные команды, а затем – приступить к разработке современной и эффективной Стратегии вывода Донбасс к новым лидирующим позициям.

Предметом исследования избрали подходы к формированию механизма управления наукой и внедрением научных достижений в производство в СССР [2]. Первый этап восстановления и развития народного хозяйства начался в январе 1948 г. Он предусматривал формирование механизма управления наукой и внедрением научных достижений в производство. Для этого был создан Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство (ГКВПТ). Главной задачей ГКВПТ являлось ускоренное внедрение в народное хозяйство передовой техники в целях

максимальной механизации труда и всестороннего технического вооружения народного хозяйства страны. Функции ГКВПТ были ориентированы на решение первоочерёдных задач индустриализации народного хозяйства посредством максимальной механизации труда и опоры на изобретательство. Задача первого этапа была решена за 3 года. В феврале 1951 г. ГКВПТ был упразднён, а его функции были переданы союзным министерствам и ведомствам.

Второй этап развития народного хозяйства страны начался в 1951 г. Он предусматривал полномасштабное развёртывание механизма государственного управления научно-техническим развитием страны. Для решения этой задачи был создан Государственный комитет по новой технике (ГКНТ). ГКНТ за период с 1951-1980 гг. претерпел несколько структурных модернизаций, адаптируясь к усложняющимся целям череды 5-летних планов развития: комитет по новой технике, научно-технический комитет, комитет по координации научно-исследовательских работ, комитет по науке и технике. ГКНТ отвечал за широкий спектр направлений деятельности. Для этого ему были предоставлены широкие права в области планирования, финансирования и контроля. И это позволило СССР занять лидирующие позиции в таких областях, как освоение космоса, развитие атомной энергетики, производство ЭВМ.

Третий этап развития народного хозяйства СССР начался в 1975 г. Он предусматривал разворачивание работ по созданию региональных систем управления ускорением научно-технического прогресса в регионах республик СССР (далее – РСУНТП). Так, на севере Донецкой области, на территории Константиновско-Славянской агломерации городов, начались работы по формированию РСУНТП в виде инновационного машиностроительного комплекса Минтяжмаша СССР. Управление становлением и развитием РСУНТП осуществляло региональное отделение ГКНТ УССР.

Таким образом, проблема восстановления и развития разрушенного народного хозяйства в то время решалась в несколько этапов: первый этап был сосредоточен на организации процессов восстановления экономики и социальной сферы. Его реализовали за одну пятилетку. И только после этого, в течение трёх пятилеток, производился запуск, становление и трансформация процессов научно-технологического развития.

Анализ истории становления и развития инновационной экономики Донбасса позволяет сделать следующие выводы:

1. Разработчики Региональной инновационной системы в Донецкой области смогли решить лишь часть поставленных задач. Полученный ими результат подвергся катастрофическому разрушению в результате боевых действий, и применяться для решения проблем ДНР не может.

2. Ситуация в ДНР во многом сходна с ситуацией в Донбассе после войны в 1948 г. Разработчики современных Стратегий вывода Донбасса к новым лидирующим позициям должны учитывать прошлый успешный опыт предшественников осуществивших вывода Донбасса после войны в инновационные лидеры.

3. Стратегия восстановления и развития инновационной экономики Донбасса, построенная на положительном опыте предшественников, может стать кумулятивным инструментом технологического прорыва.

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ НАСЕЛЕНИЯ

ДОКТОРОВА Н.П.,

*канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Эффективное существование системы социальной защитой населения зависит от согласованной работы механизмов государственного управления.

Механизмы государственного управления социальной защитой населения основываются на определенных принципах, а именно: создание надлежащих условий жизни населения и соблюдение социальной справедливости при распределении доходов на основе установления минимального уровня заработной платы, который должен обеспечить:

- набор основных товаров и услуг для удовлетворения физиологических и социальных потребностей одного человека или семьи с детьми;
- признание собственных доходов основным источником благополучия;
- обеспечение экологической безопасности и поддержки экологического равновесия на территории Республики;
- сохранение генофонда;
- упорядочение системы действующих льгот и компенсаций, повышение их обоснованности, увеличение размеров помощи тем, кто в ней больше всего нуждается;
- доступное и бесплатное образование;
- развитие образования, здравоохранения, окружающей среды в основном за счёт государства;
- проведение активной политики, направленной на получение гражданами нескольких специальностей, повышения квалификации и переобучения.

Развитие социальной защиты населения основывается на работе пяти механизмов государственного управления: политического, правового, организационного, экономического, мотивационного.

Политический механизм основывается на выборе государственных приоритетов социального развития Республики. В соответствии с политическим курсом ДНР, где государственные приоритеты – комплекс действий, направленных на социально-экономическое развитие Республики. Главной целью которого является повышение уровня жизни населения Республики и улучшение качества жизни.

Политический механизм государственного управления социальной защиты населения можно определить как средства реализации государственной социальной политики, конкретных задач государственного управления, совокупность определенных управленческих процедур, приемов, объединённых на основе соблюдения принципов, среди которых определяющими являются следующие: принцип благосостояния, справедливости, защищенности и системности государственного влияния.

Принцип благосостояния, обеспечивающий повышение уровня и качества жизни населения страны через законодательное обеспечение удовлетворения потребностей граждан в необходимых материальных и духовных благах. Основным критерием соблюдения принципа благосостояния является отсутствие бедного населения и высокий уровень жизни населения, который определяется соотношением доходов населения, уровнем образования, здравоохранения, уровнем жилищно-коммунального хозяйства.

Принцип справедливости характеризуется уровнем обеспечения материальными и духовными благами тех граждан, которые внесли свой вклад в общественную работу.

Принцип защищённости направляется на социальную безопасность граждан Республики, а также семьи и государства в целом от внутренних и внешних угроз через формирование системы безопасности и социального развития (формирования эффективной системы социальной защиты и пенсионного обеспечения).

Принцип системного воздействия характеризуется как главный, он обеспечивает функционирование всех составляющих государственного управления как единого организма, цель работы которого – повышение уровня и улучшение качества жизни населения Республики.

Правовой механизм государственного управления социальной защиты населения обеспечивается действием законов и других нормативно-правовых актов, регламентирующих социальную политику Республики.

Управление социально-политическими процессами, которые осуществляются через социальное планирование, невозможно без определенных ориентиров, критериев, количественных и качественных показателей, которые можно сравнивать в статике и динамике.

Регламентированные значения социальных показателей можно достичь через социальные нормативы, это система соответствующих требований, предъявляемых субъектом управления к объекту управления. Именно система этих требований может обеспечить поднятие уровня жизни населения и улучшение качества жизни.

Основным действенным рычагом управления социально-политическими процессами является их нормативно-правовое регулирование.

Система нормативно-правового регулирования социальной политики представлена различными видами нормативно-правовых актов. Важное место среди них занимают государственные социальные стандарты.

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНБАССЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ДОРОФИЕНКО В.В.,

*д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ИВАНОВ М.Ф.,

*д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
менеджмента строительных организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»*

Актуальность проблемы. Решения проблем стратегического управления развитием экономики Донецкой Народной Республики (ДНР) и в целом Донбасского региона в современных условиях являются особенно актуальными. Одной из важнейших задач выступает проблема создания организационно-экономического механизма активизации инновационно-инвестиционной деятельности в ДНР и в целом в Донбассе в условиях неопределённости и непризнанности территории.

Анализ последних исследований и публикаций. В отечественной и зарубежной научной литературе исследованию организационно-экономических механизмов активизации инновационной и инвестиционной деятельности на государственном и региональном уровнях уделяется значительное внимание. Проблемам методологических аспектов формирования указанных механизмов посвящены труды таких учёных, как А. Амоша, И. Бланк, З. Варналий, В. Соловьёв, Б. Суховирский, А. Новоселов и др. [1; 2; 3]. Однако для современных условий в Донбасском регионе при создании указанных механизмов возникают такие внешние факторы, как неопределённость изменений, непризнанность территорий, сложность социально-экономической ситуации в регионе, связанной с военными действиями и др., что обусловило особую актуальность разработки методологии создания регионального организационно-экономического механизма активизации инновационно-инвестиционной деятельности в Донбассе в современных условиях.

Цель исследования – обосновать методологию создания организационно-экономического механизма активизации инновационно-инвестиционной деятельности в Донбасском регионе в современных условиях неопределённости и непризнанности территории.

Основной материал исследования. Разработанная авторами методология [4] создания регионального организационно-экономического механизма активизации инновационно-инвестиционной деятельности, которая базируется на современной парадигме менеджмента эпохи изменений, способна определить необходимые методологические подходы к формированию указанного механизма для построения инновационно-инвестиционной модели конкурентоспособной экономики ДНР и Донбасского региона в целом в современных условиях. Основные факторы внешней среды, связанные с неопределённостью условий функционирования организационно-экономического механизма активизации

инновационно-инвестиционной деятельности и непризнанностью территорий, требуют адекватного изменения структур указанного механизма для современных условий ДНР и ЛНР в современных условиях.

На основе международного опыта активизации инновационно-инвестиционного развития регионов в условиях непризнанности территорий и неопределённости условий развития, в т.ч. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье и др., изучены существующие организационно-экономические механизмы активизации инновационно-инвестиционной деятельности в указанных условиях. Авторами предложена концепция семицелевой программы стратегического развития экономики Донбасса до 2030 года «Донбасс-Север-Юг – 2030», которая должна состоять на первом этапе из двух частей для ДНР и ЛНР, а в перспективе позволяет преобразовать экономику Донбасского региона в развитую постиндустриальную автономию на основе использования частно-государственного партнёрства, современных информационно-компьютерных технологий и активизации сначала приграничного и межрегионального, а в дальнейшем и международного сотрудничества в современных условиях.

На основе международного опыта целесообразным является разработка и утверждение Главами ДНР и ЛНР Донбасской стратегии построения инновационной экономики на основе становления технополиса «Донбастехнокрай» в Донецко-Макеевской агломерации. При этом предприятиям, объединениям, организациям региона потребуются формирование Донбасской инновационно-финансовой группы (ДИФгруп) и Донбасской корпорации по развитию региона (ДонКР). ДИФгруп и ДонКР должны активизировать инновационно-инвестиционную деятельность в Донбасском регионе в современных условиях на основе частно-государственного партнёрства, межрегионального и приграничного сотрудничества.

Список использованных источников

1. Амоша А.И. Актуальные проблемы инновационного развития Украины и направления их решения / А.И. Амоша // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2008. – Ч. 2. – С. 451-456.
2. Мазур Ю.А. Налоговое регулирование инвестиционно-инновационного развития экономики: эволюционный поход: монография / Ю.А. Мазур // НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Киев, 2015. – 188 с.
3. Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоелектрики): монографія / Б.І. Суховірський. – К.: КНЕУ, 2000. – 154 с.
4. Дорофиенко В.В. Перспективы становления технополисов в условиях инновационного развития городских агломераций (на примерах Донецко-Макеевской и Белгородской агломераций) / В.В. Дорофиенко, М.Ф. Иванов, Ю.А. Дорошенко // Научно-технологические инновации (XXII научные чтения): материалы Междунар. науч.-практ. конф. ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова», г. Белгород, 6-7 октября 2016 г. – Белгород, 2016. – Ч. 2. – С. 58-68.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЕРОХИНА Е.В.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
национальной и региональной экономики,
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
г. Москва, Российская Федерация*

*Формирование цифровой экономики – это формирование нового
уклада жизни и новой основы для развития системы госуправления,
экономики, бизнеса, социальной сферы и всего общества»
В. Путин*

Процессы цифровой трансформации относятся к числу приоритетных направлений современного развития страны и её регионов. От успешного решения вопросов цифровизации во многом зависит национальная и информационная безопасность Российской Федерации, уровень конкурентоспособности, позиции страны на мировой арене на долгосрочную перспективу. Для успешного пространственного развития макрорегионов РФ необходимо не только количественный, экстенсивный рост, но и глубокие качественные преобразования в производстве, образовании, социальной сфере, в сфере государственных услуг, основанных на использовании интеллектуального потенциала, информации, внедрении инноваций. В 2017 г. распоряжением Правительства РФ утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», для реализации которой необходимо взаимодействие всех заинтересованных субъектов в лице государства, бизнеса, науки. Программа ориентирована на создание условий для развития кадрового потенциала, интеллектуализацию управления, повышение качества жизни населения страны. В документе определены базовые направления развития цифровой экономики, цели и основные задачи по созданию и дальнейшему совершенствованию информационной инфраструктуры и информационной безопасности¹.

В целях реализации плановых мероприятий по направлениям развития информационного общества в Калужской области создана и успешно развивается инновационная инфраструктура, реализуется кластерная политика, функционируют институты поддержки и развития информационного общества. В соответствии с планами и мероприятиями государственной программы «Цифровая экономика» в Калужской области разработана Концепция цифровизации. Цифровая миссия региона: повысить конкурентоспособность Калужской области и России в мире. 27 декабря 2018 г. постановлением Правительства Калужской области № 827 «О создании Министерства цифрового

¹ Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/2369d7266adb33244e178738f67f181600cac9f2/

развития Калужской области» была создана ключевая институциональная структура для цифровизации региона. Цели и задачи Министерства цифрового развития Калужской области представлены в табл. 1.

Таблица 1

Цели и задачи Министерства цифрового развития Калужской области

<i>Цели Министерства цифрового развития Калужской области</i>		
1. Успешная реализация в Калужской области национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	2. Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы государственного управления на основе использования цифровых технологий	3. Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Калужской области
<i>Задачи Министерства цифрового развития Калужской области</i>		
1. Формирование и реализация государственной политики в сфере цифровой экономики	2. Формирование и реализация государственной политики в сфере деятельности по сбору, хранению, обеспечению безопасности, обработке и предоставлению данных в цифровой форме	3. Организация реализации на региональном уровне национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
4. Участие в реализации государственной политики в сфере связи	5. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и обеспечение их доступности	6. Снижение административной нагрузки на бизнес за счёт реформирования контрольно-надзорной деятельности

Особая миссия в процессах цифровой трансформации региона возложена на Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Некоммерческое партнёрство компаний, работающих в Калужской области в сфере ИТ и коммуникаций, было создано в 2013 г. Сегодня уже можно говорить о первых результатах и достижениях. Во-первых, кластер-некоммерческое партнёрство, состоялось. Во-вторых, закончился экстенсивный рост, партнёрство вступает в новый этап жизненного цикла – интенсивное развитие. Сегодня в составе кластера более 130 компаний, работающих в сфере ИТ и коммуникаций. Интерес к успеху и нестандартным методам работы также привлёк к вступлению в кластер предприятия Тулы, Москвы, Краснодар, Челябинска, Ростова-на-Дону и др. В нём представлены разработчики, поставщики и производители оборудования. Постепенно вокруг региональной ИТ-индустрии концентрируется бизнес, наука, формируется комплексная система подготовки кадров. Начался этап качественного роста. Для решения серьёзных задач предприятия активно кооперируются, что и было одной из главных целей создания кластера. Сегодня участники кластера совместно продвигают ряд серьёзных, значимых для развития всего региона проектов.

В Калужской области разработана концепция цифровой трансформации экономики региона. В ней выделены приоритетные направления, предложен проект цифровой агломерации и др. Среди базовых принципов реализации программы названы: 1 – Цифровая экономика для человека. 2 – Реализация программы будет приносить пользу населению, бизнесу и государству. 3 – Софинансирование программы государством и бизнесом. 4 – Совместная работа власти, общества и бизнеса. 5 – Привлечение регионального бизнеса при внедрении национальных цифровых платформ и др. Основные подходы к реализации программы «Цифровая экономика» в Калужской области представлены в табл. 2.

Таблица 2

**Подходы к реализации программы «Цифровая экономика»
в Калужской области**

Институциональный подход	Платформенный подход	Проектный подход
<ul style="list-style-type: none"> - создание архитектуры социально-экономических отношений в регионе на базе федеральных и отраслевых требований и стандартов с учётом региональной специфики; - формирование регионального законодательства, регулирующего взаимодействие участников в рамках цифровой экономики; - формирование у граждан, бизнеса и власти единого понимания происходящих процессов цифровой трансформации через образование, обучение и популяризацию 	<ul style="list-style-type: none"> - внедрение в Калужской области национальных цифровых платформ, создаваемых в рамках программы «Цифровая экономика» с учётом и реализацией в них требований, отражающих региональную специфику; - предоставление гражданам, бизнесу и власти доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг на базе внедряемых национальных цифровых платформ 	<ul style="list-style-type: none"> - реализация региональных проектов, согласованных с направлениями и мероприятиями государственной программы «Цифровая экономика и выработанными принципами реализации; - максимальное привлечение регионального бизнеса для реализации проектов цифровой трансформации в Калужской области; - проектное управление и координация реализуемой проектной программы цифровой трансформации в Калужской области

К участию в реализации проекта «Цифровая агломерация» будут привлечены разнообразные бизнес-структуры, в том числе: ИП «Ворсино», ОЭЗ «КАЛУГА», технопарк «Обнинск», мультимодальный логистический центр Freight Village Kaluga, субъекты туристической инфраструктуры, кадровый потенциал: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ЦИПК, инновационные кластеры региона и др. В числе проектных направлений цифровой агломерации в настоящее время выделены следующие: реализация концепции «Умный город»; создание специализированного центра компетенций по развитию телемедицины на базе Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба; проекты цифровой логистики и умного терминала

на базе мультимодального логистического центра Freight Village Ворсино; управление межрайонными транспортными потоками, включая службу скорой помощи; проект «Цифровое поле» по внедрению цифровых технологий в аграрном бизнесе и др.

Вопрос подготовки кадров актуален для большинства «новых отраслей», а проблема «кадрового голода» остаётся пока нерешённой во многих регионах страны. В Калужской области применяется комплексный подход, на решение этой проблемы направлены усилия предприятий, входящих в ИКТ-кластер.

Работа ИКТ-кластера должна помочь в полной мере реализовать региональную составляющую программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Предстоит большая работа по цифровизации всех сфер экономики для повышения конкурентоспособности Калужской области и улучшения качества и удобства жизни жителей региона.

ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ И МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

ЖЕЙНОВА М.Н.,

*председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики
по бюджету, финансам и экономической политике,
аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В научной среде сформировались различные подходы к пониманию сущности и отличительных особенностей форм и моделей государственно-частного партнёрства (далее ГЧП). Полиморфность моделей и форм в первую очередь обусловлена отсутствием формализованных общепризнанных классификаций и чёткой градации структурных вариаций данных категорий в западной и отечественной литературе, пониманием самой дефиниции ГЧП в аспекте правоприменения различных государственных образований и инвесторов.

На сегодняшний день наличествует несколько научно-методических подходов к определению категоричности форм и моделей ГЧП, в зависимости от распределения прав и обязанностей партнёров, распределения рисков между участниками, выбора механизмов финансирования проекта и так далее, и их перечень не является исчерпывающим.

Осуществляя классификацию и обозначая типовые формы и модели ГЧП, необходимо отметить, что это вносит упорядоченность в сферу применения инструментария взаимодействия и выстраивания отношений между бизнес-структурами и государством [1, с. 16]. Вместе с тем, классификация позволяет определить роль и место каждой стороны данных отношений в процессе осуществления проектов, а также выявить основные несоответствия в законодательной базе по отношениям ГЧП [3, с. 146].

Выделим самые употребляемые градации форм и моделей ГЧП. Наиболее распространённой считается международная классификация, которая выделяет такие модели как BOT, BOOT, BOO, BBO, BLOT, DBFT, DBFO, DBF, DBO, DBOOT и так далее, реализуемые практически во всех странах мира.

Классификация моделей по основанию степени инновационности организации включает в себя ординарную модель, модель конкурентного партнёрства, модель альянса, модель со сниженными рисками, модель поэтапного партнёрства и модель интегратора. Классификация по основанию степени полноты системной организации включает в себя: операторскую модель, модель сотрудничества, концессионную модель и модель контракта жизненного цикла. Если рассматривать наиболее укрупнённые модели, то таких в научной литературе выделяют две: контрактное и институциональное ГЧП. Вариативность форм и моделей ГЧП также не стала исключением и для российских авторов. Так, профессор В.Г. Варнавский определяет ГЧП сквозь призму многообразия контрактных отношений, таких, как договоры на выполнение работ и оказание общественных услуг; на управление, на поставку продукции для государственных нужд; контракты технической помощи; арендные (лизинговые) отношения, возникающие в связи с передачей государством в аренду частному сектору своей собственности: зданий, сооружений, производственного оборудования; соглашения о разделе продукции; государственно-частные предприятия; концессии [2].

Также исследователи выделяют базисные модели ГЧП в рамках основных постулатов контрактных отношений и перераспределения рисков между участниками в отношении собственности, управления и финансирования. Это такие модели, как модель оператора, концессия, модель кооперации, договорная модель и лизинг.

В научной литературе можно найти и более комплексные классификации, так, например, предлагается следующая градация: сервисные контракты (контракты на выполнение работ и оказание общественных услуг, поставку продукции для государственных нужд, контракты технической помощи), управляющие контракты (контракты на обслуживание объекта, на управление объектом, контракты «под ключ»); аренда и временная передача прав (лизинг, соглашения о разделе продукции, инвестиционные контракты); концессионные соглашения, а также акционирование, долевое участие частного капитала в государственных предприятиях (совместные предприятия) [4, с. 14].

Осуществляя классификацию по инициатору взаимодействий, учёными выделены следующие формы ГЧП: императивные, под которыми понимается издание государством нормативно-правового акта распорядительного характера в целях создания партнёрства; смешанные, в которых для возникновения партнёрства инициатором может выступать любая сторона, но для оформления взаимоотношений необходим специальный нормативно-правовой акт; диспозитивные, которые в своей деятельности основываются на законодательстве стран и предполагают равноправие во взаимоотношениях, и создания отдельного нормативно-правового акта в данной области не требуется [5, с. 167].

Относительно новой формой ГЧП, доказавшей свою эффективность, стали контракты жизненного цикла. Как показывает практика, в основном они применяются в отношении инфраструктурных объектов, т.к. эксплуатация многообразия такого рода образований не является экономически выгодной,

а возврат инвестиций может быть пролонгирован в периоде. Основное преимущество для частного партнёра состоит в том, что он не несёт риск спроса на предоставляемую услугу. Оператором объекта контракта жизненного цикла является государственный партнёр, а все доходы от эксплуатации аккумулирует бюджет. Однако внедрение в Республике модели контрактов жизненного цикла и применение её как формы ГЧП потребует существенных институциональных изменений, касающихся вопросов планирования бюджета, инвестиционной политики, дальнейшего совершенствования Закона «О государственно-частном партнёрстве», разработки Закона «О концессионных соглашениях».

Каждая из приведенных форм и моделей ГЧП имеет свои преимущества и недостатки, что негативно отражается на понимании частными партнёрами инвестиционной привлекательности проектов, поэтому структура проекта ГЧП должна согласовываться с приоритетными нуждами сектора и целями проекта.

Проведя анализ различных подходов систематизации и группирования форм и моделей партнёрства, очевидна множественность и неоднозначность концептуализации, однако ключевым аспектом необходимо выделить базис, на котором будет основываться выбор модели сотрудничества. В то же время, существующее законодательство ограничивает использование всего мирового опыта построения взаимодействий между государством и частным сектором. Необходима выработка единого концептуального подхода к определению вариативности моделей в рамках законодательного поля Республики с целью создания привлекательной бизнес-среды в контексте реализации проектов ГЧП.

Список использованных источников

1. Амуниц Д.М. Государственно-частное партнёрство. Концессионная модель совместного участия государства и частного сектора в реализации финансовоёмких проектов / Д.М. Амуниц // Справочник руководителя учреждений культуры. – 2005. – № 12. – С. 16.

2. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнёрство в России: проблемы становления / В.Г. Варнавский // Отечественные записки. – 2004. – № 6. – С. 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/oz/2004/6/2004_6_19.html.

3. Государственно-частное партнёрство в условиях инновационного развития экономики: монография / под ред. А.Г. Зельднера, И.И. Смотрицкой. – М.: ИЭ РАН, 2012. – 212 с.

4. Грицай С.В. Использование частного государственного партнёрства для повышения эффективности деятельности промышленного предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 24.01.2006 / С.В. Грицай; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – М., 2006. – С. 13-15.

5. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнёрство: гражданско-правовые, административно-правовые и финансово-правовые аспекты / В.Е. Сазонов. – М.: Юрист, 2012. – 216 с.

КОНТУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;*

БЯНКИНА О.Н.,

*бакалавр кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация*

Туристская индустрия является одним из важнейших источников развития мировой и национальной экономики, о чём свидетельствует доля отрасли в мировом ВВП – около 30% [1]. В соответствии с данными итогов 2018 года Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края одно из лидирующих мест в сфере туристского бизнеса на территории Российской Федерации занимает Краснодарский край [2]. Высокие позиции Кубани объясняются выгодным экономико-географическим положением территории; благоприятным, комфортным климатом и широким спектром предоставляемых услуг, которые могут удовлетворить любые запросы туристов. Не менее значимым является этническое разнообразие местного населения, на территории края проживает более 100 народностей, имеются многочисленные этнографические уникальные объекты.

По статистическим данным Федерального агентства по туризму РФ наибольшим спросом у отдыхающих пользуются такие дестинации, как: г. Сочи, плато Лаго-Наки, г. Геленджик, г. Анапа, г. Горячий Ключ, Темрюкский район [1].

Ежегодный стабильный прирост общего числа отдыхающих в крае достигается за счёт туристского интереса к прибрежному кластеру; многочисленным бальнеологическим источникам, обладающих широчайшим спектром лечебного воздействия, а также эколого-аграрным дестинациям [3].

Отметим, что главными конкурентами Краснодарского края в рейтинге лидирующих туристских субъектов России за 2018 год являются Московская область и Республика Крым, которые привлекают туристов наличием развитой инфраструктуры, новыми маршрутами походов выходного дня, природно-географическими и культурными достопримечательностями [1].

Однако необходимо отметить, что, несмотря на высокий показатель конкурентоспособности предоставляемых услуг, край обладает рядом тормозящих факторов, а именно: частично устаревшая материально-техническая база; недостаточно развитая информативная среда о предоставляемых туристских услугах; низкий процентный показатель квалифицированных кадров на предприятиях туризма.

Устранение подобных проблем можно достичь через решение следующих задач: частичное спонсирование предприятий туризма за счёт средств краевого бюджета, а также коммерческих вложений инвесторов; формирование качественной информационной среды, проведение активных рекламных

мероприятий по продвижению бренда «Курорты Краснодарского края»; усиление политики кадровых решений путём обучения работников сферы комплексного обслуживания в индустрии туризма.

Список использованных источников

1. Заднепровская Е.Л. Сельский и промышленный туризм: учебное пособие / Е.Л. Заднепровская, Е.В. Ползикова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2018. – 257 с.
2. Коренева М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М.В. Коренева, И.С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.
3. Ползикова Е.В. Применение франчайзинга как действенного способа организации деятельности в сфере туризма / Е.В. Ползикова, М.В. Коренева, М.А. Котлярова // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – 2018. – Т. 3. – С. 27-29.
4. Официальный сайт Федерального агентства по туризму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.russiatourism.ru>.
5. Официальный сайт Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.krasnodar.ru/content/560/show/42926/>.

СТРАТЕГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Инфраструктура занимает одно из ключевых мест в развитии экономики любой страны, поскольку ее существование связано с состоянием производительных сил и территориальным разделением труда, а также эффективностью функционирования сферы материального производства. Инфраструктурное обустройство экономики страны, с одной стороны, зависит от темпов модернизации, а с другой – инфраструктура сама во многом определяет темпы экономического роста [1-2].

Развитие региональной инфраструктуры зависит от специфики отраслей и регионов и осуществляется в соответствии с изменениями в производственной сфере. Восстановление экономики Донецкой Народной Республики, ее дальнейший рост требуют формирования соответствующего инфраструктурного обеспечения.

Важно, чтобы развитие промышленности, социальной сферы и инфраструктурных отраслей осуществлялось параллельно, исключая неравномерность состояния и определенные диспропорции. В связи с этим актуальным является формирование стратегии развития региона, в которой достойное место будет отведено стратегии сбалансированного развития региональной инфраструктуры.

Работа по восстановлению разрушенных в результате военных действий объектов инфраструктуры в Республике уже ведется. На сегодняшний день, например, из порядка 30 тысяч жилых и социальных объектов треть уже восстановлена. За 2018 год восстановлено свыше 1000 железнодорожных объектов, притом, что всего за время боевых действий в Донецкой Народной Республике было повреждено или разрушено 1376 ж/д объектов.

Дальнейшее развитие инфраструктуры должно осуществляться с учётом её комплексного характера, ведь, как известно, составляющими региональной инфраструктуры являются: производственная, социальная, институциональная, рыночная, информационная, транспортная, инновационная и многие другие. Каждая из подотраслей инфраструктуры включает множество объектов, которые обслуживают одну или несколько отраслей хозяйствования (водо-, электро-, теплоснабжение, автомобильный и железнодорожный транспорт и др.), социальную сферу (учреждения здравоохранения, образования и др.). Все элементы инфраструктуры должны быть развиты в одинаковой степени в каждом отдельном регионе, в противном случае произойдёт (или усугубится) дифференциация в социально-экономическом развитии отдельных территорий (районов, городов). Мероприятия, направленные на развитие всех составляющих инфраструктуры, должны носить системный характер.

Все эти особенности должны быть учтены при формировании стратегии сбалансированного развития региональной инфраструктуры.

С учётом сказанного, под стратегией сбалансированного развития региональной инфраструктуры следует понимать долгосрочное направление развития, «основанное на совокупности систематизированных действий, позволяющих на основе стратегических приоритетов определять наиболее приемлемые инструменты и меры реализации процедур, параметров и процессов развития региональной инфраструктуры».

Под инструментами сбалансированного развития региональной инфраструктуры понимают совокупность различных процедур, которые направлены на обновление и совершенствование инфраструктуры с целью обеспечения её сбалансированности. К таким инструментам относят: финансовые (частные инвестиции, прямое государственное финансирование, государственно-частное партнерство); организационные (программа развития, кадровое и методическое обеспечение), регулирующие (нормативно-правовая база). Особенно проблемным в условиях кризисного состояния экономики является существующий разрыв между имеющимися потребностями в развитии инфраструктуры и возможностями государства и частных инвесторов обеспечить необходимый объем инвестиций в соответствующие проекты. В большинстве стран именно частные инвестиции в инфраструктуру являются одним из ключевых критериев качества инфраструктурного развития страны (их доля составляет порядка 20% в общем объеме инвестиций).

Чётко выстроенная система государственного стратегического планирования, обеспечивающая сбалансированное развитие инфраструктуры, выполняет такие функции: определение целей, приоритетов, внутренних и внешних условий и тенденций инфраструктурного развития; выбор таких способов достижения целей, которые обеспечивали бы эффективность использования имеющихся ресурсов; разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих

достижение поставленных целей; координация планируемых действий по достижению целей инфраструктурного развития между органами государственной власти всех уровней, бизнесом и обществом; осуществление стратегического контроля, корректировка целей и способов их достижения.

Итак, эффективность стратегии сбалансированного развития региональной инфраструктуры, реализация основных её функций возможна при условии соблюдения следующих принципов: системности, комплексности, обеспеченности организационными, финансовыми, инвестиционными, кадровыми и иными ресурсами для её реализации, объективности (учёт реальных потребностей экономики региона). Необходимой предпосылкой её эффективного использования в сфере государственного управления является формирование правовой основы стратегического планирования.

Список использованных источников

1. Печкина Е.В. Методы и инструменты стратегического планирования регионального развития / Е.В. Печкина // Вопросы экономики и управления. – 2016. – № 4. – С. 78-80.
2. Бухвальд Е.М. Система стратегического планирования как ключевой инструмент модернизации Российской экономики / Е.М. Бухвальд // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2014. – № 3 (197). – С. 10-16.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РЕСПУБЛИКАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

КОЗЛОВА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент, декан экономического факультета
УО «Могилевский государственный университет продовольствия,
г. Могилев, Республика Беларусь;*

КОЗЛОВ В.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В последнее время в республиках постсоветского пространства довольно существенно усилилась региональная социально-экономическая дифференциация. Это отражает не только объективный процесс развития регионализации, но и недостатки существующих процедур управления и стимулирования менеджмента регионального развития. Современный механизм менеджмента регионального развития предполагает, при создании необходимой нормативно-правовой базы, разработку и внедрение организационно-экономических процедур ускорения трансформационных процессов в региональной экономике. Важнейшей задачей является объединение возможностей и координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, включая органы местного

самоуправления, в обеспечении социально-экономического развития. Для того чтобы избежать неопределенности в понятиях и не запутаться в теории современного управления, важно выработать системное понимание отдельных проблем и теории менеджмента. А это возможно при условии осмысления менеджерской деятельности с точки зрения системной организации всех звеньев структур менеджмента регионального развития республики [1].

Любая управленческая инновация может быть внедрена при условии её эффективного применения для решения конкретных задач совершенствования деятельности в области регионального менеджмента в финансовой плоскости.

Осознание реалий в условиях специфического состояния экономики в республиках постсоветского пространства в условиях современных вызовов требует решения новых проблем и вопросов. Общие проблемы управления и в частности регионального менеджмента обуславливают необходимость переосмысления теоретических положений, закономерностей, принципов и процедур, а также системы планирования, включая тактику использования экономического потенциала региона, на ближайший и долгосрочный период [2].

Отечественные и зарубежные исследователи в своём большинстве склоняются к мысли, что большинство инвесторов ставят на первое место в своём рейтинге прозрачность оценок, возникновение доверия к менеджменту региона за счет усилий, направленных на разъяснение стратегии и текущей ситуации. Важно, что доверие к системе формирования «менеджмента» региона может быть сформировано без участия самого «регионального менеджмента».

Стратегия регионального развития определяется эффективностью менеджмента региональной системы, что позволяет управлять и оценивать экономическими, социальными и политическими параметрами жизнедеятельности региона. Основой концепции является использование основных ресурсов развития территорий, создание финансовых возможностей самообеспечения, стимулирование точек экономического роста в регионе, реализация конкурентных преимуществ регионов.

В условиях процесса глобализации мировой экономики и достаточно сложного этапа поиска социально-экономических компромиссов между объединениями республик возникает проблема статуса региона как территориальной, социально-экономической, природно-ресурсной базы формирования основ развития экономики. Эволюционная трансформация регионального финансового менеджмента, обусловившая новую парадигму управления финансовыми потоками в республиках и способствующая определению стратегии для их адаптации к рыночным условиям, требует тщательного анализа, прогнозирования и осмысления происходящих процессов для решения одной из важнейших задач финансовой политики – повышения эффективности и качества управления финансами в рамках реализации бюджетной реформы и совершенствования системы общественных финансов.

Список использованных источников

1. Аксенов Е.П. Основы функционального финансового менеджмента / Е.П. Аксенов. – Томск: Том. ун-т, 2010. – 196 с.
2. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: полный курс. В 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – СПб.: Экономическая школа, 1997.

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОНДРЫКИНСКИЙ С.В.,

директор ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры»

В условиях становления и развития Донецкой Народной Республики, формирования трудового потенциала требуется современный подход к комплексному формированию человеческого капитала. И основным ресурсом для выбранной государством стратегии является молодёжь. До сих пор остаётся актуальным создание правовых, социально-экономических, организационных условий для реализации молодёжью её конституционных прав и обязанностей, возможностей для самореализации и саморазвития на основе проводимой государственной молодёжной политики.

Государственная молодёжная политика (ГМП) – осознанная и систематическая деятельность институтов власти, направленная на формирование социально-экономической среды, обеспечивающей успешную социализацию и самореализацию, высокую активность, национальную самоидентификацию молодежи посредством синергии организационных, нормативно-правовых и финансовых механизмов.

Социально-экономический кризис в ДНР, возникший вследствие экономической блокады и низкий уровень предлагаемой заработной платы, приведший к значительному падению уровня жизни населения, общему ухудшению условий труда и занятости, не обошёл своим негативным влиянием молодёжь. Наряду с общими негативными тенденциями особенно чётко обозначились проблемы молодёжи. К ним относятся: сложности трудоустройства и получения первого рабочего места, высокий уровень безработицы, сокращение возможностей для создания семьи, приобретения жилья и т.д.

Для достижения целей ГМП в Донецкой Народной Республике требуется создание условий, при которых становится возможным прямое взаимодействие с молодёжью, обеспечивающее высокую результативность и оперативность в управлении процессами, проистекающими в молодёжной среде. Создание условий предполагает выработку как самой Концепции ГМП и базового законодательства, так и формирование механизмов реализации ГМП в ДНР.

Концепция ГМП представляет собой систему научных положений, принципов, приоритетных направлений и основных механизмов её реализации. Назначение данного базового документа – активизация действий всех органов государственной власти и согласование государственных и общественных интересов в обеспечении поддержки молодёжи на этапе её социального становления. Современная концепция государственной молодёжной политики призвана учитывать государственную политику в сфере экономики, образования, здравоохранения, демографических процессов, науки, культуры, национальных отношений, экологии, физкультуры, спорта, и отдыха.

Концепция должна включать:

– механизмы взаимодействия (на диалогических началах) государственных институций и молодёжных общественных организаций в процессе осуществления

государственной молодёжной политики на всех уровнях управления, что даёт возможность объединения государственно-общественных ресурсов для обеспечения полноценного процесса социализации и интеграции молодого поколения в общественные процессы;

– приоритетность отношений органов власти с молодёжью, обеспечивающую информационную открытость, доступность и подотчётность органов власти, активное участие молодёжи в процессе выработки и реализации политики государства;

– процедуру участия молодёжи, представителей общественности в осуществлении государственной молодёжной политики путём внедрения новых форм: общественной экспертизы проектов законодательных и нормативно-правовых актов по развитию молодёжи, общественного консультирования, создание государственно-общественных советов социального партнёрства, разработку и осуществление партнёрских программ и проектов, оказание услуг молодёжи, применение общественного контроля за деятельностью органов власти со стороны молодёжных организаций и движений.

Следует отметить, что основой ГМП в ДНР является Конституция, (Законопроект «Об основах государственной молодёжной политики» так и не был принят), нормативные и правовые акты Министерства молодёжи, спорта и туризма, а также связанных профильных министерств, Постановление «О создании Молодёжного парламента ДНР», общепризнанные принципы и нормы международного права.

На базе указанного законодательства в марте 2017 года в целях принятия согласованных управленческих решений в сфере государственной молодёжной политики в ДНР была создана Коллегия по молодёжной политике Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. Коллегия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с реализацией ГМП, координацией деятельности подведомственных организаций в сфере молодёжной политики, а также взаимодействием с органами государственной исполнительной власти и местного самоуправления, общественными организациями и объединениями.

В феврале 2019 года создан Молодёжный Парламент Донецкой Народной Республики. Молодёжный Парламент ДНР является постоянно действующим, общественным консультативно-совещательным органом при Народном Совете Донецкой Народной Республики, созданным в целях организации взаимодействия молодёжи с органами законодательной и исполнительной власти Донецкой Народной Республики и органами местного самоуправления в части разработки, принятия и реализации нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодёжи.

Однако, несмотря на значительную проведенную в ДНР работу по реализации ГМП, следует отметить отсутствие системности и слабое нормативно-правовое обеспечение.

Решить проблему отсутствия системности призвана Концепция ГМП, как основа реализации эффективной молодёжной политики в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов работающей и студенческой молодёжи и их общественно значимых инициатив, использованию инновационного потенциала молодых людей в целях стабильного и поступательного развития ДНР. При этом в

саму Концепцию ГМП ДНР должны быть заложены принципы: участия (привлечение к формированию и реализации ГМП и соответствующих программ развития); социальной компенсации (защищённость от обусловленной возрастом ограниченности социального статуса); гарантий (обеспечение удовлетворения минимума базовых потребностей в обучении, духовном и физическом развитии, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству); приоритета финансирования (предпочтение общественных инициатив).

Что касается нормативно-правового обеспечения, то, в первую очередь необходимо принятие Законопроекта «Об основах государственной молодёжной политики», принятие и утверждение «Концепции стратегии государственной молодёжной политики Донецкой Народной Республики», что обеспечит обратную связь между уровнями системы.

Таким образом, в ДНР возникла необходимость концептуальной оснащённости политики взаимоотношений молодёжи и государства на основе использования и дальнейшего развития стратегий общественно-государственного взаимодействия и института молодёжных общественных организаций, как высокоэффективного инструмента активизации молодёжи, её участия в социально и экономически значимых проектах государства.

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

КОНОВЧЕНКО А.В.,

*ассистент кафедры государственного управления и таможенного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»*

Проблема принятия решений имеет фундаментальный характер, и относится к числу междисциплинарных, так как выбор способа действий – это результат комплексной связи различных аспектов: информационного, экономического, психологического, логического, организационного, математического, правового, технического и др.

Цель статьи – изучение содержания процесса принятия решений в государственном управлении.

В государственном управлении принятие решений имеет определённую специфику, так как такие решения касаются не только одной личности или группы людей, а в целом общества или населения отдельной территории государства.

Государственное решение – это особый вид управленческого решения, при котором субъектом управления выступает в широком смысле – государство или в узком смысле – органы государственного управления и государственные служащие. Объектом государственного управления являются социально-экономические процессы, общественные институты, социальные группы.

Исследователь А.А. Дегтярев понятие «публично-государственное управленческое решение» рассматривает, как основной компонент

государственной политики и политико-управленческого процесса, характеризующийся воздействием органов публичной власти на общественные структуры, взаимодействием элитных, бюрократических и гражданских групп и также представляющий собой: рациональный и целеориентированный выбор альтернативы преодоления социальной проблемы легитимным политическим агентом, призванным максимизировать результаты деятельности при минимизации затрат на средства их достижения; продукт функционирования организационного комплекса, который образует скоординированная и субординированная деятельность политиков и чиновников, работающих в государственном аппарате и опирающихся на заданные им функции и правила, регламенты и процедуры [1, с. 25-26].

В зарубежной научной литературе рассматриваются следующие подходы к пониманию места государственного решения в системе управленческого процесса:

– когда управленческое решение выступает аналогом процесса управления, то есть оно рассматривается, как связующий процесс, пронизывающий все функции процесса управления – планирование, организацию, реализацию, контроль, координацию и другие («широкая» трактовка авторов Г. Саймона, М. Мескона);

– принятие и реализация решений являются всего лишь одной из фаз управленческого процесса («узкая» трактовка авторов Дж. Андерсона, М. Хилла).

В практике принятия и исполнения государственных решений преобладает «узкая» трактовка [5, с. 7].

Государственным решениям характерны следующие отличительные черты: обязательность для выполнения; многоцелевой характер; регламентность процесса принятия и реализации; взаимодействие при принятии и исполнении решения с широким кругом заинтересованных субъектов и объектов; легитимность и обоснованность; широкий диапазон; обязательный характер информационной обеспеченности; соответствие технологии и стиля принятия решения подходам при формулировании целей и при выборе средств для осуществления; практическая значимость.

Существует множество классификаций управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления: по субъектам принятия, по масштабу действия, по целям и времени действия, по нормативной природе, по юридической силе, по формам правовых актов, по методам разработки, по содержанию, по форме изложения, по механизму действия, по характеру воздействия, по степени публичности (открытости) и другие.

Исследователи [2; 3; 4], изучающие специфику государственных управленческих решений, выделяют три уровня и три типа решений в соответствии с целями, на которые ориентированы государственные органы управления, и функциями, которые они реально выполняют. Соответственно, выделяется политический, макроэкономический и административный уровни разработки, принятия и реализации государственных управленческих решений.

Эффективное управление и принятие грамотных управленческих решений – необходимое условие современного государства. В государственных структурах постоянно принимаются управленческие решения. Поэтому необходимо формировать критерии, принципы, методы и направления принятия

государственных решений. Именно грамотные управленческие решения помогают государству успешно развиваться, особенно в условиях кризиса.

Список использованных источников

1. Дегтярев А.А. Принятие политических решений: учебное пособие / А.А. Дегтярев. – М.: КДУ, 2004. – 416 с.
2. Саак А.Э. Разработка управленческого решения (в системе государственного и муниципального управления): учебник для вузов / А.Э. Саак, В.Н. Тюшняков. – СПб.: Питер, 2007. – 272 с.
3. Соловьёв А.И. Принятие и исполнение государственных решений: учебное пособие / А.И. Соловьёв. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 494 с.
4. Фахрутдинова А.З. Принятие и исполнение государственных решений: учебное пособие / А.З. Фахрутдинова. – Новосибирск: СибАГС, 2013. – 210 с.
5. Hill M. The Policy Process in the Modern State / M. Hill. – London: Prentice Hall, 1997. – 252 p.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ФОМЕНКО Е.И.,

*аспирант, преподаватель кафедры менеджмента непродушенной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Эффективная государственная социальная политика реализуется через систему социальной защиты населения. На данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, в Донецкой Народной Республике отсутствует продуманная методология ее осуществления, что в ближайшем будущем может привести к возникновению ситуации социальной нестабильности и напряженности. Как правило, в таких случаях органы государственной власти изначально решают вопрос снижения социальной напряженности с помощью увеличения количества социальных учреждений и льготных категорий, а также за счёт незначительного роста суммы материальных выплат. Такие меры указывают на попытку противостояния последствиям непродуманной правовой политики и на дефицит средств в бюджете в связи с постоянным увеличением расходов государства на социальную политику в целом. Поэтому возникла острая необходимость совершенствования социального законодательства, что повлечёт за собой повышение уровня жизни населения. В Донецкой Народной Республике, как и в большинстве стран, высшим уровнем законодательного обеспечения социальной защиты является основной закон государства – Конституция. Однако, помимо

Конституции, существует и ряд иных нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию социальной защиты, среди которых: Указы и Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики, Постановления Правительства, Приказы Министерства труда и социальной защиты, а также Распоряжения Глав администраций городов и районов ДНР.

В ходе анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию социальной защиты населения, были выявлены следующие проблемы:

1. В Порядке назначений и выплат социальных пособий в Донецкой Народной Республике определены основные виды социальной помощи и условия их назначения [1]. Изучив этот документ, были выявлены некоторые спорные моменты в определении права на получение государственной помощи на детей одиноким матерям. Это связано с тем, что под понятием «одинокая мать» чаще всего подпадает женщина, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или такие сведения написаны исключительно со слов матери. На основании этого происходит осознанное сокрытие данных матерью об отце ребенка в свидетельстве о рождении с целью получения социальной помощи. Т.е. женщина не заинтересована регистрировать брачные отношения, поскольку в этом случае она имеет право на получение материальной помощи как одинокая мать, которая фактически выше, чем материальная помощь в официальном браке. На основании этого в свидетельстве о рождении ребенка предлагается запретить в графе отец ставить « - », а статус одинокой матери определять по решению суда. Это решит такие основные проблемы, как: 1) в случае смерти матери ребенок до достижения им 18-ти лет имеет право (по решению суда) проживать в семье отца, в противном случае ребенок получает статус сироты и оказывается на полном государственном обеспечении до 18-ти лет; 2) увеличивается количество зарегистрированных браков (сокращается количество матерей-одиночек).

2. В Указе Главы Донецкой Народной Республики «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной Республики» [2] определено, что государственная социальная помощь малообеспеченным семьям выплачивается на семью в установленном фиксированном размере (2800 рос. руб.). Исходя из этого, целесообразно ввести расчет на семью в зависимости от количества членов семьи. Таким образом, изменится и определение права на государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, а именно: на государственную социальную помощь претендует малообеспеченный одиноко проживающий гражданин трудоспособного возраста или малообеспеченная семья, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума и определяется в пределах разницы между суммой величин прожиточных минимумов для каждой категории граждан и общим доходом (за последние 12 месяцев).

3. Кроме того, в Указе Главы Донецкой Народной Республики «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной Республики» [2] определено, что компенсация по уходу за инвалидом 1-ой группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста, составляет 30 рос. руб. В связи с этим предлагается пересчитать размер вышеуказанной компенсации, учитывая прожиточный минимум; возможно также внести изменения в определение права на получение данной компенсации, а именно: компенсация назначается трудоспособному работающему лицу или лицу, достигшему

пенсионного возраста, осуществляющему уход за инвалидом 1-ой группы или лицом старше 80-ти лет с доплатой в размере 50% прожиточного минимума.

Таким образом, для реализации эффективной социальной защиты населения сегодня необходимо внести изменения в законодательство, направленные на улучшение качества жизни населения.

Список использованных источников

1. Порядок назначения и выплаты всех видов государственной помощи: утвержден Приказом Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики от 28.08.2015 г. № 62/2 (с изменениями, внесёнными Приказами Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики от 11.01.2016 г. № 2/5, от 26.12.2017 г. № 140/5, от 16.02.2018 г. № 27/5, № 128/5, от 26.09.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mtspdnr.ru/images/Prikaz_rasporyajenie/prikaz_N_62_2_ot_28.08.2015.pdf.

2. Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 162 от 29.04.2015 г. (с изменениями и дополнениями, внесёнными Указами Главы ДНР от 19.08.2015 г. № 319, от 07.12.2015 г. № 449, от 04.07.2016 г. № 208, от 23.01.2017 г. № 10, от 15.12.2017 г. № 362) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-162-ot-29-04-2015-goda-ob-organizatsii-naznacheniya-i-vyplaty-sotsialnyh-posobij-na-territorii-donetskoj-narodnoj-respubliki-vneseny-izmeneniya-ukazom-glavy-d/>.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

КУДЕЛЯ Л.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента и экономической безопасности,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля»*

В современной практике государственного управления усиливается роль стратегического планирования, важнейшим элементом которого является установление приоритетов и целей развития, поскольку без них невозможна эффективность государственной системы. Стратегические цели региона представляют собой стратегические намерения, которые детерминируют новые возможности региона (социально-экономические, конкурентные, экологические и др.) и выступают как некий девиз, вдохновляющий население, деловое сообщество и сотрудников органов управления на достижение поставленных целей. Они позволяют придать всем происходящим в регионе социально-экономическим процессам связанность и единство, обеспечивают здоровую долговременную ориентацию, интуитивно понятную всему региональному сообществу [2]. Интегральной оценочной целью развития региона, объединяющей экономические,

социальные, инвестиционные и другие интересы, может служить конкурентоспособность региона, под которой следует понимать свойство региона как экономической системы функционировать и развиваться в конкурентной среде, эффективно обеспечивать процессы воспроизводства человека, благ и регионального потенциала. Достижение стратегической цели развития региона возможно при комплексном использовании организационных, правовых, финансовых механизмов её реализации. Основой создания динамичной и эффективно функционирующей экономики региона является стратегическое управление её развитием. Под стратегическим управлением мы понимаем совокупность действий долговременного характера, способствующих адаптации региональной системы к быстро изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры с наименьшими затратами и потерями, позволяющими предвидеть и предупреждать развитие системных кризисных ситуаций, а также обеспечивать достижение регионом конкурентных преимуществ. Стержнем стратегического управления социально-экономического развития региона является стратегия. Стратегия обеспечивает условия воспроизводства населения и бизнеса посредством формирования и устойчивого повышения своей конкурентоспособности, способствующей привлечению в регион инвестиций, инноваций, рабочей силы и других факторов производства.. Социально-экономическое состояние регионов определяется как объективными (макроэкономические условия, положение региона в общественном разделении труда, отраслевая структура, географическое положение, природные ресурсы), так и субъективными факторами, роль которых неуклонно возрастает, и в первую очередь это относится к качеству регионального управления. Как показывает практика последних лет, включая годы восстановительного роста отечественной экономики, регионы, которые применяют методы стратегического управления, оказались подвержены кризисным тенденциям в меньшей степени. Они также имеют преимущество на этапе наметившегося выхода экономики страны из кризисного состояния.

Для устойчивого функционирования и развития в условиях глобализации, возрастающей неопределенности и растущей глобальной конкуренции регионы вынуждены переходить к стратегическому управлению, основными инструментами которого являются миссия региона, сценарий развития, концепция развития, социально-экономическое прогнозирование, целевые комплексные программы и механизм реализации целей регионального стратегического управления [1]. Исходным инструментом для обоснования перспектив социально-экономического развития региона следует рассматривать многовариантный сценарный подход. Сценарий социально-экономического развития региона представляет собой описание основных параметров, характеризующих его состояние на конец прогнозируемой перспективы, и траектории перехода в него из состояния настоящего. Региональные сценарии могут принципиально отличаться друг от друга набором основных целей развития и траекториями их достижения, поскольку одни и те же цели могут быть реализованы различными способами. При разработке и реализации стратегии региона важное значение имеют специфические особенности каждого субъекта, включая его перспективные потребности.

Вместе с тем пространственный аспект экономического развития ЛНР предполагает применение уже используемого в некоторых регионах опыта модернизации экономики от центра к периферии, в рамках соответствующей

специфики системы государственного управления на основе стратегий социально-экономических программ развития региона. Важной частью механизма реализации стратегии является механизм контроля, предусматривающий оценку эффективности реализации поставленных целей и задач, проведение многоцелевого мониторинга реализации стратегии посредством системы индикативных показателей [3]. Необходимыми действиями по реализации стратегии региона является учет мнения населения о ходе ее реализации, решениях и действиях органов исполнительной и законодательной власти региона, изменениях нормативной правовой базы, результатах мониторинга и осуществлении корректировок целей, задач, мер, целевых ориентиров стратегии.

Список использованных источников

1. Новосёлов А.С. Актуальные проблемы разработки стратегии социально-экономического развития региона / А.С. Новосёлов, А.С. Маршалова // Вестник Кузбасского государственного технического университета. Экономические науки. – 2017. – № 3. – С. 189-196.

2. Каппушева Т.Л. Стратегия социально-экономического развития региона и инструменты её реализации / Т.Л. Каппушева // Региональная экономика. – 2014. – № 12. – С. 10-15.

3. Программа «Наш выбор – программа развития ЛНР 2018-2023 гг.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <http://gorod-lugansk.com/2018/05/16/nash-vybor-programma-razvitiya-lugans-koy-narodnoy-respubliki-na-2018-2023-gody.html>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

КУДРЯ А.С.,

магистрант кафедры

менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях и социально-экономической ситуации, сложившейся в регионе, важность информации и коммуникации во всех сферах человеческой деятельности постоянно возрастает. Этот интерес вызван изменениями социально-экономического характера, появлением новейших достижений в области технологий и техники, результатами научных исследований. Формирование и совершенствование коммуникационной политики как производной из системы коммуникаций важно как для бизнеса, так и для государства, ведь именно коммуникационная политика обеспечивает успех деятельности предприятия и государства на внутреннем и внешнем рынках.

Коммуникативная политика на уровне государства может считаться политической коммуникацией. В свою очередь политическая коммуникация

представлена в виде процесса передачи политической информации в различном виде. При помощи данного процесса информация функционирует в совокупности с различными составляющими политической системы, а также взаимодействует с социально-политическими системами. Важным моментом является то, что внутри политической коммуникации согласие достигается благодаря непрерывному процессу обмена информацией между двумя индивидами, а также между руководящим и подчиняющимися звеньями структуры управления как на уровне государства, так и на уровне предприятий [1, 2].

Коммуникативной политикой на государственном уровне является обмен информацией при помощи системы символов, а также процесс социального воздействия с целью регулирования поведения населения и работы институтов государственной власти для планомерного достижения определённой цели.

В процессе функционирования коммуникационной политики на государственном уровне выполняются различные функции, и преследуется ряд целей и задач, при этом параллельно с ними возникает ряд проблем, которые требуют оперативного решения для предотвращения негативных последствий [3] (табл. 1).

Таблица 1

Функции коммуникативной политики государства

Функция	Описание
Информационно-коммуникативная	Коммуникативная политика обеспечивает приём, передачу и формирование информации с целью обеспечения плодотворного общения. В рамках данной функции создаётся возможность населению или же подчинённым выразить свою удовлетворённость или несогласие к определённым управленческим действиям по каналам обратной связи с целью понимания ошибок и изменения определённых решений, если для этого есть достаточные основания. Также благодаря данной функции удаётся выравнять различия потоков информации на начальном этапе [4]
Регулятивно-управляющая	Обеспечивает контроль как внутри государственных институтов, так и за их пределами над обществом. Данная функция в рамках коммуникативной политики на государственном уровне обеспечивает процесс координации действий целой системы, института, создаёт предпосылки для работы людей как одной команды, а также контролирует глубину воздействия информации на человека исходя из его индивидуальных качеств
Идеологическая	Направлена на формирование информационных потоков и каналов обратной связи таким образом, чтобы учитывалось множество упорядоченных элементов, включающих в себя интересы разных социальных классов и групп, при этом канал информации и обратной связи в конечном счёте был универсален для всех. Грамотно налаженная обратная связь с населением располагает граждан к доверию действующей власти [5]

Среди барьеров, возникающих в процессе реализации вышеуказанных коммуникационных функций, стоит отметить: языковой барьер, разница в уровне субъектов коммуникации, перенасыщенность информацией, неправильный

адресат, отсутствие обратной связи. При этом данные барьеры являются лишь малой частью из разнообразного множества [6]. Необходимо выделить и другие проблемы коммуникативной политики на уровне государства: проблемы в решении социально-экономических проблем; недоверие государства к новым разработкам и предложениям в сфере коммуникаций; проблема обратной связи членов общества с органами государственной власти как объекта и субъекта управления соответственно; проблема достижения высоких результатов с учётом наименьших затрат со стороны государства; проблема повышения мотивации в сфере восприятия населением нововведений, а также коммуникативного обеспечения управленческой деятельности [7].

Анализ научных исследований и процессов практического внедрения государственных коммуникаций даёт основания для следующих рекомендаций по оптимизации коммуникативной деятельности (табл. 2).

Таблица 2

Рекомендации по оптимизации коммуникативной деятельности государства

Рекомендация	Цель
Создание единого государственно-общественного центра ДНР	Для координации действий в процессе разработки государственной коммуникативной политики
Создание центров коммуникаций власти и общественности	Для налаживания партнёрского сотрудничества с общественностью
Разработка программы повышения уровня знаний работников органов государственной власти	С целью обучения механизмам взаимодействия с общественностью и умению их применять
Создание государственных институтов	Способность обеспечивать открытость, прозрачность своей деятельности, привлечения граждан к процессам принятия решений
Разработать оценки эффективности услуг власти	Цель – узнать качество удовлетворения потребностей граждан в получении государственных услуг
Ввести системные отчёты органов исполнительной власти перед общественностью	Налаживание общественного контроля над деятельностью органов исполнительной власти, и общественной экспертизы; контроль соблюдения коммуникативными подразделениями органов власти принципов системности, целенаправленности, целостности, адресности, адекватности, планирования и прогнозирования, технологической гибкости, взаимной дополнительной, достоверности, подконтрольности и публичности в работе

Выводы. Для решения указанных проблем и дальнейшего совершенствования коммуникативной политики на государственном уровне необходимо обеспечить разработку и реализацию стратегии, которая будет включать в себя рекомендации табл. 2, а также предварительное согласование и реализацию определённых установок в сфере рыночных изменений, антикризисного управления, структурно-технологической перестройки, роста уровня жизни населения, а также постепенной интеграции в мировую экономику.

При этом для решения проблем и сбалансированного развития государства в дальнейшем коммуникативная политика должна руководствоваться опережающей стратегией, а также иметь чётко выстроенную социальную направленность.

Список использованных источников

1. Инновационные технологии управления социально-экономическими системами: сборник материалов международной научной конференции, г. Волгоград, 20-22 мая 2013 г. / под ред. доц. С.Ю. Ракутько. – Киров: МЦНИП, 2013. – 107 с.
2. Марусева И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах / И.В. Марусева. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 76 с.
3. Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного / А.В. Поляков. – СПб.: Проспект, 2015. – 346 с.
4. Ключев Ю.В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного политического взаимодействия / Ю.В. Ключев. – Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 263 с.
5. Оришев А.Б. Чёрные коммуникации: как управляют массовым сознанием / А.Б. Оришев. – М.: Директ-Медиа, 2018. – 311 с.
6. Исаев Б.А. Введение в политическую теорию. Стандарт третьего поколения, бакалавриат / Б.А. Исаев. – СПб.: Питер, 2013. – 201 с.
7. Дзялошинский И. Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты: монография / И. Дзялошинский. – М.: НЮВШЕ, 2012. – 461 с.

ОВЕРДРАФТ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

КУЛЕНКО О.В.,
технолог
ООО «Интер-Вуд»

В настоящее время при существующих социально-экономических условиях функционирования большинство предприятий испытывают острую необходимость в кратковременном займе и использовании денежных средств для погашения текущих обязательств.

Такую возможность предоставляет такой финансовый инструмент как овердрафт.

Понятие овердрафт (англ. «*overdraft*») – сверх планируемого, перерасход) предполагает кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте клиента-заёмщика денежных средств. В этом случае банк списывает средства со счёта клиента в полном объёме, то есть автоматически предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств.

По сути, овердрафт можно назвать одним из видов краткосрочного кредитования. Однако большинство финансистов считают услугу овердрафта не

кредитованием, а возможным перерасходом денежных средств. Овердрафт отличается от кредита следующими моментами:

- на погашение задолженности направляются все суммы, поступающие на счёт клиента;

- его размер обычно не превышает размер поступлений на счёт за один или два месяца;

- начисляемый процент при предоставлении этой услуги значительно превышает кредитный процент и может достигать десятков процентов годовых. Но иногда предоставляется и льготный период пользования овердрафтом, в течение которого проценты за использование кредита не начисляются. Это зависит от кредитной политики банка;

- начисленные проценты и штрафы списываются в последнюю очередь.

Овердрафт как финансовый инструмент предназначен для решения краткосрочных финансовых проблем как физических, так и юридических лиц, вызванных несвоевременным поступлением средств на счёт. Чаще всего у юридических лиц такая ситуация возникает при кассовых разрывах. Кассовый разрыв – временное отсутствие денежных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов по бюджету.

Кассовый разрыв возникает в связи с тем, что сроки поступления денежных средств в бюджет отстают от сроков их расходования. Иными словами, наступает необходимость потратить денежные средства, предусмотренные по бюджету, а поступлений, предусмотренных бюджетом, нет. Данная ситуация достаточно часто наблюдается на предприятиях в нынешних условиях функционирования, что негативно отражается на социально-экономической ситуации в регионе.

Как правило, банки предлагают лимит овердрафта в размере от 25 до 50 процентов от средних оборотов по расчётному счёту, открытому в этой же кредитной организации, за вычетом следующих поступлений: 1) перечисления средств со счёта клиента в другом банке; 2) средств, поступивших от продажи валюты; 3) суммы полученного кредита; нескольких (как правило, до трёх) самых крупных поступлений на счёт за рассматриваемый период; 4) части или всех средств, поступивших от наиболее крупного контрагента за рассматриваемый период. Так, если предприятие заинтересовано в росте лимита, оно должно обеспечить плавный рост оборотов по счёту без резких провалов. Крупные поступления выгоднее разбивать на мелкие транши, чтобы обеспечить равномерность оборота денежных средств.

Таким образом, овердрафт для бизнеса можно назвать одним из наиболее востребованных видов финансовых инструментов. Он весьма эффективен как источник покрытия кассовых разрывов и довольно удобен в работе. Если средств на счёте недостаточно для проведения очередной оплаты, например, поставщику, банк кредитует этот счёт в пределах установленного лимита. Погашение же задолженности производится за счёт поступающих сумм. Услугу может предоставить банк, который непосредственно занимается расчётно-кассовым обслуживанием юридического лица.

Обычно чтобы подключить овердрафт, достаточно иметь позитивную кредитную историю и расчётный счёт в самом банке, а также написать соответствующее заявление. Банк, обслуживая счета компании, знает её

финансовое положение и поэтому может дополнительно поддерживать работу предприятия, страхуя его в моменты кассовых разрывов и при других обстоятельствах, когда необходимо совершать незначительные платежи. Это позволяет компании более гибко и оперативно управлять финансами, обращаясь с возможностью перерасхода средств по счёту, как с определённой подушкой безопасности.

В настоящее время предприятиям в нашем регионе очень не хватает данного финансового инструмента, который позволил бы более эффективно осуществлять текущие платежи и способствовал бы экономическому развитию региона.

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

КУЛЕШОВ А.Э.,

аспирант, старший преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Социальную политику рассматривают с нескольких позиций. Во-первых, она представляет собой систему практических мероприятий, которые проводит правительство через местные и региональные органы власти. Они направлены на улучшение качества и уровня жизни различных социальных групп, населения, которые финансируются из государственного бюджета и соответствуют идеологии государства ценностным ориентациям общества в долгосрочной перспективе. Во-вторых, социальная политика рассматривается как составляющая общей стратегии государства, которая относится к социальной сфере и представляет собой целенаправленную деятельность, позволяющую выработать и реализовывать решения, направленные на решение проблем конкретных людей и касающиеся их положения в обществе, предоставления социальных гарантий, учитывающих особенности различных групп населения страны.

Научные исследования в сфере социальной политики позволяют выделять многочисленные модели, присущие разным странам. В основу дифференциации положено преимущественно участие государства в обеспечении социальных потребностей населения и, соответственно, доля государственного финансирования социальной защиты населения, а также уровень обеспечения благосостояния в обществе.

Социальная политика ставит перед собой основную задачу по корректировке первичного распределения доходов с помощью системы трансфертных социальных услуг и субсидий в сочетании с налогообложением, которое необходимо для осуществления данных задач.

Осуществление социальной политики основывается на использовании комплекса механизмов (табл. 1) [1].

Таблица 1

Механизмы социальной политики

Название	Сущность
Система государственных минимальных социальных стандартов	Это установленные законами и иными нормативными правовыми актами социальные нормы и нормативы или их комплекс, на базе которых определяются уровни основных государственных социальных гарантий. Минимальные социальные стандарты – это: минимальный уровень оплаты труда; минимальный уровень социальных пенсий и других социальных выплат; обязательные стандарты и программы, в рамках которых образование является бесплатным; перечень лечебно-профилактических услуг за счёт бюджетных средств
Законодательно-нормативный	Определяется и формируется законодательными органами государства и определяет общие направления социальной политики и устанавливает правила, согласно которым взаимодействуют различные социальные институты. К основным нормативным актам относят кодексы, среди которых основные: бюджетный, трудовой, налоговый, гражданский
Финансово-бюджетный механизм	Напрямую связан с финансовыми ресурсами и определяет порядок их образования, нормативы страховых платежей, расходные статьи утверждаемых законодателями бюджетов различных уровней, а также регулирует деятельность финансовых институтов, предназначенных для обеспечения мер социальной комплекса
Налоговые рычаги и стимулы	Используются исполнительными структурами разных уровней (в пределах своей компетенции) с целью ориентации работодателей на проведение социальной политики как в узком, так и в широком её понимании, а также членов общества в интересах развития деятельности, позволяет повысить уровень социальной защищённости за счёт собственных усилий
Административные решения	Используются органами государственного управления различных уровней. К ним относятся решения, изменяющие порядок социальной поддержки отдельных категорий населения, например, квотирование рабочих мест для молодёжи и инвалидов, запрет властными структурами строительства или закрытия действующих предприятий, которые существенно загрязняют окружающую среду и ухудшают условия жизни местного населения

Проведение структурных реорганизаций в области социального обеспечения приводит к решению наиболее значимых социальных проблем. Одним из подходов является перераспределение социальных затрат в пользу наиболее малоимущих групп населения.

В силу различных внешних и внутренних факторов, а также в силу ограниченных финансовых возможностей в Донецкой Народной Республике социальные функции не реализуются в нужном объёме. В настоящий момент особенно остро ощущается необходимость разработки единой информационной

среды в социальной сфере и единой межотраслевой информационной системы. Она будет способствовать интеграции информационной ресурсной базы, созданию банка данных и электронному документированию информации, получению необходимых сводных аналитических данных о состоянии социальной сферы и ходе реализации программ по социальному обеспечению малоимущих жителей Республики.

Система социального обеспечения Донецкой Народной Республики строится на обязательстве государства предоставлять материальную поддержку малоимущим гражданам, пенсионерам и прочим социально незащищённым слоям населения путём выплаты им социального пособия. Основным источником финансирования социальных выплат являются отчисления единого социального налога на доходы граждан [2].

Для совершенствования социальной политики ДНР необходима разработка Концепции реформирования социальных услуг. Она должна предусмотреть внедрение таких механизмов, как децентрализация, демонополизация, конкуренция, регулирование предоставления социальных услуг через выдачу лицензий, введение стандартов качества, контроль их соблюдения, социальный заказ местных общин на услуги. В Концепции необходимо указать необходимость предоставления прав местным органам власти самостоятельно выбирать поставщиков услуг в зависимости от спроса (табл. 2).

Таблица 2

Ориентиры Концепции реформирования социальных услуг

Ориентир	Сущность
Ориентированность на потребности получателей	Виды, формы и объём социальных услуг должны направляться на помощь в решении проблем и быть адекватными спроса на услуги, отвечать индивидуальным потребностям людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах
Адресность предоставления услуг	Дифференциация предоставления социальных услуг с учётом условий жизни и индивидуальных потребностей конкретных клиентов
Привлечение клиента к решению собственных проблем	Преодоление потребительского подхода к получению социальных услуг, развитие самостоятельной активности клиента, увеличение собственных возможностей в решении проблем
Децентрализация системы предоставления социальных услуг	Базирование социальных услуг в обществе, разукрупнение больших учреждений и центров, территориальное приближение услуг к месту жительства/пребывания получателей для обеспечения сохранения или восстановления социальных связей и семейных отношений. Усиление роли и ответственности органов местного самоуправления в определении потребностей общества в социальных услугах, финансовое обеспечение услуг, выбор организаций, которые будут предоставлять социальные услуги, обеспечение контроля над объёмом и качеством социальных учреждений

Реформирование, согласно Концепции, должно основываться не на увеличении объёмов бюджетных расходов на социальные услуги, а на повышении качества услуг, рациональном использовании ресурсов.

В условиях становления и развития экономики Донецкой Народной

Республики источником повышения благосостояния граждан должны стать следующие факторы: повышение эффективности труда и заработной платы трудящихся, предпринимательская активность и создание новых рабочих мест.

Список использованных источников

1. Механизмы социальной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://spravochnick.ru/socialnaya_rabota/suschnost_i_principy_socialnoy_politiki/mehanizmy_socialnoy_politiki/.
2. О социальном обеспечении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://87-D-O-sotsialnom-obespechenii-lits-prozhivayushhih-na-territorii-DNR>.

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

КУЛИК Е.И.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Нестабильность политической ситуации в регионе привела к ухудшению экономического и социального положения. В данной ситуации одной из предпосылок экономического роста является повышение конкурентоспособности региона. Формирование конкурентных преимуществ в Республике и их дальнейшее развитие будет благоприятно влиять на темпы экономического развития, эффективному использованию ресурсов региона и как результат повышению благосостояния населения. Основой реализации повышения конкурентоспособности является внедрение механизма управления конкурентоспособностью региона. Необходимо отметить, что в настоящее время нет единого подхода к формированию данного механизма, в связи с этим существует необходимость в его теоретическом обосновании.

На основе изученной экономической литературы под механизмом понимается организующая система, подчиняющаяся законам, имеющая направление и определённую структуру, с помощью которой достигается поставленная цель. В связи с этим, механизм, независимо от экономической или хозяйственной направленности – это результат целенаправленной деятельности, который представляет собой определённую институциональную структуру, состоящую из органов государственной власти, которые на основе совокупности правовых норм, правил, условий обеспечивают формирование заданных явлений.

В соответствии с общей схемой построения механизма можно выделить основные элементы механизма государственного регулирования конкурентоспособностью региона, представленные в табл. 1.

Исходя из представленной в табл.1 схемы, под механизмом повышения конкурентоспособности региона необходимо понимать совокупность методов, форм, с помощью которых органы государственного управления влияют на

участников экономического процесса с целью повышения их конкурентоспособности.

Таблица 1

Схема механизма повышения конкурентоспособности экономики региона

Элементы	Характеристика
Субъект	Органы государственной власти региона как движущая сила механизма
Цели	Повышение конкурентоспособности экономики региона
Методы	Инструментарий, способы и технологии процесса достижения повышения конкурентоспособности экономики региона, которые могут меняться в зависимости от характера решаемых задач, материальных возможностей, имеющихся в регионе, опыта регулирования и других факторов (методы правового и административного регулирования, программные и нормативные методы, методы прямого регулирования)
Форма	Организационное и правовое оформление методического обеспечения в виде целевых программ и проектов
Средства	Совокупность внутренних и внешних ресурсов (материальных, финансовых и интеллектуальных), используемых для достижения повышения конкурентоспособности экономики региона
Объекты	Хозяйствующие субъекты, экономическая среда

Исходя из особенностей экономического развития Республики, в качестве ключевых направлений и задач деятельности органов власти и управления, обеспечивающих повышение конкурентоспособности региона, можно выделить следующие инструменты: поддержка процессов формирования прогрессивной структуры промышленности и экономики региона в целом; содействие развитию сети инфраструктуры услуг предприятиям промышленности; активизация инвестиционных процессов, обеспечивающих рост инновационного потенциала предприятий; создание благоприятной институциональной и организационной среды; разработка стратегии развития промышленности в Республике; разработка нормативных документов и программ, обеспечивающих функционирование предприятий региона; обеспечение информационной и организационной поддержки предприятий в Республике.

Для обобщения методов и инструментов повышения конкурентоспособности региона, а также для обеспечения взаимодействия участников процесса не только между собой, но и с внешней средой можно выделить четыре блока обеспечивающих реализацию механизма государственного регулирования конкурентоспособностью региона: блок ресурсного обеспечения, блок правового и методического обеспечения, блок информационного обеспечения и блок организационного обеспечения.

Таким образом, реализация механизма государственного регулирования конкурентоспособностью региона должна быть направлена на поддержку процессов формирования прогрессивной структуры промышленности и экономики региона в целом, создание благоприятной среды для взаимодействия инновационных организаций с промышленными предприятиями, формирование институциональных условий, активизацию использования природных и финансовых ресурсов, улучшение конфигурации бизнеса.

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

ЛОСКУТОВА В.В.,

*канд. наук гос. упр., доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из форм взаимодействия государства и предпринимательских структур является создание института партнёрских отношений, который включает совокупность следующих взаимосвязанных элементов: цели и задачи, которые поставлены и решаются совместно с государством и предпринимательством; сферы деятельности и их общие интересы; формы сотрудничества государства и предпринимательства; общая ответственность за соблюдением установленных правил игры и мер ответственности за их нарушения; доверие этих субъектов друг другу в контексте поставленных целей и задач партнёрского взаимодействия.

В зависимости от уровня реализации партнёрские отношения делятся на следующие типы: соглашения между государственными органами и предпринимательскими структурами, которые выступают как синтез мероприятий моральной уверенности и экономического стимулирования со стороны государственных структур; двусторонние соглашения между партнёрами, в которых государство выступает в роли инициатора и посредника; трёхсторонние соглашения, в которых государство является полноправным участником. В условиях несогласия сторон предполагается участие высших государственных органов в процессе переговоров; многосторонние соглашения, в которых одним из равноправных партнёров выступает государство.

Механизм взаимодействия государственных и предпринимательских структур предполагает достижение следующих целей: соблюдение баланса частного и общественного интереса при общности целей как органов власти, так и предпринимательских структур; активность органов власти в обеспечении доступности инфраструктурных услуг, создание благоприятного климата в регионе; деловая активность предпринимательских структур, включая инновационную, производственную, коммерческую, инвестиционную активность.

При формировании механизма взаимодействия государственной и предпринимательских структур для каждого конкретного региона необходимо учитывать следующие условия: природно-демографические – размер территории, географическое положение, наличие природных запасов, климат; социально-психологические условия – национальный менталитет, совокупность общественных установок, сложившихся в регионе, традиции, уровень и степень религиозности, мода.

В механизме взаимодействия органы власти рассматриваются как совокупность законодательных, исполнительных и судебных институтов государственной власти. Этот механизм предусматривает заинтересованность государства в повышении эффективности управления, привлекает предпринимательские структуры к решению проблем обслуживания потребностей общества на основе партнёрства.

При формировании механизма взаимодействия государства и предпринимательских структур важным является выделение функций предпринимательства, которые необходимо учитывать органами власти в процессе согласования экономических интересов [1].

Альтернативная модель основана на институционализации отношений государства и бизнеса, при которой центральным посредником становятся общественные объединения – союзы и ассоциации предпринимателей. Такая модель практикуется в большинстве развитых стран мира.

Общественные объединения предпринимателей помогают придать определённой конструктивности конфликтам, которые непременно возникают в отношениях субъектов предпринимательской деятельности с органами государственной власти, между собой или с потребителями, работниками и тому подобное. Они также способствуют прозрачности процесса принятия политических решений, а, следовательно, предсказуемости экономической политики государства, что крайне важно для рационализации поведения экономических субъектов во избежание дестабилизации и политических шоков на микроуровне. В условиях снижения уровня присутствия государства в экономике такие институты общественной самоорганизации могут брать на себя часть функций, которые ранее принадлежали государству.

Главное преимущество институциональной модели заключается в том, что она даёт возможность преодолеть тенденции к «политизации» капитала и строить отношения власти с бизнесом на демократической почве. В то же время этой модели присущи некоторые недостатки, в частности, малая гибкость и высокая бюрократизация указанных объединений, которая существенно снижает их работоспособность.

Поступательное развитие государства во всех сферах общественных отношений предполагает не только опору на самобытный национальный опыт, но и учёт общемировых политических и экономических тенденций, возможность критического заимствования зарубежных механизмов, инструментов и технологий для достижения целей государственной политики.

Одним из таких механизмов, сформированных преимущественно в развитых странах мира, является взаимодействие между органами государственной власти и бизнесом. Сейчас это взаимодействие рассматривается как необходимое условие развития эффективной рыночной экономики. В процессе своей институционализации она приобрела характер партнёрства государства и частных предпринимателей [2].

Список использованных источников

1. Малкин Я.М. Организация взаимодействия государственных и предпринимательских структур: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Малкин Яков Михайлович. – Санкт-Петербург, 2012. – 21 с.
2. Киварина М.В. Государство и бизнес: эволюция форм взаимодействия / М.В. Киварина // Государственно-частное партнёрство. – 2015. – Т. 1. – № 1. – С. 51-64.

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАКОВЕЦКИЙ С.А.,

*канд. экон. наук, преподаватель кафедры
гражданского права и процесса*

ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР»

До начала 2014 г. Донецкая область была одним из самых развитых промышленных регионов Украины – производила 19,7% продукции обрабатывающей промышленности Украины. Донбасс в структуре промышленного производства Украины обеспечивал 24,6% общего объёма производства, в том числе: Донецкая область – 18,5%, Луганская – 6,1%. Экономика Донецкой области была представлена 150 отраслями, на её территории находилось более 2000 промышленных предприятий, 800 из которых обеспечивали 23% экспортных поступлений Украины.

Область имела положительное сальдо внешней торговли. Прямые иностранные инвестиции за последние 5 довоенных лет увеличились в 3,7 раза, в то время как в целом по Украине – в 2,65 раза. Официальные межбюджетные трансферты в Донецкую область составляли в 1,1-2,2 раза ниже средних значений по стране [1, с. 8].

Но на современном этапе развития Донецкой Народной Республики (далее ДНР), образованной вопреки военному перевороту в г. Киеве, резко обостряется проблема наполнения государственного бюджета.

Одним из решений сложившейся ситуации в кратчайшие сроки без значительных капитальных вложений может стать стимулирование небольших производств. Рассмотрим более подробно одну из них, а именно: сферу высшего профессионального образования.

Колоссальный кадровый потенциал кафедр Донецких университетов, который будет только умножаться ввиду наличия аттестационных диссертационных советов по данным сферам, а также наличие целого ряда научно-исследовательских институтов, создают благоприятные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов технических и естественных наук [2].

К сожалению, основываясь на показателях количества учеников в учебных заведениях среднего образования, в ближайшие годы нас ожидает спад количества поступающих в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования (ГОО ВПО). Так, если считать, что все получившие среднее образование поступят в ГОО ВПО на территории ДНР, то в 2019 г. это будет примерно 23800 человек, к 2020 г. – 21700 человек, к 2021 г. – 20000 человек [3].

Выходом из сложившейся ситуации и одновременным решением проблемы с наполнением бюджета является привлечение абитуриентов из ряда регионов Российской Федерации, Абхазии, Южной Осетии и стран Средней Азии.

Следует сразу заметить, что мы не будем создавать конкуренцию образовательным учреждениям высшего профессионального образования, так как будем предоставлять возможность учиться тем, кто вследствие материального положения не имеет возможности поступить на аналогичное направление в РФ и странах Средней Азии. Например, обучение в РФ на технической специальности ≈

120000 рублей в год [4], проезд в общественном транспорте 17 рублей, аренда жилья – 20000 рублей в месяц (г. Ростов). В Казахстане обучение поступившему обойдётся в \approx 93000 рублей в год [5], проезд – 16 рублей, аренда жилья – 15000 рублей в месяц (г. Астана). В Узбекистане стоимость обучения составляет 50000 рублей в год [6], проезд – 9 рублей, аренда жилья – 18000 рублей в месяц (г. Ташкент) – все суммы взяты с учётом курса национальных валют к российскому рублю в момент написания статьи.

В то же время в Донецке стоимость обучения на технических специальностях составляет от 16000 до 22000 рублей в год, проезд – 3 рубля в городском электротранспорте, 10-11 рублей в автобусах, аренда жилья – \approx 6000 рублей в месяц. То есть затраты за 4 года обучения по образовательной программе бакалавриата и 2 года магистратуры значительно ниже по сравнению с соответствующими периодами в вышеуказанных государствах, тем самым давая возможность менее обеспеченным абитуриентам получить высшее образование.

По предварительной оценке один поступивший студент в год потратит в ДНР \approx 100000 рублей. Сюда включены затраты на обучение, аренду жилья, транспортные услуги, питание и сопутствующие предметы быта. В Ростове за тот же период эти затраты составили бы \approx 300000-500000 рублей, что ещё раз показывает перспективность реализации предложенных программ по предоставлению высшего образования абитуриентам из-за рубежа.

Для Республики привлечение такого рода инвестиций может оказаться толчком для большинства сфер хозяйствования, например, таких, как жилищно-коммунальная, транспортная, продовольственная сферы и др. Речь идёт не только о затратах приезжих студентов. Увеличение набора в ГОУ ВПО поможет создать новые рабочие места и укрепить уже существующие. Улучшение материального положения сотрудников сферы образования послужит для них толчком к увеличению потребительской корзины, а это, в свою очередь, согласно круговороту доходов и расходов («расходы одного являются доходом другого») даст увеличение ВВП страны.

Выдвигая такое предложение, стоит сказать и о возможных трудностях его реализации и путях их преодоления.

Прежде всего, у абитуриентов может возникнуть вопрос о признании диплома, полученного по программе привлечения. Решением проблемы непризнанности может стать Указ Президента РФ от 18.02.2017 № 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» [7].

Автор предлагает создать программу по привлечению абитуриентов из Российской Федерации, Абхазии, Южной Осетии и стран Средней Азии, тем самым произвести стимуляцию сферы высшего профессионального образования технических и естественных направлений подготовки. Приём на обучение студентов за счёт средств физических и (или) юридических лиц обернётся достаточно серьёзными инвестициями в экономику страны. И действительно, 1 000 студентов, дополнительно обучающихся на технических специальностях, потратят примерно 100 млн рублей в год, что является прямыми инвестициями. Это повлечёт за собой увеличение ВВП Республики на 400 млн рублей, согласно эффекту мультипликатора. То есть эффекту, при котором приращение инвестиций в одной из отраслей народного хозяйства

вызывает приращение потребления и дохода в сопряжённых с нею отраслях [8]. Так, при увеличении инвестиций на 1% будет наблюдаться рост ВВП на 4%. В свою очередь, приведет к увеличению пополнения бюджета за счет налоговых поступлений на 120 млн рублей в год. В ДНР есть все необходимые предпосылки и условия для развития целого кластера по предоставлению образовательных услуг и стимулирования экономики.

Список использованных источников

1. Половян А.В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / А.В. Половян, Р.Н. Лепа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://econri.org/download/monographs/2017/Ekonomika-DNR.pdf>.

2. Научно-исследовательские институты ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mondnr.ru/nii>.

3. Статистика обучающихся в среднеобразовательных учреждениях Донецкой области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://donetskstat.gov.ua/statinform1/osvita2.php>.

4. Каракчиева И.В. Стоимость обучения в вузах России: динамика, основные тенденции / И.В. Каракчиева, Т.А. Южакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=7451>

5. Стоимость обучения в вузах Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://edukation.kz/abiturientu/stati/item/2387-stoimost-obucheniya-v-vuzakh-kazakhstan>.

6. Стоимость контрактного обучения в вузах Узбекистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.goldenpages.uz/abiturient/education_price.

7. О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: Указ Президента РФ от 18.02.2017 № 74 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2017/02/19/donbas-dok.html>.

8. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://big_economic_dictionary.academic.ru/18296#sel=5:9,5:12.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДОВОГО МИРОВОГО ОПЫТА

НАТРУС А.А.,

*учитель экономики Муниципальной общеобразовательной организации
«Специализированная школа – Лицей информационных технологий»,
г. Енакиеве*

В настоящее время перед Донецкой Народной Республикой остро стоят вопросы по повышению социальных стандартов для жителей Республики. Повышение

социальных стандартов невозможно без повышения эффективности работы экономики. Но повышение эффективности работы экономики требует качественного роста управленческих решений в экономике, которые учитывают мировой опыт. Для принятия качественных управленческих решений нужно понимать глубинные причины, по которым экономика Донецкой Народной Республики развивается не так хорошо, как нам хотелось.

Существует множество объективных и субъективных факторов, которые влияют на развитие экономики: разрыв хозяйственных связей с предприятиями после 2013 года, экономические санкции в отношении предприятий ДНР, боевые действия, которые идут на территории Донбасса уже более 5 лет. В таких тяжелейших условиях возникают повышенные требования к качеству управленческих решений в экономике.

Непростая ситуация в экономике ДНР требует молниеносных и правильных решений. Управленческие решения в экономике не должны быть хаотичными и должны иметь стратегию, конкретные цели в экономике, к которым мы стремимся. Должно быть ясное видение того, каких изменений в экономике ДНР мы желаем достичь через 1 год, 5 лет, 10 лет, определив пути достижения поставленных целей.

Стратегия управления развитием экономики ДНР должна учитывать стратегию развития экономики России. В экономике, как и в медицине, для того чтобы назначить правильное лечение, надо поставить верный диагноз. Для этого вернемся к истории. Экономика ДНР долгие годы была частью экономики СССР, а после развала СССР – частью экономики Украины. Еще 5 лет назад экономика ДНР являлась частью экономики Украины. Надо отметить, что за 28 лет независимости Украины никто не принял программу развития экономики страны. В течение 28 лет на Украине жили одним днем, постепенно утрачивая те заделы в экономике, которые были заложены ещё при Украинской Советской Социалистической Республике в составе СССР. Полученная прибыль нерационально использовалась. О многом говорит такой факт, что за 28 лет развития экономика Украины достигла в лучшем случае 65% ВВП уровня Украинской Советской Социалистической Республики 1985 года. В своём выступлении на международной конференции 5-6 декабря 2013 года я высказывал свои опасения по поводу подписания «Договора между Украиной и ЕС об ассоциации и зоне свободной торговли». В самом тексте договора содержатся нормы, неприемлемые для любой суверенной страны. Прежде всего, это требование о резком снижении таможенной пошлины для товаров из ЕС. В тексте «Договора между Украиной и ЕС об ассоциации и зоне свободной торговли» есть пункт, согласно которому государство Украина обязана в письменной форме предупредить все государства ЕС за 6 месяцев до принятия решения о повышении таможенных пошлин. Примечательно то, что те люди, которые вышли на Майдан в Киеве, даже не потрудились прочесть этот документ. Сейчас, спустя 5 лет после подписания этого договора, уже можно подводить определенные итоги. За 5 лет с момента подписания «Договора между Украиной и ЕС об ассоциации и зоне свободной торговли», согласно данным World Bank, в 2013 году ВВП Украины был 183,31 миллиарда долларов, ВВП Украины в 2015 году – 91,031 миллиардов долларов. Если посмотреть на ВВП Украины на душу населения, выраженный в долларах, то получим следующую картину; 2013 год – 3800 долларов, 2016 год – 2310 долларов. Таким образом, мы наглядно видим, как управленческое решение о подписании международного договора повлияло на экономику страны и доходы каждого жителя страны Украина. В результате подписания этого договора пострадали жители и экономика ДНР.

Есть и положительный мировой опыт управленческих решений – создание «Силиконовой долины» в США, «Сколково» в России, «Бангалор» в Индии. Если подобный центр удалось создать в Индии, где большой процент людей не имеют глубоких знаний в области информационных технологий, то создание подобного центра развития инновационных технологий в Донецке вполне реально.

Развитие экономики должно предусматривать реформу налоговой системы, чтобы уровень налогообложения физических лиц и предприятий не превышал 20% от чистой прибыли. Снижение налогов для предприятий и частного бизнеса в ДНР увеличит оборотный капитал предприятий и позволит направить больше ресурсов на развитие экономики Республики.

Повышать эффективность экономики страны невозможно без модернизации учебного процесса. Необходимо поднять уровень знания иностранного языка, чтобы школьники и студенты имели уровень знаний иностранного языка, достаточный для участия в мировых образовательных программах.

Наличие программы и стратегии развития экономики ДНР позволит более рационально использовать денежные средства, сконцентрировав их на главных направлениях. Ключевыми задачами для стратегии управления развитием экономики является повышение доходов граждан, проживающих в ДНР. Для реализации этой цели нужно повысить качество образования в ДНР. Для этого нужно широко привлекать студентов и школьников к участию в общемировых образовательных платформах, например, таких, как EDX. Это позволит нашим студентам, рабочим, управленцам ознакомиться с передовым мировым опытом, посетить лекции ведущих вузов мира, задать вопросы и получить квалифицированные ответы.

Всё это будет способствовать росту научного и экономического потенциала страны ДНР. Необходимо предусмотреть финансовые стимулы для людей, которые внедряют подобные программы работы на территории ДНР и платят налоги в бюджет ДНР. Нужно предусмотреть карьерный рост для этих людей.

Важно и то, чтобы стратегия развития экономики в ДНР опиралась на работы таких известных ученых, как: Jeremy Bentham, Principles of Morals and Legislation (1780), J.S. Mill, Utilitarianism (1863), Immanuel Kant, Groundwork for the Metaphysics of Morals (1785), John Rawls, A Theory of Justice (1971).

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК

НАУМЕНКО С.Н.,

канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Система государственных тендерных закупок (ГТЗ) предполагает наличие управляющей и управляемой подсистемы. Управляющую подсистему образуют органы государственного управления, которые традиционно выполняют соответствующие функции управления, реализуемые через механизм

государственных тендерных закупок.

Вместе с участниками конкурса, их товарами и услугами этот механизм представляет собой управляемую подсистему, как соответствующий инструментарий (инструментов, методов, средств и технологий) воздействия на неё управляющей подсистемы.

Механизм ГТЗ – это инструментарий органов государственного управления, направленный на максимальное удовлетворение потребностей их институциональных единиц в товарах и услугах, которое достигается при рациональном сочетании их цены и качества.

Поскольку уровень конкуренции на рынке государственных тендерных закупок разный, то этот механизм имеет признаки как рыночного, так и административного регулирования.

Анализ практики функционирования рынка государственных тендерных закупок свидетельствует, что любой системе государственных тендерных закупок независимо от уровня социально-экономического развития страны свойственны финансовые нарушения. Основными из них являются закупка товаров и услуг по ценам выше рыночных, закупка некачественных товаров и присвоение госбюджетных средств бенефициаром. Причина таких нарушений – различные формы проявления коррупции и (или) некомпетентность органов государственного управления. В определённой мере их устранению способствует администрирование и нормативно-правовая база в управляющей системе государственных тендерных закупок.

Изначально администрирование и нормативно-правовая база организуется в соответствии с международными соглашениями и международным законодательством. Далее в каждой стране их специфика обуславливается административным устройством и политической системой, действующим законодательством, отраслевыми нормативами и другими законодательными документами. При этом в различных странах органами государственного управления реализуются одинаковые функции управления (табл. 1).

В целом администрирование системы государственных тендерных закупок осуществляется на традиционных функциях менеджмента (рис. 1).

Таблица 1

Деятельность регулирующих органов в сфере ГТЗ

№ пор.	Орган государственного управления	Функции органов государственного управления в сфере ГТЗ
1	Высший орган государственного управления (Верховный Совет, Парламент и т.д.)	Законотворчество в сфере ГТЗ, процедур проведения тендеров
2	Высший орган исполнительной власти (Кабинет Министров и т.д.)	Определение уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам координации ГТЗ
3	Антимонопольный комитет	Предоставление согласия на осуществление отдельных неконкурентных процедур закупки; выявление нарушений антимонопольного законодательства в сфере осуществления закупок

Окончание таблицы 1

4	Контрольно-ревизионная служба	Контроль соблюдения законодательства относительно ГТЗ; сотрудничество с органами государственного управления относительно предотвращения проявлений коррупции в сфере осуществления ГТЗ
5	Казначейство	Выявление нецелевого использования средств и нарушений процедур ГТЗ
6	Орган государственной статистики	Статистический учёт ГТЗ
7	Специальная комиссия по вопросам ГТЗ	Предоставление согласия на осуществление отдельных неконкурентных процедур закупки (закупок у одного участника и торгов с ограниченным участием); рассмотрения жалоб участников торгов; независимый надзор за государственным бюджетом
8	Орган государственного управления уполномоченный осуществлять ГТЗ	Разработка нормативно-правовых актов о функционировании системы ГТЗ; проведение учета ГТЗ путём сбора информации и информирование о запланированных закупках и состоявшихся торгах; участие в экономическом обосновании отдельных статей расходов Государственного бюджета; разъяснение порядка применения законодательства о ГТЗ; контроль соблюдения законодательства о ГТЗ; консультационная и методическая помощь заказчикам в осуществлении ГТЗ; организация обучения специалистов в сфере осуществления ГТЗ и повышение их квалификации; международное сотрудничество в сфере ГТЗ и поддержка участия отечественных товаропроизводителей в торгах по закупкам за пределами страны

Законодательные и нормативно-правовые документы содержат принципы функционирования системы (открытость и прозрачность, создание конкурентной среды, экономия бюджетных средств, подотчётность проведения процедур) и её цели.

Уровень нормативно-правового регулирования ГТЗ определяется количеством нормативно-правовых актов, регламентирующих ГТЗ, количеством органов государственного управления, участвующих в контроле системы ГТЗ, наличием перекрестного контроля и делегированием полномочий при проведении ГТЗ. Уровень нормативно-правового регулирования определяет форму организации системы государственных тендерных закупок и наоборот. Это уровень повышается в процессе перехода от централизованной к децентрализованной и затем к распределительной форме организации системы государственных тендерных закупок.

В практике стран мира выявлена общая тенденция к децентрализации организации системы государственных тендерных закупок. Это связано с меньшими расходами на обслуживание такой формы организации. При этом приоритет государственных тендерных закупок смещается от дешевизны к качеству закупки.

Рис. 1. Общая схема администрирования системы ГТЗ

Таким образом, особенностями администрирования и нормативно-правового регулирования ГТЗ являются: централизованная форма организации системы с образованием специализированного государственного органа, проводящего ГТЗ; наличие единой (для каждого государства) методики осуществления ГТЗ, закрепленной в нормативно-правовой базе страны; встроенная система аудита процедуры закупок и анализа эффективности ГТЗ.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ В ГОСУДАРСТВЕ

ОБОДЕЦ Р.В.,

д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

ИОВЕНКО М.В.,

аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Построение системы управления информационными потоками в государстве служит своего рода мотивом, который побуждает для удовлетворения текущих

потребностей и интересов. Именно в процессе реализации функций государственного управления необходимо обозначить, что такие цели прежде всего ориентированы на человека с учетом имеющихся в обществе ресурсов и возможностей. Игнорирование наличия соответствующих ресурсов и возможностей порождает социальную несправедливость, безответственность, коррупцию и безнаказанность должностных лиц и, соответственно, государственной власти в целом. Это и обуславливает актуальность темы данной статьи.

Институты власти в государстве нацелены на защиту прав и свобод индивидуума от негативного влияния других лиц или структур (государственные, частные). В современных условиях развития государства должны быть выдержаны условия по формированию структуры органов управления, а именно:

- законодательные органы власти;
- глава государства;
- исполнительные органы власти (министерства, ведомства);
- правоохранительные органы (суд, прокуратура, полиция);
- вооружённые силы;
- исправительные учреждения для нарушителей законов [1, 2].

Вышеперечисленные органы в рамках государства тесно взаимосвязаны между собой и формируют единую систему. В свою очередь, любое государство должно иметь определенные способы организации в виде специальных форм. В форме государства также закладываются три составляющие в виде формы правления, государственное устройство, а также политический режим.

Понятие политического режима неразрывно связано со способами реализации государственной власти в отношении к населению, объединениям граждан, предоставлении определённых возможностей, форм, методов участия населения в управлении государством. Развитие и становление государств за свою многовековую историю выработало всего два типа политического режима: демократический и авторитарный [3]. При построении демократического режима для граждан страны предоставляется достаточно широкий спектр прав и свобод в рамках законодательства по охране интересов граждан. Также такой режим характеризуется широким участием населения в формировании органов государственной власти и местного самоуправления.

Учитывая вышеизложенное и выбранные новые тенденции в направлении демократизации общества, с позиции современного государства, такие процессы закладываются в основу соответствующих стратегий, нацеленных на достижение высокого материального и духовного развития своего народа. Но ни в коем случае нельзя допускать абстрактных формулировок на основе идеологии общего светлого будущего всего человечества, что в результате может привести к тому, что стратегические цели достигаться не будут.

В свою очередь, цели будут достигаться с помощью решения соответствующих задач (стратегических или тактических), например: формирования дееспособного гражданского общества:

- обеспечение условий по развитию и становлению социального предпринимательства;
- обеспечение безопасной и достойной жизни граждан страны;

– ужесточение проводимых мероприятий по борьбе с коррупцией и терроризмом;

– с целью повышения уровня боеспособности Вооружённых Сил и эффективности деятельности правоохранительных органов проведение мероприятий по их модернизации технического и материального состояния;

– на международном уровне проведение мероприятий, связанных с укреплением политических позиций России.

Проведение классификации и построение целей по иерархическому принципу или по степени важности имеет важное значение с научной точки зрения, а также с прикладной, политической, социально-экономической и нравственной. Например, теория марксизма с материалистическим пониманием истории и разделением общества на базисное и определенную надстройку в виде важнейших государственных целей, в первую очередь, определяла экономические цели. Именно экономика являлась приоритетом и основой для реализации различных политик и базой для решения практически всех проблем общественного бытия [4].

Построение организационных институтов заложено в основу соответствующих организационных целей государственного управления для эффективного обеспечения влияния государственных органов в виде субъекта на объект управления. С помощью организационных институтов систематизируются цели государственного управления, а также повышается слаженность в работе исполнителей для решения тактических задач и как следствие – достижение стратегических целей. Грамотно построенная организационная структура характеризуется стратегической ориентацией с учётом оптимальных сроков исполнения задач и минимизацией общих издержек, необходимых для достижения социально-экономических и политических целей.

Таким образом, построение информационных коммуникаций предполагает налаживание и эффективное использование социальных коммуникаций, которые должны эффективно работать между субъектом и объектом управления. Эффективность в данном случае заключается в предоставлении определенного объема оптимальной, актуальной и достоверной информации о состоянии системы. Такая информация в процессе стратегического управления на государственном уровне позволяет оперативно вносить корректировки в стратегическом плане по средневзвешенным показателям и в последующем воздействовать на объект управления. Без учёта вышеперечисленных действий принимать решения будет сложно, и они не всегда будут правильными.

Разъяснительная работа всегда входит в состав информационных стратегических целей. В связи с тем, что в процессе реализации стратегии государственным и исполнительным органам власти иногда приходится принимать «непопулярные меры», то роль разъяснительной работы будет неопределимой. Так, предоставление аргументированной информации для населения страны поможет объяснить объективность или необходимость в реализации каких-либо задач, что впоследствии сможет существенно снизить социальную напряженность и позволит эффективно воздействовать на объект управления.

Таким образом, структурно-функциональная организация системы управления в Российской Федерации нацелена на повышение уровня и качества жизни граждан с помощью демократизации управленческих процессов, через

развитие духовной жизни, экономической сферы, построения организационных институтов, информационных и социальных коммуникаций.

Список использованных источников

1. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления / Г.В. Атаманчук. – М.: Юрид. лит., 2000. – 423 с.
2. Пикулькин А.Б. Система государственного управления: учебник для вузов / А.Б. Пикулькин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 399 с.
3. Правоведение / под ред. Г.В. Мальцева. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 584 с.
4. Прохожев А.А. Теории и механизмы современного государственного управления: учебное пособие / А.А. Прохожев. – М.: ОАО МПК, 2012. – 264 с.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ В СФЕРУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБОДЕЦ Я.В.,

*канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

МАНУИЛОВ И.А.,

аспирант кафедры менеджмента непроизводственной сферы

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из первоочередных задач органов государственного управления в ДНР должен стать эффективный управленческий механизм, обеспечивающий возможность адекватного и оперативного воздействия на экономические и социальные процессы в стране с целью стимулирования социально-экономического развития и обеспечения достойного уровня жизни населения. Все вышеперечисленное обуславливает необходимость совершенствования организационно-правового регулирования работы по социальному обслуживанию граждан, которая отвечает современным условиям развития ДНР.

Несмотря на большое количество исследований, направленных на формирование эффективной государственной социальной политики, целый спектр проблем, связанных с практикой организационно-правового регулирования работы по социальному обслуживанию граждан в современных условиях развития российской экономики, не получили должной теоретической и методологической разработки, в частности таких как: подходов и методов государственного участия НКО в финансовом обеспечении системы социального обслуживания населения; вопросы определения главных направлений финансовой политики в периоды экономической нестабильности.

Изучая российский опыт относительно развития сферы социального

обслуживания было выявлено, что преимуществом финансирования сферы социального обслуживания населения с учётом привлечения корпоративных финансов является использование системного подхода в области социального партнёрства.

В современных условиях развития российской экономики необходимо отметить активное участие корпоративных финансов в реализации принципов корпоративной социальной ответственности (КСО). Главным преимуществом КСО может стать, например, создание специальных фондов по поддержке образовательных программ для повышения квалификации собственных сотрудников или оплата соответствующих медицинских услуг данным работникам, либо дополнительное финансирование реабилитационных центров, оказывающие услуги работникам инвалидам. Социально ответственный бизнес также может направлять инвестиции в социальную инфраструктуру, где данное предприятие имеет свои представительства. В ходе исследований преимуществ финансирования социальной сферы с помощью привлечения корпоративных финансов следует выделить такие термины, как «КСО» и «корпоративная благотворительность». Так, зарубежный автор статьи по определению сущности КСО Крейг Сит [1] различает корпоративную благотворительность от КСО все финансовые потоки, которые направляются на развитие социальной сферы целого города или региона, когда как в рамках КСО финансирование осуществляется непосредственно для обеспечения благоприятных условий труда и получения различных социальных услуг только работниками предприятия. Например, в случае выделения корпоративным сектором финансов на закупку медицинского оборудования для реабилитационного центра или на реконструкцию, или строительство учреждения в сфере социального обслуживания рассматривается как социальная благотворительность. И, наоборот, обеспечение предприятием социальных услуг для работников данного предприятия рассматривается как социальная ответственность. Большинство авторов, в том числе Дж. Пилоза [2], одновременно используют понятие «социальная ответственность» и «корпоративная благотворительность» как синонимы. В данном случае авторы исследований [3, 4] отмечают реализацию социальной благотворительности как повышение неосязаемого актива компании «гудвила» в виде имиджа и узнаваемости бренда. В результате в данном исследовании корпоративная благотворительность автором понимается в широком смысле, с одной стороны, как проявление социальной ответственности перед собственными сотрудниками компании, так и социальная ответственность перед гражданами не только в районах присутствия (локальный уровень) данной компании, но и на национальном или глобальном уровнях.

Таким образом, проводя анализ показателей финансового обеспечения системы социального обслуживания населения на государственном и муниципальном уровнях, отмечено, что в условиях российского законодательства финансовое обеспечение организаций социального обслуживания реализуется в основном за счёт средств соответствующего бюджета. Далее, по степени важности, выделены источники финансирования в виде средств от предоставления платных социальных услуг, благотворительные взносы и пожертвования. В качестве основных показателей для оценки эффективности финансового обеспечения системы социального обслуживания населения на государственном и муниципальном уровнях автором выделены следующие: процент

удовлетворенности граждан по оказанию социальных услуг учреждениями социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением соответствующих социальных услуг; уровень средней заработной платы социальных работников в учреждениях социального обслуживания по сравнению со средней заработной платой по региону; доля оказанных социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов негосударственными учреждениями социального обслуживания; доля зданий и сооружений (основных фондов), которые требуют реконструкции или находятся в аварийном состоянии, ветхие здания в общем объеме зданий и сооружений учреждений социального обслуживания; доля негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, которые оказывают социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм собственности социального обслуживания.

Список использованных источников

1. Craig Smith N. «Corporate Social Responsibility: Whether Or How?» California Management Review. – 45/4 (2003): 52-76.
2. John Pelozo. «Corporate Social Responsibility as Reputation Insurance» (March 1, 2005). Center for Responsible Business. Working Paper Series. Paper 24.
3. Dowie M. American Foundations An Investigative History MIT Press 2001.
4. Исследование «Социальная ответственность бизнеса – опыт России и Запада». – Москва, 2004. – 155 с.

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОДГОРНЫЙ В.В.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономики предприятия*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одним из значимых недостатков управления развитием Донецкой Народной Республики является отсутствие стратегии, без которой невозможно нивелировать возникающие внешние угрозы и обеспечить её стратегическую конкурентоспособность. Разработка стратегии является актуальной проблемой, с необходимостью неотложного решения которой столкнулась Республика с первых дней своего образования.

Основной причиной, препятствующей разработке стратегии ДНР, является отсутствие соответствующей методологии её формирования. В поисках решения данной проблемы целесообразным является обращение к опыту формирования стратегии АПК ряда российских регионов – Белгородской, Курской, Вологодской и др. областей.

Анализ указанных стратегий обнаруживает недостаточное научно-методическое обеспечение этого инновационного процесса. Стратегии носят незавершённый характер, что проявляется в несовершенстве предлагаемого

стратегического плана с точки зрения формирования стратегических приоритетов, направлений и соответствующей политики, направленной на их реализацию. Основным недостатком является отсутствие взаимосвязи трёх основных элементов стратегии – стратегического планирования, стратегического управления и стратегической адаптации.

Преодолеть выявленные в результате исследования недостатки основных подходов к управлению представляется возможным с помощью обоснования методологического подхода, который разработан на основе анализа существующих методов моделирования.

Данный анализ показал, что наиболее предпочтительным является универсальный авторский метод системной идентификации исследуемых объектов, применение которого даёт возможность описать и объяснить характер структурной организации стратегии ДНР, представив её в виде определённой системы, обладающей свойством трёхмерности (принципы, функции и методы), взаимосвязанности и взаимозависимости составляющих её элементов с обязательными внутренним и внешним контурами, обеспечивающими обратную связь в системе.

Руководствуясь логикой данного метода моделирования, стратегию ДНР можно представить как структурную организацию деятельности государственных структур, определяющих стратегические приоритеты и принимающих соответствующие решения по стратегическому планированию (управление функционированием стратегии ДНР), стратегическому управлению (управление развитием стратегии ДНР) и стратегической адаптации (управление трансформацией стратегии ДНР) для обоснования стратегических направлений и стратегической политики, проводимой с целью нивелирования внешних угроз и формирования стратегической конкурентоспособности ДНР.

В соответствии с этим, на первоначальном этапе задаются стратегические приоритеты, представляющие собой конкретные действия, которые необходимо предпринять для выполнения стратегии в среднесрочной перспективе. Особая значимость стратегических приоритетов состоит в том, что их определение позволяет сформировать необходимую информационную базу для принятия будущих стратегических решений.

Стратегические решения – это управленческие решения, ориентированные на будущее и закладывающие основу для принятия управленческих решений оперативного характера. Стратегические решения выступают в качестве движущей силы стратегии ДНР. Они находят своё воплощение в процессе стратегического планирования, управления и адаптации.

Стратегическое планирование – это вид планирования, ориентированный на долгосрочную перспективу и определяющий стратегические цели ДНР и направления их достижения. Оно является принципиальной основой стратегии ДНР, обеспечивающей разработку стратегического плана и программы действий по его реализации, а также формирование республиканского бюджета.

Стратегическое управление (функциональный центр стратегии ДНР) представляет собой процесс выбора и реализации стратегии, актуальной для текущей стратегической ситуации и отражающей современное состояние дел в этой области. Стратегическое управление призвано осуществлять контроль над реализацией выбранной стратегии и социальной деятельностью в целом.

Стратегическая адаптация (методическая основа стратегии ДНР) – это целенаправленное формирование и закрепление уникальной совокупности свойств, обусловленной включением стратегии ДНР в систему средовых взаимодействий и не только, направленных на текущее погашение средового воздействия, но и определяющих перспективы и тенденции его дальнейшего развития. Стратегическая адаптация отражает стадию управления трансформацией стратегии ДНР, направленной на приспособление стратегических целей Республики к внешним изменениям с помощью набора основных стратегий, выбор которых производится из числа основных стратегий (инновационная стратегия; стратегия стабильности, сокращения, выживания, стабилизационная и наступательная стратегии, стратегия роста) на этапе стратегического управления.

Приспособление стратегических целей Республики (качество продукции, её ценность, инновационность и т.д.) к меняющимся требованиям рынка позволяет выделить стратегические направления, реализация которых обеспечит реализацию стратегических целей и достижение стратегического успеха. Реализация указанных стратегических направлений является прерогативой стратегической политики, которая представляет собой деятельность руководства ДНР, направленную на нивелирование внешних угроз и формирование стратегической конкурентоспособности.

НЕОБХОДИМОСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПОДМАРКОВА И.П.,

канд. экон. наук, доцент,

*заведующий кафедрой специальных дисциплин
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Донецкая Народная Республика в результате значительного экономического спада 2014 года столкнулась с необходимостью восстановления своего довоенного экономического потенциала. Существенным источником притока финансовых средств и повышения уровня экономической безопасности молодого государства выступил его экспорт, а снабжение населения, предприятий и государства необходимыми товарами, услугами, сырьевыми ресурсами и т.д. – обеспечивается за счёт импорта. Однако собственную нормативно-правовую базу, регулирующую внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), Республике приходится формировать практически с нуля.

Во Временном положении «О порядке аккредитации субъектов внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов) субъектов внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики», утверждённом совместным приказом МДС ДНР № 154 и ЦРБ ДНР № 3 от 15.05.2015 г., под ВЭД понимается внешнеторговая деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, инвестиционная

деятельность между субъектами хозяйствования ДНР и иностранными субъектами хозяйствования.

Основным способом легитимации субъектов ВЭД в ДНР являются аккредитация субъектов ВЭД в отделе налогообложения юридических лиц Министерства доходов и сборов (МДС) ДНР, а также регистрация заключённых ими внешнеэкономических договоров (контрактов). Осуществление ВЭД без получения аккредитации запрещено.

Согласно п. 4 ст. 56 Конституции ДНР, Глава ДНР представляет Республику в отношениях с иностранными государствами, при этом он вправе подписывать международные договоры от имени ДНР. Ст. 59 Конституции ДНР (ч. 1 и 3) закрепляют, в частности, такие полномочия главы ДНР, как обеспечение соблюдения международных обязательств ДНР, осуществление официального представительства государства в международных делах, подписание международных договоров.

Ст. 70 Конституции ДНР отмечает, что заключение и расторжение международных договоров утверждаются Законом ДНР.

Государственными органами, регулируемыми процессы ВЭД в ДНР, являются: 1) МДС ДНР; 2) выделенная из его состава Таможенная служба ДНР, которая стала подчиняться непосредственно Правительству ДНР согласно Закону ДНР от 29.03.2019 г. № 26-ПНС; 3) Министерство экономического развития ДНР (в частности, отдел ВЭД Департамента стратегического развития экономики; Департамент развития секторов экономики, осуществляющий мониторинг внешнеэкономических процессов и отдел регулирования закупок за бюджетные средства и мониторинга ценообразования); 4) Центральный Республиканский банк ДНР (обслуживание и контроль трансграничных переводов и международных расчётов, валютное регулирование и валютный контроль); 5) МГБ ДНР (прежде всего пограничная служба); 6) Республиканская антимонопольная служба; 7) торгово-промышленная палата ДНР; 8) территориальные органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления.

Законодательная база для осуществления ВЭД в ДНР практически отсутствует, за исключением Закона ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», большинство сфер деятельности в области ВЭД регламентируется подзаконными актами. В Республике на настоящий момент не приняты законы о ВЭД, об иностранных инвестициях, об экспортном контроле, не предусмотрено создание особых (специальных, свободных и др.) экономических зон. Ни на законном, ни на подзаконном уровне не закреплены виды ВЭД, её принципы, методы и инструменты реализации, а также приоритеты государственной политики в сфере ВЭД. Всё это не способствует упорядоченности деятельности в сфере ВЭД, её высокой эффективности и действенной защите как интересов Республики в целом, так и её отдельных субъектов, выходящих на международный рынок.

Тем не менее, на практике постепенно реализуются шаги по сближению правового поля ДНР и Российской Федерации, а также ЕАЭС в сфере ВЭД. Так, начиная с января 2019 года, в ДНР вместо 9-значной Товарной номенклатуры ВЭД (аналогичной ТН ВЭД СНГ) применяется 10-значная ТН ВЭД ЕАЭС, новая редакция которой используется в ЕАЭС (в том числе и в РФ) с 01.01.2017 года. В связи с этим для обеспечения единого подхода в вопросах

осуществления таможенного дела Главстатом ДНР переутверждена форма № 8-ВЭС (месячная) «Отчёт об экспорте (импорте) товаров, которые проходят таможенное декларирование» и Разъяснения по её заполнению.

В целях дальнейшего развития нормативно-правового обеспечения ВЭД в Республике в ближайшее время следует:

1. Разработать и принять проекты законов «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», «Об экспортном контроле», «Об иностранных инвестициях» – по аналогии с действующими федеральными законами Российской Федерации, но с максимально возможным учётом ранее сложившейся практики делового оборота в сфере ВЭД в Республике и экономической целесообразности.

2. Обеспечить максимальное сближение нормативно-правовой базы в сфере ВЭД ДНР и ЛНР, в том числе в рамках создания таможенного союза, над чем уже больше года ведется целенаправленная работа.

3. Унифицировать уголовное законодательство в сфере ВЭД в части ответственности за преступления в сфере ВЭД.

4. Унифицировать механизмы легитимации субъектов ВЭД ДНР с ЕАЭС.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ДНР

ПОДСУШНАЯ М.В.,

*аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Главной целью государственной экологической политики является стабилизация, улучшение и удержание состояния окружающей природной среды на благоприятном для жизнедеятельности и здоровья населения уровне, сохранение и приумножение биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений, укрепление правопорядка в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В целом ситуация в сфере окружающей природной среды в Донецкой Народной Республике можно охарактеризовать как напряжённую.

Большой ущерб экологической безопасности региона был нанесён боевыми действиями, в связи с чем резко возросли риски аварий на объектах повышенной экологической опасности (промышленных предприятиях, в том числе химических, мусоросжигательных заводах опасных отходов), нанесён вред окружающей среде в результате разрушения объектов инфраструктуры (очистных сооружений, трубопроводов), возникновения опасных геологических процессов и сдвигов поверхности земли от ударов взрывных волн, изменение состояния геологической среды горнодобывающих предприятий, возникновение неконтролируемых источников возгорания.

Кроме того, были нарушены производственные технологические цепочки между предприятиями по разную сторону разграничения, заминированы огромные площади лесных насаждений и сельскохозяйственных угодий, значительные площади земель загрязнены веществами, образовавшимися в результате взрывов снарядов. Также нанесён урон лесным насаждениям и почвенному покрову, боевыми действиями задеты особо охраняемые природные территории.

Сложившаяся экологическая ситуация требует незамедлительного решения, поскольку имеет обратную связь с уровнем экономики в регионе и состоянием здоровья населения Республики. Хорошилова Л.С., Табакаева Л.М., Трофимова И.В. в своей работе «Влияние экономической ситуации на заболеваемость и демографические показатели Кузбасса» указывают, что в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тесная функциональная взаимосвязь между экономической обстановкой и уровнем здоровья различных групп населения, когда динамика изменения здоровья и особенности патологии человека рассматриваются как функциональный элемент единой антропо-экономической системы [1, с. 1].

Указанный вопрос в большинстве стран постсоветского пространства является проблемным, поскольку охрана природы – финансово ёмкое направление деятельности, однако же не терпящее решения по остаточному принципу ввиду серьёзных последствий недалёковидной политики государства.

Основой формирования экологического механизма охраны окружающей природной среды явилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 07.01.1988 года «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» [2, с. 82], которым введён принцип платности природопользования и загрязнений окружающей среды, закреплена идея создания специализированных экологических фондов, норматив платы за пользование природными ресурсами, что было реализовано в статье 21 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» [3], где предусматривалось создание системы внебюджетных государственных экологических фондов, объединяющих федеральные, республиканские, областные, краевые и местные фонды. Целью создания указанных фондов было решение неотложных природоохранных задач, восстановление потерь в окружающей природной среде, компенсация вреда. Для реализации указанной нормы Закона 29.06.1992 года было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 442 «О федеральном экологическом фонде РФ и экологических фондах на территории Российской Федерации» [4], которым было утверждено Положение о федеральном экологическом фонде РФ.

Однако с 01.01.2001 года федеральный экологический фонд был упразднён, и практически десятилетие велись попытки выработки иного алгоритма финансирования в сфере окружающей природной среды.

На заседании Президиума Государственного совета по вопросам совершенствования государственного регулирования в сфере охраны окружающей природной среды от 27.05.2010 года под председательством Д.А. Медведева поставлен вопрос о воссоздании Единого государственного фонда окружающей природной среды, как целевого источника финансирования мероприятий в сфере экологии [5]. 30.04.2012 года утверждены Основы государственной политики в области экологического развития России в период до 2030 года [6]. Однако финансирование среды вышеуказанными Основами предусмотрено за счёт средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов, а также за счёт средств внебюджетных источников. В 2017 году был издан Указ Президента Российской Федерации № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2020 года» [7], пунктом 26 которого предусмотрено создание и развитие системы экологических фондов.

Таким образом, на наш взгляд, наиболее приемлемым вариантом решения проблемы финансирования экологических программ, мероприятий по охране окружающей природной среды и осуществления обучения в области экологии в Донецкой Народной Республике является апробированный опыт Российской Федерации, вернувшейся к вопросу воссоздания специализированных экологических фондов.

Список использованных источников

1. Хорошилова Л.С. Влияние экономической ситуации на заболеваемость и демографические показатели Кузбасса / Л.С. Хорошилова, Л.М. Табакаева, И.В. Трофимова // «ВестникКемГУ». – 2010. – № 2(42). – 154 с.

2. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. В 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / Б.В. Ерофеев; науч. ред. Л.Б. Братковская. – 25-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 219 с.

3. Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.orfi.ru/files/doc/uchcenter/fz10012002n7.pdf>

4. О Федеральном экологическом фонде Российской Федерации и экологических фондах на территории Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 29.06.1992 г. № 442 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=45016>

5. Заседание президиума Государственного совета по вопросам совершенствования государственного регулирования в сфере охраны окружающей природной среды от 27.05.2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kremlin.ru>.

6. Основы государственной политики в области экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года от 30.04.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kremlin.ru>.

7. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kremlin.ru>.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

*канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;*

МИХАЙЛИЧЕНКО Д.М.,

*бакалавр кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;*

БЯНКИНА О.Н.,

*бакалавр кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация*

Аннотация. В данной статье представлен анализ состояния экскурсионного туризма на территории Кубани; его роль в развитии Краснодарского края как отдельной туристической дестинации; а также анализ перспектив развития данного направления.

На сегодняшний день туризм является мощной индустрией, которая занимает лидирующие позиции в сфере экономики ведущих стран мира. Основная значимость туризма состоит в постоянной занятости большой доли трудоспособного населения, а также притоке дополнительных доходов в основу государственного бюджета. По уровням доходов туристская деятельность уступает только нефтедобывающей промышленности, а по количеству поступлений иностранных валют международный туризм занимает второе место в мире после товарного экспорта.

Так, исходя из богатого исторического прошлого, а также большого разнообразия природных памятников на территории Кубани имеет место быть экскурсионный туризм, которым, по статистическим данным, ежегодно пользуются около 87% кубанцев [1].

Курорты Краснодарского края традиционно пользуются большим спросом у отечественного туриста. По оценкам экспертов, до 50% всех туристических поездок приходится на Краснодарский край [1].

Основной причиной высокого уровня спроса на культурно-познавательный отдых на территории данного субъекта является устойчивый рост российского туристического отдыха в целом.

Руководствуясь статистическими данными, представленными на рис. 1, в настоящее время на территории края наибольшим спросом пользуется пляжный туризм. Несмотря на это, по данным социологического опроса ВЦИОМ лишь для 30% отечественных отдыхающих курортный туризм является предпочтительным. Данному виду туризма на 2% уступает экскурсионный вид отдыха, и его уровень привлекательности с каждым годом неизменно растёт, что способствует разработке новых нитей маршрута для туристов с культурными и познавательными целями [4].

Рис. 1. Процентное соотношение направлений туризма в Краснодарском крае на 2017 год

На сегодняшний день Краснодарский край является одним из самых значимых, развитых и перспективных регионов России. Богатая культурно-историческая и рекреационная базы дают основания для широкого распространения экскурсионного туризма.

Так как на территории Краснодарского края издавна проживает около 120 народов, это не могло не отразиться на количестве историко-культурных объектов [2]. Так, по их наличию Кубань занимает ведущее место не только в России, но и в мире. Источником для формирования объектов можно считать заселение территории Кубани греками, привнесшими свои черты в культуру современных кубанцев. Следы их деятельности сохранились и расположены на территории Таманского полуострова, который пользуется большим спросом среди туристов. Не меньший интерес вызывают древние поселения ранее проживавших народов, а также их захоронения в виде курганов. С каждым годом растёт число туристов, желающих взглянуть на загадочные сооружения, расположенные преимущественно в горной местности – дольмены.

Краснодарский край – это территория комфортного климата, богатой флоры и фауны. Красивые горные массивы, пещеры со следами древнего человека, зелёные леса, Кавказский заповедник – всё это является преимуществом перед другими субъектами. Число туристов, желающих провести свой отдых в уединении с природой, ежегодно растёт и составляет примерно 46,2% человек [1].

Уровень исторических экскурсий остаётся также на высоком уровне. Территория, которую населяло множество древних кочевых народов, в сочетании с многочисленным военным прошлым несёт в себе огромный интерес среди туристов. Основными центрами культурно-познавательных экскурсий являются: Краснодар, Новороссийск, Анапа, Туапсе.

В связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр в Сочи и полным усовершенствованием материально-технической базы района приток туристов в край составил 5,2 млн человек .

Несмотря на это, в связи с начальным этапом развития туризма на отечественном рынке данный потенциал региона пользуется не в полной мере. Значительная часть историко-культурного наследия не только не включена в экономический оборот, но и не рассматривается местными властями как возможно новый способ формирования туристских пакетов.

Сохранение за Краснодарским краем лидирующих позиций на внутреннем рынке туризма будет достигнуто только за счёт проведения тщательного анализа для выявления:

- сильных и слабых сторон развития экскурсионного бизнеса;
- основных потребителей данного направления;
- конкурентоспособности на рынке экскурсионных услуг;
- успешных путей для реализации данного вида туров.

К привлечению туристов к экскурсионным программам на территории края необходимо:

- совершенствование средств размещения для туристов;
- совершенствование средств материально-технической базы предприятий, предоставляющих экскурсионные услуги;
- повышение уровня комфортабельности транспортных средств для осуществления экскурсионной деятельности;
- разработка новых маршрутов по территории края, способных заинтересовать туристов;
- увеличение направлений экскурсионной деятельности на Кубани;
- привлечение дополнительного капитала в сферу туризма за счёт средств краевого бюджета;
- реконструкция объектов показа туристам;
- разработка доступных для населения по материальным возможностям экскурсионных туров;
- сотрудничество и создание новых культурно-познавательных туров по территории Кубани туроператорами г. Краснодара и районов края;
- повышение количества информации о культурно-исторических памятниках края в учебниках кубановедения в средних общеобразовательных школах с целью лучшего уровня информирования учащихся о существующих объектах экскурсионного интереса.

Таким образом, Краснодарский край высокоперспективный регион для развития экскурсионного туризма как одного из сегментов туристского рынка. Однако для дальнейшего развития края в данной отрасли хозяйства необходимо проводить мониторинг рынка услуг, обновлять материально-техническую базу предприятий, повышать уровень квалификации кадров, а также разрабатывать и реализовывать планы по увеличению числа потока туристов в край.

Список использованных источников

1. Заднепровская Е.Л. Обоснование перспектив развития экскурсионно-познавательного туризма в Краснодарском крае / Е.Л. Заднепровская, М.В. Коренева // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного ун-та физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017. – № 1. – С. 109.

2. Заднепровская Е.Л. Городской туризм как способ привлечения туристов к культурному наследию и истории г. Краснодара / Е.Л. Заднепровская, Е.В. Ползикова, Н.Ю. Заднепровская // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017. – Т. 1. – № 1-1. – С. 94-98.

3. Коренева М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М.В. Коренева, И.С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РЫБЯНЦЕВ Д.О.,

*магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ХАСАНОВА Е.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Понятие инвестиций во многих странах имеет индивидуальное определение и привязано к собственному курсу развития страны.

В результате боевых действий и последовавших за ними Минских соглашений Донецкая Народная Республика потеряла две трети своей территории. Многие объекты инфраструктуры оказались полностью или частично разрушенными, либо к ним был утрачен доступ. Блокада региона разрушила кооперационные и технологические связи. Фактически перед Республикой стоит та же задача, что и перед вновь созданными независимыми государствами в 1991 году: создать единый хозяйственный комплекс из тех индустриальных осколков, в которые превратились промышленные предприятия после разрыва кооперационных связей. Сложность этой задачи усугубляется политической неопределённостью, необходимостью государственного строительства (законотворчества) и непрекращающимися боевыми действиями.

Кроме того, все крупные предприятия Республики находятся под внешним управлением. В связи с этим возможности работы с ними в части инвестиционной деятельности сильно ограничены. Пока государство видит такую возможность только путём государственно-частного партнёрства. Очевидно, что исходя из этого и был принят Закон Донецкой Народной Республики «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве». Он позволяет гарантировано сохранить как активы предприятия, так и средства инвестора.

Развитие инвестиционной деятельности имеет свои задачи и цели, которые определяют уровень роста социально-экономического благополучия в государстве.

К числу задач в Донецкой Народной Республике можно отнести следующие: разработка и реализация программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса; совершенствование системы в сфере закупок (работа через госзаказ); содействие развитию малых и средних производств (создание бизнес-инкубаторов); развитие механизмов оценки регулирующего воздействия, снижение регуляторной нагрузки и административных барьеров; содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики, а также улучшение инвестиционного климата для иностранных инвесторов; взаимодействие с иностранными компаниями и органами власти иностранных государств, в части активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества, и сопровождение инвестиционных проектов; содействие созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций за счет внутренних инвесторов; законодательное обеспечение гарантий безопасности прав и имущества инвесторов, принятие в установленном порядке нормативных правовых актов, направленных на совершенствование инвестиционной деятельности; разработка системы предоставления льгот для инвесторов; увеличение количества проектов, реализуемых с использованием механизмов государственно-частного партнерства; прирост частных инвестиций в развитие публичной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами общественной инфраструктуры; решение социальных проблем и задач через реализацию инвестиционных проектов; улучшение инвестиционного имиджа Донецкой Народной Республики через организации международных экономических и инвестиционных форумов, семинаров и конференций; формирование и реализация городских и районных, отраслевых программ в Донецкой Народной Республике; создание возможности повышения квалификации управленческих кадров (представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления) в части содействия улучшению инвестиционного климата.

Важным результатом решения указанных задач станет создание благоприятных условий для концентрации инвестиционных ресурсов и ведения бизнеса в Донецкой Народной Республике.

Но для этого вслед за Законом «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве», выступающим в качестве базового, следует разработать остальные законы, которые будут рассматриваться с учётом уже закреплённых принципов и положений: «Об иностранных инвестициях», «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике, осуществляемой в форме капитальных вложений», «О концессиях», «О развитии малого и среднего предпринимательства» и других.

Для того чтобы при общей нехватке ресурсов государство не потеряло контроль над существующими ресурсами и активами, которые этот ресурс производят, к подготовке соответствующих законов следует подходить с особой тщательностью.

Рассматривая различные направления для вложения средств, нужно помнить, что экономика Донбасса всегда была экспортоориентированной. Но производственные цепочки, в которых предприятия Донецкой области работали раньше, сейчас разрушены по тем или иным причинам. Исходя из этого, традиционная экспортная ориентация потребует коррекции в пользу внутреннего потребления.

Анализ состояния отраслей промышленности Донецкой Народной позволяет сделать вывод о том, что реализации инвестиционных возможностей будут способствовать некоторые особенности социально-экономического состояния Республики.

Разрушенная инфраструктура. Необходимость производства строительных материалов создаст возможность долгосрочной, стабильной работы предприятий по их производству.

Таким образом, спрос на труд увеличится, а существующий в Республике профицит рабочей силы с высоким процентом квалифицированных специалистов будет способствовать удовлетворению этого спроса. При этом следует подчеркнуть, что на сегодняшний день население Республики не склонно к миграции, потому что те, кто хотел, уже уехали.

Организация высокорентабельных производств будет поощряться властью в связи с низкой рентабельностью продукции местных предприятий.

Профицит электроэнергии (из-за снижения потребностей промышленности на территории Республики 2 электростанции работают менее чем на 50% своих мощностей) позволяет организовывать энергоёмкие производства.

Нет никаких ограничений для создания новых предприятий. Организация новых предприятий, возможно, будет гораздо рентабельнее, чем попытка модернизировать существующие, разрушенные или технологически устаревшие.

Отсутствует региональная кооперация. Не полностью покрывает потребности Республики пищевая, легкая промышленность, сельское хозяйство. В довоенное время эти отрасли были не столь традиционны для Донбасса. Ныне отсутствует инфраструктура, но наличествуют соответствующие зоны. Поэтому возможно развитие этих нетрадиционных для региона отраслей, прежде всего, с целью внутреннего потребления.

Увеличение внутреннего потребления, более полное формирование внутреннего рынка способно стать хорошим инвестиционным стимулом для развития молодой Республики.

О НАУЧНЫХ ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЙ «РЕГИОН», «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»

СЕРЕДА В.В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В нынешних условиях экономического развития, характеризуемых процессами глобализации, интеграции, информатизации, кризисными явлениями в экономике, возрастает роль регионов как субъектов экономических и политических отношений, являющихся центром развития региональной экономики, формирования и реализации региональной экономической политики, что требует предметного изучения и научного анализа вопросов, связанных с определением базовой сути данных понятий. Отметим, что в современной науке слово «регион» в переводе с латинского означает – страна, область, пространство, которые трактуется

неоднозначно, а порой и противоречиво. Рассмотрим данное понятие на основе изучения многообразия научных взглядов, подходов к обозначению её сущности.

В исследованиях учёных чаще всего встречаются два термина: «регион» и «район», причём, как правило, между ними не проводят строгой границы. По мнению Э.Б. Алаева [1, с. 20-23], район «представляет собой локализованную территорию, обладающую единством, взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причём эта целостность – объективное условие и закономерный результат развития данной территории». А.И. Добрынин [2] под регионом понимает «территориально специализированную часть народного хозяйства страны, характеризующуюся единством и целостностью воспроизводственного процесса». Какие-либо территориальные признаки при этом фактически отсутствуют. В.Н. Лексин и А.Н. Швецов под регионом считают «субъект РФ, административно-территориальное образование и даже город» [3]. Речь идёт уже не об экономическом, а об административном районировании, наиболее распространённом в мире. А.Г. Гранберг даёт более общее определение региону как определённой территории, отличающейся от других территорий по ряду признаков и обладающей некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих её элементов [4; 5]. М.В. Степанов характеризует регион, как крупную территорию страны с более или менее однородными природными условиями и характерной направленностью развития производственных сил [6, с. 7]. По определению академика Н. Чумаченко, регион – это «часть территории государства, выделенная по совокупности различных признаков в административную единицу, сознательно направляемая и координируемая для достижения целей общественного развития и предотвращения действия как разрушительных или негативных внешних сил» [7].

Синтезируя отдельные научные точки зрения и подходы учёных к дефиниции категории «регион», можно дать её уточнённое определение и содержание, дополнить базовую основу, позволивших выявить новые аспекты регионального развития, сформулировать авторскую трактовку, раскрыв сущность данного понятия, обозначающих, что «регион» – это целостная, комплексная территориальная система, характеризующаяся единством и особенностями природно-географического, естественно-исторического, социального, экономического, производственного, культурного пространства, общностью народнохозяйственных и региональных задач, наличием политико-управленческих органов управления, чётко очерченных административных границ, устойчивых связей с внешней средой.

Следует отметить, что в настоящее время в научной литературе отсутствует единый подход к определению сущности, структуры и содержания региональной политики. Так, под собственно «региональной политикой» у академика А.Г. Гранберга [4; 5] понимается специализированная регионально ориентированная деятельность, представляющая собой многоуровневое явление. В. Кистанов и Н. Копылов под региональной политикой подразумевают систему целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации [8]. По мнению Гладкого Ю.Н. и Чистобаева А.И., «сердцевина региональной политики – это реализация экономических целей и задач государственной власти» [9].

Ведущее положение в региональном управлении, наряду с социальной, демографической, национальной, научно-технической, экологической и др., занимает экономическая политика.

В.П. Федоров под региональной экономической политикой понимает часть общенациональной экономической политики, направленной на определённую территорию государства, причём не обязательно совпадающую с территорией административно-территориального образования. Предмет воздействия региональной экономической политики – обширная территория целостного экономического района [10, с. 68].

Проведенное исследование многообразия научных взглядов, подходов ученых к установлению сути категории «региональная экономическая политика» способствовало определению его авторской уточнённой формулировки, подчёркивающей, что «региональная экономическая политика» – это комплекс целенаправленных, институциональных и законодательно оформленных мер организации деятельности органов власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием, с учётом местных особенностей и внешних факторов, способствующих эффективному, инновационному развитию экономики, повышению её конкурентоспособности и ориентированных на создание благоприятных условий жизни населения региона. В ходе изучения сущностного содержания понятий «регион», «региональная экономическая политика» выяснено, что в современных условиях мирового экономического развития возрастает роль и значение региона как субъекта экономических и политических отношений, являющегося центром формирования и реализации региональной экономической политики.

Рассмотрение научных взглядов ученых-экономистов к определению базового содержания понятий «регион», «региональная экономическая политика» позволило на основе методов комплексного, системного анализа и синтеза изучить теоретические подходы исследователей по данной проблематике, выявить новые аспекты регионального развития, сформулировать и предложить авторские трактовки данных категорий, уточнив их суть.

Список использованных источников

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М., 1983. – 350 с.
2. Добрынин А.И. Региональные пропорции воспроизводства / А.И. Добрынин. – Л., 2005. – С. 28.
3. Лексин В.Н. Региональные бюджетно-налоговые системы / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов // Рос. экон. журн. – 1993. – № 12. – 18 с.
4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг. – М.: МГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.
5. Гранберг А.Г. Оптимизация территориальных пропорций народного хозяйства / А.Г. Гранберг. – М.: Экономика, 1973. – 248 с.
6. Степанов М.В. Региональная экономика: учебник / под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2002.
7. Чумаченко Н.Г. Экономика региона: теоретические основы, функциональная деятельность / Н.Г. Чумаченко. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1995. – 52 с.

8. Кистанов В.В. Региональная экономика России: учебник / В.В. Кистанов, Н.В. Копылов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 584 с.
9. Гладкий Ю.Н. Основы региональной политики: учебник / Ю.Н. Гладкий, Л.И. Чистобаев. – СПб.: Изд. Михайлова В.А., 1998. – 659 с.
10. Федоров В.П. Региональное программирование в переходной экономике / В.П. Федоров. – 2-е изд., доп. и перераб. – Тверь, 2003. – С. 57.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ГАРМОНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ТАРАСОВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непродуцированной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Концептуальной основой государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями в целом и бюджетно-налоговой политикой в частности являются нормативно-законодательные акты, принятые на разных уровнях государственного управления (государственном, федеративном, муниципальном). Во многих странах мира концептуальной основой является, прежде всего, Конституция государства, Налоговый и Бюджетный кодексы, а также другие нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты бюджетно-налоговых отношений.

Различия в подходах к разработке нормативно-законодательной базы бюджетно-налоговой системы в различных странах связаны с историческими, социально-экономическими, культурными и политическими факторами, а также установившейся практикой разграничения полномочий между органами государственной власти. Каждая страна с учётом специфики развития национальной экономики и состояния государственных финансов использует определённые критерии к долгосрочному бюджетному прогнозированию и планированию, постоянно совершенствуя методы и инструменты налогового администрирования в соответствии с условиями, которые перманентно меняются как внутри страны, так и в целом в мировой финансовой системе.

Следует отметить, что тенденции становления и развития государственного управления налоговыми отношениями в большинстве стран мира были направлены на постепенный вывод национальных налоговых систем на межгосударственный уровень, что сопровождалось гармоничным сочетанием теоретических достижений в этой сфере с практическими потребностями государственных институтов и налогоплательщиков. В этой связи появилась крайняя необходимость в обмене информацией между различными налоговыми юрисдикциями для практической борьбы с уклонением от уплаты налогов, выводом капитала за рубеж и проблемой избегания двойного налогообложения в рамках реализации международных договоров [1].

Юрисдикции наиболее часто осуществляют обмен информацией со своими основными торговыми партнёрами, соседними странами и странами-участниками международных организаций или группировок стран таких, как: ЕС, Объединённый международный центр информации о налоговых гаванях (Joint International Tax Shelter Information Centre, JITSIC), Форум по налоговому администрированию (The Forum on Tax Administration, FTA), внутриевропейская организация налоговых администраций (The Intra-European Organisation of Tax Administrations, ИОТА) и др. [2]. Так, существующая внутриевропейская организация налоговых администраций (Intra-European organization of Tax Administrations) (далее – ИОТА), которая была создана государствами Центральной и Восточной Европы и странах Балтии в 1996 г., способствует обмену профессиональной информацией между её членами (46 европейских налоговых администраций), проведению обучения, организации конференций, семинаров, предоставлению технической помощи в налоговой сфере.

Следовательно, необходимым условием гармонизации и унификации налоговых отношений как внутри государства, так и на межгосударственном уровне является разработка и принятие положений и норм законодательства с учётом интересов как налогоплательщиков, так и общества в целом. Однако очень часто интересы налогоплательщиков и государства могут существенно отличаться, что вызывает необходимость поиска компромисса в налоговой сфере (рассрочки и отсрочки денежных обязательств или налогового долга налогоплательщика). Отдельным аспектом налогового компромисса в отношениях между государством и налогоплательщиками является списание безнадежного налогового долга.

Следует отметить, что деятельность контролирующих органов любого государства нацелена на повышение уровня добровольной уплаты налогов и сборов в стране. Большинство государств с высокоразвитой экономикой характеризуются высоким уровнем добровольности уплаты налогов. Во Франции почти 98% налоговых платежей в бюджет налогоплательщики оплачивают на добровольной основе, что объясняется высоким уровнем общественного сознания и ответственности, значительными размерами финансовых санкций, равноправным партнёрством и взаимодействием между субъектами налоговых отношений. В Швеции к категории добросовестных плательщиков принадлежат 80% налогоплательщиков. Вместе с тем, в ряде стран уровень добровольности уплаты налогов является достаточно низким, в результате чего доходы бюджета формируются благодаря давлению налоговых органов на налогоплательщиков и применением ими инструментов и процедур принудительного взыскания налогового долга.

Таким образом, повышение эффективности функционирования механизма государственного управления в различных странах зависит от совершенствования нормативно-правовой базы, а также выработки новых подходов и методов управления и гармонизации бюджетно-налоговых отношений и их адаптации к современным мировым условиям хозяйствования.

Список использованных источников

1. Погорлецкий А.И. Налоговая политика ведущих зарубежных стран: современные аспекты / А.И. Погорлецкий [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-politika-veduschih-zarubezhnyh-stran-sovremennye-aspekty-1>.

2. Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iota-tax.org/>.

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

ТИМИРГАЛЕЕВА Р.Р.,

д-р экон. наук, профессор

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет

имени В.И. Вернадского»,

г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация;

ГРИШИН И.Ю.,

д-р техн. наук, профессор

Филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова»,

г. Севастополь, Республика Крым, Российская Федерация

В мире активно происходят процессы цифровой трансформации экономических отношений, представляющие собой суть 4-й технологической революции (Industry 4.0), при этом в России подобные процессы (цифровая экономика) носят более глубокий и комплексный характер, основанный на конвергенции инновационных технологий экономики, сферы информационно-коммуникационных технологий, гуманитарных, политико-правовых и образовательных технологий.

В работах [1-3] отмечено, что Industry 4.0 характеризуется передовой цифровизацией и интеграцией процессов промышленного производства и логистики, а также использованием Интернета и «умных» объектов (машин и продуктов) и слиянием физического и виртуального миров путем внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что способствует созданию новых человеческих и производственных организационных систем и новых организационных бизнес-моделей, влияющих на общую цепочку создания стоимости, общество и окружающую среду. Ряд наших исследований [4, 5] посвящены различным аспектам информационной безопасности новых интеллектуальных систем, применению новых технологий, мобильных устройств, беспроводной связи поколения 5G в цифровых системах управления различного уровня. Сегодня необходима реализация новых подходов, ориентированных на комплексные решения, учитывающие как экономические, так и технические требования, основанные на методах теории систем и системного анализа. Различным аспектам интернета вещей и перспективам их применения в отраслях промышленности, перспективам развития в различных странах также посвящен ряд работ [6-9]. Западные исследователи в последние годы тоже начали оперировать понятиями «цифровая экономика» и «экосистема» [10-12], однако они их трактуют

несколько узко и менее комплексно, чем принято среди отечественных исследователей.

Виртуальную среду структуры отраслевой экосистемы цифровой экономики региона целесообразно строить на базе университетских центров обработки данных, построенных по новым принципам, основанных на инновационном инженерном решении, позволяющем её масштабировать и подключать новых участников по мере необходимости, не требуя дополнительных инвестиций. Важнейшим элементом экосистемы цифровой региональной экономики является платформа цифровых продуктов и услуг. Организационно-технологическая платформа цифровой экономики региона включает в себя в качестве базиса технологическую платформу, на которой планируется реализация основных инструментов хозяйствования, обеспечивающих функционирование цифрового пространства хозяйствования, а также взаимоувязку потребностей и возможностей поставщиков и потребителей ресурсов, продуктов и сервисов на основе инновационных технологий и принципов цифровой экономики. Предложенная структура отраслевой экосистемы цифровой экономики региона является универсальной и может применяться для большинства отраслей различных регионов страны.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и администрацией Краснодарского края научного проекта 18-410-230024 р_а «Теоретико-методологические основы моделирования информационно-управляющей инфраструктуры развития региональной экономики на основе применения отечественных результатов космической деятельности».

Список использованных источников

1. Fonseca L.M. Industry 4.0 and the digital society: concepts, dimensions and envisioned benefits // Proceedings of the international conference on business excellence. – 2018. Vol. 12 (1). – P. 386-397.
2. Saucedo-Martinez J.A. / J.A. Saucedo-Martinez, M. Perez-Lara, J.A. Marmolejo-Saucedo, T.E. Salais-Fierro, P. Vasant // Industry 4.0 framework for management and operations: areview // Journal of ambient intelligence and humanized computing. – 2018. Vol 9 (3). – P. 789-801.
3. Тимиргалеева Р.Р. Цифровая трансформация как фактор развития национальной экономики / Р.Р. Тимиргалеева, И.Ю. Гришин // Формирование финансово-экономических механизмов хозяйствования в условиях информационной экономики. Сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 152-153.
4. Гаркушин В.С. Проблемы защиты gsm-системы сигнализации информационной системы предприятия / В.С. Гаркушин, Р.Р. Тимиргалеева, И.Ю. Гришин // Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в XXI веке. Сборник научных трудов. – 2018. – С. 200-204.
5. Тимиргалеева Р.Р. Информационно-логистическое обеспечение безопасности субъекта хозяйствования / Р.Р. Тимиргалеева, И.Ю. Гришин // Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной

безопасности и устойчивого развития в XXI веке. Сборник научных трудов. – 2018. – С. 242-245.

6. Матыцин А.С. Проблемы обеспечения информационной безопасности бизнеса при использовании мобильных устройств / А.С. Матыцин, И.Ю. Гришин, Р.Р. Тимиргалеева // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право. Сборник научных трудов Международной конференции. – 2018. – С. 514-517.

7. Тимиргалеева Р.Р. Обеспечение информационной безопасности и непрерывности бизнес-процессов при использовании мобильных технологий / Р.Р. Тимиргалеева, И.Ю. Гришин // Цифровая экономика и «Индустрия 4.0»: проблемы и перспективы. Труды научно-практической конференции с международным участием. – 2017. – С. 489-493.

8. Mozzaquatro V.A. An Ontology-Based Cybersecurity Framework for the Internet of Things / V.A. Mozzaquatro, C. Agostinho, D. Goncalves, J. Martins, R. Jardim-Goncalves // Sensors (Basel, Switzerland). – 2018. – Vol. 18 (9).

9. Sung T.K. Industry 4.0: A Korea perspective / T.K. Sung // Technological forecasting and social change. – 2018. – Vol. 132. – P. 40-45.

10. Eckhardt J.T. Open innovation, information, and entrepreneurship within platform ecosystems / J.T. Eckhardt; M.P. Ciuchta, M. Carpenter // Strategic entrepreneurship journal. – 2018. – Vol. 12 (3). – P. 369-391.

11. Curran D. Risk, innovation, and democracy in the digital economy / D. Curran // European journal of social theory. – 2018. – Vol. 21 (2). – P.207-226.

12. Lee J. Comparative analysis of national policies for open data government ecosystem / J. Lee // Journal of the Society of Korea Industrial and Systems Engineering. – 2018. – Vol. 41 (1). – P.128-139.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТКАЧУК П.Ю.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»*

Формирование стратегического развития предприятия, отрасли, экономической системы является наиболее важной функцией менеджмента как науки об управлении. В существующих условиях экономической ограниченности развития социально-экономической системы Луганской Народной Республики особую научную проблематичность приобретают вопросы формирования стратегии развития всех направлений осуществления экономической деятельности Республики. В современных условиях индустрия туризма имеет высокие возможности реанимирования и высокую степень мобильности для дальнейшего развития. Приведенные аргументы свидетельствуют о высокой актуальности для научной разработки вопросов формирования направлений стратегического развития туристской индустрии Луганской Народной Республики.

Организация эффективной системы стратегического развития индустрии туризма в рамках комплексного социально-экономического развития Луганской Народной Республики представляет собой длительный процесс, связанный с совершенствованием всей системы управления Республикой и повышением уровня его организационной культуры туризма в частности. Перед Республикой открываются большие перспективы развития и горизонты работ. Первоочерёдные задачи для решения состоят в формировании необходимой и стабильной нормативно-законодательной базы, которая бы организовывала и регулировала отношения субъектов индустрии туризма, что является необходимым условием стратегического развития туризма. От того, каким образом будет осуществляться стратегическое планирование и развитие на общереспубликанском уровне и сферы туризма в частности, будет зависеть благосостояние и процветание жителей Республики в целом.

Стратегическим развитием индустрии туризма занимается отдел по вопросам туризма и охраны культурного наследия Министерства культуры, спорта и молодёжи (МКСМ) ЛНР. Изучив состояние и тенденции развития индустрии туризма в Республике, специалисты отдела формируют стратегию развития туризма в Республике опираясь на следующие положения.

Основными стратегическими направлениями развития индустрии туризма является:

- 1) создание необходимых условий для устойчивого развития сферы туризма и повышение конкурентоспособности туристского рынка;
- 2) содействие в комплексном развитии всех направлений и видов туризма на территории Республики;
- 3) стимулирование интереса молодёжи к историческому наследию и культурно-познавательному туризму;
- 4) совершенствование правовых механизмов туристской сферы;
- 5) сохранение и улучшение технического состояния объектов культурного наследия.

На ближайшую перспективу специалистами отдела выделены актуальные проблемные вопросы республиканской индустрии туризма:

1. Отсутствие комплексной системы нормативного правового регулирования туристской деятельности и сферы охраны объектов культурного наследия;
2. Недостаточный уровень осведомлённости населения о внутреннем туризме;
3. Наличие объектов культурного наследия в Луганской Народной Республике, нуждающихся в ремонтно-реставрационных работах;
4. Низкий уровень интереса молодёжи к историческому и культурному наследию и культурно-познавательному туризму.

Основными стратегическими приоритетами развития являются:

- 1) рост культурно-познавательного туризма;
- 2) обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия;
- 3) использование культурного потенциала в формировании положительного имиджа Луганской Народной Республики.

Основные задачи развития республиканского туризма:

1. Совершенствование законодательной и нормативной базы для развития туристской деятельности и сферы охраны объектов культурного наследия;
2. Популяризация туристских (культурно-исторических, природных и индустриальных) ресурсов и экскурсионных маршрутов Республики;
3. Восстановление объектов культурного наследия;
4. Формирование культурных и нравственных ценностей среди молодёжи, побуждение к изучению своей Родины в рамках гражданского образования и патриотического воспитания молодёжи.

Ожидаемые результаты стратегического развития республиканского туризма:

1. Функционирование эффективной системы государственного регулирования туристской деятельности и сферы охраны объектов культурного наследия;
2. Повышение уровня использования культурно-исторических, природных ресурсов и индустриальных объектов Республики во внутреннем туризме, обеспечение стабильного туристского потока по её территории (увеличение участников экскурсионных туров на 9%);
3. Количественный рост и расширение географии информационных туров на 20%;
4. Увеличение объёма платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на 10%;
5. Благоустройство и приведение в надлежащее состояние объектов культурного наследия на территории Луганской Народной Республики;
6. Повышение уровня патриотического воспитания подрастающего поколения Республики.

В соответствии с приведенными основными положениями разработки стратегических направлений развития индустрии туризма Республики, происходит разработка целого комплекса взаимоувязанных административных исполнительных актов, бюджетирование представляемых мероприятий, доведение к исполнению на всех административных уровнях управления и постоянный контроль со стороны специалистов отдела туризма и охраны культурного наследия.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ТРАНДАФИЛОВА И.В.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности,
ассистент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Применение научных достижений для реализации политических и экономических целей ведущих стран мира современности стало возможным благодаря научно-техническому прогрессу, интеграции науки, производства и бизнеса. Становление мирового хозяйства, согласно истории, происходило с преобладанием тех или иных форм международных экономических отношений, а именно: международного разделения труда, движения капитала, мировой торговли.

Военные конфликты первой и второй мировых войн способствовали стимулированию разработок вооружений наряду с развитием как фундаментального знания, так и прикладных аспектов его применения.

В настоящее время определяющим фактором экономического роста является использование передовых технологий, что позволяет повысить производительность и экономическую эффективность, уровень конкурентоспособности национальных производителей и национальной экономики в целом.

Трансфер технологий во многих случаях может стать определяющим фактором экономического роста. Важной чертой современного мира является использование странами и ТНК конкурентных преимуществ инновационного развития, полученных за счет трансфера технологий. Характер мировых воспроизводственных процессов определяется глобализацией экономики и интернационализацией рынка, а трансфер технологий следует рассматривать как инструмент распространения инноваций, воплощенных в технологии.

Разрыв хозяйственных связей, разрушение и закрытие предприятий Донецкой Народной Республики в связи с военными действиями является тем кризисом, преодоление которого путем правильного выбора стратегии развития позволит вывести экономику Республики на новый уровень. В связи с этим развитие механизмов трансфера технологий является одним из возможных направлений перевода экономики на новый уровень, выхода на мировой рынок, участия в международных производственно-сбытовых сетях.

В таких условиях вопрос разработки механизмов реализации трансфера технологий в системе стратегического развития региона приобретает особую актуальность.

Стимулировать решение возникших проблем можно следующим образом:

- осуществлять трансфер технологий посредством приобретения результатов НИОКР у российской науки и доведения их до коммерческого применения;
- осуществлять трансфер технологий из развитых стран мира.

Стоит отметить малое количество передовых отечественных технологий, которые готовы к промышленному применению. А при покупке результата НИОКР на ранних стадиях инновационного цикла инвестор подвергается большому риску. Помимо этого, потребуются дополнительные инвестиции, которые составят более 90% стоимости приобретенного результата НИОКР. Это приводит к тому, что зачастую технология покупается за рубежом. В таком случае организация не получит сверхприбылей от инновации, но и риски будут не высокими, т.к. покупается готовая технология, а конечная продукция уже апробирована на рынках и удостоилась положительной оценке покупателей. Однако это не даст возможность стране получить лидерство на мировом рынке, хотя приобретенная технология может ускорить процесс создания собственных технологий развития национальной сферы НИОКР. Многие страны, в частности, Германия и Япония, придавали особое значение импорту технологий. В результате эти страны сейчас входят в число мировых лидеров по уровню научно-технического развития. Итак, в условиях глобализации международный трансфер технологий (ТТ) и научно-техническое сотрудничество являются составляющей подъема и стремительного роста экономики страны. Роль феномена ТТ заключается, в частности, в его вкладе в образовании первого технополиса – Силиконовой долины, где на базе разработок Стэнфордского

университета создавались его выпускниками и студентами малые инновационные компании, превратившиеся в гигантов мирового бизнеса.

В переводе с английского ТТ означает: 1) процесс распространения научно-технических знаний; 2) практическое использование научных знаний, полученных в другой организации; 3) переход от фундаментальных знаний к техническим средствам; 4) приспособление существующей техники к новому использованию. Более точное определение дают отечественные теоретики и практики, а именно О. Лукша, П. Сушков, А. Яновский: трансфер технологий – это процесс передачи результатов исследований и знаний, разработок и достижений для их дальнейшего использования. Следовательно, ТТ стоит рассматривать как один из аспектов инновационного процесса. Под последним понимается процесс перехода научного познания в инновацию, который можно представить как последовательный ход событий, по истечению которого инновация превращается из идеи в конкретный продукт, технологию или услугу и распространяется в практическом использовании. В целях подъема экономики на региональном уровне необходимо развитие следующих видов ТТ. Во-первых, классического, который предусматривает работу предприятий и научно-исследовательских организаций в тесной взаимосвязи. Во-вторых, требуется развитие транснационального ТТ, что обеспечит более тесную кооперацию в науке с другими странами. В-третьих, необходимо привлечение в регион уникальных и прогрессивных технологий.

В большинстве зарубежных стран на базе университетов функционируют отделы, которые обеспечивают взаимосвязь университета и бизнеса. Трансфер технологий в некоторых странах (США, Финляндия) возведен законом в статус третьей миссии университетов (помимо образовательной и научно-исследовательской деятельности), в случае неисполнения этой миссии университет теряет право на созданную им интеллектуальную собственность. Отделы по трансферу технологий созданы также во многих российских университетах.

Таким образом, для развития экономики страны стоит наращивать трансфер уникальных и прогрессивных технологий, привлекать финансовые ресурсы для развития инновационной деятельности. При этом внедрение инноваций на предприятиях должно быть поставлено на системную основу. Кроме того, при разработке и коммерциализации новых продуктов следует ориентироваться на запросы и требования рынка, инвесторов, конкретных покупателей новых разработок, технологий, товаров и услуг.

Список использованных источников

1. Виды технологий и способы их передачи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_8F9BCECC-EA08-44B1-ACAC-86DAF7E7E347.html
2. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / С.Д. Ильенкова и др.; под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 327 с.
3. Калинин В.В. Проблемы трансфера технологий, пути их решения / В.В. Калинин, М.Л. Катешова // Инновации. – 2003. – № 7.

АРХИТЕКТУРА БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ЕЁ СПЕЦИФИКА

ТРОЩИНА М.В.,

*аспирант, ассистент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время объективные потребности развития современного государства обуславливают актуализацию проблем внедрения брендинга территорий, поскольку репутация, имидж, бренд страны становятся важнейшими нематериальными активами её экономики и обеспечивают конкурентные преимущества. Поэтому в условиях глобальной конкуренции перед государствами и их территориями стоит задача поиска способов отличаться от других стран и регионов на глобальном рынке туристических услуг. Это связано с тем, что именно закреплённые в бренде идентичность и репутация страны выступают самым эффективным инструментом в жёсткой конкурентной борьбе. В этом контексте формирование и управление брендом страны обеспечивают не столько экономический, но мощный политический и социальный эффект. Бренд, как аккумулирующий инструмент преимуществ в условиях усиливающейся конкуренции, обеспечивает устойчивое и непрерывное развитие государства, олицетворяя и символизируя всё, что связано с ним, и способствуя лучшему самовыражению мировой общественности. Соответственно, восприятие бренда, его ценность и значимость для целевой аудитории формируется с помощью различных маркетинговых техник, среди которых важное место занимает архитектура или структурирование.

Вопросам теоретических и практических аспектов создания бренда территории посвящены труды Д. Аакера, С. Анхольта, К. Асплунда, С. Брусовой, И. Важениной, Ф. Котлера, И. Рейна, Д. Хайдера, Д. Шалыгина и др. Вместе с тем, недостаточно внимания уделяется рассмотрению комплексной оценки архитектуры брендинга территории.

Целью данного исследования является анализ специфики комплексной оценки архитектурного бренда.

Изложение материалов основного исследования. Архитектура бренда представляет собой определённую иерархическую форму для построения структуры взаимосвязанных брендов и суббрендов, принадлежащих одной территории. Ёмко и лаконично иллюстрирует архитектуру бренда его генеалогическое древо, которое даёт чёткое представление о внутренних связях, доминирующих и дочерних объектах, системе отношений в рамках портфеля одной территории. Проще говоря, архитектура бренда – это система, организующая визуальную айдентику как составляющую бренда, призванную повысить его узнаваемость и создать впечатление целостности у целевой аудитории. Это понятие введено в терминологию в 1989 г. крупнейшим специалистом в области брендинга К. Макрэм [1]. С одной стороны, архитектура бренда – это инструментарий, с помощью которого функционируют все брэндсы в режиме единой системы с целью обеспечения их синергии и продуктивного развития

территории в целом. С другой – это организующая структура портфеля бренда, которая определяет роли брендов и взаимоотношения между брендами и контекстами товарного рынка.

А. Уиллер, которая исследует сферу брендинга, выделяет такие основные типы архитектур (табл. 1) [2].

Таблица 1

Способы организации брендов

Способы	Характеристика
Монолитный	Характеризуется сильным мастер-брендом, при котором целевая аудитория делает выбор на основе лояльности к бренду
Индоссированный	Характеризуется синергией между различными территориальными и основным брендом
Плюралистический	Характеризуется рядом известных территориальных брендов, при этом имя родителя может быть либо невидимым, либо несущественным для потребителя, и известно только инвестиционному сообществу

Архитектура бренда выполняет следующие задачи (рис. 1).

Рис. 1. Задачи архитектуры бренда

Алгоритм создания бренда – это особая система взаимосвязей структурных элементов и ролей (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм создания бренда

В свою очередь, стратегические роли определяют дизайн архитектуры бренда, его структуру и графическую визуализацию. Исходя из этого, стратегический бренд развивается с целью доминирования на туристическом рынке и получения высокой прибыли в будущем. Причём развитие стратегического бренда – это строительство будущего благополучия территории государства. С указанной точки зрения выделяют такие стратегические роли брендов (рис. 3) [3].

Рис. 3. Стратегические роли брендов

В итоге правильно сформулированная архитектура брендов помогает территории вести эффективную брендинговую политику, строить эффективные, приносящие прибыль, бренды. В свою очередь, гармоничное предложение бренда, которое находится на одной волне с потребителем и дифференцирует продукт от конкурентов – результат правильного определения роли бренда и выделения из общего набора конкурентных преимуществ того комплекса, который наиболее полно соответствует данному бренду.

Аудит имеющихся брендов и анализ восприятия их индивидуальностей целевыми потребителями является первым шагом к осмыслению стратегии формирования архитектуры портфеля, поскольку именно покупатель определяет успех бренда. Важно понимать, что потребители формируют своё знание о бренде, воспринимая его не изолированно, а в системе альтернативных брендов (конкурентных и собственных), причём их восприятие брендов со временем изменяется. Потребители строят свои взаимоотношения с брендами на основе прямого и косвенного опыта. Поэтому взаимодействие между брендами одного портфеля может положительно или отрицательно повлиять на увеличение ценности как отдельного бренда, так и всего портфеля. Чтобы избежать отрицательного влияния, необходимо оптимизировать архитектуру портфеля брендов, базирующегося на оптимизации отношений между брендами внутри портфеля. При оптимизации

следует учитывать не столько позицию марки в портфеле брендов, сколько то, каким образом она может воздействовать на другие бренды [4].

В настоящее время инвестиционная привлекательность государства в значительной степени зависит от того, насколько эффективно используется его социально-экономический, политический и культурный потенциал в силу того, что между странами идёт постоянная конкуренция за инвестиционные ресурсы. Поэтому успех стратегии развития Донецкой Народной Республики будет во многом зависеть от имиджевой политики органов власти, выстраивающей эффективную обратную связь с общественностью.

Как отмечалось, действенным механизмом привлечения разнообразных ресурсов в ДНР может стать позитивный брендинг государства как комплексное управление потенциалом, репутацией, имиджем. При этом следует учитывать основные измерения ценностей бренда Республики, представленных в табл. 2.

Таблица 2

Измерение ценностей бренда ДНР

Показатели измерения	Критерии
1. Функциональные	Набор условий, обеспечивающих качество и стоимость жизни
2. Эмоциональные	Совокупность эмоций, вызываемых брендом территории
3. Социально-культурные	Территориальная субкультура, образованность населения, толерантность
4. Духовно-исторические	Восприятие историко-культурного и религиозного наследия территории
5. Инновационные	Развитость науки, образования, наличие передовых предприятий, научных центров
6. Измерение глобальной ответственности власти	Отношение к экологической, военной безопасности

Поскольку бренд Республики связан пределами географии, то в рамках стратегического развития в архитектуре бренда должна отражаться глобальная геополитическая и национальная географическая миссия. Кроме того, на формирование портфеля бренда ДНР будут влиять специфические факторы: географическое положение и геополитическая роль территории; природно-ресурсный потенциал; национально-культурные особенности страны; текущая визуальная политика; символика территории.

При этом очевидно, что рассмотрение только влияния данных факторов на формирование архитектуры бренда Республики не даёт полной картины его внедрения, так как архитектура бренда строится на основе структур территориальных суббрендов. Исходя из этого, можно утверждать, что большие усилия в формировании бренда Республики потребуются для: выхода на уровень международных СМИ; постоянного создания позитивных информационных поводов; положительного позиционирования Республики в мире.

Однако без запуска комплексной стратегии развития, связывающей Республику с её текущей социальной и экономической ситуацией, идентичностью и основными ценностями они будут малоэффективными.

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, во-первых, стратегия брендинга должна иметь приоритетом долгосрочное развитие, а не получение сиюминутной выгоды. Во-вторых, архитектура бренда ДНР должна выстраиваться вокруг чёткой структуры атрибутов, на основании которых можно сформировать позитивное восприятие у целевой аудитории, поскольку любая территория – это набор конкретных имеющихся атрибутов и возможностей. Согласно данному подходу, отметим, что бренд ДНР должен ориентироваться на множество целевых аудиторий. Вследствие этого, развитие дестинаций в ДНР чрезвычайно важно для достижения целей социально-экономического развития в условиях возрастающей конкуренции на рынке туристских услуг. Несмотря на привлекательность Республики, для потребителей существуют факторы, отрицательно влияющие на продажи туристского продукта: несоответствие цены/качества предоставляемых туристских услуг; низкая конкурентоспособность туристских предприятий. Для преодоления обозначенных проблем необходима разработка приоритетных направлений развития туризма, что позволит повысить конкурентоспособность туристских услуг и послужит основой создания эффективной системы продвижения турпродукта.

Список использованных источников

1. Brand architecture: Reconfiguring organisations for effective brand management. Journal of Brand Management (1995) 3, 81-92. doi:10.1057/bm.1995.33. – P. 9.
2. Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и поддержке сильных брендов / А. Уиллер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 235 с.
3. Аакер Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М.: ИД Гребенникова, 2008. – С. 24.
4. Якубова Т. Территориальный брендинг как инструмент развития региона / Т. Якубова, А. Крюкова // Молодой учёный. – 2014. – № 21. – С. 484-488.

ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТУЛУПОВ Д.В.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В процессе реализации стратегии экономического развития каждое государство сталкивается с необходимостью применения тех или иных механизмов ограничения внешнеэкономической деятельности. Одним из таких механизмов является импортозамещение. Актуализация данной проблемы вызвана, прежде всего, необходимостью обеспечения экономической безопасности и поддержки национального товаропроизводителя Донецкой Народной Республики.

Основываясь на стратегии ВЭД, органами исполнительной власти разрабатываются программы, определяющие общее направление действий отраслевых комплексов, предприятий. Разрабатываются механизмы и инструментарий, согласно которому предприятия смогут осуществлять свою деятельность совместно. Программы развития направлены на установление мер и инструментов государственной поддержки и защиты приоритетных отраслей народного хозяйства, обладающих потенциалом развития.

Растущий импорт негативно влияет как на наполнение бюджетной системы государства, так и на отечественных товаропроизводителей, уровень занятости и доходов населения, препятствуя структурным преобразованиям экономики. Несмотря на то, что органами власти Донецкой Народной Республики уделяется большое внимание вопросам импортозамещения, на данный момент не созданы действенные механизмы, обеспечивающие подготовку и успешную реализацию программ и планов импортозамещения. Остаются неиспользованными значительные ресурсные резервы и возможности для ускорения социально-экономического развития и повышения эффективности экономики Донецкого региона.

По результатам анализа, проведенного Министерством экономического развития ДНР в 2018 году, наиболее перспективными с точки зрения импортозамещения являются следующие ключевые отрасли: машиностроение, добывающая, пищевая и химическая. Промышленный комплекс является основой развития экономического потенциала Донецкой Народной Республики и обеспечения её экономической безопасности. На февраль 2018 г. в ДНР в структуре общего объёма реализации продукции перерабатывающей промышленности преобладает металлургическое производство, производство готовых металлических изделий – 25%, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 13%; производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции приходится 1,8%, машиностроение – 1,4% [1]. Снижение импортозависимости в этих отраслях экономики позволит повысить экономическую и политическую независимость экономики ДНР.

Для поддержания экономической безопасности на достаточном уровне и нивелирования чрезмерного влияния внешних производителей на экономику Донецкой Народной Республики необходима разработка программ, позволяющих определить комплекс задач и мероприятий по реализации политики импортозамещения. Разрабатывать такие программы целесообразно на среднесрочную перспективу (3-5 лет) и включать в неё:

- общую концепцию;
- текущее состояние отраслей и оценку предыдущих периодов работы;
- планируемые и проводимые институциональные преобразования;
- социальную политику и т.д. [2].

При этом процесс импортозамещения должен осуществляться в соответствии с критериями экономической, социальной и стратегической целесообразности. Экономическая целесообразность импортозамещения заключается в том, что отечественное производство позволяет предоставить рабочие места своим гражданам и сохранить прибавочную стоимость, которая не попадает в страну, если приобретать продукцию за рубежом. Социальная целесообразность импортозамещения заключается в росте престижа отечественных продуктов среди населения [3]. Стратегическая целесообразность заключается в снижении шансов давления со

стороны зарубежных государств, обусловленного высокой импортозависимостью Донецкой Народной Республики.

Подводя итог, отметим, что проблема импортозамещения в Донецкой Народной Республике является стратегической, поскольку выступает одним из факторов обеспечения экономической безопасности и является показателем независимости государства. Следует отметить, что применение данной меры стимулирования экономики необходимо осуществлять последовательно, начиная с базовых импортозависимых отраслей экономики ДНР, таких, как машиностроение, химическая, добывающая и пищевая промышленности. Реализация программ импортозамещения позволит государству получить дополнительные денежные средства, которые в последующем целесообразно направить на расширенное воспроизводство отечественных товаров, выпускаемых связанными отраслями, инвестирование технических и инженерных производств, создание новых производств.

Список использованных источников

1. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы. – ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 124 с.

2. О республиканских программах: Закон Донецкой Народной Республики; принят Постановлением Народного Совета от 02.10.15 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah>.

3. Семёнова Н.И. Импортозамещение как основа обеспечения продовольственной безопасности России / Н.И. Семенова, С.П. Утяцкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2015/95260.html>.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЧЁРНАЯ Л.В.,

*канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современные реалии, существующие в Донецкой Народной Республике, требуют новых подходов к рассмотрению социально-экономического развития территорий, которые не представляется возможным рассматривать вне национальных и мировых социально-экономических процессов. В последние десятилетия мировое сообщество стоит перед необходимостью перехода к устойчивому развитию государства в связи с углубляющимися социально-экономическими проблемами мирового масштаба. Так, в 1987 году впервые на 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Международной Комиссией по окружающей среде и развитию были сформулированы принципы устойчивого социально-экономического развития,

которые предлагались к реализации государствами и регионами на своих территориях. Под устойчивым развитием предлагалось понимать стабильное развитие экономики и общества без нанесения невосполнимого ущерба окружающей среде, заботу о судьбе будущих поколений. При этом общие глобальные цели устойчивого развития реализуются каждым государством. Из сказанного следует, что устойчивое социально-экономическое развитие ДНР, а также обеспечение динамичного и сбалансированного функционирования её хозяйственных звеньев как единого механизма народного хозяйства невозможно рассматривать без разработки стратегии совершенствования государственной политики и оптимизации пропорций всего воспроизводственного процесса. Кроме того, особое внимание необходимо уделить проблемам социально-экономического развития жизнеобеспечивающих предприятий с целью увеличения их вклада в прирост национального богатства, улучшение условий и повышение качества жизни граждан Республики, что актуализирует тему научного исследования.

Поэтому теория и зарубежная практика достижения устойчивого развития государства вызывает большую заинтересованность отечественных учёных и практиков в данном круге проблем на основе определённого механизма его осуществления. Теоретико-методологические аспекты устойчивости социально-экономического развития рассмотрены и изучены многими зарубежными и отечественными исследователями. Значительный вклад внесли такие авторы, как А. Арманд, Л. Вальрас, В. Вернадский, И. Греков, Дж. Гэлбрейт, Дж. Кейнс, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Медоуз, Б. Мильнер, Н. Моисеев, Д. Рикардо, Дж. Сакс, П. Самуэльсон, А. Смит, Ж. Сэй, А. Тойнби, М. Фридман и др.

Обобщение и применение зарубежного опыта в данном направлении имеет огромное значение для Донецкой Народной Республики, как молодого государства, при обосновании путей устойчивого развития и выборе наиболее эффективных методов управления. Однако в настоящее время в силу военных действий данной проблематике не уделяется должного внимания. Так, не нашли полного отражения вопросы разработки и внедрения механизма реализации стратегии устойчивого развития территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, требует доработки концепция устойчивости её развития.

Донецкая Народная Республика в настоящее время сталкивается с вызовами, обусловленными меняющимися тенденциями в отношении её со стороны Украины и мирового сообщества.

Перед Республикой стоит важнейшая задача в самые краткие сроки обеспечить конкурентоспособность отраслей народного хозяйства и закрепить своё положение в условиях экономической блокады. Для этого необходимо более полно использовать инструменты сотрудничества с Российской Федерацией, Луганской Народной Республикой, Республикой Беларусь, Республикой Южной Осетия, Республикой Абхазия, странами Европейского Союза и другими странами для создания благоприятной среды с целью привлечения инвестиций в условиях усиления конкуренции.

Для того чтобы адекватно противостоять современным вызовам, необходимо решить комплекс проблем системного и отраслевого характера.

От правильности оценки стратегических зон хозяйствования напрямую зависит окажется ли стратегический выбор зоны хозяйствования верным или нет, сможет ли стратегия эффективно реализоваться.

Если выяснится, что имеющийся рынок уже недостаточен для реализации потенциала государства и достижения намеченного уровня её притязаний, то оно окажется перед необходимостью искать новые рынки, новые зоны реализации имеющего потенциала.

Социально-экономическое положение ДНР можно оценить методом SWOT-анализа. Следует отметить, что в Донецкой Народной Республике нормативно-правовые акты в социально-экономической сфере не являются комплексными. Они лишь фрагментарно регулируют отдельные виды рассматриваемых правоотношений, тем более в условиях отказа от действия на территории ДНР Хозяйственного Кодекса. Следовательно, законодательство Республики требует совершенствования и внедрения новых направлений.

После стабилизации экономики ДНР стратегические направления её развития могут быть реализованы с учётом степени достижения поставленных целей в предыдущем периоде.

Таким образом, должны быть приняты эффективные политические, экономические, в том числе финансовые меры со стороны собственников предприятий ДНР, властей Республики для возможной реализации принимаемых решений. Кроме того, желательно, чтобы была задействована и политическая воля РФ. В этом аспекте акцентируется внимание на ущербности сложившейся на сегодня экономики ДНР, функционирующей на основе гуманитарной помощи, которая априори является недееспособной, неперспективной и направлена на выживание, а не на развитие.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ГОСУДАРСТВА

ЧЕРНОБАЕВА С.В.,

преподаватель кафедры

менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы в общем виде. Эффективность управления экспортным потенциалом государства основана на его институциональных связях. Функции системы управления не только обеспечивают контроль экспортных операций, но выявляют и осуществляют стимулирование экспортного потенциала. Ясность функций системы управления и их реализация определяет эффективность институциональных связей.

Целью исследования является выявление эффективности институциональных связей системы управления экспортным потенциалом Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Система управления экспортным потенциалом Донецкой Народной Республики (ДНР) представлена государственными и негосударственными институтами, которые направлены на достижения общей цели – рост и развитие республиканской экономики (рис. 1).

Рис. 1. Система управления экспортным потенциалом ДНР

Главные смысловые связи понятия «институт» детерминированы в следующем виде: институты каждого государства представляют собой совокупность регуляторов, которые включают правовые, криминальные, морально-этические механизмы и нормы обычного права [1]. Формирование каждого из них ведёт к снижению транзакционных издержек, благодаря чему и появляются институты. Это долгий процесс, который предполагает согласованность позиций и стратегий различных экономических субъектов, а также их адаптацию друг к другу. В результате чего система управления Республики уже сейчас обрела вполне зримые черты: созданы новые институциональные структуры, изменились управляющие институты и механизмы управления внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) в целом, выстраиваются механизмы взаимодействия между институтами власти, приняты отдельные нормативно-правовые основы законодательства ВЭД.

Система управления экспортным потенциалом Республики представлена следующими основными институциональными элементами: Министерство экономического развития ДНР; Министерство промышленности и торговли ДНР; Министерство доходов и сборов ДНР; Торгово-промышленная палата ДНР.

Особенностью системы управления экспортным потенциалом является то, что её основу составляют государственные органы, это свидетельствует о регулирующей природе системы управления. Система институциональных связей реализуется посредством выполнения функций (организация и контроль) её структурных элементов. Например, среди функций Министерства доходов и сборов ДНР не только осуществление таможенного оформления, контроля и применения таможенных режимов, но и совершенствование указанных процедур [2], при этом не названы инструменты, методы и способы совершенствования.

Выводы. «Расплывчатые» формулировки функционала системы управления лишают возможности обозначить чёткие институциональные связи, проанализировать и дать оценку их эффективности. Определено, что государственные институты выполняют свои прямые задачи в сферах, чётко принадлежащих их юрисдикции, в

основном реализуются функции планирования, организации и контроля. Частично обозначено стимулирование и координация, без чётко сформулированных задач. Экспортный потенциал Республики находится под направленным контролем со стороны всех институтов власти, которые обеспечивают процесс осуществления экспорта необходимыми документами, формами и другими сопутствующими материалами, экспортная деятельность анализируется и задействована в системе государственного планирования. Реализация экспортного потенциала частично обеспечена сопутствующими услугами со стороны Торгово-промышленной палаты, которая, с одной стороны, упрощает осуществление экспортных операций, с другой – удорожает. Институциональные связи направлены скорее на взаимодействие с тождественными Министерствами других государств, чем внутри Республики и ещё менее эффективны в направлении взаимодействия с субъектами хозяйствования. Эта тенденция подтверждает необходимость Республики реализовать свой экспортный потенциал и выйти на международный уровень.

Список использованных источников

1. Блохин А.А. Институциональный аспект анализа цены российских реформ / А.А. Блохин // Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 1. – С. 116-136.
2. Временное положение о временной организационной структуре Министерства доходов и сборов №37-8 от 06.10.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://адвокаты.dn.ua/files/2017/struktura_mds_37-8.pdf.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ШЕПИЛОВА В.Г.,

*канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой туризма*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В мировой практике большое значение отводится признанию воздействия развития туризма на экономику страны в целом и экономическое развитие отдельных регионов. В Донецкой Народной Республике, несмотря на политические и социально-экономические проблемы последних лет, туризм в регионе может и должен стать сферой реализации рыночных механизмов, источником пополнения регионального бюджета. Основой разрабатываемых мер по формированию туристско-рекреационной отрасли региона должен стать опыт различных государств, которые добились значительных успехов в развитии туризма и рекреации. Изучение мировой практики развития туризма обусловлено пониманием значимости сферы туризма для социально-экономического развития страны и осознанием масштабов его мультипликативного влияния. Формирование стратегии развития туристско-рекреационной сферы на основе комплексного и системного анализа зарубежной практики позволит создать благоприятные условия для продвижения туристских услуг в регионе.

Как свидетельствует мировая практика, уровень развития туризма в различных странах во многом зависит от государственной политики в сфере туризма и рекреации, а успешность развития туризма зависит от эффективности государственной поддержки в этом секторе экономики. Анализ практики государственного регулирования туристской отрасли позволил выделить следующие модели управления в сфере туризма и приоритетные направления государственной политики в сфере туризма (табл. 1).

Таблица 1

Модели управления и государственное регулирование сферой туризма

Модель управления туризмом	Характерные черты для обоснования выбора модели	Страны, которые применяют данную модель	Приоритетные направления государственной политики в сфере развития туризма
Модель «саморегулирования» – отсутствие центрального органа государственного регулирования сферой туризма	Данную модель выбирают: – развитые страны при наличии привлекательности в стране для иностранных туристов, в которых имеется развитая инфраструктура; высокий уровень оказания банковских, страховых, медицинских услуг; наличие системы обеспечения безопасности туристов; – страны с недостаточным уровнем экономического развития.	США	Национальной управленческой структурой по туризму в США является Управление по вопросам путешествий и туризма. Приоритетными направлениями государственной политики по туризму является: руководство программами развития туризма, исследование регионов, статистическая деятельность, стимулирование внутреннего туризма
Модель «межотраслевого регулирования» – наличие многоотраслевого министерства, выполняющего функции по государственному регулированию туризма	Модель присуща: – развивающимся странам; – странам с переходной экономикой; – развитым странам, которые готовы уделить туристско-рекреационной сфере больше внимания	Франция Испания Италия Россия	Национальной управленческой структурой по туризму Франции является министерство транспорта и общественных работ. Приоритетными направлениями государственной политики являются стимулирование социального туризма, охрана окружающей среды
Модель «приоритетности туристско-рекреационной сферы» –	Выбор модели обоснован необходимостью создания и поддержки национального турпродукта, развития туристской инфраструктуры; привлечения иностранных	Турция Болгария Египет Малайзия Греция	Национальной управленческой структурой в Турции является Министерство культуры и туризма. Приоритетные направления: укрепление материально-

наличие отраслевого министерства по туризму	инвестиций; обеспечения безопасности иностранных туристов		технической базы, налоговые льготы, субсидии, инвестиции; упрощение визовых формальностей
---	---	--	---

Примечание: составлено по материалам [1], [2]

Анализ мировой практики управления и развития сферой туризма свидетельствует о невозможности прямого заимствования передового опыта стран без адаптации соответствующих механизмов к реальным условиям Донецкой Народной Республики, которая использует модель межотраслевого регулирования управления туристско-рекреационной отраслью.

Функции управления и регулирования туризмом выполняет Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР.

Приоритетными направлениями деятельности государства в сфере туризма и рекреации с учётом региональных особенностей и зарубежного опыта могут быть следующие: разработка и совершенствование нормативно-правовой базы регулирования туристской деятельности в ДНР; законодательное закрепление порядка лицензирования и сертификации в сфере туризма; формирование государственной программы стимулирования въездного и внутреннего туризма, основанной на создании благоприятных условий для привлечения инвестиций, получения льгот в налогообложении и кредитовании.

Проведение политики управления развитием туризма и рекреации должно осуществляться вместе с программами социально-экономического развития территории, а программа социально-экономического развития региона должна иметь направление, связанное с развитием туризма и рекреации.

Список использованных источников

1. Артемова Е.И. Международный опыт управления в сфере продвижения и развития туризма / Е.И. Артемова, Н.А. Цаценко // Научный журнал КубГАУ, № 92 (08), 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_20799932_11352364.pdf.

2. Овчаренко Л.А. Формирование системы управления сферой рекреации и туризма в ДНР / Л.А. Овчаренко // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий государственный университет управления». Сборник научных работ. Серия: «Государственное управление». Вып. 2: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк: ДонГУУ, 2016. –С. 72-83.

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

ШУМАЕВА Е.А.,

*канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;*

КОЛОБОВА В.В.,

*ассистент кафедры менеджмента и хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Анализ современных исследований и публикаций показывает, что в экономической литературе существует множество различных методологических подходов к объяснению сущности интеграции. Так, одни ученые экономическую интеграцию трактуют как целостное системное образование и положение его составных элементов со сложившимися связями, сформировавшегося в процессе объединения ранее разрозненных и обособленных частей, и обладающего интегративными качествами у элементов, которые были не свойственны им до начала процесса взаимодействия. Другие ученые интеграцию рассматривают как некий «экономический феномен», проявляющийся в динамике, который характеризует движение, действие, развитие взаимодействия социально-экономических систем. Вместе с тем в современных исследованиях под интеграцией понимается многоуровневый процесс, предполагающий качественные изменения на каждом этапе интеграционного роста, затрагивающий как отдельные предприятия, фирмы, компании, корпорации, так и целые региональные и национальные экономики, в соответствии с таким подходом внимание акцентируется на структуре и уровнях интеграции социально-экономических систем. Таким образом, в экономике из-за сложности и неоднозначности характера интеграционных процессов в научной литературе по-разному объясняется сущность интеграции.

Интеграция, в общем, достаточно широкое понятие, обозначающее какие-либо формы объединения социально-экономических систем, позволяющие укрепить их устойчивость и способность сопротивляться неблагоприятным воздействиям внутренней и внешней среды за счёт создания уникальных комбинаций конкурентных преимуществ, а также достижения положительных синергетических эффектов. Успех интеграции во многом зависит от выбора и обоснования целесообразности интеграционной стратегии.

Цель исследования состоит в определении сущности интеграционных стратегий и их основных типов на основе анализа теоретических подходов к данной проблеме.

Понятие «интеграционная стратегия» используется при описании типовых стратегий в стратегическом менеджменте или при раскрытии сущности товарных стратегий в стратегическом маркетинге. В научной литературе под стратегией, как правило, понимается план, программа или генеральный курс действий организации, следование которому в долгосрочной перспективе должно привести её к поставленной цели; набор правил для принятия стратегически важных решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности; комплекс запланированных последовательных действий, реализация которых будет способствовать развитию конкурентного преимущества организации на рынке и ее адаптации к изменениям внешней среды.

В современных источниках представлены различные определения сущности и виды интеграционных стратегий (табл. 1).

Таблица 1

Сущность и виды интеграционных стратегий

Источник	Определение сущности интеграционной стратегии	Виды интеграционных стратегий
Журова Л.И. [1]	Стратегия внешнего роста, которая, в отличие от стратегии внутреннего роста, является средством скорейшего достижения целей развития при экспансии как внутри страны, так и за ее пределами; система долгосрочных целей развития предприятия, а также система методов, способов, организационных механизмов и инструментов их достижения, обеспечивающих эффективное управление процессами консолидации компаниями-участниками интеграционного процесса своих конкурентных ресурсов для достижения общих целей и удовлетворения своих интересов на период действия этих целей	<ul style="list-style-type: none"> – Стратегии, направленные на получение синергетического эффекта от интеграции ценностей экономических объектов и направленные на достижение спекулятивных целей; – стратегии интеграции производственного, финансового, маркетингового и инновационного потенциала; – стратегии отраслевой и межотраслевой интеграции; – стратегии региональной и межрегиональной интеграции; – стратегии, использующие собственные, заемные и смешанные источники финансирования процесса интеграции; – долгосрочная и краткосрочная стратегии интеграции
Руденко М.Н. [2]	Неотъемлемая часть стратегий развития компании, включая стратегии роста; имеют место как в стратегиях интенсивного, так и экстенсивного развития	<ul style="list-style-type: none"> – В рамках экстенсивного развития: стратегии вертикальной (вперед и назад идущей), горизонтальной и диагональной интеграции; – в рамках интенсивного развития: стратегии ассоциированного развития с полным сохранением самостоятельности и стратегии интеграции с частичной потерей самостоятельности
Христофорова И.В. и др. [3]	Любые организационно-экономические стратегии, предполагающие взаимодействие, сотрудничество, объединение, в том числе в форме слияний и поглощений, относится к интеграционным стратегиям; могут проявляться в расширении и углублении производственно-технологических связей; в совместном использовании ресурсов и капиталов; в создании более благоприятных условий осуществления экономической деятельности; в формировании материальных и других видов активов; в устранении барьеров для дальнейшего развития и пр.	<ul style="list-style-type: none"> – Внутренние и внешние интеграционные стратегии; – полная, частичная и минимальная интеграция; – вертикальная, горизонтальная и конгломератная интеграция; – технико-технологические, финансово-экономические и организационно-управленческие стратегии интеграции; – стратегии в зависимости от субъектов интеграции, определяя конкретные формы сотрудничества: бенчмаркинг, клиентоориентированность, внутренний маркетинг, государственно-частное партнерство, связи с общественностью

Таким образом, под интеграционной стратегией следует понимать комплекс решений и действий, определяющий долгосрочные цели и приоритеты компании в

направлении развития процессов интеграционного взаимодействия и сотрудничества с другими экономическими агентами для формирования консолидированного экономического, инвестиционного инновационного потенциала, а также общих устойчивых конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.

Как видно из табл. 1, авторами рассматриваются различные виды интеграционных стратегий. При этом в основном выделяется несколько классических типов стратегий интеграций, а именно: горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, интеграция «вперед», интеграция «назад», а также интеграция конгломератного типа. Стратегия горизонтальной интеграции предполагает объединение предприятий одной отрасли, производящих одно и то же изделие или осуществляющих одни и те же стадии производства. Стратегия вертикальной интеграции подразумевает объединение компаний разных отраслей, связанных технологическим процессом производства готового продукта. Стратегия вертикальной интеграции, в свою очередь, может быть двух видов: регрессивной, идущей «назад», т.е. предполагающей расширение компанией-инициатором интеграции своей деятельности на предыдущие производственные стадии, вплоть до источников сырья; либо прогрессивной, идущей «вперед», расширяющей свою деятельность на последующие стадии производства, вплоть до конечного потребителя.

Стратегия интеграции конгломератного типа предполагает объединение компаний различных отраслей без наличия производственной общности. Это интеграция компании одной отрасли с компанией другой отрасли, не являющейся ни поставщиком, ни потребителем, ни конкурентом для неё. При этом на практике выделяется три разновидности конгломератных объединений: слияние с расширением продуктовой линии, т.е. соединение неконкурирующих продуктов, каналы реализации и процесс производства которых схожи; слияние с расширением рынка, т.е. приобретение дополнительных каналов реализации продукции; чистые конгломератные слияния, не предполагающие никакой общности.

В заключение следует отметить, что конгломератная интеграция представляет собой более высокий и сложный уровень образования и на практике встречается чаще, чем вертикальная или горизонтальная интеграция в чистом виде. Вместе с тем разделение вертикальной интеграции на прямую и обратную также является достаточно условным, т.к. она зависит от места компании-инициатора интеграции в технологической цепочке и не влияет на размер достигаемого синергетического эффекта. Контролируя большее количество стадий производственного цикла, вертикально-интегрированная компания, как при прямой, так и при обратной интеграции, получает возможность дифференцировать свою продукцию; инвестировать в развитие совместной научно-исследовательской и инновационной деятельности; предоставлять потребителям комплексные услуги, в том числе осуществлять сервисное обслуживание реализованной продукции.

Список использованных источников

1. Журова Л.И. Интеграционная стратегия развития предприятия / Л.И. Журова // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. – Тольятти: ВУиТ, 2016. – Т. 4. – С. 80-89.

2. Руденко М.Н. Методология формирования и развитие стратегий интеграции предпринимательских структур в условиях постиндустриальной экономики: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Марина Николаевна Руденко. – Санкт-Петербург, 2015. – 304 с.

3. Корпоративное управление в России: формирование и развитие комплекса интеграционных стратегий: монография / И.В. Христофорова и др.; под общ. науч. ред. И.В. Христофоровой. – М.: Научный консультант, 2015 – 248 с.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ

ЯБЛОНСКАЯ Н.Г.,

старший преподаватель кафедры

менеджмента внешнеэкономической деятельности

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Устойчивое развитие экономики в современных условиях обеспечивается за счёт формирования системы воспроизводства национального хозяйства, расширения методов и инструментов государственного вмешательства в процесс регулирования, предотвращения диспропорций развития. Другими словами, государственное регулирование воспроизводственных процессов – это одно из направлений экономической деятельности государства, форма и способ реализации экономической политики.

Цель исследования – выявить особенности государственного регулирования воспроизводственных процессов в экономике.

Актуальность изучения основ государственного регулирования экономики обусловлена поиском оптимального соотношения использования экономических методов управления, механизмов стимулирующего и ограничивающего характера с целью устранения или ослабления стремления рынка к стихийности, монополизму. Многие экономисты рассматривают роль государства в рыночной экономике согласно концепции А.Смита, который его представлял как защитника и гаранта прав собственности и целостности национального суверенитета, законности, правопорядка, стабильности национальной валюты. Другие учёные считают, что данные функции не смогут обеспечить эффективное функционирование рынка и повлиять на экономические результаты. Однако создание благоприятной среды для участников рынка возможно при формировании адекватной институциональной основы, что подтверждается опытом экономического развития многих стран.

В научной литературе производство рассматривается как регулируемый людьми процесс создания продукции. В его рамках обеспечивается непрерывное взаимодействие хозяйствующих субъектов на стадиях производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Жизнедеятельность общества основывается на постоянном процессе потребления материальных благ и требует непрерывности процесса производства. Следует иметь в виду, что данное противопоставление процессов производства и потребления является достаточно

условным, поскольку сам процесс производства является, по сути, потреблением произведённых ранее материальных благ. Постоянное возобновление процесса производства называется воспроизводством. В процессе воспроизводства его основной стадией является производство продукции, т.е. происходит преобразование экономических ресурсов в экономический продукт. Следовательно, с каждым витком воспроизводственного цикла обеспечивается прогрессирующее развитие экономики.

Основная направленность государственного регулирования экономики – соответствие целевой ориентации деятельности субъектов хозяйствования генеральным целям социально-экономического развития страны, регионов, отраслей, задачам эффективного использования экономического потенциала, природных ресурсов, охраны окружающей среды. Сущность процесса производства состоит в том, чтобы улучшить уже имеющиеся блага и увеличить денежные запасы. Постоянное обновление процесса производства требует воспроизведения экономических ресурсов, и самое важное место в производстве и воспроизводстве занимает часть ресурсов, выступающих в форме материально-вещественного капитала.

В аспекте первичных хозяйственных звеньев товарное производство является частным, а в границах национальной экономики товарное хозяйство представляет собой общественное производство. Соответственно возникает сложность организации экономической системы, поскольку имеется как минимум два механизма её регулирования (рыночный и государственный), действия которых необходимо согласовать.

Необходимость регулирования воспроизводственных процессов обусловлена присущими государству экономическими функциями, среди которых: целевая (определение направлений развития экономики); законодательная (формирование правовых основ экономики); стимулирующая (разработка регуляторов активизации экономических процессов); корректирующая (распределение экономических ресурсов с целью развития прогрессивных изменений); социальная (регулирование социально-экономических отношений); контролирующая (обеспечение государственного контроля в сфере соблюдения законодательства и различных стандартов); стабилизирующая (проведение фискальной политики для борьбы с инфляцией и безработицей); регулирование внешнеэкономических отношений.

Таким образом, поскольку экономическая система формируется из нескольких подсистем, элементов, большего количества компонентов, которые различны по своей сути, то и методы государственного регулирования существенно различаются между собой. Экономическую деятельность государство осуществляет с помощью различных инструментов, способов и рычагов воздействия, которые в совокупности образуют государственный хозяйственный механизм, основной задачей которого является создание благоприятных условий для осуществления процесса воспроизводства. Необходимо отметить, что роль государства в переходной период формирования рыночного хозяйствования должна быть специфичной, его вмешательство в экономику должно быть не всеобъемлющим, но достаточным для того, чтобы вывести при необходимости её из кризиса и ускорить действие механизмов рынка.

ПОДСЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,

д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

МОРОЗОВА В.К.,

магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Во время интенсивного развития и реформирования системы образования Донецкой Народной Республики образовательные учреждения все больше сталкиваются с проблемой формирования конкурентоспособной политики на рынке образовательных услуг. Известно, что во многом развитие образовательного учреждения и эффективность его деятельности обусловлено грамотно выстроенным взаимодействием с внутренней и внешней средой, поскольку и одна, и другая – это источник ресурсов и ресурсного потенциала при формировании социального заказа на образовательные услуги в обществе.

Многие учёные отмечают, что ожидания, интересы и потребности факторов быстро меняющейся среды являются в современных условиях обязательным условием устойчивого развития образовательного учреждения. В этой связи важнейшим условием функционирования любого образовательного учреждения является обеспечение долговременного эффективного развития и позитивного воздействия на национальное хозяйство ДНР.

Однако с целью реализации такого мощного управленческого ресурса имеется необходимость значительного повышения эффективности его взаимодействия образовательного учреждения со стейкхолдерами. Здесь необходимо отметить, что невозможно рассматривать управление развитием образовательного учреждения в отрыве от управления его деятельностью в целом, поскольку может возникнуть опасность противоречий между целями и задачами различных подсистем образовательного учреждения в рамках его подразделений. Поэтому необходимо внедрять единую систему управления и планирования на базе интегративной оценки его деятельности, так как именно данный подход существенно влияет на качественную оценку стремления к взаимодействию образовательного учреждения со стейкхолдерами [1].

По мнению Т.Н. Пэк, с целью определения оптимальной выгоды образовательного учреждения управление группами стейкхолдеров образовательного учреждения возможно путём проведения переговоров, формирования коммуникативных инструментов, налаживания контактов, мотивирования их поведения и т.п. [2]. Так, по данным Агентства стратегических

инициатив, образовательные учреждения сталкиваются при реализации деятельности с множеством проблем [3].

С одной стороны, оторванность образования от работодателей связана с формализацией прохождения производственной практики студентов на предприятиях ДНР, в связи с чем не осваиваются в полном объёме необходимые умения и навыки. С другой стороны, отсутствие эффективного инструментария гибкого обновления содержания государственных образовательных стандартов может привести к их устареванию и несоблюдению баланса «теория→практика». В-третьих, отсутствие финансирования кооперационных связей во взаимодействии предприятий и образовательных учреждений без единой нормативной и методической базы вызывают их несистемность и локальность. В-четвёртых, несоответствие имеющегося оборудования во многих образовательных учреждениях современным передовым технологиям приводит к невозможности оперативного обновления его материально-технической базы.

В данном контексте на основе концепции стейкхолдеров процесс управления образовательным учреждением предусматривает реализацию таких управленческих функций, как планирование, организация, мотивация, координация и контроль ресурсов. Соответственно, данный процесс реализуется посредством системы определённых этапов (табл. 1).

Таблица 1

Этапы процесса взаимодействия со стейкхолдерами

Этапы	Содержание
1	Идентификация групп стейкхолдеров (органы власти, образовательные учреждения, промышленные предприятия, представители бизнеса, институты гражданского общества и т.п.)
2	Сбор актуальной информации (опросы, анкетирование, контент-анализ, метод экспертных оценок и т.д.)
3	Определение цели взаимодействия со стейкхолдерами в будущем (желаемая модель взаимодействия со стейкхолдерами, образ будущих отношений)
4	Определение в работе с группами стейкхолдеров сильных и слабых сторон (ответ на вопросы: что следует усилить? что требует изменений при взаимодействии со стейкхолдерами? и т.д.)
5	Выбор с заинтересованными сторонами стратегии взаимодействия (перспективные долгосрочные направления дальнейшего развития образовательного учреждения, которые будут обеспечивать повышение уровня конкурентоспособности на рынке образовательных услуг)
6	Реализация и оценка эффективности стратегии управления взаимоотношениями образовательного учреждения со стейкхолдерами (степень удовлетворённости каждой группы стейкхолдеров, разработка системы корректирующих мер)

Таким образом, можно утверждать, что эффективный процесс взаимодействия образовательного учреждения со стейкхолдерами позволит ему минимизировать издержки, повысить имиджевый уровень и уровень конкурентоспособности, предоставлять необходимые качественные и востребованные образовательные услуги, отвечающих запросам их потребителей и заказчиков Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Патрахин А.И. Стейкхолдер-менеджмент современной образовательной организации / А.И. Патрахин // Молодой учёный. – 2016. – № 22. – С. 184-186.
2. Пэк Т.Н. Компетенции менеджера муниципальной службы (на материале Астраханской области) / Т.Э. Яновская, Т.Н. Пэк, В.А. Жилкина // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2012. – № 1. – С. 121-124.
3. Сайт Агентства Стратегических Инициатив [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://asi.ru/>.

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

БЛИЗКАЯ Н.В.,

*аспирант, старший преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современные условия хозяйствования требуют от предприятий промышленности не только разработки и внедрения высокоэффективной маркетинговой стратегии, но и применения нового алгоритма оценки эффективности стратегий, соответствующих реалиям Донецкой Народной Республики. Восстановление конкурентоспособности продукции промышленного сектора, укрепление инвестиционной привлекательности предприятий, преодоление региональной и отраслевой гетерогенности в экономическом пространстве остаются приоритетными задачами реформирования экономики Донбасса в долгосрочной перспективе. В таких условиях эффективная маркетинговая деятельность, соответствующая основным векторам стратегии предприятия, может способствовать формированию конкурентных преимуществ.

На первый план выходит необходимость количественной оценки целесообразности использования той или иной маркетинговой стратегии промышленного предприятия, то есть унифицированного инструментария оценки эффективности реализации маркетинговой стратегии в виде количественных и качественных стоимостных показателей.

Оценка и анализ эффективности маркетинговой деятельности и маркетинговой стратегии в частности является этапом, замыкающим цикл всего процесса маркетинга и при неудовлетворительных результатах возвращающим предприятие на этап исследования маркетинговой среды и разработки стратегии. В связи с этим огромное значение имеет информационная база как при разработке стратегии, так и при её реализации и анализе эффективности.

Как правило, в качестве информационной базы для отечественных предприятий выступает финансовая и управленческая отчётность, а используемые методы анализа – сравнение прошлых результатов и достигнутых. Однако такой подход является однобоким и не учитывает 1) дисконтирования; 2) особенности

отражения доходов в соответствии с действующими стандартами бухгалтерского учёта; 3) инвестиции в составе финансовых результатов.

В зарубежной практике для анализа эффективности маркетинговой деятельности используется концепция управления корпоративной эффективностью (СРМ – corporate performance management), включающая соответствующие программные продукты и системы.

Внедрение таких систем на основе сбалансированных показателей значительно продвинуло бы отечественные предприятия в сфере маркетинговой деятельности и анализа её эффективности, однако на данный момент такие возможности в Республике не реализованы, поскольку требуют интеграции оперативной и стратегической информации в единое целое. Для чего нужны не только методики и алгоритмы, но и соответствующий уровень развития информационно-коммуникационных технологий и систем.

Вопросам маркетинговой деятельности посвящено значительное число зарубежных научных трудов, в частности, таких учёных, как Филипп Котлер, собравшим воедино и систематизировавший все знания о маркетинге, которые относились к разным наукам, впервые выделившим маркетинг в отдельную отрасль науки; Питер Друкер, который рассматривал маркетинг одной из основных сфер деятельности менеджмента; Игорь Ансофф, разработавшего матрицу позиционирования на рынке как инструмента для определения стратегии предприятия; Майкл Юджин Портер – типология конкурентных стратегий, методика анализа конкурентоспособности для определения стратегии.

Вопросам измерения эффективности маркетинговой деятельности посвящены труды учёных: П. Дойль «Маркетинг, ориентированный на стоимость», «Маркетинг-менеджмент и стратегии»; Алан МакКилан «Интегрированные логистические стратегии». Такие научные разработки соответствуют высокому уровню развития маркетинга и экономики, сформировавшиеся в настоящее время на Западе. Для отечественных предприятий они могут служить лишь как определённый ориентир, нуждающийся в доработке с учётом сложившихся новых условий Донецкой Народной Республики.

Вопросам исследования маркетинговых стратегий промышленных предприятий и управлению эффективностью маркетинга посвящены работы таких отечественных учёных, как А.В. Зозулев «Промышленный маркетинг: рыночная стратегия», Е.А. Ивченко «Формирование маркетинговой стратегии промышленного предприятия».

Не отрицая значительных достижений зарубежных и отечественных учёных в области маркетинговой деятельности промышленных предприятий, стоит отметить, что ряд вопросов, касающихся особенностей маркетинговой деятельности промышленных предприятий, в том числе анализа эффективности маркетинговых стратегий, требуют более глубокого изучения.

Список использованных источников

1. Китова О.В. Управление эффективностью маркетинга: методология и проектное моделирование / О.В. Китова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 328 с.
2. Гуржий Н.М. Управление стратегическим маркетингом: парадигма, инструментарий, результативность: монография / Н.М. Гуржий. – Донецк: ДонНУЭТ, 2012. – 560 с.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА

ГОЛУБНИЧАЯ С.Н.,

*канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»*

В мировой экономике конкуренция всегда выступала важным фактором развития. Современные реалии характеризуются оживлением конкуренции в непроизводственной сфере экономики. Удовлетворение потребностей потребителя является действенным способом повышения конкурентоспособности. Донецкий регион переживает в данный период жесткий социально-экономический кризис, что отражается и на туризме, проявляется, прежде всего, в снижении спроса.

Для регулирования деятельности турагентов, осуществляющих свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики, ведётся Республиканский реестр турагентов ДНР. Если на момент острейшей фазы военно-политического конфликта в 2014 г. в Республике действовало всего лишь 4 турагентства, то по состоянию на 31 декабря 2017 г. в Республиканском реестре состояло 54 субъекта турагентской деятельности, а на 31 декабря 2018 г. реестр насчитывал 69 турагентств. В этих условиях актуальной является разработка эффективной концепции управления предприятий туристской отрасли.

Вопросы конкурентоспособности туристских предприятий рассматривали Е.М. Азарян, Л.В. Балабанова, Е.В. Виноградова, С.П. Гаврилук, Н.Л. Жукова, Ф.Е. Поклонский, Л.А. Овчаренко и другие [1-2].

Высокая конкурентоспособность предприятия обеспечивает получение высокой прибыли в рыночных условиях. При этом конкурентоспособность предприятия должна иметь запас прочности на долгосрочную перспективу. Поэтому перед менеджерами встает проблема стратегического и тактического управления развитием способности предприятия не только выживать в изменяющихся рыночных условиях, но и наращивать экономические показатели.

Можно выделить четыре ключевых факторов увеличения конкурентоспособности туристских предприятий: хорошая репутация; высококвалифицированный персонал; качественное управление; широкий круг постоянных клиентов.

Одной из проблем конкурентоспособности турпредприятий является глубокое проникновение туризма в другие отрасли экономики; сильное влияние со стороны контактных аудиторий; специфика туристского продукта и его неотделимость от источника формирования; комплексность туристских услуг; сезонность.

Конкурентоспособный товар должен соответствовать не только запросам потребителей, но и условиям его распространения и реализации по следующим показателям: цена; срок поставки; канал товародвижения; сервис; реклама.

Для того чтобы провести оценку конкурентоспособности туристской услуги, следует определить факторы ее конкурентоспособности и измерить их. Это качество продвигаемой туристской услуги как продукта; качество сервиса (время

на подбор тура, обращение с клиентом); цена услуги; затраты на оказание услуги; доступность услуги. Представленные факторы следует сравнивать с соответствующими факторами основных конкурентов, либо собственными показателями за предыдущие периоды.

Почти все предприятия туристской сферы Республики – это микропредприятия с маленьким штатом. Они предлагают очень похожий ассортимент.

В Донецкой Народной Республике большинство турпредприятий оказывают преимущественно услуги пассивного международного туризма. Понятно, что на данном этапе развития государства для развития въездного туризма проблем больше, чем путей их решения, но внутренний туризм обойдён вниманием туристских предприятий незаслуженно. Так, за сезон 2018 г. единственную пляжно-купальную рекреационную зону п. Седово посетило меньше, чем 3% жителей ДНР. Турпоток в другие туристско-рекреационные зоны вообще не подсчитывается.

Подводя итоги, следует сказать, что основной проблемой современного развития отрасли туризма является то, что преимущественно все исследования конкурентоспособности касаются лишь туроператоров или средств размещения туристов, в то время как микропредприятия этой сферы деятельности остаются малоисследованными. Целесообразно разработать методику повышения конкурентоспособности туристских предприятий и предлагать её именно для микропредприятий данной сферы.

Список использованных источников

1. Овчаренко Л.А. Инновационные подходы к планированию туристско-рекреационных комплексов на рекреационных территориях / Л.А. Овчаренко // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2017. – № 4. – С. 361-372 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://donnasa.ru/publish_house/journals/esgh/2017-4/07_ovcharenko.pdf.

2. Шалагинова Л.Н. Особенности конкурентоспособности туристической фирмы/ Л.Н. Шалагинова // Теоретические и прикладные исследования социально-экономической системы: материалы I науч.-практ. конф. – 2018. – № 11. – С. 26-32.

DEVELOPMENT OF CORPORATE CULTURE LEVELS IN THE WORK OF COMMERCIAL STRUCTURES

ГОНЧАРОВА М.В.,

канд. экон. наук, учёный секретарь

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Many commercial organizations do not pay due attention to the development of corporate governance, which, in turn, may have a negative impact on both the efficiency of investments and the overall development of the company. In the competitive world of business, the active development of all levels of corporate culture serves as a guarantee of a successful future. Corporate culture is a system of socially progressive formal and informal rules and norms of activity, customs and traditions, individual and group

interests, peculiarities of personnel behavior of a specific organizational structure, leadership style, indicators of employee satisfaction with working conditions, level of mutual cooperation and compatibility of the organization of workers among themselves and with organization, as well as development prospects [1]. The interaction of all levels of management culture can several times increase the efficiency of the organization.

Corporate culture includes the following levels:

Surface or artifacts. At this level, a person is faced with the physical demonstration of culture such as office interior, existing patterns of employee behavior, language of organization, its traditions, ceremonies and rituals. In other words, this level of culture gives person an opportunity to feel, see and hear what conditions are created in an organization for its employees, and how people in this organization work and interact. This level develops in several directions: to an external audience - it is an orientation towards making profit, winning and holding positions in the market. And to internal audience - it is necessary to develop the attributes of corporate culture and team spirit.

Proclaimed values is the second level, which includes value orientations and beliefs. This is the level, the study of which makes it clear why in the organization there exist exactly these types of conditions for work, for rest of employees and for customer service, as well as why people in this organization show such patterns of behavior. In other words, these are the values and norms, principles and rules, strategies and goals which determine the internal life of the organization. The formation at this level is the responsibility of managers. Openness, willingness to change is the main feature of the second level. Culture maturity at this stage is assessed by tolerance to other cultures, their values, norms and attributes. The development of these qualities in employees makes a strong core of the entire company.

The third, the deepest level of organizational culture is in-depth or basic representations. Its essence is how a culture at a subconscious level is accepted by a person. It is a certain framework for a person's perception of the surrounding reality and existence in it; how a person sees, understands what is happening around, and how he considers it is right to act in various situations. It is mainly about the meaning of phenomena, understanding of time and space, about the attitude towards man and his activity. The name of the level says that it is necessary to develop social partnership and values among employees. When a company is focused not only on making profit, but is also socially orientated, it becomes a real organism. Developed values and needs form the prerequisites for the emergence of new activities.

This levels model of corporate culture was offered by E. Shein, who compared it to a tree [2, p. 35]. The crown is the first level, the most visible. The trunk of the tree is the second level, which are the declared values. The roots of the tree are the third level; not many companies reach this level in development.

It makes sense to talk about the development of corporate culture from the very moment of business creation. After all, it is the time when the foundations of the whole culture are formed. Many companies which have missed this aspect at the initial level find it harder to change it in the future. But it is important to remember that all company employees should take part in shaping the culture, since it is impossible to focus only on managers or only on employees of the organization. A tree is one big organism. By removing one of its parts, we lose the possibility of full development in the future.

Why is it important to develop corporate culture at all levels? Firstly, there are additional business opportunities, personnel development, expansion of information resources and sustainable operation of the company. Secondly, in the absence of the ability to take changes into account, the company may become ineffective.

List of references

1. Smirnov A. Corporate culture [Electronic resource]. – Access mode: http://studbooks.net/52454/menedzhment/korporativnaya_kultura.
2. Shein E. Organizational culture and leadership. Building, evolution, improvement / translated from English, edited. V.A. Spivaka. SPb., 2002. – 336 p.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

ДЕДЯЕВА Л.М.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Процесс управленческого консультирования представляет собой логическую цепочку процедур, выполняемых совместными усилиями консультанта и клиента для решения проблем и осуществления стратегических изменений в клиентской организации.

Алгоритм процесса управленческого консультирования включает ряд этапов: сбор информации, проверка фактов, версий; организационная диагностика; поиск возможных и обоснование оптимальных вариантов новых решений; разработка и внедрение рекомендаций; контроль исполнения; оценка результатов проекта.

Выделение этапов в консультационном процессе имеет большое практическое значение, поскольку обеспечивает структурированную основу для принятия решений, скоординированные коммуникации, мотивированную организацию работы, ощутимые результаты, снижение непредсказуемости. Успех консультационного проекта во многом обеспечивается тщательным проведением подготовительного этапа организационной диагностики.

Организационная диагностика в управленческом консалтинге – это процесс исследования состояния дел в организации, в ходе которой изучаются особенности системы управления, наличие и характер позитивных и негативных факторов во внутренней и внешней среде, выявляются резервы организационного развития и предлагаются специальные адресные рекомендации высшему руководству для преодоления рассогласованности в системе управления [1].

Диагностика является специфической стадией антикризисного управления, поскольку позволяет установить угрозы финансовой несостоятельности, организационной дисфункции и других отклонений в деятельности организаций. Это исходный пункт для разработки рекомендаций по выходу из кризисного состояния.

Для высшего руководства и собственников организации диагностика является средством получения достоверной информации о финансовых, материальных, маркетинговых, логистических возможностях на начальной стадии экономического кризиса и основой для введения в действие особых методов и механизмов менеджмента. Опираясь на результаты диагностических исследований различных сторон деятельности, менеджеры могут приступить к разработке соответствующей модели антикризисного управления своей организацией.

К основным задачам диагностики системы управления следует отнести выявление резервов сокращения постоянных и переменных затрат, повышение рентабельности и производительности труда. Очень важно на основе полученных в ходе диагностики данных установить причинно-следственные связи, порождающие проблемы организации, разработать организационные, технические, информационные и технологические предложения с целью обеспечения реализации как краткосрочных, так и долгосрочных планов.

Таким образом, организационная диагностика является базовым этапом управленческого консалтинга, который основывается на больших массивах аналитической информации, полученной в процессе исследования деятельности организаций.

В настоящее время консалтинговые фирмы обладают целым арсеналом специальных экспресс-методик и IT-технологий, позволяющих максимально быстро провести оценку реальной ситуации и системы управления организации, что значительно облегчает процесс диагностики.

С помощью моделирования бизнес-процессов осуществляется поиск путей оптимизации деятельности организации, позволяющий определить недостатки в управлении производством и организации труда на рабочих местах. К числу современных методологий моделирования бизнес-процессов, которые пользуются популярностью у консультантов, можно отнести методологию SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного анализа и проектирования), семейство стандартов IDEF (Icam DEFinition, где Icam – это Integrated Computer-Aided Manufacturing) и алгоритмические языки [2].

При работе над проектами консультантам часто приходится сталкиваться с проблемой выделения и описания бизнес-процессов, определения их границ и глубины. Бизнес-процесс – это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор работ, в ходе выполнения которых используются трудовые, материальные, финансовые, информационные ресурсы и в результате создаётся определённая ценность – товар, услуга. Описание бизнес-процессов предоставляет определённые возможности, которые позволяют осуществлять изменения в деятельности организации без потери контроля над бизнесом.

После определения проблемы и обоснования необходимости изменений в управлении, требуется систематизация данных организационной диагностики, представление различных аспектов функционирования организации в формализованном виде. Формализованное представление бизнес-процессов позволяет оптимизировать построение функциональной модели организации, модели ответственности, ресурсной модели, модели документооборота, а также построение модели взаимосвязи процессов, взаимодействия организационных задач. Кроме того, оно позволяет провести реинжиниринг бизнес-процессов для

повышения эффективности отдельных направлений деятельности организации, при угрозе потери конкурентного преимущества, а также перед внедрением или модификацией информационных технологий.

Список использованных источников

1. Колбасенко О.В. Место и роль организационной диагностики в процессе управленческого консалтинга / О.В. Колбасенко // Факторы успеха. – 2015. – № 4. – С. 53-59.
2. Методы описания бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.citycg.ru/services/business-process/metody-opisanija-processov/>.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ПРИЗНАК ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

ДЁМИНА Т.Н.,

*преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

С каждым годом вопросы социальной ответственности становятся все более актуальными. Существует несколько подходов к оцениванию социальной ответственности организации. Одни из них основываются на сопоставлении достигнутых результатов со стандартами, характеризующими социальную ответственность. Другие дополняют оценки, полученные с помощью стандартов, характеристиками, которые не всегда можно измерить количественно, но которые также определяют результативность социальной ответственности, показывая её влияние на все стороны жизни общества, бизнеса и государства.

Повышение качества жизни, национальное богатство, измеряемое человеческим капиталом, социальная ответственность являются приоритетными направлениями общественного развития, взаимодействие же органов местного самоуправления, бизнеса, государства и общества составляет основу для устойчивого развития социально-экономических систем.

Концепция социальной ответственности зародилась в практике деятельности бизнес-компаний, но постепенно охватила и государственный сектор. В начале 2000-х годов начала активно распространяться практика внедрения политики социальной ответственности в деятельность органов государственного управления.

Согласно Стандарту социальной ответственности «Руководство по социальной ответственности ISO 26000: сущность и основные принципы», корпоративная социальная ответственность – это ответственность организации за влияние её решений и действий на общество, окружающую среду путём прозрачности и этического поведения, которая: способствует устойчивому развитию, в т.ч. здоровью и благополучию населения; учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует действующему законодательству и соотносится с международными нормами поведения; придерживается законодательства; интегрируется в деятельность всей организации и практикуется в её отношениях с другими.

Корпоративная социальная ответственность в органах государственного управления – это целостная система отношений, взаимосвязей и совместных согласованных активных действий, среди которых доминирует положительная социальная позиция каждого представителя местного сообщества, представителей власти и хозяйствующих субъектов.

Органы государственного управления, обладая значительными человеческими ресурсами, всё более заинтересованы в их эффективном использовании при создании потребительской ценности, их развитии за счёт установления взаимовыгодных отношений с различными субъектами экономики, тем самым проявляя корпоративную социальную ответственность (КСО).

При реализации КСО-стратегий органов государственного управления особое внимание необходимо уделять оцениванию уровня социальной ответственности и эффективности программ в этой сфере.

Демократическое государство должно действовать в интересах людей. Эти действия будут эффективными при условии соблюдения следующих принципов: прозрачности и подотчётности органов власти; привлечение общественности к формированию и реализации государственной политики; внедрение принципов социальной ответственности в механизм принятия решений.

Социальная ответственность государственных органов проявляется в трёх аспектах: они создают нормативно-правовые акты и формируют культуру соблюдения правовых норм; поддерживают социальную ответственность организаций, создавая систему требований и поощрений; внедряют политику социальной ответственности в своей деятельности.

Внутренние составляющие социальной ответственности органов государственного управления и бизнеса похожи, это обусловлено тем, что каждая организация должна вести ответственную внутреннюю политику касательно охраны труда, стабильной заработной платы, развития человеческих ресурсов, дополнительного медицинского обслуживания, социального страхования, внедрения инноваций, политики адаптации организации к структурным изменениям, снижения текучести кадров, социального диалога, гендерного равенства.

Социальную ответственность органов государственного управления можно рассматривать как ответственность за влияние их решений и действий на общество и окружающую среду, которое строится на основе диалога с обществом для её устойчивого развития и благосостояния.

Внедрение концепции корпоративной социальной ответственности в систему государственного управления является насущным требованием времени, соблюдение которого позволит ответственно решать проблемы модернизации местного самоуправления с учётом международных ценностей.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: надлежащее состояние и качество реализации корпоративной социальной ответственности в органах государственного управления нужно рассматривать как активный фактор развития мощности и укрепления социального капитала системы организации, который укрепляет социальный порядок и расширяет ментальные возможности его новых характерных особенностей и параметров, а также повышает общественную активность при реализации региональной политики.

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

канд. экон. наук, доцент кафедры туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;

ГИШАЕВА З.В.,

бакалавр кафедры туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация

В статье дан анализ структуры объектов архитектурно-культурного наследия, отличительных черт архитектурного искусства; приведены некоторые правовые акты, связанные с сохранением объектов архитектурного наследия на разных уровнях.

Культурно-познавательный туризм относится к наиболее распространённому виду туризма. Особенный интерес у путешественников вызывает архитектурное наследие, именно по этой причине подобных туристов называют «архитектурные туристы». Однако проблемы сохранения архитектурного наследия не полностью решены.

Архитектурное искусство имеет свои отличительные черты, которые выделяют его из других видов искусств тем, что оно воплощает художественные взгляды общества в произведениях, имеющих, как правило, материально-практическое предназначение: жилые дома, дворцовые сооружения, крепостные постройки, здания религиозно-обрядного назначения и т.д. Архитектурное наследие включает:

– сооружения – произведения архитектурного и инженерного искусства, объединяющие естественные или искусственно созданные человеком элементы, сохранившие свидетельства о важных событиях прошлого, факты о жизни известных людей и представляющие интерес с различных точек зрения: исторической, научной, художественной, социальной или технической;

– комплексы – совокупность отдельных или объединённых между собой сооружений различного назначения, которые отличаются уникальностью архитектуры и природно-органичной связью с окружающим ландшафтом, имеющие интерес с исторической, научной, художественной, социальной или технической точек зрения;

– выдающиеся места – территориальные зоны или ландшафты, естественно-антропогенные творения, которые сохранили до наших дней ценность с археологической, эстетичной, исторической, научной, художественной, социальной или технической точек зрения [3].

Отметим, что к объектам культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (редакция от 21.02.2019 г.) «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры, которые возникли в результате конкретных исторических

событий и представляют интерес с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, социальной культуры и являющиеся свидетельствами эпох и цивилизаций, источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отметим, что типы, стили архитектурных памятников ярко отражают характер любого общества. Структура российских объектов архитектурно-культурного наследия представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура объектов архитектурно-культурного наследия

Как видим, объекты археологии, а также здания и сооружения имеют наиболее высокий удельный вес в данной структуре культурного наследия.

В списке (2017 год) Всемирного наследия ЮНЕСКО содержится 28 наименований объектов, находящихся в Российской Федерации, что составляет 2,6% от общего числа (1092 объекта на 2018 год). 17 объектов данного списка включены в рейтинг по культурным критериям (6 из них являются шедевром человеческого гения, 11 объектов включены по природным критериям). В 2017 году Российская Федерация занимала 9 общемировое место по количеству объектов всемирного наследия, а по числу природных объектов – 4-ое [4-5].

Перечислим отдельные культурно-архитектурные объекты, внесённые в список ЮНЕСКО:

- центр г. Санкт-Петербурга и комплексы памятников;
- Кижский погост;
- Московский Кремль и Красная площадь;
- памятники г. Новгорода и окрестностей;
- культурно-исторический ансамбль «Соловецкие острова»;
- архитектурные памятники г. Владимира и г. Суздаля.

Культурно-познавательный вид туризма, в том числе и в Краснодарском крае, имеет ярко выраженную тенденцию к перспективному развитию в будущем. В соответствии с Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ (редакция 13.10.2015 г.) «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края», в список культурного наследия (506 объектов) вошли следующие уникальные архитектурные сооружения:

– здание коммерческого училища, годы постройки сооружения 1913-1914, архитектор И.К. Мальгерб. Здание занимает Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма;

– дом купцов Богарсуковых, год постройки 1900-1901. Здание занимает Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына;

– здание второго общественного собрания, год постройки – 1888. В здании выступали Л.В. Собинов и А.Н. Скрябин и др. [1, 2].

Роль и влияние культурно-познавательного туризма как в России, так и в мире постоянно растёт, поэтому актуальной проблемой становится проблема рационального использования возможностей данного вида туризма с целью будущего развития культурной сферы [3].

Мировой и российский опыт в сфере регулирования взаимоотношений между сферой туризма и объектами культурного наследия на региональном и государственном уровнях позволяет возродить и сохранять объекты архитектурного наследия. Перечислим некоторые правовые акты, связанные с сохранением объектов архитектурного наследия на разных уровнях:

– Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (16 ноября 1972 г.);

– Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта («Гагская конвенция») и Исполнительный регламент; Протокол к Конвенции, Резолюции Конференции (14 мая 1954 г.); Второй Протокол к Конвенции (26 марта 1999 г.);

– закон РФ № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– закон Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» и др.

Выводы. Важнейшей и актуальнейшей задачей является уважительное отношение к памятникам архитектуры, их внешнему виду. Безопасность архитектурного наследия, сохранение его уникальности непосредственно связано со слаженной, чёткой и профессиональной работой не только реставраторов, проектировщиков, музейных работников, но и сотрудников туристских организаций. От их организованной работы зависит сохранность, целостность, красота и эстетичность памятников архитектурного наследия.

Список использованных источников

1. Заднепровская Е.Л. Обоснование перспектив развития экскурсионно-познавательного туризма в Краснодарском крае / Е.Л. Заднепровская, М.В. Коренева // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017. – № 1. – С. 109.

2. Заднепровская Е.Л. Городской туризм как способ привлечения туристов к культурному наследию и истории г. Краснодара / Е.Л. Заднепровская, Е.В. Ползикова, Н.Ю. Заднепровская // Интегрированные коммуникации в спорте и

туризме: образование, тенденции, международный опыт. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017. – Т. 1. – № 1-1. – С. 94-98.

3. Коренева М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М.В. Коренева, И.С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.

4. Ползикова Е.В. Природные и культурно-исторические ресурсы Иркутской области как основа развития культурно-познавательного туризма в регионе / Е.В. Ползикова, М.В. Коренева, В.С. Петрова // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – 2018. – Т. 3. – С. 30-32.

5. UNESCO World Heritage Centre [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://whc.unesco.org/en/list/stat#d1>

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

канд. экон. наук, доцент кафедры туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;

ГОЛИЦИНА В.С.,

бакалавр кафедры туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация

Индустрия гостеприимства относится к наиболее привлекательным сферам предпринимательства, о чём свидетельствуют данные статистики: в мире действует около 400 тыс. комфортабельных гостиниц на 30 млн мест. Подобный стремительный рост отрасли объясняется следующими факторами [4]: повышение доступности гостиничных услуг для массового потребителя; усиление специализации гостиничного бизнеса; строительство гостиниц в экологически чистых регионах страны; глобализация гостиничной индустрии; активное использование информационных технологий и т.д.

Подтверждением усиления специализации гостиничного бизнеса служат статистические данные, которые сгруппированы по целям поездок (табл. 1). Как видим, личные цели лиц, размещённых в гостиницах, значительно преобладают над деловыми и профессиональными целями, особенно в группе целей отпуска, досуга и отдыха [1-2].

Об активной глобализации гостиничной индустрии, несмотря на санкции и не самую лучшую экономическую конъюнктуру, свидетельствует степень концентрации гостиничных сетей в России. Рост сетевых гостиниц – показатель инвестиционной привлекательности страны. Больше всего в России гостиниц группы «AccorHotels» («Ibis», «Mercure», «Novotel», «Pullman», «Adagio», «Swissotel») – 42 отелей. На втором месте по числу отелей – группа «Radisson» («ParkInn», «Radisson»), которая включает 35 отелей. На третьем месте «Hilton» – 27 отелей. Четвёртое и пятое место заняли «Marriott» (18 отелей) и «IHG» («HolidayInn», «CrownePlaza», «InterContinental») – 17 отелей.

Таблица 1

Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения по целям поездок (тыс. человек)

Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, по целям поездок:	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Личные в том числе:	26097	28416	36398	41119
отпуск, досуг и отдых	14296	16881	25856	30012
образование и профессиональная подготовка	1389	1313	1665	2128
лечебные и оздоровительные процедуры	4831	5002	5406	5456
религиозные/паломнические	81	79	114	139
посещение магазинов и прочие	4979	5502	5105	3331
Деловые и профессиональные	12309	12091	18033	20495

*Источник: данные Росстата – федеральной службы государственной статистики

Большая часть сетевых отелей размещаются в крупных российских городах (45 городов), в 35 субъектах Российской Федерации. Больше всего сетевых отелей в Москве – 57, на втором месте Санкт-Петербург – 27. Сразу 20-ю отелями представлен Краснодарский край, из них 16 приходится на долю Сочи, Адлера и Эсто-Садка, два – в административном центре края, по одному – в Новороссийске и Геленджике. Сразу пятью сетевыми отелями могут похвастаться Воронеж, Екатеринбург, Казань и Самара, 4 «сетевика» имеются в Нижнем Новгороде, по 3 – в Уфе, Новосибирске, Красноярске, Тюмени и Калуге.

Фактор сезонности деятельности предприятий гостиничной индустрии постепенно усиливается, если в 2014 году удельный вес сезонных средств размещения составлял 15,3%, то в 2017 году этот показатель уже составляет 26,0% (табл. 2).

Таблица 2

Число коллективных средств размещения по периодам функционирования

Средства размещения	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	Всего	в % к итогу						
Все коллективные средства размещения (в т.ч. специализированные)	11674	100	12080	100	20534	100	25291	100
в том числе: круглогодичные	9886	84,7	10232	84,7	16328	79,5	18704	74,0
сезонные	1788	15,3	1758	14,6	4206	20,5	6587	26,0

*Источник: данные Росстата – федеральной службы государственной статистики

При этом, гостиничная индустрия, как и любая другая отрасль, претерпевает ряд серьёзных проблем, связанных и с экономическим кризисом, и нестабильной политической обстановкой в мире [3]. Кроме этого, в процессе исследования

российских гостиничных предприятий выявлены основные недочёты в ведении бизнеса:

- недостаточно качественная информация в области исследования гостиничной индустрии, а также рынка, основных тенденций его развития, конкурентной предпринимательской среды;
- нехватка квалифицированных отельеров;
- некорректные цели гостиничных бизнес-проектов;
- недочёты в построении организационной гостиничной структуры и непрофессиональное распределение полномочий среди управленческого персонала гостиницы;
- неверное формирование маркетинговой политики, обусловленное ошибками в выборе целевой аудитории, недостаточная проработанность каналов сбыта;
- непроработанная ценовая политика;
- отсутствие резервов снижения себестоимости гостиничных услуг;
- недооценка конкурентных преимуществ других предприятий отрасли;
- неполная проработка возможных хозяйственных и финансовых рисков гостиничного предприятия.

Список использованных источников

1. Джум Т.А. Конкурентоспособность услуг как результат стратегического развития ресторано-гостиничного комплекса / Т.А. Джум, Е.Л. Заднепровская // Молодёжь – науке –VIII. Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса: материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – 2017. – С. 158-161.
2. Дмитриева Н.В. Гостиничный менеджмент: учебное пособие / Н.В. Дмитриева, Н.А. Зайцева, С.В. Огнева, Р.Н. Ушаков. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 352 с.
3. Коренева М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М. Коренева, И.С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.
4. Ползикова Е.В. Применение франчайзинга как действенного способа организации деятельности в сфере туризма / Е.В. Ползикова, М.В. Коренева, М.А. Котлярова // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – 2018. – Т. 3. – С. 27-29.

СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ НА ПРИМЕРЕ ГОСТЕВОГО ДОМА «ИРИЙ», Г. СОЧИ

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;*

ЗИБЕРОВА О.С.,

*бакалавр кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация*

В статье дан анализ использования современного маркетингового инструментария для сохранения клиентской базы и её расширения на примере гостевого дома «Ирий», г. Сочи.

Гостиничный бизнес уже давно рассматривается специалистами как одна из наиболее доходных и перспективных отраслей мировой индустрии. Во многих странах именно за счёт стабильных поступлений доходов от индустрии гостеприимства поддерживается качественный уровень жизни населения.

Ситуация на российском рынке индустрии гостеприимства достаточно неоднозначна, что объясняется как устаревшей материально-технической базой; завышенной ценой услуги, которая не соответствует качеству; низкой загрузкой номерного фонда, так и низким профессиональным уровнем персонала. Перечисленные факторы усугубляются недостатками методов обслуживания клиентов гостиничных предприятий.

Наиболее показательно охарактеризовать методы обслуживания гостей, их недостатки и преимущества возможно, если в качестве примера привести сервисное обслуживание гостевого дома «Ирий», находящегося в г. Сочи Краснодарского края. Строгое и чёткое соблюдение методов обслуживания гостей способно значительно повлиять на их количество, улучшить впечатления постояльцев от гостиничного сервиса, а значит, добиться повторного посещения гостевого дома и, в итоге, повысить прибыль.

Территориально гостевой дом расположен в живописном ущелье между п. Головинка и п. Зубова Щель в Лазаревском районе г. Сочи в 300-х метрах от берега моря. Уникальный рельеф прибрежного морского дна, многообразие морских обитателей делает это место привлекательным для всех желающих заняться подводным плаванием. Наличие нескольких изолированных пляжей позволяет отдохнуть гостям практически в полном уединении.

Гостевой дом удачно соседствует с Сочинским национальным парком, близость моря и лесного массива создаёт уникальные природно-климатические условия, которые характерны для субтропической зоны. У гостей гостевого дома имеется возможность посетить такие рекреационные объекты, как: дольмены, разнообразные водопады, тюльпановое дерево, домик пасечника, сыроварню, чайные плантации. На базе гостевого дома действует семейный клуб «Лесная школа», где школьники младшего возраста могут получать знания об окружающем мире, грамматике и арифметике, принять участие в мастер-классах по плетению, конструированию, аппликации.

Девиз гостевого дома «Ирий» – «Каждый гость – самый главный для гостиницы». На каждого гостя уже после первого его пребывания заводится профайл, т.е. собирается информация от всех служб гостиницы о клиенте. Затем информация обобщается, анализируется и заносится в банк данных компьютерной системы гостевого дома. При повторном приезде гостя служба размещения даёт подробные указания всем службам гостиницы о его предпочтениях и особых пожеланиях. Подобные элементы сервиса значительно повышают качество обслуживания, дают гостю почувствовать его нужность, ощутить себя в привычной обстановке.

Сотрудники гостевого дома «Ирий» поддерживают контакт с их бывшими клиентами по электронной почте, сообщают им о специальных мероприятиях, о скидках, также направляют поздравления с днем рождения, с крупными международными праздниками. Если день рождения клиента выпадает на период его проживания в гостевом доме, то в этот день ему уделяется максимум внимания: в номере оставляют цветы, набор шоколадных конфет и поздравительную открытку.

Сотрудники гостевого дома стараются терпимо относиться к некоторым причудливым странностям гостей и к их просьбам, исполняют их пожелания, если они, конечно, не несут материального или морального ущерба. С целью быстрого заселения и оформления туристских групп все соответствующие процедуры готовятся заранее: готовятся ключи, талоны на завтрак, гостевые карты и т.д.

Для организации современного обеспечения приёма и обслуживания VIP-персон на соответствующем уровне особое внимание в гостевом доме обращается к уборке VIP-номеров, комфортному финансовому расчёту, манере обращения с гостем и стандартам телефонного этикета. В гостевом доме «Ирий» существует категория VIP-гостей, которые имеют статус «инкогнито» (около 10% от общего числа гостей). Это гости, которые по каким-либо причинам не хотят, чтобы другие знали, что они проживают в гостинице. Существуют определённые правила работы с подобными гостями: профайл гостя заполняется в максимально полном объёме; информацией о клиенте обладает только служба приёма и размещения; персонал гостиницы не должен обращаться к данному гостю по имени.

Таким образом, в условиях усиления конкуренции на рынке гостиничных услуг, гостевой дом «Ирий» использует современный маркетинговый инструментарий сохранения клиентской базы и её расширения за счёт отдельных элементов сервиса, позволяющих гостям почувствовать свою исключительность, ощутить себя в домашней обстановке.

ФЕРМЕРСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

канд. экон. наук, доцент кафедры туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;

САРЫЧЕВА А.В.,

бакалавр кафедры туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация

В статье рассматриваются состояние и перспективы развития сельского туризма на основе фермерства, а также оценивается потенциал развития сельского туризма в Краснодарском крае.

В начале становления и формирования сферы культуры и отдыха как отдельной отрасли перспективным направлением развития являлся сельский туризм на основе фермерских хозяйств. Концепция развития сельского туризма на основе фермерства зародилась в Западной Европе в XIX веке, но активное развитие данного вида туризма приходится на середину прошлого века. Первые ощутимые шаги были предприняты властями Франции, которые поддержали идею приёма туристов на основе фермерского производства с целью частичного переориентирования крестьян из сферы сельскохозяйственного производства в сферу оказания услуг. В 1980-1990 годы в странах Западной Европы сельский туризм получил широкое распространение, вследствие чего сельский туризм за рубежом по популярности является неоспоримым лидером [2], однако его значение в российской практике пока невелико, что и определило актуальность данного исследования.

В настоящее время ситуация в сельской местности в Российской Федерации складывается наподобие той ситуации, которая была в странах Западной Европы в конце XX века. Для того чтобы содействовать дальнейшему развитию агропромышленных комплексов, фермерского хозяйства и сельского хозяйства в целом, приостановить отток сельского населения появилась необходимость интеграции новых сфер хозяйственной деятельности в аграрный бизнес. Такой сферой и стал сельский туризм.

В целом, доля сельского туризма в общем доходе от туристской деятельности в Российской Федерации пока не велика, и согласно экспертным оценкам составляет около 2% в общем размере дохода от туристской индустрии. Несмотря на то, что во многих регионах России действует существенное количество объектов сельского туризма на основе фермерских хозяйств, существует ряд факторов, ограничивающих развитие данной сферы [1]: неготовность жителей сельских регионов заниматься собственным бизнесом; низкий потребительский спрос на предлагаемые гостевыми домами услуги по причине низкокомфортных условий проживания; отсутствие развитой и доступной инфраструктуры сельского туризма; слабо развитая реклама по продвижению услуг сельского туризма на туристском рынке; недостаточность проектов и программ государственной поддержки сельского туризма на базе фермерских хозяйств.

Утверждение концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы) будет способствовать разработке региональных программ развития туризма. Краснодарский край также включён в федеральную целевую программу, где уже принята концепция развития сельского (аграрного) туризма на региональном уровне. Следует отметить, что уполномоченными органами Кубани были изучены объекты сельского туризма, определены критерии их оценки по категориям в зависимости от развитости материальной базы или объёма продаж туристских услуг. На основе этого был составлен реестр объектов сельского туризма, в число которых вошли фермерские хозяйства разных направлений деятельности – садоводство, овощеводство, животноводство, растениеводство, чаеводство, пчеловодство, коневодство, виноградарство и т.д. [3].

В качестве примеров эффективного развития сельского туризма на базе фермерского хозяйства в Краснодарском крае отметим: агроусадьба «Чумацкий шлях»; агротуристические комплексы «Ферма Экзархо», «Покровский»; винодельни «Винное подворье старого грека», «Кантина», «Винная деревня»; грибной комплекс «Кирпильский»; КФХ Имение «Ореховая роща» и т.д. [4].

Агротуристический комплекс «Ферма Экзархо» известен тем, что здесь выращивают органические экологические фрукты и овощи, производят несколько сортов высококачественных сыров и занимаются разведением лошадей. Для туристов на ферме проводят популярные экскурсии – по козоводческому хозяйству с обязательной дегустацией продуктов, изготовленных из молока местных коз; по сырному производству. Понравившиеся образцы сыров туристы могут приобрести в местном магазине.

На территории винодельни «Винное подворье старого грека» проводятся винные экскурсии, дегустируются вина, произведённые из собственного винограда. Также организовываются культурно-развлекательные мероприятия этнического характера с национальными греческими песнями и танцами.

Агроусадьба «Чумацкий шлях» предоставляет уютные гостевые домики, банкетные залы для проведения праздников; имеется детская комната с услугами няни, детская площадка; современные теплица, ферма, рыбалка вдали от городской суеты.

Таким образом, опишем основные преимущества развития сельского туризма в Краснодарском крае: создание новых рабочих мест в сельской местности; снижение социальной напряжённости на селе; малозатратность данного вида туризма из-за использования ресурсов семей; дополнительные налоги в местный бюджет; улучшение внешнего вида населённых пунктов.

Список использованных источников

1. Василиади А.Г. Основные тенденции развития сельского туризма в Краснодарском крае / А.Г. Василиади, Е.В. Ползикова, А.А. Алексеева // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – 2018. – Т. 1. – С. 139-141.

2. Гопанько Н.И. Мнение молодёжи о потенциале региона для развития сельского туризма / Н.И. Гопанько, И.С. Иванова, М.В. Коренева // Материалы научно-методической конференции КГУФКСТ. – Краснодар, 2016. – С. 77-79.

3. Заднепровская Е.Л. Сельский и промышленный туризм: учебное пособие / Е.Л. Заднепровская, Е.В. Ползикова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2018. – 257 с.
4. Коренева М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М.В. Коренева, И.С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.
5. Фермы в Краснодарском крае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://samovar.travel/f/rp-krasnodarskiy-kray/fermy/>.

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ЗУБКОВ А.А.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
ассистент кафедры землеустройства и кадастров*

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

Государственное управление недвижимостью осуществляется многими методами, в том числе посредством использования системы кадастра недвижимого имущества. В связи с формированием новой кадастровой системы на территории Донецкой Народной Республики эта тема приобретает особую актуальность. Работы по созданию кадастровой системы проводятся в условиях социально-экономических трансформаций. В настоящее время кризисные явления в экономике наблюдаются во всем мире. В Донецкой Народной Республике данное обстоятельство отягощено боевыми действиями, непризнанным статусом, а также переходом на новую нормативно-законодательную базу. Целью данного исследования является выявление основных механизмов государственного управления недвижимостью в условиях нестабильной экономики.

Из результатов проведенного анализа в области управления недвижимостью следует [1-5], что исследования выполнялись в нескольких формах – от управления государственным имуществом до организации местного самоуправления и экономики отдельных административно-территориальных единиц. Однако вопросы использования кадастра, как одного из ключевых механизмов государственного управления недвижимым имуществом, рассмотрены недостаточно, особенно в условиях экономической нестабильности и социально-экономических преобразований. Рядом авторов также рассматривались вопросы создания градостроительного кадастра в Украине, кадастра недвижимости в Российской Федерации и аналогичных кадастровых систем в других странах бывшего Советского Союза.

С учётом выше изложенного базовым механизмом государственного управления недвижимым имуществом можно считать кадастр недвижимого имущества. Данная кадастровая система включает в себя множество ранее существовавших кадастровых систем, таких как земельный, водный, лесной кадастры, реестр инвентаризации объектов недвижимости и прочее. Таким образом, в данной кадастровой системе размещена полная информация об объектах недвижимости.

Поскольку данных о земельных участках, зданиях и сооружениях, расположенных на них, становится все больше и больше, необходимо сформировать рекомендации по сбору, обработке и использованию кадастровых данных в контексте управления данной недвижимостью в условиях нестабильной экономики. Для обработки этой информации необходимо привлечение специалистов, специальное их обучение, а также использование современной электронно-вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения. Стоит также обратить внимание на недопустимость сбора, хранения, обработки излишней информации, которая не представляет ценности для идентификации объекта недвижимости. Подобные мероприятия позволят упорядочить и стандартизировать кадастровую систему. Изначально кадастр вмещал лишь основную информацию о земельном участке.

При создании и ведении кадастра недвижимого имущества используются современные информационно-компьютерные технологии. Используются программные комплексы ведения баз данных и географических информационных систем (ГИС). Использование данных систем является не только исполнением современных требований, упрощает и структурирует проводимые работы, а также ведет к экономии финансовых ресурсов. Следует также отметить, что внедрение ГИС требует учёта различных особенностей данных программных комплексов, мощной компьютерной техники, квалификацию инженерных кадров. Неисполнение данного требования может привести не только к уменьшению финансовых затрат, но и к их увеличению.

Создание и ведение кадастра недвижимого имущества позволит достичь следующих целей:

1. Регистрация и подтверждение права собственности (пользования) объектом недвижимости.

2. Формирование базы для определения справедливой ставки налогообложения, что является отдельным самостоятельным механизмом государственного управления недвижимостью. Однако оценка объекта недвижимости является неотъемлемой частью кадастра.

3. Упорядочение информации о территориях административно-территориального образования, поскольку создаётся единая картографическая основа территории города с нанесением земельных участков, закреплённых с помощью геодезических координат. Подобная инвентаризация городских территорий сможет выявить неучтенные земли, которые до настоящего времени не использовались, а значит, не имели полезного эффекта для населённого пункта (налоги, полезный социальный эффект).

Поскольку кадастр недвижимого имущества может содержать все основные механизмы государственного управления, можно выделить следующие рекомендации его построения в условиях экономической нестабильности:

1. Использование современных методик и технологий. Поможет сократить экономические затраты на функционирование данной системы, возможность использования самых современных возможностей работы с картографической информацией, ускорение обработки больших массивов информации за счёт использования прогрессивных методик.

2. Внесение только основной необходимой для работы информации. Данная рекомендация тесно связана со снижением экономических издержек на закупку современной компьютерной техники, чем меньше информации, тем меньше ресурсов требуется на её обработку.

3. Унифицированный формат обмена данными между различными организациями. Помогает исключить ошибки конвертации информации, ускорить работу по обработке информации и упростить ведение кадастра.

4. Соблюдение законодательства о государственной тайне, служебной информации и хранении персональных данных. Данный аспект особо важен в современных реалиях Донецкой Народной Республики, поскольку сохранность информации – это одно из ключевых функций для обеспечения управленческой деятельности со стороны государства, влияет на конкурентную способность государства и безопасность граждан.

5. Комплексность, унификация и высокая достоверность вносимой информации. Поможет ускорить сроки выполнения работ, уменьшить количество ошибок и, соответственно, сократить финансовые издержки, повысить репутацию государственных институтов среди населения.

6. Наличие публичной части кадастра. Поможет повысить уровень прозрачности государственного управления и доверия к нему со стороны граждан, с безусловными ограничениями налагаемыми законодательством о государственной тайне, служебной информации и хранении персональных данных. Поскольку в эпоху развития информационных технологий сохранность информации становится одной из основных проблем многих государств, данный вопрос является актуальным.

Таким образом, рассмотрена система кадастра недвижимого имущества как основа государственных механизмов управления недвижимостью в условиях нестабильной экономики. Описаны основные рекомендации по внедрению данной системы с учётом экономической нестабильности и других аспектов развития Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Варламов А.А. Государственный кадастр недвижимости / под ред. А.А. Варламова. – М.: КолосС, 2012. – 679 с.

2. Панамарева О.Н. Геоинформационные системы и программные технологии в управлении сложными территориально-экономическими процессами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/geoinformatsionnye-sistemy-i-programmnye-tehnologii-v-upravlenii-slozhnymi-territorialno-ekonomicheskimi-protsessami>.

3. Киселев В.Е. Формирование государственного кадастра недвижимости в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-gosudarstvennogo-kadastra-nedvizhimosti-v-rossiyskoj-federatsii>.

4. Палеха Ю.Н. Градостроительство и ГИС в Украине. ГИС в городском планировании и строительстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=10541&SECTION_ID=285, свободный.

5. Шугуров А.А. О кадастре недвижимости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-kadastre-nedvizhimosti>.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

КИРИЕНКО О.Э.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

САПРЫГИНА Д.А.,

*специалист отдела лицензирования, аккредитации
и мониторинга качества образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Туризм – одна из динамично развивающихся отраслей экономики во многих странах мира. По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) число туристов во всём мире в 2018 году превысило 1,4 млрд человек, что на 6% больше, чем в 2017 году, а в 2017 году число туристских поездок было совершено на 7% больше, чем годом ранее [1].

Состояние и развитие туризма зависит от множества факторов, особое место среди них занимает туристская инфраструктура. Важность туристской инфраструктуры в формировании и функционировании рынка туристских услуг объясняется тем, что «при прочих равных условиях более высокий уровень развития инфраструктуры не только в стране, но и в каждом регионе предопределяет предпочтительность размещения новых туристских объектов» [2]. Туристская инфраструктура способствует развитию отрасли, созданию дополнительных рабочих мест и, как следствие, её развитие обуславливает улучшение качества жизни населения региона, способно «предотвратить миграцию и повысить уровень демографии» [3].

При изучении роли туристской инфраструктуры, оценки её состояния и определении перспектив развития туризма важно разграничивать понятия «туристская инфраструктура» и «туристская индустрия». Одни авторы отождествляют их сущность и содержание, другие разграничивают, но при этом имеют свою точку зрения, иногда существенно отличающуюся от других. Действительно, между этими понятиями очень тонкая грань, ведь, например, гостиница – это предприятие туристской индустрии и в то же время туристская инфраструктура – средство размещения.

В Законе о туристской деятельности Российской Федерации определения туристской инфраструктуры нет, в ДНР и вовсе пока отсутствует Закон, регламентирующий деятельность туристского рынка и туристских предприятий. Однако туризм, как и любая другая отрасль хозяйства, должен иметь и имеет отраслевую (туристскую) инфраструктуру. Понимание сущности и элементного

состава туристской инфраструктуры – необходимое условие для формирования и успешной реализации региональной политики её развития.

Итак, что же такое «туристская инфраструктура»? Д.Ф. Василиха, например, под региональной инфраструктурой туризма понимает «совокупность материальных объектов, являющихся носителями различных материальных и нематериальных свойств, которые обеспечивают максимально возможную количественную и качественную реализацию целей туристов при определённых пространственно-временных параметрах (в конкретном месте и в конкретное время)» [4].

Как совокупность материальных объектов рассматривает туристскую инфраструктуру и А.Л. Косманев, подразумевая под ней «комплекс сооружений, сетей и предприятий для обслуживания туристов и обеспечения функционирования туристско-рекреационной сферы» [5].

Комплексный состав туристской инфраструктуры предложен в работе Э.А. Новиковой [6], автор выделяет два вида составляющих её компонентов: средства размещения и сопутствующая инфраструктура (транспорт, предприятия питания, индустрии развлечений и др.). А.Л. Косманев добавляет базовые объекты инфраструктуры, к которым относит аэропорты, железнодорожные вокзалы, коммуникации и др.

Очевидно, что туристская инфраструктура является частью региональной инфраструктуры. Именно на этом акцентируют свое внимание Р.Ю. Стыцок и О.А. Артемьева, добавляя, что это та её часть, «назначение которой состоит в том, чтобы обеспечить функционирование рынка туруслуг на соответствующей территории» [2]. Она является частью социальной инфраструктуры, когда речь идёт о медицинских, образовательных учреждениях; производственной, к которой относят объекты, обслуживающие предприятия туристской индустрии (транспортные, водо-, энергоснабжения, теплосети и др.).

Среди проблем, сдерживающих развитие туристской инфраструктуры, и как следствие туристической отрасли, следует выделить такие: недостаточное развитие объектов производственной инфраструктуры вследствие высоких издержек на их строительство; износ имеющихся основных фондов туристской инфраструктуры; низкая инвестиционная активность в отрасли; отсутствие действенных механизмов государственного стимулирования инвестиций в развитие туристской инфраструктуры; неэффективность или отсутствие механизмов государственно-частного партнёрства; несистемный характер осуществляемых мероприятий в отрасли.

Решение указанных проблем позволит совершенствовать туристскую инфраструктуру, развивая туризм, увеличивая туристские потоки и, как следствие, будет способствовать развитию смежных отраслей экономики.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Всемирной туристской организации ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.unwto.org>

2. Стыцок Р.Ю. Туристская инфраструктура как основа функционирования рынка туристских услуг / Р.Ю. Стыцок, О.А. Артемьева // Международный экономический форум, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://be5.biz/ekonomika1/r2012/1900.htm>

3. Алгафри М.А. Туристическая отрасль в России / М.А. Алгафри, М.А. Мохаммад // Молодой учёный. – 2016. – № 11. – С. 593-595.

4. Василиха Д.Ф. Стратегическое управление развитием региональной инфраструктуры туризма: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Д.Ф. Василиха. – СПб, 2012. – 19 с.

5. Косманев А.Л. Туристская инфраструктура в региональных исследованиях / А.Л. Косманев // Вестник ВГУ. – 2012. – № 2. – С. 5-12.

6. Новикова Э.А. Инновации в сфере туризма / Э.А. Новикова // Научный потенциал студенчества в XXI веке: материалы IV Междунар. науч. конф. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. – Т. 3. – 592 с.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

КЛИМОВА П.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента производственной сферы*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

С точки зрения менеджмента социально-экономический потенциал предприятия играет важную информативную роль, поскольку представление о величине социально-экономического потенциала предприятия и отдельных его элементов позволяет принимать эффективные управленческие решения как тактического, так и стратегического характера.

Управление социально-экономическим потенциалом необходимо для достижения предприятием максимально возможной эффективности его деятельности при использования имеющихся у предприятия ресурсов. Эффективное управление социально-экономическим потенциалом будет способствовать социально-экономическому развитию предприятия, что в свою очередь, предполагает комплексное, эффективное управление хозяйственным механизмом, формирование целостной и гибкой системы управления.

Оценка социально-экономического потенциала предприятия выступает основой стратегического управления и должна осуществляться в представленной последовательности [1]:

– выявление составляющих элементов социально-экономического потенциала;

– выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон деятельности предприятия;

– формирование методики интегральной оценки составляющих элементов, образующих социально-экономический потенциал как основы конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе;

– выявление синергетического эффекта составляющих элементов;

– разработка и реализация стратегий развития предприятия, способствующих укреплению и развитию конкурентоспособности в долгосрочной

перспективе.

Стратегическое управление социально-экономическим потенциалом предприятия базируется на следующих принципах:

– социально-экономический потенциал является не статической, а динамической характеристикой и проявляется только в процессе его использования;

– использование социально-экономического потенциала предприятия должно сопровождаться его постоянным ростом;

– процесс использования и наращивания социально-экономического потенциала является непрерывным и дополняет друг друга [2].

Выбор стратегического курса социально-экономического развития предприятий невозможен без проведения оценки социально-экономического потенциала предприятия. Однако сегодня не существует универсальных показателей и общепринятой методики оценки социально-экономического потенциала предприятия. Для осуществления оценки социально-экономического потенциала предприятия и составления дальнейшего прогнозного значения необходимо построить эконометрическую модель с применением математических операций. Роль социально-экономического потенциала в деятельности предприятия настолько велика, что без проведения качественной и количественной оценки потенциала эффективное управление им невозможно.

Потребности реализации практической деятельности предприятия обуславливают необходимость осуществления стратегического управления социально-экономическим потенциалом предприятия. Процесс управления должен осуществляться на основе применения методов стратегического управления, таких, как: организационно-распорядительных (организационно-правовых, командно-административных), экономических (экономико-математических) и социально-психологических [3]. Применение указанных методов в комплексе, исходя из потребностей и цели воздействия, будет способствовать более эффективному процессу управления социально-экономическим потенциалом для обеспечения конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе.

Условия комплексной и динамично изменяющейся внешней среды обуславливают необходимость осуществления постоянного мониторинга и анализа влияния факторов и на основании собранной информации построения прогнозов и тенденций наступления возможных ситуаций. Применение методов стратегического анализа, таких, как: SWOT-, STEP-, SNW-анализ позволят учитывать влияние факторов на деятельность предприятия.

Таким образом, любое предприятие должно ориентироваться на эффективное функционирование в долгосрочной перспективе. Это обуславливает необходимость определения социально-экономического потенциала предприятия в стратегическом аспекте, направления его использования, адаптации к динамически изменяющимся условиям внешней среды, обеспечения общей эффективности управления. Для современного предприятия исследование и рациональное использование социально-экономического потенциала является необходимым этапом в обеспечении устойчивого социально-экономического развития.

Список использованных источников

1. Пономаренко Т.В. Стратегическое управление компанией на основе

анализа и оценки экономического потенциала / Т.В. Пономаренко, Е.И. Пономаренко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ibl.ru>.

2. Беломестнов В.Г. Управление потенциалом промышленного предприятия / В.Г. Беломестнов, М.М. Егоров // Российское предпринимательство. – 2011. – Т. 12. – № 4. – С. 74-78.

3. Петросов С.Н. Методы управления в менеджменте предприятием / С.Н. Петросов, И.А. Ласский // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17853>.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КОВАЛЬЧУК О.Я.,

аспирант кафедры философии и психологии

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Актуальность темы управления в сфере физической культуры и спорта в условиях глобализации обусловлена тем, что спорт в условиях глобализации социально-экономических процессов интегрируется в общую систему международного взаимодействия, коммуникативно-информационного обмена, миграции человеческого капитала и пр. Спорт стал частью глобальной экономической системы, политики, результатом научно-технических достижений в области медицины, образования и других связанных отраслей. Олимпийские игры как результат функционирования системы физической культуры и спорта превратились в масштабные и социально значимые события, оставляющие после их проведения инфраструктуру как самого спорта, так и транспортные, рекреационные и прочие социально-экономические блага. Всесторонний анализ феномена отрасли физической культуры и спорта, его взаимосвязь с другими сферами жизнедеятельности, активное участие в данных процессах молодежи ставят сферу физической культуры и спорта в приоритет развития государства и общества.

Доминирующая система взглядов в мире отражает положительное воздействие спорта на личность и общество. Правительства многих стран поддерживают спортивные движения, субсидируя программы повышения физической подготовки молодежи и взрослых, а также совершенствуя системы спорта высших достижений.

Справедливо утверждение многих отечественных и зарубежных исследователей о том, что управление реально и необходимо не только в области технических, производственных процессов, но и в сфере сложных социальных систем, в том числе в сфере физической культуры и спорта.

Управление же является посредником между сознанием и деятельностью, но не одного человека, а группы людей – общества в целом либо отдельных его слоев. Управление возникает тогда и там, где требуются коллективные усилия для

осуществления общего дела или достижения общей цели. Управление по своей сути является общественным институтом, исторически созданным человечеством для обеспечения собственной жизнедеятельности и удовлетворения собственных потребностей.

Специалист по управлению в сфере физической культуры и спорта В.И. Жолдак считает, что «управление – это системная, целесообразная деятельность руководящего субъекта, осуществляемая путём властного воздействия на социальные переменные, направленная на сохранение и оптимизацию функционирования производственного объекта ради повышения его эффективной продуктивности» [1].

Из определения понятия «управление» вытекает, субъектно-объектная область воздействия, т.е. субъект управления, воздействует на объект. Т.е. в объективном результате функционирования управляемых объектов создаются потребительские ценности, которые удовлетворяют (или способны удовлетворить) частные и общественные потребности, а также поддерживают инфраструктуру существования индивида. Субъекты и объекты управления взаимосвязаны и взаимозависимы. Виды управления классифицируются по субъектам управления, поскольку именно они формируют и реализуют управляющие воздействия – целеполагают, организуют, регулируют, мотивируют и контролируют общественные процессы и отношения, сознание, поведение и деятельность людей.

Социально-экономический и научно-технический прогресс породил экономические, социальные, экологические проблемы, проблему ухудшения состояния здоровья населения и т.д., что придало особую значимость и требования к повышению эффективности управления сферой физической культуры и спорта, как основы здоровой нации.

Исследователь Гуськов С.И. [2] считает, что, используя рациональный опыт правового обеспечения физической культуры и спорта зарубежных стран, отечественному спорту, вставшему на путь рыночных реформ, следует учесть недостатки в организации работы в этих странах. А именно, следует предусмотреть:

- усиление бюрократизации аппарата управления физической культурой и спортом, формирование нового типа спортивных администраторов-бюрократов;
- политизацию сферы физической культуры и спорта;
- приоритетность коммерческих интересов перед спортивными;
- использование спортивного маркетинга для рекламы табачных изделий и алкогольных напитков;
- ограничение прав спортсменов-профессионалов при заключении профессиональных и спонсорских контрактов;
- недостаточность финансирования непрестижных видов спорта и соревнований, неэффективную социальную защищённость спортсменов низкой квалификации, прекративших активные занятия спортом.

Модернизация системы управления физической культурой и спортом должна быть неотъемлемой частью социальной политики государства, иметь чёткую идеологию и программу действий:

- необходимо стабилизировать структуру государственного управления физкультурой и спортом, повысить её эффективность, в том числе в части контрольных полномочий;

– следует возродить и обеспечить устойчивое функционирование системы подготовки и переподготовки кадров управленцев в этой сфере, а подбор и расстановку кадров, вплоть до самого высшего уровня, осуществлять на основе объективных профессиональных и деловых характеристик, а не субъективного отношения к кандидатам на должности руководителей более высокого ранга и др.

Особое значение в системе управления физической культурой и спортом приобретают тесное и конструктивное взаимодействие между управленческими органами здравоохранения, труда и социального развития, образования, обороны, внутренних дел и других заинтересованных министерств и ведомств, и возрастающая ответственность общественных объединений и других организаций отрасли, в том числе физкультурно-спортивных организаций за формирование здорового образа жизни граждан.

Понимание и исследование данных проблем актуально для любого общества, так как социально-экономический механизм государственного управления физической культурой и спортом в условиях цивилизованной рыночной экономики призван обеспечивать реализацию базовой функции государственной политики – социальной справедливости.

Список использованных источников

1. Жолдак В.И. Управление в сфере физической культуры и спорта / В.И. Жолдак, В.Н. Зуев. – М.: Дрофа, 2007. – 165 с.
2. Гуськов С.И. О государственной политике ведущих зарубежных стран в области физического воспитания и спорта / С.И. Гуськов. – М.: ВНИИФК, 1996. – 176 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПАССАЖИРОПОТОКА В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

КОЗЛОВ В.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОО ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ЕРЁМЕНКО-ГРИГОРЕНКО О.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»;

КУЗЬМЕНКО М.И.,

*аспирант, ассистент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОО ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях современных вызовов последующее формирование и совершенствование экономики невозможно без хорошо нормализованного транспортного пассажирского обеспечения. От его слаженности и прочности во

многим определяют рабочий темп предприятий сферы промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Формирование рыночных взаимоотношений происходит неравномерно как в различных отраслях общенародного хозяйства, так и в рамках конкретной сферы [1, 2]. Можно подчеркнуть, что в области автоперевозок на протяжении долгого времени сформировалась конкурентная борьба, на железнодорожном транспорте сейчас совершается развитие участников рыночных отношений. На рынке грузовых автоперевозок нередко предложение превышает спрос и наблюдается конкуренция за клиента, что никак не скажешь о текущих пассажирских перевозках в городах.

Изменение всего рынка пассажирских перевозок приводит к неоднозначным результатам. С одной стороны, у перевозчиков возникла необходимость независимо создавать и предоставлять покупателям соответствующее обслуживание, составлять план прибыли и устанавливать направленности вложений, с другой стороны, у перевозчиков основная часть материально-технической базы характеризуется существенным износом; на некоторые перевозки цена формируется нерыночными способами, а пассажиры имеют возможность устанавливать различные льготы при оплате проезда [1, 3].

Общеизвестно, что транспорт принадлежит не к сфере материального производства, а к области сервиса, сфере обслуживания. Он не формирует материальных ценностей, однако гарантирует их формирование транспортным обслуживанием промышленных предприятий. Без городского пассажирского транспорта общественного пользования (муниципального) область воздействия частных перевозчиков в городе ограничивается сложной доступностью, и с незначительным числом жителей, неспособным гарантировать их рабочей мощностью. Городской пассажирский транспорт расширяет данную область и делает её целостной комплексной системой.

Исследование характера динамики пассажиропотоков в пространстве и периода предоставляет право определить их количественное изменение согласно времени суток, дням недели, месяцам года и протяженности маршрутов, обнаружить главные факторы, оказывающие большое влияние на развитие пассажиропотоков как по всей транспортной сети, так и согласно любому маршруту в отдельности [4]. Регулярное изучение пассажиропотоков дает возможность выявить основные закономерности их динамики с целью дальнейшего применения полученных результатов исследования при формировании маршрутов пассажирских перевозок.

В ДНР внутригородское передвижение людей и грузов осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Городская транспортная сеть представлена городским пассажирским транспортом, транспортом всеобщего использования, индивидуальными и грузовыми транспортными средствами.

Методы определения пассажиропотока населения:

– метод подсчёта входящих и выходящих пассажиров на остановочном пункте. Данный способ дает возможность установить пассажирооборот остановочного места, систематичность движения в перегонах;

– метод визуального обследования в подвижном составе. Такой метод может проводиться сотрудниками учёта линией проезда согласно маршруту и журналу заполнения маневренного состава в перечне остановочных пунктов и, кроме того,

согласно 6-й шкале. Он даёт возможность установить мощь пассажиропотока согласно пролетам маршрута и времени суток;

– метод опроса пассажиров на отдельном остановочном пункте. Этот метод может позволить определить транспортную взаимосвязь с иными остановочными точками. При выборочном опросе пассажиров, ждущих подвижной состав, берётся особая часовая таблица взаимосвязей;

– метод единого освидетельствования пассажиропотока в действующих маршрутах. Он исполняется в маневренном составе 3-мя основными способами.

Для определения пассажиропотока рассмотрим следующие виды:

– анкетный метод (путём заполнения предварительно разработанных специальных опросных анкет, которые раздаются пассажирам на автостанциях, железнодорожных вокзалах, аэропортах, в муниципальном транспорте);

– отчётно-статистический способ базируется в билетно-учётных листах и числе реализованных билетов;

– купонный метод (методом выдачи учётчикам намеренно завершённых талонов различных цветов);

– табличный способ (ведётся учётчиками, размещёнными внутри автобуса около любой двери, путём наполнения предварительно заготовленных таблиц);

– визуальный или глазомерный метод;

– опросный метод – проводится путём опроса учётчиком в салоне пассажиров в поездах, автобусах, самолетах, кораблях; этот метод даёт возможность установить сведения о соответствии пассажиров.

Каждый тип транспорта в Донецкой Народной Республике владеет установленными промышленными чертами, оказывающими большое влияние на развитие автотранспортной концепции в подборе необходимого типа транспорта. Как уже было установлено, муниципальный пассажирский транспорт в основном представлен автобусами – пригородными и дальнего следования, трамваями, троллейбусами.

Стремление получить высокий доход от большого количества пассажиров и несоблюдение норм правил перевозки может привести к неисправности транспортного средства, созданию аварийной ситуации на дороге, поэтому здесь очень важно на законодательном уровне закрепить правовые нормы, максимально защищающие безопасность пассажира – потребителя услуги, и меру ответственности за нарушение и несоблюдение правил перевозки.

Список использованных источников

1. Ларин О.Н. Организация пассажирских перевозок: учебное пособие / О.Н. Ларин. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 104 с.

2. Гудков В.А. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: учебник / В.А. Гудков; под ред. Л.Б. Миротина. – М.: Транспорт, 1997. – 254 с.

3. Спиринов И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками / И.В. Спиринов. – М.: АСАДЕМА, 2003.

4. Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учебник / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. – 3-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2007. – 240 с.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ

КОРШУНОВА Е.А.,

*ассистент кафедры маркетингового менеджмента
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»;*

ПРЯДКО А.А.,

*магистрант кафедры маркетингового менеджмента
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»*

Проблема обеспечения экономической безопасности предприятий, а также необходимость создания собственной системы безопасности и управления рисками обусловлены развитием рыночных отношений с учётом определяющего влияния факторов неопределённости. Так как рисков нельзя избежать, то необходимо сознательно управлять ими. Анализируя деятельность предприятий Донецкой Народной Республики, необходимо учитывать, что экономика ДНР функционирует в условиях отложенного политического статуса территории, что усложняется продолжительными военными действиями и экономической изоляцией. Поэтому разработка мероприятий по управлению рисками, направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния, является актуальной на данный момент.

Под экономической безопасностью следует понимать оптимальный для предприятия уровень использования его экономического потенциала, который позволяет преодолевать внутренние и внешние барьеры, обеспечивая устойчивое развитие в соответствии с выбранной стратегией [1].

Экономическая безопасность обеспечивается за счёт системы управления рисками. Управление рисками – практическая деятельность по снижению негативного влияния факторов внешней и внутренней среды, которая предусматривает разработку различных методов по устранению возможных последствий. Весь процесс управления рисками представляет собой набор взаимосвязанных действий (рис. 1) [1].

Рис. 1. Этапы управления риском с целью обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Первый этап предусматривает определение условий возникновения неопределённостей в хозяйственной деятельности предприятия. Основными критериями выявления рисков выступают: источник возникновения (критерий обусловлен влиянием на деятельность предприятия не только внутренних, но и

внешних факторов), степень влияния (выделяют факторы прямого и косвенного действия).

Этап анализа и оценки риска предполагает установление фактических убытков предприятия, расходы на их снижение или возмещение. В рамках данного этапа оценивается и степень риска путём отношения максимального и минимального расхода к максимальному и минимальному доходам. Чем больше разница между максимальным и минимальным доходом (расходом), тем большая вероятность риска.

Разрабатываются и внедряются методы управления исходя из вида риска: риск с незначительными ожидаемыми потерями целесообразно просто снижать, со средними – использовать меры профилактики или страхования, наиболее опасных рисков лучше всего избегать при наличии возможности (рис. 2) [2].

Рис. 2. Методы управления риском

Анализ результатов проводится в целях корректировки разработанных мероприятий и совершенствования системы управления рисками.

Необходимо учитывать, что функционирование эффективной системы управления рисками на предприятии невозможно без поддержки со стороны государства, которое в свою очередь может:

1) сформировать такую институциональную среду, которая позволит развивать и поддерживать безопасность в функционировании хозяйствующего субъекта;

2) разработать комплекс методического обеспечения для хозяйственной деятельности предприятий;

3) осуществлять структурные и социальные изменения, проявлять активность в инвестиционной, финансовой и других сферах деятельности;

4) систематически выявлять и оперативно предупреждать возможные внешние и внутренние угрозы безопасности экономики.

Таким образом, экономическая безопасность предприятия тесно связана с управлением рисками. Общая схема организации этого процесса должна осуществляться на всех уровнях управления предприятием и охватывать стратегическое, тактическое и оперативное планирование. В условиях рыночных отношений оперативность выявления возможных и весомых рисков, эффективность их преодоления с учётом специфических особенностей деятельности каждого отдельного предприятия возможна при наличии поддержки со стороны государства.

Список использованных источников

1. Доценко Д.В. Экономическая безопасность: методологические аспекты и составляющие / Д.В. Доценко, В.Н. Круглов // Аудит и финансовый анализ. – 2014. – № 4. – С. 415-427.
2. Лапченко Е.Н. Экономическая безопасность предприятия и риски: пособие / Е.Н. Лапченко, А.А. Быков; под ред. А.А. Быкова. – Минск: Амалфея: Мисанта, 2012. – 184 с.

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

КРАВЧЕНКО М.И.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОО ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Эффективность деятельности современного предприятия во многом определяется процессами обработки информации, и важнейшей компонентой этой деятельности является анализ информации. В целом, суть аналитической работы заключается в сборе исходных данных и первичной информации, её обобщении, установлении причинно-следственных связей влияния одних фактов на другие. На основании полученных результатов анализа и имеющегося опыта – агрегирование данных, подготовка аналитических справок, отчётов, и, в конечном итоге – моделирование и прогнозирование развития ситуации [1].

Информационно-аналитическая деятельность призвана обслуживать следующие основные задачи, связанные с деятельностью фирмы [2]:

- обеспечивать поддержку принятия адекватных управленческих решений на всех уровнях и направлениях деятельности фирмы;
- интегрировать все информационные потоки на фирме в рамках единой идеологии и с точки зрения используемых методов управления и решаемых проблем;
- осуществлять координацию и согласование деятельности отдельных подразделений и бизнес-направлений фирмы и др.

Существует целый ряд подходов к пониманию информационно-аналитической деятельности, что и неудивительно, учитывая самые различные аспекты, задачи и ситуации, в которых используется данное понятие. С точки зрения данного исследования необходимо подчеркнуть, что каждый подход к пониманию информационно-аналитической деятельности выделяет свой специфический набор методов сбора и анализа информации, полезные эффекты, методы управления информационно-аналитической деятельностью и др. Поэтому моделирование информационно-управленческой деятельности и управление ею наиболее целесообразно реализовывать в рамках конкретной концепции или концепций.

В условиях усложнения среды бизнеса важнейшую роль для успешной деятельности предприятия приобретает информационно-аналитическая работа.

В связи с этим возникает задача оптимизации такой деятельности, для чего необходимо построение моделей влияния информационно-аналитической деятельности (ИАД) на финансовые показатели предприятия.

Однако задача создания достаточно общих моделей такой деятельности предприятия, включая и его стратегию, исследована крайне недостаточно. В подавляющем большинстве работ, посвящённых анализу влияния ИАД на деятельность фирмы, авторы ограничиваются каким-либо одним методом, либо группой родственных методов. Каждый из таких частных подходов позволяет представить лишь один из каких-либо аспектов ИАД. В ряде работ [3, 4] отмечена необходимость комплексного подхода к оценке и управлению ИАД, рассмотрен целый ряд методов и их логические взаимосвязи. Вместе с тем, указанные работы посвящены в большей степени оценке ИТ-технологий, т.е. компьютерных технологий, поддерживающих собственно информационно-аналитическую деятельность. Вследствие этого, в них недостаточно рассмотрены качественные и численные оценки влияния ИАД на деятельность фирмы, не приведены показатели, отображающие специфику ИАД, а, соответственно, и методы управления ИАД с помощью этих показателей.

Наиболее известной и широко используемой идеологией, позволяющей связать стратегию, текущую деятельность и ресурсы фирмы, является концепция системы сбалансированных показателей (ССП), разработанная Р. Капланом и рядом других авторов [5-6]. В этой концепции при разработке стратегии большое внимание уделяется нефинансовым показателям, в частности, человеческому капиталу, а таким образом и тесно с ним связанной ИАД. Для отображения важнейших направлений стратегии и развёртывания стратегии в более детальную систему показателей используется так называемая стратегическая карта, представляющая собой схему с отображением важнейших направлений стратегии и описывающих эти направления показателей, а также взаимосвязи между ними.

Стратегическая карта состоит из нескольких направлений или уровней. Для описания деятельности экономического объекта предложено использовать следующие направления:

- финансовая деятельность – это запаздывающий индикатор, главный показатель успеха стратегии;
- клиентская составляющая – описывает стратегию фирмы по привлечению и удержанию клиентов;
- внутренние бизнес-процессы – опережающий индикатор будущих успехов;
- нематериальные активы, включая составляющую обучения и развития, а также ИАД – это основной источник устойчивого создания стоимости.

Стратегическую карту необходимо рассматривать для конкретной компании и в рамках конкретной стратегии. Например, для торговой компании в финансовой компоненте решающим фактором будет долгосрочная прибыль.

В клиентской составляющей выделим следующие основные инструменты:

- качество – торговля товарами известных фирм, с гарантированным качеством, что формирует положительный имидж торговой фирмы в глазах покупателей;

– бренд производителя товаров – т.е., торговля товарами известных фирм, поскольку именно эти товары привлекают внимание покупателей, позволяя удерживать уже существующих и привлекать новых;

– бренд фирмы-продавца – должен ассоциироваться с гарантированным качеством товара, качеством обслуживания, престижностью покупки в данной фирме и т.д.;

– обслуживание покупателя – включает в себя консультации при выборе нужной аппаратуры, удобство для покупателя форм оплаты, доставка приобретённого товара на дом и т.д.;

– послепродажное обслуживание – очень важный фактор в сфере продаж современной высокотехнологичной техники: компьютерной, телевизионной, фото и видео и т.д.;

– широкий выбор – в том числе новейших моделей аппаратуры и оборудования, включает в себя в качестве обеспечивающих механизмов наличие склада, эффективных каналов связи с поставщиками и т.д.

Внутренняя составляющая стратегической карты должна ориентироваться на факторы финансовой и клиентской составляющей, и с такой точки зрения должна включать в себя:

1). Процессы операционного менеджмента:

– поставки продукции как на склад, так и в последующем в магазины фирмы по мере запроса клиентами;

– управление рисками при поставке продукции, её распределении, востребованности покупателями, (что связано с большой скоростью обновления аппаратуры и риском не продать старые партии);

– работа с покупателями, включая их обслуживание во время продаж, послепродажное обслуживание и т.д.

2). Процессы управления клиентами:

– выбор и обновление целевых сегментов рынка высокотехнологичной аппаратуры, а также клиентов, наиболее перспективных с точки зрения выбранных сегментов;

– привлечение новых клиентов и удержание старых;

– создание и сохранение базы данных о клиентах.

3). Инновационные процессы:

– создание на фирме эффективного сектора послепродажного обслуживания клиентов, что позволит повысить привлекательность продаж, квалификацию персонала и повысить степень удержания клиентов;

– освоение новых видов продукции, включая их выбор, обучение персонала, выбор каналов продаж, маркетинговые мероприятия и т.д.

4). Регулирующие и социальные вопросы.

Четвёртый решающий фактор стратегии фирмы так или иначе связан со знаниями, поэтому назовем его составляющей знаний. В рамках этой составляющей выделим отдельно ИАД, и тесно с ней связанные факторы обучения и организационного совершенствования.

В свою очередь ИАД должна включать в себя:

– разработку и постоянный анализ моделей поставок и продаж с целью повышения их эффективности и снижения рисков;

– разработку и сопровождение проектов развития фирмы;

– информационно-аналитическое сопровождение работы с клиентами, что принято называть CRM-идеологией или CRM-деятельностью;

– информационно-аналитическую поддержку принятия решений о деятельности фирмы и др.

5). Факторы обучения или человеческого капитала:

– навыки и умения;

– в условиях постоянного изменения ассортимента товаров, их усложнения, появления новых методов продаж или усовершенствования существующих необходимо постоянное обучение персонала, использование для этого компьютерных технологий;

– знания как способ развития и совершенствования своей деятельности в условиях рисков и быстрых изменений. Очевидно, что знания тесно связаны с ИАД и взаимно обуславливают друг друга. Но если под знаниями принято понимать в большей степени индивидуальный процесс усвоения и анализа информации, то под ИАД принято понимать результат такой деятельности, а также модели и формальные методы анализа информации;

– ценности как основа системы мотивации и движущая сила всей деятельности и позитивных изменений на фирме.

б). Организационное совершенствование:

– создание гибкой организационной структуры, максимально соответствующей стоящим перед фирмой задачам;

– воспитание командного духа, поскольку только команды способны эффективно работать в условиях жёсткой конкуренции;

– освоение новых форм работы.

Существует достаточно большое число компонент ИАД, с помощью которых возможно влияние на прибыль компании в долгосрочном плане, в частности, это: разработка различного рода моделей, выбор сегментов рынка и целевых клиентов, получение и анализ информации о клиентах, разработка различного рода проектов, улучшение качества принимаемых решений и др.

Список использованных источников

1. Духонин Е.Ю. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management / Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 269 с.

2. Комов С. Аналитика и разведка в организации – чем работать? / С. Комов // Корпоративные системы. – 2005. – № 5.

3. Данилин А.В. Архитектура и стратегия. «Инь» и «янь» информационных технологий / А.В. Данилин, А.И. Слюсаренко. – М.: ИНТУИТ. РУ – 2005. – 504 с.

4. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем / К.Г. Скрипкин. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 256 с.

5. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 320 с.

6. Каплан Р.С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 512 с.

ПУТИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КРАВЧУК О.П.,

*слушатель Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
секретарь Главы администрации г. Снежное*

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития Донецкой Народной Республики является сельское хозяйство, которое обеспечивает потребность населения Республики по всем видам продовольствия.

Агропромышленный комплекс (АПК) включает в себя экономически взаимосвязанные отрасли, которые специализируются на производстве сельскохозяйственной продукции, её переработке, хранении, реализации. В комплекс также входят отрасли, которые обеспечивают сельское хозяйство и промышленность (перерабатывающую) средствами производства, а также включает обслуживающее направление (в основном производственное).

Важной задачей в АПК нашей Республике является изучение и внедрение современных аграрных технологий, которые позволят увеличить качество выпускаемой продукции, снизить себестоимость выпускаемой продукции и т.д., кроме этого, установление деловых связей с Российской Федерацией и другими странами бывшего СНГ, а также привлечение молодых талантливых специалистов в сферу сельского хозяйства.

К сожалению, в нашей местности сохраняется отток населения, особенно молодёжи. Это обусловлено отсутствием внедрения ряда мер социального развития села (поселка), также боевыми действиями на территории Республики, отсутствием инвесторов, недостаточно действенной финансовой поддержки государства и рядом других причин.

По мнению автора, уменьшения сокращения общей численности населения Республики возможно добиться при помощи реализации программы развития сельских территорий. За счёт финансирования Республики возможно развитие инфраструктуры сельской местности, т.е. строительство больниц, школ, детских садов, клубов, сети автомобильных дорог и т.д.

В данной отрасли наблюдается дефицит кадров, ограничение рабочих мест. Кроме того, большинство из нас сталкивается с ограничением по трудоустройству, например, без опыта и стажа работы молодых специалистов не принимают на вакантную должность. Эта проблема в большинстве случаев и отбивает желание стать профессионалом своего дела.

Рациональное использование молодых специалистов в городах и районах, которые испытывают кадровый дефицит, привело бы к снятию социальной напряжённости и развитию всех отраслей Республики.

Так, для реализации этой программы государство обязано оказать помощь выпускникам в трудоустройстве. Примером для нас может послужить опыт Российской Федерации. Министерство РФ заключает соглашения о сотрудничестве с предприятиями, которые в свою очередь должны заключить трудовой договор с молодыми специалистами на 3 года с возможностью его продления. В случае

отказа работодателя от специалиста он будет вынужден оплатить штраф в размере 180 тыс. рос. руб.

Следующей мерой для успешного процветания АПК Республики послужит создание семейных ферм (колхозов, артелей, акционерных обществ и т.д.), так называемых сельских кооперативов. Это послужит открытию широкого пространства для осуществления производительности труда, использования достижений научно-технического прогресса. Сельскохозяйственные кооперативы должны будут нести полную отчётность перед Республикой за правильное использование земли, увеличение степени её плодородия в целях повышения производительности сельскохозяйственной продукции. Следовательно, государство должно обеспечивать сельскохозяйственные кооперативы удобрениями, техникой, материалами, налоговыми льготами, проведением линий электропередач, телефонной и интернет-связи, строительством подъездов к фермам и т.п. В то же время следует осуществить контроль над деятельностью в ветеринарной сфере и охраной окружающей среды. Обеспечив эффективность ветеринарной структуры Донецкой Народной Республики, аграрии смогут предотвратить тяжёлые заболевания крупнорогатого скота, овец, птицы и свиней.

Для окружающей среды сельскохозяйственные кооперативы должны беречь почву, бороться против её разрушения и истощения. Кроме того, вести учёт и придерживаться технологии использования химических средств и удобрений. Очевидно, что чем ответственнее будет вести себя сельскохозяйственный производитель в отношении окружающей среды, тем более вероятна её поддержка и сохранность на долгие годы.

Эффективным направлением в АПК для Республики сможет послужить переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий. Усилия в этой сфере будут сконцентрированы на формировании высокорентабельного и устойчивого сельскохозяйственного производства, переработке сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем механизации и автоматизации, соответствующим мировым аналогам.

Для выполнения этих задач потребуется завершить модернизацию сельскохозяйственного производства и сделать его прибыльным.

Результатом всей этой проделанной работы должно стать обеспечение продовольственной безопасности Республики, наращивание объёмов экспорта продовольствия, выход этого комплекса на бездотационность, рост благосостояния и улучшение условий жизни населения.

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОПЫТА РФ В ДНР

КРЮЧКОВА К.А.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности,
ассистент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является одним из факторов развития народного хозяйства и экономической политики страны. Это объясняется необходимостью ускорения модернизации экономики на современной научно-технической основе. Одним из реальных и быстрых путей решения этой задачи является закупка наукоёмких товаров, прежде всего средств производства, актуальных технологий с целью преодоления отставания от развитых стран Запада.

Реализация такого подхода к внешнеэкономической деятельности осложняется ввиду активного препятствования стран Запада в доступе России и его союзников к новейшим технологиям путём введения различного рода санкций, ограничений на государственном уровне.

Сложившееся положение международных политических и экономических отношениях требует качественно новых подходов к осуществлению внешнеэкономической деятельности РФ.

Конкретные задачи определены в Указе Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», разъяснены Президентом РФ в Послании к Федеральному собранию РФ 20 февраля 2019 г., оформлены в виде поручений Правительству РФ в течение февраля-марта 2019 г.

Так, в Указе Президент постановил Правительству РФ обеспечить достижение национальных целей развития РФ на период до 2024 года, в том числе:

- ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа;

- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономической и социальной сфере, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%;

- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами [5].

Подавляющее большинство исследователей, таких как Г. Коваль, С.Ф. Сутырин, О.Ю. Трофименко, считают необходимым использование специальных защитных мер отечественных товаропроизводителей в рамках реализации политики протекционизма, в первую очередь, антидемпинговых и

компенсационных. Научные исследования преимущественно направлены на оценку опыта использования инструментов торговой политики и их роли в обеспечении устойчивого функционирования современной международной торговой системы.

Результаты научных изысканий свидетельствуют о том, что проблема использования мер защиты внутреннего рынка приобретает особо острый характер в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, когда большинство участников международной торговой системы используют абсолютно все имеющиеся механизмы, чтобы повысить конкурентоспособность национальных компаний не только на внутреннем рынке, но и на международном. Соответственно, данная ситуация является базовым фактором влияния на выбор формы осуществления торговой политики (свободная торговля либо протекционизм), создаёт дополнительные поводы для того, чтобы, с одной стороны, вводить данные меры, с другой – сомневаться в легитимности их использования [1, 2].

Однако мировой практикой доказано, что наиболее распространённой защитной мерой внутреннего рынка являются антидемпинговые пошлины. Связано это с относительной простотой проведения соответствующего расследования. С помощью данного инструмента государственные органы восстанавливают «справедливые условия конкуренции», применяя квазисудебные процедуры в отношении иностранных компаний.

Защита отечественных товаропроизводителей в Донецкой Народной Республике находится на стадии формирования. В 2014 году была осуществлена блокада поставок продовольственных товаров на территорию ДНР, это существенно повлияло на удовлетворение первичных потребностей населения Республики, в особенности на незащищенные слои.

Налаживание отношений с Российской Федерацией позволило постепенно нейтрализовать данную проблему и восстановить поставки продуктов питания, наполнив внутренний рынок товарами иностранного происхождения. Данное обстоятельство вызвало новую проблему – отсутствие реальных механизмов влияния государства на цены социально значимых товаров импортного производства. Цена импортных товаров в основном российского происхождения, сравнительно дороже тех, которые преобладали на внутреннем рынке ДНР до блокады. В создавшихся условиях единственно верным является решение постепенного замещения импорта товарами отечественного производства и необходимости поддержки отечественного производителя с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Основываясь на опыте Российской Федерации, где ранее существовала подобная проблема с продовольственной безопасностью, а международные санкции только актуализировали ее. В РФ ключевыми шагами по поддержке отечественных производителей стали особые условия кредитования, постепенное ограничение импорта, в том числе механизм квотирования.

Что же касается условий ДНР, когда банковская система характеризуется ограниченной функциональностью, то льготные кредиты для бизнеса или для населения получить не представляется возможным, в силу отсутствия данного финансового инструмента в перечне услуг банковского сектора. Применение же

в Республике квотирования Советом Министров было признано нецелесообразным. И как альтернативный вариант исполнительная власть выбрала другой инструмент – таможенные пошлины.

Также, согласно Закону «О налоговой системе», предусмотрена такая мера защиты производителей, как льготы. Совершенно очевидно, что общая идея, заложенная в данной норме, была ориентирована на поддержку критически важных отраслей и преодоление ситуаций, связанных с временными, пиковыми убытками отечественных предприятий [4].

Таким образом, защита отечественного товаропроизводителя остается среди приоритетов государства. Важно, чтобы именно государственная политика создавала соответствующие условия для защиты национального производителя, а именно: кредитная, налоговая политика; условия экспорта и импорта товаров. Также необходимо провести исследование условий применения мер в данных условиях защиты, оценку эффективности их применения и критерии оценки эффективности.

Список использованных источников

1. Савельев О.В. Использование мер торговой политики в интересах отечественных производителей и экспортёров: на примере рынка продукции черной металлургии: дис. ... канд. экон. наук. – М., 2012.

2. Коваль А.Г. Мировая практика применения антидемпинговых мер: перспективы для России / А.Г. Коваль, О.Ю. Трофименко // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы: материалы междунар. конф. «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы». – СПб.: Скифия-принт, 2012. – С. 465-486.

3. Коваль А.Г. Механизм разрешения торговых споров в ВТО: зарубежный опыт и перспективы для России / А.Г. Коваль, О.Ю. Трофименко // Членство в ВТО – новый этап участия России в международной торговой системе. – СПб.: ЭФ СПбГУ, 2013. – С. 232-251.

4. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики, принят Народным советом Донецкой Народной Республики 25.12.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>.

5. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

КУЛЕШОВА Л.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

МАМОНА Т.В.,

*магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях функционирования конкурентоспособность является основным фактором развития и жизнедеятельности предприятий, поэтому товаропроизводители в условиях жесткой конкурентной борьбы ставят перед собой такие цели, как удовлетворение потребностей потребителей, увеличение объемов сбыта и получение, благодаря этому, максимальной прибыли.

Слово «резерв» происходит или от французского «reserve», что в переводе на русский язык означает «запас», или от латинского «reservare» – «сберегать», «сохранять». Экономическая сущность резервов состоит в обеспечении экономической устойчивости предприятия в рыночных условиях функционирования и полном и рациональном использовании потенциала предприятия для обеспечения роста объемов конкурентоспособной продукции при наименьших затратах всех видов ресурсов [1].

На современном этапе выделяют следующие периоды использования резервов конкурентоспособности предприятий:

краткосрочный – в этом периоде эффект от использования может наступить сразу после осуществления мероприятий, использующих резервы, и продолжает действовать дальше;

к среднесрочным резервам относят резервы, способные укрепить конкурентные позиции предприятия на рынке (например, производство новой продукции (услуги), не требующей стратегических инвестиций, строительства новых производственных площадок или серьезных структурных изменений в системе предприятия) [2];

долгосрочный период – в этом периоде эффект от использования резервов наступает не сразу, а спустя определённое время и рассчитан на долгосрочную перспективу [3].

Необходимо отметить, что состав резервов не является постоянным, он дополняется и расширяется. Появляются новые современные технологии, оборудование, совершенствуется процесс организации производства и управления деятельностью предприятий с учётом новых рыночных ситуаций и форм конкуренции. Это обуславливает возникновение нового вида резервов и необходимость их выявления и учёта. Резервы конкурентоспособности в виде неиспользованных возможностей связаны с особенностями использования

отдельных элементов внутреннего потенциала предприятия, а с другой – с учётом факторов внешней рыночной среды и включают резервы использования формальных правил, устанавливаемых государством, и резервы использования самих рыночных механизмов, которые формируют отношение потребителей к производителям.

Поиск резервов необходимо проводить целенаправленно и систематически, не тратя силы на выявление резервов второстепенных и незначительных. Для выявления возможных резервов повышения конкурентоспособности предприятия необходимо оценить ее уровень через исследование системы показателей, которые на нее влияют и характеризуют все сферы деятельности предприятия.

Для подсчёта величины резервов в анализе хозяйственной деятельности используется ряд методов, например: метод сравнения, факторный анализ, стохастический факторный анализ, функционально-стоимостной анализ, маржинальный анализ, математическое программирование и др. Методологической базой для поиска резервов повышения эффективности являются общенаучные методы анализа и синтеза, обобщения, графический метод и другие.

К резервам повышения конкурентоспособности предприятий можно отнести следующие:

- обновление материально-технической базы и модернизацию производства путём внедрения инновационных и энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение себестоимости готового продукта;

- привлечение иностранных инвестиций;

- налаживание работы на известном и освоение новых рынков сбыта;

- совершенствование маркетинговой политики (использование инновационных маркетинговых инструментов, например, брендинг);

- расширение ассортимента изделий путём его дифференциации;

- использование достижений научно-технического прогресса во всех сферах деятельности предприятия;

- внедрение инновационных инструментов управления;

- рациональное использование имеющихся ресурсов;

- выявление возможных модификаций продукции и повышение её технико-экономических и качественных характеристик, поскольку уровень конкурентоспособности предприятия зависит от уровня конкурентоспособности его продукции;

- использование рыночных преимуществ, сформированных спецификой отрасли хозяйствования и условиями, которые установлены государством в области нормативно-правового обеспечения;

- создание имиджа предприятия, то есть повышение его рыночной стоимости и достижение стратегических целей, связанных с его деятельностью, через создание определённого положительного образа для целевого рынка.

Резервы предприятия тесно связаны между собой и в то же время отличаются своими особенностями.

Это возможности достижения более эффективной его деятельности в результате обеспечения должного действия факторов, которые позволяют более рационально использовать имеющиеся ресурсы и его потенциал.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это многоплановая экономическая категория, характеризующая эффективность деятельности

предприятия по сравнению с его конкурентами, включая как конкурентные преимущества продукции и услуг предприятия (качество, цена, функциональные характеристики), так и экономические показатели деятельности, его репутацию и имидж, результативность использования производственного и финансового потенциала. Состав резервов конкурентоспособности такой же разнообразный, как разнообразна и сама деятельность предприятия на всех стадиях жизненного цикла продукции, которую оно выпускает. Перечень резервов не ограничивается предложенными и может быть дополнен с учётом конкретных условий рынка, на котором действует предприятие, его конкретной специфики деятельности и результатов экономического анализа показателей его деятельности.

Список использованных источников

1. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/savickayanalishozdeyatBI.shtml>.
2. Яксанова Н.Н. Резервы повышения конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности / Н.Н. Яксанова, Д.С. Яксанов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/rezervy-ovysheniya-konkurentnosposobnosti-predpriyatij>.
3. Kopylov A.V., Lomovceva O.A., Harebava R.P. Formirovanie i ocenka strategicheskikh resursov predpriyatij [Formation and evaluation of strategic enterprise resource]. – Volgograd, 2002. – 100 p.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ ГОРОДОВ ДОНБАССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЛИТВИНОВ Р.В.,

*аспирант кафедры менеджмента строительных организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
начальник КП «Служба единого заказчика Киевского района г. Донецка»*

В современных условиях требуются незамедлительные решения стратегических проблем восстановления и развития социально-экономической системы Донецкой Народной Республики (ДНР). Особенно актуальными выступают проблемы создания механизмов привлечения инвестиций в восстановление и развитие комплекса ЖКХ городов ДНР и в целом Донбасского региона.

Исследованиям по разработке организационно-экономических механизмов развития экономики государства и регионов посвящены научные труды многих отечественных и зарубежных учёных, а именно: Кульман А., Мазур Ю.А., Суховирский Б.И., Фатхутдинов Р.А, Новосёлов А.С. и др. [1; 2; 3; 4]. В современных условиях внешняя среда функционирования национальных и региональных экономик характеризуется неопределённостью изменений, что

является особенно актуальным для стратегического управления развитием экономики ДНР и Донбасского региона в целом, а в приоритетном направлении касается регулирования развития ЖКХ городов ДНР и Донбасса.

Цель исследования – обосновать необходимость создания организационно-экономического механизма регулирования развития ЖКХ городов Донбасса в современных условиях неопределённости изменений внешней среды.

Анализ потребностей в создании организационно-экономических механизмов восстановления и развития ЖКХ в ДНР и ЛНР путём привлечения инвестиций представляется рациональным начать с рассмотрения ситуации, сложившейся в их жилищном фонде. В частности, для выявления текущих потребностей в инвестициях для восстановления разрушенного жилищного фонда автором было рассмотрено соотношение количества повреждённых и восстановленных жилых объектов в разрезе как многоквартирных, так и частных домов. Анализ проводился на основе данных, предоставленных Министерством строительства и ЖКХ ДНР по состоянию на 20.01.2018 г.

Проведенный анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на положительную динамику восстановления, на начало 2018 г. восстановлено только 45,9% многоквартирных жилых домов, получивших незначительные повреждения, 28,2% домов со значительными повреждениями и всего лишь 2,9% полностью разрушенных домов. Аналогичный анализ был представлен также для частных жилых домов. На основе проведенных анализов можно сделать вывод о том, что в вопросах восстановления жилых частных домов сложилась ещё более негативная ситуация, чем в восстановлении домов многоквартирных. Так, к 2018 г. восстановлено только 36,5% домов, получивших незначительные повреждения, 22% частных жилых домов со значительными повреждениями и 8,3% полностью разрушенных частных жилых домов.

Проведенный анализ динамики восстановления как жилых, так и социальных объектов позволяет сделать вывод о том, что в вопросах восстановления прослеживается устойчивая положительная динамика, однако предпринимаемых мер, очевидно, недостаточно для решения всех проблем, сложившихся в комплексе ЖКХ в ДНР, а также в ЛНР. Причиной тому выступает целый ряд проблем, таких, как недостаток объёмов финансирования, непрекращающиеся боевые действия на территории Донбасского региона, отсутствие необходимого организационно-экономического механизма регулирования развития экономики в ДНР и в ЛНР т.д.

Главным источником финансирования работ, проводимых в комплексе ЖКХ в ДНР и ЛНР, является государственный бюджет, однако незначительная часть средств поступает из различных благотворительных организаций, гуманитарных миссий, реализуется усилиями коммунальных предприятий, а также за счёт личных средств домовладельцев.

Проведенный анализ показал острую необходимость создания организационно-экономического механизма регулирования развития в комплексе ЖКХ городов ДНР, а также в целом в городах Донбасса. Необходимо, во-первых, повысить объёмы финансирования субъектов хозяйствования, ведущих деятельность в рамках комплекса ЖКХ региона, во-вторых, оптимизировать процесс использования финансовых ресурсов, повысив их рентабельность.

Список использованных источников

1. Кульман А. Экономические механизмы: [пер. с франц.] / А. Кульман; под общ. ред. Н.И.Хрусталёвой. – М.: Прогресс, Универс, 1993. – 192 с.
2. Мазур Ю.А. Налоговое регулирование инвестиционно-инновационного развития экономики: эволюционный поход: монография / Ю.А. Мазур // НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Киев, 2015. – 188 с.
3. Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоeкономіки): монографія / Б.І. Суховірський. – К.: КНЕУ, 2000. – 154 с.
4. Новосёлов А.С. Методологические проблемы стратегического управления пространственным развитием региона / А.С. Новосёлов // Стратегическое управление пространственным развитием субъектов Федерации и городов Сибири: [сб. науч. трудов]; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2009. – С. 5-29.

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕДЯНИК А.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
туризма, гостиничного и ресторанного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко»*

Глобализация экономики и либерализация торговых рынков создали новые условия на рынке, которые характеризуются нестабильностью и интенсивной конкуренцией в деловой среде. Конкуренция постоянно растёт в отношении цены, качества, выбора, обслуживания и оперативности доставки. Устранение барьеров, международное сотрудничество, технологические инновации вызывают усиление конкуренции. Все эти изменения навязывают необходимость организационной трансформации, при которой изменяются все процессы, климат и структура предприятия.

По мере роста количества предприятий и увеличения штата персонала быстро менялись технологические процессы, однако организация работы по-прежнему соответствовала типовому шаблону. Локализованный, постепенный подход создал чрезвычайно сложные процессы, которые имели минимальное влияние на общую эффективность предприятий, работающих в современной бизнес-среде. Из-за глобальных изменений в экономике возникает необходимость разработки новых подходов для соответствия динамике окружающей среды.

Концепция реинжиниринга уходит своими корнями в теории управления, разработанные в начале XIX века. Цель реинжиниринга – радикальное изменение бизнес-процессов.

По мнению Майкла Хаммера и Джеймса Чампи, реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) – это анализ и перепроектирование рабочего процесса внутри и между предприятиями. BPR также можно определить, как полную трансформацию

бизнеса, безусловную перестройку всех бизнес-процессов, технологий и систем управления, а также организационной структуры и ценностей для достижения «квантовых скачков» производительности. Стойка, Чават и Шин подчеркнули, что BPR – это оценка и изменение стратегии, процесса, технологии, организации и культуры.

Значение термина «реинжиниринг бизнес-процессов» за последние пару лет расширилось. Современное понятие реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) можно определить, как фундаментальное переосмысление и перепроектирование бизнес-процессов для достижения значительных улучшений в критических современных показателях производительности таких, как стоимость, качество, сервис и скорость. Это определение означает, что BPR требует радикальной трансформации противоположной постепенному изменению, и, следовательно, фундаментальный вопрос, который должно решить предприятие перед принятием BPR заключается в наличии весомого обоснования для реорганизации деятельности. Реинжиниринг бизнес-процессов связан с изменениями в структурах и процессах бизнес-среды. Все технические, кадровые и организационные аспекты могут быть изменены с помощью BPR. Информационные технологии играют важную роль в реинжиниринге бизнес-процессов, поскольку он обеспечивает автоматизацию делопроизводства. Это позволяет вести бизнес вне рабочего кабинета, обеспечивает гибкость производства, ускоряет доставку заказчиком и поддерживает быстрые и безбумажные транзакции. В целом автоматизация позволяет рационально и эффективно реорганизовывать работу.

BPR, как правило, состоит из четырёх элементов, которые необходимо учитывать. Существуют стратегии, процессы, технологии и люди, где стратегии и процессы создают основу для использования технологий и реорганизации системы человеческой деятельности.

Осуществление значительных улучшений путём фундаментального переосмысления того, как должна осуществляться деятельность предприятия, отличает реинжиниринг от совершенствования процессов, которые фокусируются на функциональном или постепенном улучшении. Поэтому теория прерывистого мышления занимает центральное место в процессе BPR, вместо непрерывного (постепенного) мышления, которое в значительной степени происходит из научного мышления.

Назначение BPR можно охарактеризовать на основе определений, но они не содержат чётко определенной методологии, иллюстрирующей порядок проведения процесса реинжиниринга на предприятии. Методы варьируются в зависимости от анализа компетентными лицами деятельности конкретного предприятия в целом либо его органов и определения дефектов работы.

Базовыми принципами реинжиниринга являются:

- 1) переосмысление теории ведения бизнеса;
- 2) оспаривание неактуальных предположений и пренебрежение устаревшими правилами, которые больше не применимы;
- 3) отказ от общепринятых постулатов и ограничений организационных границ;
- 4) использование информационных технологий не для автоматизации существующих процессов, а для проектирования новых;
- 5) внешняя сосредоточенность на потребностях клиентов;

б) сосредоточенность на использовании потенциала сотрудников и применении его к тем видам деятельности, которые определяют и имеют ценность для клиента;

7) поощрение обучения и развития путём создания условий творческой работы.

BPR – это всемирно применимая методика реструктуризации бизнеса, ориентированная на бизнес-процессы, обеспечивающая значительные улучшения за короткий промежуток времени. Этот метод реализует организационные изменения, основанные на тесной координации методологии быстрого изменения, расширения возможностей сотрудников и их обучения, а также поддержке информационных технологий.

СТРАТЕГИЯ УМЕНЬШЕНИЯ «ЛИШНИХ» ЗАТРАТ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

МИРОШНИЧЕНКО Е.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры основ проектирования машин
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
заведующий кафедрой профессиональной и общепрофессиональной подготовки
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования», г. Донецк*

Для предприятий, непосредственно производящих готовую продукцию (от машиностроения до пищевых продуктов), существует понятие производственной себестоимости. Фактически – это ресурсы предприятия в денежном эквиваленте, затраченные на производство единицы продукции. Сюда входят затраты на приобретение необходимых ресурсов, оборудования, полуфабрикатов, зарплата основного и производственного персонала и др.

Принимается как факт, что производство осуществляется в соответствии с отлаженным технологическим циклом – выполняется последовательный ряд операций, на которые затрачиваются измеримые средства, время, усилия.

Однако для каждого производственного цикла характерно появление различных издержек: выход из строя оборудования; задержки при транспортных перевозках; лишние перемещения, связанные с поиском необходимого рабочего инструмента; отсутствие сотрудника на рабочем месте – при этом требуется привлечение другого работника с соответствующей квалификацией; низкая квалификация работника – при этом требуется дополнительное обучение или исправление допущенного брака и др.

Все эти факторы способны вызвать простои производственного цикла, а следовательно – являются источником дополнительных затрат для предприятия-производителя.

Поэтому актуальной задачей для любого производственного предприятия является необходимость разработки и внедрения системы, направленной на решение следующих задач:

– сбалансировать нагрузку, создать условия для эффективного выполнения предусмотренных операций;

– избежать простоев, связанных с поиском и учётом необходимых инструментов и средств;

– избежать излишков – меньше затрат на приобретение или утилизацию.

Наличие «лишних» затрат исследовано на базе птицеводческих предприятий. Для птицеводческих предприятий Донецкой Народной Республики можно выделить два типа готовой продукции:

– специализация на производстве яиц и суточного молодняка (ООО «Птицефабрика «Пролетарская», ЧАО «Новоазовская птицефабрика»);

– специализация на производстве мяса кур и изделий из него («Шахтёрская птицефабрика»).

Для таких предприятий характерен замкнутый производственный цикл, от производства корма до доставки продукции конечному потребителю.

Для каждого элемента технологического цикла установлен набор операций и свои возможные потери (следует различать механические потери и потери, вызванные биологическими причинами).

Механические причины проанализированы на примере цеха инкубации птицефабрики, где выполняются операции:

1. Прединкубационная подготовка – укладка яиц и маркировка лотков, дезинфекция и облучение яиц, подсчёт, сдача отходов.

Возможные потери:

– бой яиц при перевозке или невнимательности персонала;

– превышение времени на операцию при отсутствии необходимых средств и инструментов на рабочем месте (количество подготовленных лотков меньше, чем требуется для партии яиц, незаправленные ёмкости для дезинфекции);

– поломка и необходимость ремонта приспособления для облучения яиц.

2. Инкубирование яиц и биологический контроль развития зародышей. Закладка в инкубатор, контроль температуры на поверхности инкубируемых яиц, взвешивание лотков, наблюдение за режимом инкубации (периодический просмотр и регулировка показателей приборов, доливка воды в колбы психрометра, периодическое охлаждение, контрольные просмотры яиц).

Возможные потери:

– несоблюдение температурного режима и влажности вследствие неисправности инкубатора или показаний приборов ведёт к порче яиц;

– превышение времени на осмотр яиц, проводимый вне инкубационной камеры, ведёт к несоблюдению температурного режима, а следовательно возможной порче яиц.

3. Вывод и сдача молодняка.

Анализ лишь одного процесса технологического цикла птицефабрики позволил выявить наличие проблем, которых можно избежать при должном подходе, а именно с помощью разработки и внедрения системы, направленной на уменьшение потерь и издержек в процессе производства.

Примером такой системы является бережливое производство (Lean Production), цель которой – научить работников и руководителей предприятий выявлять потери, понимать, какие действия или состояния реально являются потерями, и непрерывно работать над их устранением.

Система бережливого производства создаёт основу для борьбы с такими видами потерь: излишняя обработка, излишние запасы, излишние передвижения,

дефекты, перепроизводство, простои, излишняя транспортировка, не услышанные идеи персонала.

В основе системы лежат пять этапов:

1) сортировка – все предметы разделяются на нужные (должны быть в зоне досягаемости), нужные не срочно (хранение в специально отведённом месте), ненужные (сломанные, с истекшим сроком годности).

2) создание порядка – специальное размещение предметов, создание рабочей зоны и зоны карантина.

3) создание чистоты – составление и соблюдение графика уборки, с учётом места для хранения инвентаря.

4) стандартизация – визуализация наработок по прошлым этапам на схемах, плакатах, инструкциях.

5) совершенствование – ведение работы по вновь установленным правилам и дальнейшая их актуализация.

Опыт предприятий различных сфер деятельности, форм собственности, размера как российских, так и зарубежных, внедривших в свою деятельность бережливое производство, показывает реальный положительный результат. Он выражается не только в уменьшении экономических потерь, но и позволяет достичь развития и совершенствования персонала.

Внедрение такой системы на предприятиях Донецкой Народной Республики будет огромным плюсом не только для них самих, но и для потребителей, поскольку позволит гарантировать высокое качество выпускаемой продукции.

Список использованных источников

1. Масааки Имаи. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества / Имаи Масааки. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 265 с.

2. Джордж М. Бережливое производство + шесть сигм / М. Джордж. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 221 с.

3. Андреев А.Г. Отреагируй на это быстро! / А.Г. Андреев, А. Лузин // Business Excellence. – 2016. – № 1.

4. Марков Д.А. Быстрореагирующее производство как концепция повышения конкурентоспособности предприятия / Д.А. Марков, Н.А. Маркова // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 181-192.

5. Сури Р. Заглядывая дальше бережливого производства: время – деньги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://qrmrussia.ru/index.php/publications/55-qrm-qrm-lean-qrm-2016>.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МИШЕЧКИН Г.В.,

*канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»;*

КОСТИНА С.В.,

*магистрант кафедры туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»*

В современном мире всё более популярными становятся туры выходного дня. При помощи подобных туров возникает возможность разнообразить выходные, создать превосходный психологический настрой на последующие рабочие дни. В силу небольшой продолжительности, но высокой плотности этих туров, население активно вовлекается в социокультурную деятельность, что напрямую влияет как на развитие инфраструктуры региона в целом, так и на культурный уровень населения.

В небольшом по объёму исследовании сложно дать развернутый историографический обзор, поэтому выделим только труды Л.С. Косовой, И.В. Тесленко и И.И. Бутко, отдельные положения которых повлияли на написание работы и опираются прежде всего на российский опыт [1-3].

Цель исследования можно определить как выявление потенциальных возможностей для развития туризма в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) через призму перспектив реализации туров выходного дня.

Как известно, ДНР – достаточно урбанизированная территория. Маршруты выходного дня наиболее привлекательны для городского населения. Они позволяют за короткий период времени и небольшие финансовые вложения сменить обстановку: побывать на природе, уйти от городского ритма жизни, а также познакомиться с множеством интересных природно-географических и историко-культурных объектов. На наш взгляд, при проектировании туров выходного дня по ДНР целесообразно, с учётом географических факторов и экономической ситуации (востребованность малобюджетного отдыха), выбирать автобусные туры. Успех автобусных туров обусловлен их доступной ценой и обширными познавательными возможностями. Преимуществом также является возможность за короткий промежуток времени увидеть несколько природных и/или историко-культурных объектов в пунктах маршрутных остановок [3].

На территории ДНР находятся республиканские ландшафтные парки, заповедные территории, объекты историко-культурного наследия и т.д. Данный потенциал может быть использован для реализации программы автобусного туризма. При этом необходимо использовать и загружать недорогие туристские базы и кемпинги, стационарные лагеря детского отдыха и палаточные городки, доступные по стоимости гостиницы и заведения питания. При проведении исследования были определены преимущества автобусных туров выходного дня для Республики: повышение уровня занятости граждан ДНР; совершенствование путей транспортного сообщения; проектирование и строительство новых

туристских баз, пансионатов и гостевых домов на пути следования по маршрутам; развитие ресторанного бизнеса.

Опираясь на вышесказанное, при реализации автобусных туров выходного дня в Республике следует учитывать следующие рекомендации:

– на уровне Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР необходимо разработать стратегический план и определить «дорожную карту» по внедрению и распространению услуг автотуризма в ДНР;

– провести анализ материально-технической базы автотранспортных предприятий Республики, определить резервы их использования при организации внутренних автобусных путешествий;

– обеспечить условия безопасности туристов в автобусных турах, соответственно, принять соответствующие законодательные и нормативно-правовые акты;

– рассмотреть возможность организации мероприятий по повышению квалификации руководителей туристских групп и развитию транспортной инфраструктуры туризма.

Автобусные туры выходного дня по ДНР могут быть ориентированы на семьи с детьми, учащуюся молодежь, а также на индивидуальных туристов. По экономическим затратам они нацелены на людей среднего достатка. В табл. 1. представлена ориентировочная программ тура для дончан.

Таблица 1

Программа тура «Секреты и загадки природы ДНР»

Дата	Туристские объекты
1 день	Встреча на АС «Мотель». Переезд автобусом в Донецкий ботанический сад. Выезд из Донецка в с. Придорожное. Посещение зоопарка. Трансфер в г. Докучаевск для посещения зоопарка «Лебединое озеро». Переезд в г. Новоазовск – посещение РЛП «Меотида». Выезд в пос. Седово. Свободное время. Ночлег в гостиничном комплексе «Гелиос»
2 день	С утра трансфер в с. Самсоново для посещения РЛП «Хомутовская степь». Переезд в пгт. Новоамвросиевское – посещение уникального карьера. Свободное время. Встреча возле автобуса. Выезд в РЛП «Донецкий кряж» с посещением мемориального комплекса «Саур-Могила». Переезд в пгт. Зуевка. Ночлег в лагере здоровья «Зуевка»
3 день	Посещение РЛП «Зуевский» (скалолазание, альпинизм и приготовление еды на костре). Во второй половине дня выезд в Донецк

Таким образом, вышесказанное позволяет утверждать, что природно-географические и историко-культурные ресурсы ДНР являются базой для развития туров выходного дня на основе автобусных перевозок. Следовательно, реализация туров выходного дня по ДНР может перерасти в перспективное направление развития туризма.

Список использованных источников

1. Полухин С.Е. Туризм выходного дня / С.Е. Полухин // Развитие науки и образования в современном мире: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2018. – С. 104-110.

2. Косова Л.С. Маршруты выходного дня как одна из форм улучшения состояния внутреннего туризма / Л.С. Косова, Е.В. Семенова // Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий: сб. матер. XIV междунар. науч.-практ. конф. – Томск, 2014. – С. 37-42.

3. Муравьева В.А. Ресурсные возможности Кемеровской области для проектирования туров выходного дня / Муравьева В.А. // Россия молодая: сб. матер. VIII Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Кемерово, 2016. – С. 54-61.

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЭД ПРЕДПРИЯТИЯ

МОЖАРОВСКАЯ П.П.,

*канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Эволюционный характер теории и практики менеджмента определяется последовательной трансформацией подходов и методов, а также синтезом новых парадигм управления предприятием. Анализ истории управления позволяет выделить следующие ключевые позиции в рассмотрении совокупности приемов и способов влияния на деятельность предприятия:

– управление как искусство – это способность эффективно применять накопленный на практике опыт для достижения целей деятельности в условиях наиболее полного раскрытия потенциала коллектива;

– управление как наука – подразумевает использование всего арсенала науки как сферы человеческой деятельности (активности) в исследовании вопросов менеджмента.

Рассмотрение управления как искусства достаточно долгое время отвергалось сторонниками развития научного направления к исследованию менеджмента. Однако современные тенденции возвращают исследователей к таким слабо формализуемым категориям, как опыт, талант, творческие способности отдельных личностей и коллектива в целом. Примером может служить относительно новое направление в менеджменте – креативные технологии в управлении – деятельность, связанная с ростом и развитием интеллектуальных способностей человеческого капитала. Концепция этого подхода заключается в раскрытии творческого потенциала работников для создания конкурентоспособных идей. Формами проявления креативных технологий являются инновационный маркетинг, нетрадиционная реклама, реинжиниринг и контроллинг, а примером эффективного применения – японская система менеджмента, которая признает человека основным ресурсом организации, благодаря чему создаются наиболее благоприятные условия для использования этого ресурса.

При этом нельзя не отметить, что современное развитие подхода к управлению как к искусству все же опирается на сформированный научный аппарат управления, а именно: на использование методов SWOT-анализа, метода

фокус-групп, анкетирования, маркетинговых наблюдений, методов психологической активизации мышления, методов систематизированного и направленного поиска. Применительно к ВЭД, применение креативных технологий во многом является ключевой составляющей успеха компаний – мировых лидеров.

В рамках второго направления развития управленческой мысли, классическими подходами к управлению предприятием считаются системный, ситуационный, функциональный и процессный. Однако особенности применения этих подходов к менеджменту ВЭД в научной литературе практически не освещаются. В табл. 1 приведена попытка выделить суть и особенности применения классических подходов к управлению ВЭД предприятия.

Таблица 1

Классические подходы к управлению предприятием и их специфика в отношении ВЭД

Подход	Суть и особенности применения к:	
	предприятию	ВЭД
Системный (управление организацией как системой)	Четкая согласованность управления в реализации принципов, функций, процессов, целей, методов, с помощью которых обеспечивается самодостаточность, целостность, автономность и детерминантность системы предприятия	ВЭД – подсистема предприятия, которая зависит от эффективности работы других подсистем и оказывает влияние на их деятельность и эффективность предприятия в целом
Ситуационный (управление на основе учета характеристик ситуации)	Решение отдельных управленческих ситуаций с целью эффективного достижения целей	Управление ВЭД подразумевает организацию маркетинговых исследований с целью изучения ситуации на конкретном рынке
Функциональный – выделение функций управления как определенного вида управленческой деятельности. Предусматривает изучение технологии реализации функций менеджмента	Работа менеджеров заключается в сочетании и координации использования ресурсов для достижения целей организации за счет реализации «цикла менеджмента», а именно четырех основных функций: планирования, организации, мотивации, контроля, регулирования	Реализация внешнеэкономической деятельности должна включать следующие взаимосвязанные этапы: планирование, организация, мотивации, контроль, регулирование
Процессный подход – сумма всех функций управления является процессом управления	Предприятие рассматривается как бизнес-система, которая состоит из множества связанных между собой бизнес-процессов, конечной целью которых является выпуск продукции или предоставления услуг	Всесторонний анализ ВЭД, разработка долгосрочных стратегий. Прямая ориентация на заказчика продукции или услуг

Так, системный подход рассматривает организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, которые ориентированы на достижение единой

конечной цели в условиях изменчивой внешней среды. Применительно к внешнеэкономической деятельности ее следует рассматривать как стратифицированную подсистему деятельности предприятия в системе общих ценностей, стратегической ориентации, структуры, стиля управления, состава сотрудников, теоретических знаний и практического опыта. Очевидно, что функция управления ВЭД является подчиненной общему менеджменту предприятия.

Ситуационный подход в ВЭД более понятен с точки зрения логики воздействия и возможного инструментария, поскольку предполагает принятие решений по мере выявления потенциальных проблем. На небольших временных горизонтах эта концепция обеспечивает необходимую адаптивность и гибкость организации ВЭД, быструю реакцию на условия среды.

Использование функционального подхода позволяет выделить ряд специфических управленческих функций, которые составляют основу организации процесса управления, в частности, ВЭД предприятия. Это позволяет добиться профессиональной специализации, упрощения отдельных процессов деятельности, связанных с работой на внешних рынках, оптимизации использования ресурсов и координации деятельности предприятия. В рамках этой концепции организационные структуры ВЭД предприятия получают достаточную полноту власти в рамках своих сфер деятельности.

Главным преимуществом использования процессного подхода к ВЭД является прямая ориентация на заказчика продукции или услуг, что является определяющим при выходе и завоевании позиций на внешних рынках. В процессном подходе любое предприятие рассматривается как бизнес-система, состоящая из множества связанных между собой бизнес-процессов. При этом стадии управления ВЭД следует рассматривать не как функции, а как процессы, конечной целью которых является достижение целей предприятия.

Исторически доказано, что ни один из приведенных подходов не является универсальным и не обеспечивает стопроцентное достижение целей предприятия. Современное развитие управленческой мысли связано с интеграцией классических подходов, а также влиянием новых научных концепций, например, социального управления, что приводит к продуцированию новых направлений (подходов) в менеджменте. Наиболее правильный вектор формирования системы управления как предприятием, так и ВЭД является интегрирование различных подходов исходя из целей предприятия, условий среды и логики развития конкретной ситуации.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СЕКТОРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДНР

НИКОЛАЕВА О.Н.,

*канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Ключевой целью экономического развития Донецкой Народной Республики является построение экспортоориентированной многоукладной инновационной экономики [1, с. 160]. Для достижения поставленной цели одной из задач выступает развитие ведущих секторов экономики ДНР, к которым относится и малый бизнес.

Успешное развитие малого бизнеса государства невозможно без правовой поддержки. Правовой механизм играет ключевую роль в развитии малого бизнеса и определяется как совокупность правовых норм, правоотношений и юридических актов, принимающих участие в правовом воздействии, и существующих в виде динамической, внутренне единой системы, элементы которой приобретают новые свойства именно в результате своего взаимодействия [2]. Именно нормативно-правовой механизм определяет границы деятельности субъектов малого бизнеса. Нормы, содержащиеся в нормативном акте, обычно направлены на создание/расширение экономических возможностей или их ограничение [3].

Различные аспекты нормативно-правового обеспечения развития малого бизнеса рассматривались и продолжают изучаться отечественными и зарубежными учеными и практиками: З. Варналием, В. Висящевым, Ю. Дмитриевой, М. Лапуста, А. Маршалла, К. Макконнеллом, Ж. Сэем, А. Смитом, Й. Шумпетером, Л. Волощенко, Л. Дмитриченко, Е. Долгалевой, В. Ляшенко, В. Орловой, Т.Семеновой, А. Химченко и др. Актуальность исследования данных вопросов обусловлена значением формирования эффективного нормативно-правового поля развития малого бизнеса, отвечающего сложившимся экономическим, историческим, национальным особенностям в Донецкой Народной Республике, направленным на решение проблем субъектов предпринимательской деятельности на всех этапах и стадиях их развития.

За 2015-2018 гг. малый бизнес в Донецкой Народной Республике сделал значительный скачок в развитии, о чем свидетельствуют показатели доли малых предприятий в их общем количестве, доли реализованной продукции (работ, услуг) малыми предприятиями в общем объеме, а также количества субъектов предпринимательской деятельности [1; 4].

Так, доля малых торговых предприятий в общем количестве деловых структур в 2016 г. составила 32,1%. В промышленной сфере малые предприятия составляют 14,8% от общего количества предприятий; более 20% – заняты операциями с недвижимостью.

В 2016 г. доля в общем объеме реализованной малыми предприятиями продукции (работ, услуг) в сфере торговли составила 74,1%, что практически в 5 раз превышает сумму аналогичных показателей по промышленности и рынку недвижимого имущества.

Четверть всех наёмных работников малых предприятий было занято в 2016 г. в торговле, почти столько же человек работало в промышленной сфере. Удельный вес наёмных работников тех малых предприятий, которые занимались операциями с недвижимостью, составил 12,3% от общего количества занятых. Также в 2018 г. увеличилось количество субъектов ВЭД: предприятий-импортёров стало на 9% больше в сравнении с 2017 г. (1336 предприятий), а предприятий-экспортёров – на 12% (577 предприятий).

Представленные показатели указывают на перманентное развитие малого бизнеса ДНР. Вместе с тем, дальнейшее развитие предполагает урегулирование отношений между органами государственной власти и субъектами предпринимательской деятельности в направлении:

- создания специальных налоговых режимов;
- упрощения процедуры ведения и предоставления отчетной документации;
- расширения доступа малых предприятий к государственным закупкам как поставщиков товаров и услуг;
- обеспечения доступа малых предприятий к льготному финансированию;
- развития инфраструктуры государственной поддержки малых и средних предприятий;
- стимулирования кооперации малых и крупных производственных предприятий;
- создания единой информационно-сервисной системы для предпринимателей [1].

В течение 2015-2018 гг. органами государственной власти Донецкой Народной Республики были созданы соответствующие организационно-правовые условия для развития малого предпринимательства в Республике, а именно приняты следующие нормативно-правовые документы:

- Конституция Донецкой Народной Республики от 14 мая 2014 года;
- Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» от 27.02.2015 № 18-ІНС;
- Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» от 25.03.2016 № 116-ІНС;
- Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» от 25.12.2015 № 99-ІНС [5].

Вместе с тем, обзор действующей нормативно-правовой базы развития малого бизнеса позволил выявить ряд негативных моментов, сдерживающих темпы развития малого бизнеса, а именно:

- фрагментарность и нестабильность действующей нормативно-правовой базы;
- низкое качество регуляторных актов, двойственность и противоречивость их норм и положений;
- отсутствие ряда регуляторных актов, регулирующих формирование и функционирование малого бизнеса.

Решение вопросов совершенствования нормативно-правового механизма видится в плоскости урегулирования отношений между органами государственной власти и субъектами предпринимательской деятельности в части принятия ряда нормативно-правовых актов:

Закон Донецкой Народной Республики «О предпринимательстве»,

Закон Донецкой Народной Республики «О развитии малого и среднего предпринимательства в ДНР»,

Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики,

Хозяйственный Кодекс Донецкой Народной Республики.

Кроме этого, требует внесения изменений Закон Донецкой Народной Республики «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве», принятый в августе 2017 г.

Принятие и совершенствование указанных нормативно-правовых документов позволит определить: цели и принципы государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства; финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку малого и среднего предпринимательства; поддержку в области образования, инноваций и промышленного производства малого и среднего предпринимательства, а также в осуществлении внешнеэкономической деятельности субъектов малого бизнеса [6].

Список использованных источников

1. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 260 с.

2. Кузнецова С.А. К вопросу об определении понятия «правовой механизм» / С.А.Кузнецова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – № 1 (57). – 2013. – С. 9-12.

3. Нурмаганбетов А.С. Субъекты и инструменты государственной поддержки малого и среднего бизнеса: институциональный подход: дис. на соискание доктора по профилю 6D050600 – Экономика / Арман Сейпилович Нурмаганбетов. – Республика Казахстан, Астана, 2018. – 181 с.

4. DNR LIVE: деловой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru>.

5. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/ru/>.

6. Рославцева Е.А. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур: дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства / Елена Александровна Рославцева. – Донецк, 2016. – 223 с.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях поиска направлений формирования эффективной экономики ДНР, в первую очередь, внимание должно уделяться традиционным для региона видам

экономической деятельности, которые позволят в кратчайшие сроки обеспечить экономический эффект. Однако на перспективу задача стоит в поиске инновационных для региона направлений деятельности, способных качественно повлиять на социально-экономическое развитие Республики, обеспечив, помимо экономических результатов, решение социальных и экологических проблем, а в долгосрочном периоде обеспечить устойчивое развитие экономики. Мировой опыт показывает, что туристско-рекреационный сектор экономики является одним из таких направлений.

В настоящее время в ДНР существуют программы развития туризма, внедрение которых в практику затруднено по причине отсутствия чёткой государственной политики по поддержке и развитию данной отрасли экономики, несогласованности действий и имеющихся противоречий между органами законодательной и исполнительной власти, отсутствия чёткой координации на локальном и государственном уровне в вопросах реализации необходимых мероприятий по практическому осуществлению запланированных мер и т.д. Что касается формирования собственной рекреационной базы, данный вопрос в принципе не рассматривается по причине отсутствия финансовых средств, необходимых для реализации данной задачи.

Вместе с тем, несмотря на объективные сложности современного этапа развития Республики, необходимо уже сейчас разработать и приступить к поэтапному осуществлению долгосрочного стратегического плана по формированию рекреационного комплекса региона.

Учитывая отсутствие единого субъекта управления данной сферой (рекреационный сектор экономики в соответствии с его спецификой и особенностями потенциально имеет отношение к трём министерствам ДНР: Министерству молодёжи, спорта и туризма, Министерству здравоохранения и Министерству экономического развития ДНР и Государственному комитету по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики), возникает объективная сложность в реализации стратегического планирования развитием отрасли. С целью нивелирования данной сложности предлагается создать специализированный орган государственного управления – Республиканскую управляющую компанию «Санатории Донбасса» (РУК).

Основное предназначение РУК – развитие санаторно-курортного комплекса Республики для: обеспечения высококачественных и доступных населению рекреационных услуг; организации гарантированного государством социального отдыха отдельных категорий населения; в перспективе привлечения на территорию Республики отдыхающих из-за рубежа (в первую очередь из России), т.е., экспорт рекреационных услуг должен стать одной из стратегических целей в развитии санаторно-курортного комплекса Республики, что положительно отразится на республиканском бюджете и развитии туризма в регионе. Строительство, эксплуатация рекреационных комплексов и предлагаемые рекреационные услуги должны изначально ориентироваться на международные стандарты безотносительно к тому, кто будет отдыхать: граждане Республики или зарубежные гости. Тогда экспорт рекреационных услуг будет успешным, в том числе, благодаря традиционному славянскому гостеприимству.

Функции РУК «Санатории Донбасса» должны заключаться в поэтапном выполнении ряда мер по развитию санаторно-курортного комплекса ДНР (табл. 1).

Таблица 1

Функции РУК «Санатории Донбасса»

Среднесрочная и долгосрочная перспектива	Краткосрочная перспектива
<p>1) резервирование потенциально пригодных территорий под дальнейшее туристско-рекреационное освоение (бронирование данных территорий на законодательном уровне);</p> <p>2) моделирование туристско-рекреационной территории (в первую очередь, инфраструктуры, а, при необходимости, проведение мероприятий природно-антропогенного характера для формирования привлекательного ландшафта) для каждой отдельно взятой территории в зависимости от наличия имеющихся природных и рекреационных ресурсов, их количества и качества;</p> <p>3) если предварительная оценка рекреационного потенциала территории, её пространственной конфигурации привела к выводу, что в базе данных моделей-аналогов нет, производится планирование туристско-рекреационных объектов на каждой конкретной территории (выполняется на основе привлечения проектных институтов, специалистов в области строительных технологий, предпочтительно, на конкурсной основе);</p> <p>4) поиск и привлечение инвестиций под реализацию готовых проектов (санаториев, СПА-отелей и других курортных объектов) на основе государственно-частного партнёрства;</p> <p>5) поиск и привлечение инвестиций под реализацию проектов создания сопутствующей инфраструктуры (магазины, стоянки, спортивные и развлекательные комплексы и т.д.), а также коллективных средств размещения, созданных на условиях концессии;</p> <p>6) контроль соблюдения экологических, природоохранных ограничений и экономико-правовых нарушений в деятельности туристско-рекреационных объектов</p>	<p>1) работа с собственниками действующих туристско-рекреационных объектов на территории Республики (подавляющее большинство таких объектов, а именно 45, расположено в Новоазовском районе в г. Новоазовске и пгт Седово, 6 и 39 объектов соответственно), направленная на формирование понимания необходимости форсированной модернизации учреждений отдыха с целью обеспечения их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В случае отсутствия понимания или финансовых средств для проведения соответствующей модернизации в каждом отдельном случае следует рассмотреть такие варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> – передача (продажа) учреждения отдыха в собственность государству; – реорганизация и смена организационно-правовой формы учреждения отдыха, создание ОАО и привлечение необходимых инвестиций путём эмиссии и продажи акций; <p>2) лоббирование в правительстве вопросов, связанных с облагораживанием и формированием общей инфраструктуры туристско-рекреационной зоны в Новоазовском районе: транспортная сеть, озеленение и ландшафтный дизайн курорта, вопросы логистики и т.д. Данные мероприятия должны проводиться в соответствии с реализацией второй функции списка на средне- и долгосрочную перспективу, а именно в рамках моделирования туристско-рекреационной территории. На примере пгт Седово следует провести комплекс мер по обустройству пляжей (демонтаж незаконных оградительных сооружений, обустройство удобных спусков к воде, пирсов, зон для принятия солнечных ванн) и облагораживанию береговой линии</p>

Комплексное выполнение вышеперечисленных мер позволит через 3-5 лет значительно повысить качество отдыха в Республике, а через 10-15 лет до неузнаваемости изменить туристический имидж региона.

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ И ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА

ОРЕХОВ В.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
начальник отдела инвестиций, аккредитации, лицензирования
и развития инфраструктуры Министерства молодежи, спорта
и туризма Донецкой Народной Республики*

Один из основоположников современного маркетинга Филип Котлер даёт следующее определение маркетингу: маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена [1]. Необходимо отметить, что на протяжении всего своего существования наука о маркетинге не стояла на месте, она развивалась. Так, выделяют три этапа развития маркетинга. «Маркетинг 1.0.» – центральное место отводится продукту. «Маркетинг 2.0.» – появляется в современную информационную эру, основанную на информационных технологиях, ориентирован на потребителя. «Маркетинг 3.0.» – подобен «Маркетингу 2.0.» и тоже призван удовлетворять запросы потребителей, однако компании, использующие этот третий вариант маркетинга, имеют миссию видения и ценности, важные для мира в целом. Такие компании хотят решить проблемы всего общества. «Маркетинг 3.0» поднимает концепцию маркетинга на уровень человеческих стремлений, ценностей и духа, он основан на понимании того, что потребители – это всесторонне развитые человеческие существа, поэтому буквально все их запросы и надежды заслуживают внимания [2].

Таким образом, по мнению автора, можно сделать вывод, что «Маркетинг 3.0» дополняет эмоциональный маркетинг возможностями маркетинга человеческой души.

Также необходимо отметить, что современные технологии, используемые в маркетинговой деятельности, вышли на новый этап развития, и находят своё применение в новых областях маркетинговой деятельности.

Закон ДНР «О физической культуре и спорте» даёт следующее определение спорту: «Спорт – сфера социально-культурной деятельности, представляющая собой совокупность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований и подготовки к ним» [3].

Джон Бич и Саймон Чедвик представляют спортивный маркетинг через непрерывный поиск возможностей комплексного решения как непосредственных, так и косвенных задач потребителей спорта, компаний, работающих в спортивной сфере, и других физических лиц и организаций, связанных со спортом, в условиях изменчивой и непредсказуемой среды, характерной для самого понятия «спорт» [4].

Непредсказуемость результатов генерирует радостное возбуждение и эмоциональный накал зрителей. Эти эмоции редко (если вообще когда-либо) вызывает регулярное потребление других продуктов. Именно продажа непредсказуемости результатов и связанных с ней ощущений является главной задачей спортивного маркетолога [4].

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, можно сделать следующий вывод: «спортивный маркетинг» это уже «Маркетинг 3.0.».

Спортивный маркетинг – это не только механизм для получения прибыли, но и средство сохранения популярности и массовой привлекательности спорта. То есть, инструменты маркетинга необходимо применять как коммерческими, так и некоммерческими субъектами физической культуры и спорта.

По мнению Виталия Смирнова, который является почётным президентом Олимпийского комитета России, субъекты физической культуры и спорта, особенно федерации по видам спорта, должны самостоятельно зарабатывать средства, а объёмы государственного финансирования постепенно снижаться. Рекламные мероприятия, работа со спонсорами, спортивными лотереями, букмекерами, продажа экипировки с собственными логотипами – всё это вполне реально, что подтверждается мировой практикой [5].

На территории всей Республики, либо большей части её административно-территориальных единиц, осуществляют свою деятельность 61 спортивная федерация, из них 24 по олимпийским видам спорта и 37 по неолимпийским.

Спортивные федерации являются одними из основных субъектов физической культуры и спорта, которые помимо развития видов спорта на определённой территории ещё осуществляют функцию «проводника во внешний мир». Принимая во внимание социально-экономическую ситуацию, в которой происходит становление Республики, по мнению автора, одной из приоритетных задач является организация и проведение анализа международного опыта и разработка адаптированного типового маркетингового плана для спортивных федераций.

Список использованных источников

1. Филип Котлер. Основы маркетинга. Краткий курс: пер.с англ. – М: Издательский дом «Вильямс», 2007 – 656 с.
2. Айвен Сетиаван, Филип Котлер, Хермаван Картаджайя. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее к человеческой душе. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2012. – 227 с.
3. О физической культуре и спорте: Закон Донецкой Народной Республики (Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 24.04.2015 г., подписанный Главой Донецкой Народной Республики 13 мая 2015 года № 33-ИНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/o-fizicheskoj-kulture-i-sporte/>.
4. Джон Б. Маркетинг спорта / под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 300 с.
5. Internet website Газета «Коммерсант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3592248>.

**ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ОСИПЕНКО И.Н.,

*канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

КЛИМЕНКО А.В.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Кадровая политика в органах государственной власти Донецкой Народной Республики требует постоянного совершенствования, так как анализ показывает, что не всегда соблюдаются нормативно установленные процедуры назначения на должности. Недостаточно используются молодые специалисты.

Рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, важнейшими из которых являются максимально эффективное использование кадрового потенциала. Для того чтобы этого достигнуть, нужна чётко разработанная кадровая политика любой организации, в том числе и государственного управления. Целью кадровой политики является полное использование квалифицированного потенциала управленческого персонала. Эта цель достижима посредством предоставления каждому сотруднику работы согласно его способностям и квалификации.

Кадровая политика в органах государственной власти Донецкой Народной Республики требует постоянного изучения, совершенствования, формирования системы отбора, оценки руководителей и специалистов в органах власти, тем более, когда идёт становление государственного управления.

Повышением эффективности государственного управления является формирование качественного и профессионального состава государственных служащих, для этого необходимо:

- разработать эффективную нормативно-правовую базу республиканских требований уровня квалификации государственных служащих;
- проводить в соответствии с утверждёнными нормативно-правовыми актами Донецкой Народной Республики подбор и утверждение в должности государственных служащих;
- определить порядок и сроки проведения аттестации государственных служащих;
- создать резерв первых руководителей на всех уровнях государственного управления;
- создать демократические условия государственных служащих для обмена мнениями и внесения конкретных предложений для эффективного и рационального управления в практической работе исполнительной власти;
- постоянно совершенствовать организационную работу работников аппаратов органов государственной исполнительной власти.

Значительную роль в системе обучения кадров государственной службы должны играть аккредитованные учебные заведения, их научно-педагогический потенциал и учебно-лабораторная база.

Для реализации задач подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих следует:

– определить порядок и сроки проведения аттестации работников государственной службы;

– разработать соответствующую нормативно-правовую базу, определить государственные требования к уровню подготовки государственных служащих;

– считать обязательным для руководителей данных органов участие в обучении служащих и их резерва.

Основной предпосылкой привлечения на руководящие должности компетентных, высококвалифицированных работников, эффективных менеджеров является формирование действенного кадрового резерва и работа с ним. В кадровый резерв необходимо включать не только сотрудников учреждения, но и талантливую студенческую молодёжь, выпускников вузов соответствующего профиля, работников других учреждений, организаций, предприятий, которые достойно себя зарекомендовали.

Обеспечение высококвалифицированным персоналом органов государственной власти является главным условием создания профессиональной государственной службы, которая будет обеспечивать успешную реализацию реформ и устойчивое развитие государства. Этого можно достичь в том случае, если отказаться от назначения людей на руководящие должности по протекции или по политическим предпочтениям, профессиональная подготовка которых не соответствует требованиям этой деятельности. И главным критерием оценки государственного служащего должны быть его профессионализм, способность к постоянному совершенствованию своих знаний и навыков и непрерывного развития.

Список использованных источников

1. Воронина Л.И. Кадровое планирование, построение модели сотрудника и служебная дисциплина в государственных и муниципальных заведениях / Л.И. Воронина // Менеджмент в государственных структурах: Альманах. – М.: Проспект, 2010. – С. 23-34.

ИНДЕКС ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПАПАЗОВА Е.Н.,

*канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой высшей математики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной республики»;*

ЧЕРНЫХ О.Г.,

*директор ООО «ПКЦ», соискатель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной республики»*

Использование цифровых технологий в самых различных отраслях экономики набирает ускоренные темпы. В России объём финансирования национального проекта цифровизации на ближайшие шесть лет составляет свыше 1,6 трлн. рублей. Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 г. включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа Президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое государственное управление [1].

В настоящее время цифровые технологии проникли во все сферы жизни, изменили экономические и организационные процессы работы предприятий и организаций, способы коммуникаций между субъектами предпринимательской деятельности. Как же оценить степень внедрения и использования различных цифровых технологий в экономику государства?

Для интегральной оценки уровня распространения цифровых технологий в предпринимательском секторе Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ разработан индекс цифровизации бизнеса (рис. 1). Он характеризует скорость адаптации к цифровой трансформации, уровень использования широкополосного интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем, включённость в электронную торговлю организаций предпринимательского сектора.

Индекс рассчитан по России и странам Европы, Республике Корея, Турции и Японии (рис. 1). Анализ интенсивности использования в Российской Федерации отдельных технологий, учитываемых при расчёте Индекса, показал, что широкополосный доступ к интернету применяют 82% организаций, облачные сервисы – 23%, ERP-системы – 19%, электронные продажи – 12%, RFID-технологии – 6% [2].

Рис. 1. Индекс цифровизации бизнеса

В Донецкой Народной Республике многие предприятия и организации используют различные цифровые технологии. Министерство связи в 2019 году планирует потратить 350 млн руб. в цифровизацию государственных услуг (на развитие Межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и инфраструктуры электронной подписи) [3].

В Республике уже приняты законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О государственной тайне», «О персональных данных и «Об электронной подписи».

В планах Министерства связи – цифровизация процессов документооборота в государственных органах, цифровизация государственных и социальных услуг для жителей Республики, развитие проекта «Умная Школа ДНР» и Единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи, расширение покрытия сети xPON по всей территории Республики, замена аналогового оборудования на цифровое, уплотнение сети четвёртого поколения (LTE), улучшение качества и расширение зоны телерадиовещания [4].

Список использованных источников

1. Институт статистических исследований и экономики знаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6222618>.
2. Индекс цифровизации бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://issek.hse.ru/news/244878024.html>.
3. Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnews.ru/news/top/2019-03-14_vlasti_dnr_vlozhat_350_millionov_v_smev_i_elektronnyu.
4. Яценко назвал цифровизацию одним из приоритетных направлений работы Министерства связи / Официальный сайт Совета Министров Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smdnr.ru/yacenko-nazval-cifrovizaciyu-odnim-iz-prioritetnyh-napravlenij-raboty-ministerstva-svyazi/>.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СБАЛАНСИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ

ПЕХТЕРЕВА В.В.,

*канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры
менеджмента организаций*

Автомобильно-дорожного института

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Горловка, Донецкая Народная Республика;*

МИРОНОВА А.О.,

магистрант кафедры менеджмента организаций

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Горловка, Донецкая Народная Республика*

Целью публикации является исследование аспектов моделирования процесса сбалансированного управления целеполаганием в динамической системе, которой выступает промышленное предприятие.

Актуальность исследования заключается в том, что структурно-идеологические изменения, вызванные перестройкой экономики в условиях глобальной ориентации на рыночную модель хозяйствования, существенно повлияли на экономическое положение и общий потенциал отечественных промышленных предприятий.

Проблемы исследования заключаются в появлении следующих экономических ситуаций.

1. Необходимость согласования интересов и целей новых владельцев объектов промышленности и их непосредственных руководителей.

2. Внедрение организационно-функциональных реформ в жёстких организационных структурах.

3. Появление дисбалансов между стратегическими целями функционирования предприятий.

Целевое управление представляет собой управление для достижения динамично-эффективной системы целей, органично присущее управлению предприятием. Структурно-логическая схема процесса сбалансированного управления целеполаганием на предприятии представлена на рис. 1.

Ошибочное целеполагание вызывает проблемную ситуацию – «разрыв» в деятельности, «несогласованность» между целями и возможностями субъекта, то есть наличие условий, которые вызывают проблему. Управленческие решения, которые принимаются внутри экономических систем, направлены на устранение проблемных ситуаций, могут быть сгруппированы следующим образом:

1. Управленческие решения, изменяющие скорость процессов и явлений внутри экономических систем.

2. Управленческие решения, изменяющие направление процессов и явлений, которые происходят внутри экономических систем.

3. Управленческие решения, изменяющие сущность процессов и явлений, которые происходят в экономических системах.

Рис. 1. Структурно-логическая схема процесса сбалансированного управления целеполаганием на предприятии

Целевое назначение всего системного анализа состоит в том, чтобы в результате сделать выбор. При этом с одной стороны, эффективность зависит от соответствия достигнутого эффекта поставленной цели, особенностей надсистемы, потраченных ресурсов, времени и условий функционирования, а с другой стороны, на эффективность влияют особенности самой системы, которая используется для достижения цели. Решение общей задачи управления осуществляется управляющей системой, которая на основе информации о цели управления, влияниях среды, состояниях исходящих воздействий объекта определяет эффективное управление и формирует управляющие воздействия на объект. Такая способность предприятия адекватно реагировать на изменения внешней среды и вовремя подстраиваться под её изменения обеспечивается использованием принципов сбалансированного управления.

Следовательно, общая модель системы управления необходима для обеспечения единства и выяснения сущности основных понятий процесса управления целеполаганием. Соблюдение сбалансированного управления целеполаганием является основой эффективности внутренних процессов предприятия.

Список использованных источников

1. Долгоруков А.М. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка стратегий, воплощение. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2004. – 367 с.
2. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учебное пособие / Н.Ю. Круглова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 885 с.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

*канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;*

БЯНКИНА О.Н.,

*бакалавр кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация*

В статье обосновываются предпосылки зарождения этнографического туризма на территории Краснодарского края, его современное состояние, а также перспективы дальнейшего развития на туристическом рынке экскурсионных услуг населению. Рассматриваются направления формирования маршрутов этнографического туризма в Краснодарском крае.

Активный рост и развитие туристского интереса имеет большое значение как для страны, так и для отдельной личности. Культурные самовыражения народов, их история, традиции, религиозные обычаи являются двигателями этнографического туризма по всему миру. Физиологическая потребность человека в получении новой информации, знаний и навыков в полном объёме реализуются в культурно-познавательном виде туризма.

На сегодняшний день Краснодарский край располагает широким предложением туристических направлений как для отечественных, так и для иностранных граждан. Наибольшие показатели активности приходятся на экологический, спортивный, экстремальный, горнолыжный, деловой, лечебный виды туризма, что в свою очередь объясняется благоприятными экономико-географическими условиями.

Кубань издревле является местом проживания многих народов и национальностей со своими традициями и укладом жизни. На данный момент край занимает третье место в федеральном рейтинге численности населения, население представлено более 150 народностями, что не могло не сказаться на популяризации такого вида туризма, как этнографический. Исходя из дифференциации туризма на подвиды, этнографический туризм включает в себя дополнительные компоненты, основанные на комплексе религиозного, культурно-познавательного, приключенческого, исторического и гастрономического видов туризма. Данная ветвь туризма способна познакомить туристов с бытом, укладом жизни, традиционными и религиозными устоями, а также принять участие в национальном ремесленном и гастрономическом деле [1-5].

В Краснодарском крае имеется несколько этнографических комплексов, ежегодно принимающих обширный поток туристов. Одним из таких туристских дестинаций является крупнейший и единственный в своём роде музей под открытым небом – казачья станица «Атамань». Благоприятное месторасположение, обширная территория площадью в 20 гектаров, наличие центральной улицы и четырёх второстепенных, рынка, сторожевой вышки, мельницы, моста, колодца, харчевни, церкви, трактира и школы с исключительными атрибутами и

персонажами – всё это способно перенести туристов в эпоху казачества, удовлетворяя их познавательные потребности. Уникальность данного комплекса заключается в том, что все объекты туристического показа, сохранившиеся казачьими семьями, разрешено трогать, что вызывает наибольший интерес среди школьников младших и средних классов, развивая при этом патриотические, исторические, а также толерантные чувства и навыки.

Сегодня этнографический комплекс «Атамань» принимает более двух миллионов туристов ежегодно и является местом проведения фестивалей фольклорной музыки, а также многочисленных тематических выставок.

Не менее важную ценность для развития этнографического туризма представляет культурный центр «Арин-Берд», включающий в себя ресторан, кафе, армянский базар, площадь для выступлений, открытый зал торжеств.

Ещё одной туристской дестинацией культурно-познавательного туризма является парк национальной культуры «Добродея», расположенный в Анапском районе, и включает в себя территорию площадью в полтора гектара. В пределах комплекса туристам предлагается посещение уникальной экспозиции «Казачье подворье», где в мельчайших деталях представлена архитектура и быт казачьей станицы девятнадцатого века – начала формирования кубанского казачества, включающие в себя гостиничный и гастрономический комплексы, проведение регулярных фестивалей, а также условия для формирования семейного отдыха выходного дня.

Неподалеку от «Добродеи» расположен ещё один немалозначимый туристско-этнический комплекс «Кавказские легенды», который предполагает знакомство гостей с черкесскими обычаями и фольклором, гастрономическими и традиционными устоями.

На сегодняшний день за счёт инвестиционных и региональных средств на территории Кубани ведётся крупномасштабное строительство этнических комплексов в количестве 13 объектов. Также стоит отметить факт постоянного функционирования большого числа этнических объектов, предлагающих помимо экскурсий услуги размещения и питания гостям в условиях максимально приближённым к реальному быту этнических групп Кубани. Это, в свою очередь, прогнозирует улучшение межнационального климата и благоприятной атмосферы за счёт посещения этих объектов туристами. Предполагается, что в результате реализации стратегических планов территория Кубани к 2020 году достигнет уровня динамично развивающегося региона с высокоразвитым промышленным центром, транспортной сетью, сельскохозяйственным, рекреационным и инновационным потенциалами, в полной мере реализующими свои конкурентные преимущества и выполняющими функции опорного региона по развитию туристской отрасли на территории страны в лице правительства Российской Федерации.

Несмотря на перспективное развитие этнографического туризма, край испытывает ряд трудностей, обусловленных рядом факторов, одни из которых сосредоточены в недостаточной изученности региона с точки зрения этнических ценностей в комплексе с отсутствием достаточного спонсирования дестинационных центров данного направления. В совокупности наличие данных

факторов обусловлено отсутствием профессиональных организаторов, специализирующихся исключительно или преимущественно на этнических турах.

Для решения вышеизложенных факторов, сдерживающих этнотуризм на территории края, можно предложить следующее:

– улучшение государственного регулирования туристического бизнеса и взаимодействия участников туристского рынка путём укрепления законодательно-правовой базы туристского комплекса;

– укрепление взаимодействия органов государственного управления туризмом с непосредственными производителями туристских услуг путём привлечения потребителей данного тура в лице учебных учреждений, туристских ассоциаций и иных структур, функционирующих на туристском рынке;

– повышение качества предоставляемых образовательных услуг специалистам сферы социально-культурного сервиса и туризма с последующим предоставлением рабочего места на предприятиях сферы туристических услуг населению;

– взаимодействие государственного и инвестиционного видов поддержки малого предпринимательства в сфере туристического бизнеса.

Привлекательность этнического туризма можно обосновать интересом рекреантов как к конкретной дестинации, так и к услугам, представляющим особую значимость в целом. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: для развития этнотуризма необходимо разрабатывать и осуществлять новые проекты комплексных маршрутов туристского интереса, предполагающие поддержку региональных, областных и федеральных программ, что в полной мере повысит качество предоставляемых услуг и значительно увеличит роль доходов туризма в экономическом показателе государства.

Список использованных источников

1. Заднепровская Е.Л. Этнографический туризм как один из механизмов возрождения и сохранения культурного наследия (на примере Кубани) / Е.Л. Заднепровская, Е.В. Ползикова // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы междунар. науч.-практ. конференции, г. Донецк, «ДонАУиГС». – 2017. – С. 291-296.

2. Заднепровская Е.Л. Туристский имидж как один из главных факторов устойчивого развития Кубани / Е.Л. Заднепровская, А.А. Юрченко // Вестник Национальной академии туризма. – 2017. – № 3 (43). – С. 48-52.

3. Коренева М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М.В. Коренева, И.С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.

4. Всемирная туристская организация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www2.unwto.org>.

5. Этнографический туризм в Краснодарском крае, создание. Атамань – Казачья станица [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://atamani.ru/>.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА» КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

*канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;*

БЯНКИНА О.Н.,

*бакалавр кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация*

В данной статье представлен анализ проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Рассмотрены предпосылки зарождения проекта, его основные составляющие, а также перспективы развития, которые представляет данный проект для развития внутреннего и въездного туризма в отечественной системе российской туристской индустрии на ближайшие годы.

На данный момент туризм является перспективной индустрией, которая занимает лидирующие позиции в экономической сфере многих государств. Высокая доля значимости туризма состоит в постоянной занятости большой доли трудоспособного населения, а также притоке дополнительных доходов в систему государственного бюджета.

По данным Всемирной туристской организации (ВТО) Российская федерация занимает лишь 9 место в рейтинге самых посещаемых стран мира, однако, по прогнозам экспертов, уже в 2020 году состояние отечественного туристического бизнеса может заметно улучшиться в связи с приобщением россиян к услугам турфирм, а также путём совершенствования материально-технической базы предприятий размещения в дополнении с разработкой новых туристических направлений на территории страны, так как реализация данных мероприятий способна привлечь большой поток иностранных отдыхающих [1].

Наиболее привлекательными регионами для развития культурно-познавательного туризма на сегодняшний день являются территории Краснодарского края, Ростовской области, а также республика Крым и город Севастополь. На современном этапе регион юга России является перспективным направлением в развитии туристской деятельности, что явилось предпосылкой для создания нового проекта в рамках культурно-познавательного туризма.

Идеей создания маршрута стала возможность соединить воедино исторические объекты античной эпохи, расположенные в юго-восточной части полуострова Крым, Таманского Абрауского полуостровов, а также частично в Прикубанье. Данный проект был предложен на заседании комиссии по развитию туризма Краснодарского регионального отдела РГО на базе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края [5].

Автором представленной работы выступил научный сотрудник исторического музея-заповедника города Новороссийска – Лев Степко. Идею проекта поддержали

многие туристические организации края, включая и министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края [2-3].

Новый туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» начал функционировать осенью 2018 года. Маршрутная нитка проложена через территории Краснодарского края, Ростовской области и по территории полуострова Крым, включая в себя семнадцать городов, расположившихся на месте античных греческих колоний. В рамках маршрута туристы могут воспользоваться водным и наземным транспортом [4].

В рамках экскурсионной программы предусмотрены посещения таких исторических объектов, как:

– самого северного города Боспорского царства – крепости Танаис, расположенной между городами Ростов и Таганрог;

– Тамани (Гермонасса или Тьмутаракань), предлагающей туристам услуги археологического музея с расположенными неподалеку от морского берега раскопками города Гермонассы;

– самого большого античного города Таманского полуострова – Фанагории – места, где раскопки ведутся не одно десятилетие. Туристам будет предложена экскурсионная программа по уникальному историческому памятнику античности, а также главному торговому городу Причерноморья;

– богатейшего города Боспорского царства – Горгииппии, прославившегося своими искусными гончарами;

– древнегреческого города – столицы Пантикапей, где находятся руины крепости и археологический музей;

– города Херсонес, в котором проходят фестивали, ярмарки и выставки.

Руководствуясь соглашением о реализации туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», подписанного в рамках тематического круглого стола Федерального агентства по туризму на выставке «ОТДЫХ» в Москве 11-13 сентября, Ростуризм обязался оказывать информационную и организационную поддержку данного проекта, призванного наладить межрегиональную туристическую сеть объектов показа при поддержке государственных органов РФ, способную привлечь большой поток туристов с культурно-познавательными, патриотическими, религиозными интересами, а также с целью повышения гуманизации и толерантности среди жителей и гостей страны [4].

В основу проекта легла концепция и стилистика международного туристического фестиваля «Античное наследие России», открывшего летний курортный сезон в Краснодарском крае. В ходе ежегодной выставки каждый субъект РФ представил памятники античной истории, а также примыкающие к ним средства размещения, питания и развлечения, что было учтено при составлении маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».

Транспортный маршрут для представленного проекта представлен в виде автобусных туров, железнодорожных путешествий, поездок на личном автотранспорте, а также круизов на лайнере «Князь Владимир», курсирующем между Краснодарским краем и Крымом.

Над формированием туристических пакетов с представленным предложением уже работают федеральные и зарубежные туроператоры. Помимо

этого, в рамках круглого стола был анонсирован запуск специально разработанного сайта представленного проекта – www.russian-bospor.ru [4].

Исходя из нового перспективного проекта туристического бизнеса, способного повысить уровень экономических показателей на долю ВВП, можно предложить следующие рекомендации:

- разработка турпакетов, способных заинтересовать отдыхающих исходя из их среднего уровня доходов;

- привлечение квалифицированного персонала к разработке, реализации и совершенствованию проекта;

- проведение частичной финансовой поддержки за счёт средств краевого и федерального бюджетов;

- оснащение объектов показа и учреждений обслуживания предметами помощи для туристов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения или слуха, предусматривающими специализированный трансфер, пандусы, подъёмные лифты, указательные таблички шрифтом Брайля;

- разработка туроператорами экскурсионных программ различной категории сложности, основанных на становлении, развитии и популяризации нравственных качеств (толерантности, патриотизма), культурно-исторических знаний, а также освоению трудовых навыков античности (гончарное искусство, виноделие).

Таким образом, новый межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства» способствует реализации богатых туристических возможностей Юга России и формированию востребованных продуктов внутреннего и въездного туризма. В свою очередь, при финансовой и информационной поддержке Ростуризма, предложенный маршрут способен стать новым витком в развитии отечественного туризма.

Список использованных источников

1. Заднепровская Е.Л. Обоснование перспектив развития экскурсионно-познавательного туризма в Краснодарском крае / Е.Л. Заднепровская, М.В. Коренева // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. – 2017. – № 1. – 109 с.

2. Заднепровская Е.Л. Туристский имидж как один из главных факторов устойчивого развития Кубани / Е.Л. Заднепровская, А.А. Юрченко // Вестник Национальной академии туризма. – 2017. – № 3 (43). – С. 48-52.

3. Коренева М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М.В. Коренева, И.С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.

4. Межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства» [Электронный документ]. – Режим доступа: www.russian-bospor.ru/

СОВРЕМЕННЫЕ КАНАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

*канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация;*

МИХАЙЛИЧЕНКО Д.М.,

*бакалавр кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация*

В данной статье рассматриваются влияние динамично развивающихся интернет-технологий на современные каналы и методы эффективного продвижения туристского продукта. Подробно описываются модели рекламы – традиционная и реклама посредством социо-медиапространства (Интернет).

На сегодняшний день туризм является неотъемлемой частью нашей жизни. Важным элементом туристской деятельности является качественный и комплексный турпродукт, полностью соответствующий потребительским запросам. Турпродукт – это любая услуга, входящая в тур и удовлетворяющая потребность туриста во время путешествий, и подлежащая оплате со стороны потребителя [1].

Современный туристский рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции по каждому направлению и виду отдыха. Поэтому для поддержания конкурентоспособности туристского продукта или услуги важно правильно подобрать и проработать маркетинговую стратегию. Маркетинговая стратегия турпродукта состоит из анализа целевой аудитории потребителей, определения основных методов продвижения и контроля результативности маркетинговых процессов. На данный момент в турбизнесе большое влияние оказывают интернет-технологии. Главным катализатором для внедрения передовых маркетинговых технологий являются запрос потребителя и каналы коммуникации [2].

Продвижение турпродукта – это одна из основных задач на рынке туризма, а её цель – обеспечение максимального спроса на турпродукт. Особое влияние уделяется рекламе на просторах Интернет. Крупные туристские организации при разработке стратегии продвижения продукта или услуги учитывают тот факт, что потенциальные покупатели проводят большую часть своего времени в глобальной сети. Привлекать внимание пользователей следует именно в сети Интернет. С быстрым развитием информационных систем, IT-технологий и популяризацией онлайн продаж кардинально поменялись инструменты маркетинга, появились новые возможности высокоэффективного продвижения турпродукта и услуг.

На сегодняшний день самыми востребованными каналами продвижения в сети Интернет являются [3]:

1. Контекстная реклама;
2. SEO-продвижение;
3. SMM;
4. E-mail-маркетинг;
5. Медийная и таргетированная реклама;

6. Мессенджеры;
7. Сотрудничество с Интернет-СМИ.

Многие турфирмы в своей деятельности используют рекламные кампании через вышеперечисленные каналы продвижения товаров и услуг для охвата внимания большего числа потенциальной аудитории.

Важной ролью в продвижении туристского продукта является стимулирование потребителей. Лидирующие позиции в качестве носителя рекламной информации занимает сеть Интернет, обеспечивающая туроператору оперативную связь не только с агентами, но и с потенциальными туристами. Но всё же реклама, размещаемая на просторах Интернет, не идеальна и имеет несколько недостатков. Например, высокая стоимость публикации рекламных сообщений/постов и ограниченные возможности подачи рекламы, связанные с использованием дешёвых низкоскоростных модемов, ограничивающих возможности по передаче больших информационных сообщений и видеорекламы.

На современном этапе развития интернет-рекламы в турдеятельности лидирует такой метод продвижения турпродукта, как контекстная реклама. Она позволяет размещать текстовую рекламу турфирмы на странице выдачи результатов по поисковым запросам браузеров Яндекс, Гугл, Сафари, Рамблер, Майл. Также стоит отметить, что текстовая реклама турфирмы может быть отображена на многих других сайтах-партнёрах перечисленных поисковых систем. Размещение рекламных сообщений турагентства в поисковых системах основывается на выделении ключевых слов или словосочетаний (которые пользователи вводят в поисковую строку, чтобы найти тур), создающих совокупность частых пользовательских запросов периодизацией от нескольких дней до нескольких месяцев.

Контекстная реклама идеально подходит для размещения рекламы горячих туров или спецпредложений, необходимых для реализации в короткие сроки. Этот вид рекламы в Гугле, Яндексе и Рамблере дают максимально эффективный и быстрый эффект, исходя из статистических данных. Например, количество запросов пользователей в поисковых системах: «тур в Грецию» – 87 000 запросов в месяц, «горящий тур» – 200 000 запросов в месяц, «турфирмы Краснодар» – 5 000 запросов в месяц.

Ещё одной разновидностью поискового продвижения является SEO-оптимизация. Это комплекс мероприятий, направленный на увеличение видимости сайта турфирмы в поисковых системах по целевым конкретным запросам. SEO-продвижение развивает веб-сайт и улучшает его позиции в результатах выдачи «поисковиков» для увеличения посещаемости сайта.

SMM – это залог успешного и прогрессивного продвижения продукции в социальных сетях. Самый популярный на сегодняшний день метод «сбыта». Специфика SMM-метода состоит в постинге контента и общении с пользователями. Таким образом, повышается узнаваемость продукта турфирмы, формируется своя клиентская база «преданных приверженцев» услуг данного предприятия. Главный результат SMM – это быстрое и качественное стимулирование продаж на долговременной основе.

E-mail-маркетинг – это услуга, оказываемая специализированными Интернет-агентствами по налаживанию прямого взаимодействия между брендом

или бизнес-компанией и потенциальными клиентами. Позволяет увеличить лояльность клиентов к компании, то есть удержать свою постоянную клиентскую базу. В России E-mail-маркетинг начал активно развиваться в 2014 году после запуска сервера SubscribePRO.ru. По данным статистики, в 2018 году количество основных пользователей составило 3,9 миллиарда.

Мессенджер-маркетинг используется как современный метод продвижения брендов, продуктов, услуг и туристский бизнес не исключение из правил. Сегодняшний бум мессенджеров – это тренд XXI века, который используют более 2 миллиардов человек. Их использование прекрасно подходит для информирования клиентов о скидках и краткосрочных акциях на турпродукт, горячих турах, флеш-сейлах и т.д. Одно из преимуществ мессенджеров – их универсальность. Одно из преимуществ мессенджеров – их универсальность, помимо коммуникации они могут использоваться для рекламных рассылок, оформления заказов и как контент-маркетинг. К концу 2018 года самыми популярными мессенджерами, используемыми россиянами, стали WhatsApp, Viber, Skype, Telegram и FacebookMessenger [2].

Реклама должна быть правильно направлена на определённый сегмент рынка и на целевую аудиторию потенциальных потребителей. Затраты на рекламу не дадут никакого результата, пока не будет изначально изучен контингент клиентов, касаясь желаний относительно путешествий, отдыха, интересов и многое другое. Получить ответы на эти вопросы позволит анализ рыночной ситуации и маркетинговые исследования (анкетирование или опрос). Только после этих мероприятий можно точно и верно выбрать маркетинговую стратегию, определить необходимые каналы сбыта и методы продвижения турпродукции.

Подводя итоги, важно отметить, что для повышения эффективности продвижения турпродукта необходимо выбирать рекламу посредством Интернет-технологий. Реклама турфирмы и её турпродукции на площадках социо-медиа пространства на современном этапе является обязательным элементом ведения успешного бизнеса и признаком высокой конкурентоспособности компании на рынке товаров и услуг.

Список использованных источников

1. Джум Т.А. Современные концепции менеджмента: методы продвижения туристских операторов на российском рынке / Т.А. Джум, Е.Л. Заднепровская // Современное развитие России в условиях новой цифровой экономики; материалы II Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 105-108.
2. Заднепровская Е.Л. Комплекс маркетинга как основной элемент бизнес-стратегии в сельском туризме / Е.Л.Заднепровская, И.М. Кучеренко // Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития; материалы VI Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 309-312.
3. Коренева М.В. Практика сервиса: учебное пособие / М.В. Коренева, И.С. Иванова. – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 152 с.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ПРИПОТЕНЬ В.Ю.,

*д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»;*

БЕЦАН Д.О.,

*ассистент кафедры менеджмента
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»*

В 60-е годы XX в. А. Чендлер [1] установил, что изменения в стратегии организации приводят к возникновению новых административных проблем, решение которых требует видоизменённой структуры для реализации новой стратегии. Организационная структура может способствовать стратегическому развитию предприятия или тормозить этот процесс.

Принятие решений по оптимизации структуры важно, потому что непосредственно связано с основными этапами по разработке стратегии, и должно определять своевременность и эффективность её реализации в практической деятельности предприятия.

Процесс оптимизации организационной структуры включает в себя формулировку целей и задач, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение, разработку регламентирующих процедур, документов, положений, закрепляющих регулирующие формы, методы, процессы, которые осуществляются в организационной системе управления.

В качестве приемлемой модели оптимизации организационной структуры предприятия следует рассмотреть схему организационной структуры с использованием концепции стратегических хозяйственных подразделений (рис. 1). Здесь в полной мере реализуются принципы: централизации разработки стратегии и децентрализации процесса её реализации, обеспечение гибкости и адаптивности управления, вовлечение в процесс управления широкого круга менеджеров всех уровней.

Рис. 1. Схема организационной структуры предприятия, ориентированного на стратегическое управление [2]

Особенностью предложенной организационной структуры является выделение в составе предприятия стратегических хозяйственных подразделений и придания отдельным производственным и функциональным подразделениям статуса центров прибыли. Данные подразделения представляют собой направление или группу направлений научной, производственно-хозяйственной деятельности с чётко выраженной специализацией, своими конкурентами, рынками. Каждое самостоятельное подразделение должно иметь свою собственную цель, сравнительно независимую от других.

Стратегические хозяйственные подразделения (СХП) создаются на третьем уровне структуры по разным сферам деятельности и обладают высокой степенью децентрализации исполнительных функций. В своём составе СХП может иметь один или несколько центров прибыли (ЦП), представляющие собой производственные цеха, участки, входящие в общую технологическую цепочку изготовления продукции или принадлежащие к смежному производству [3].

Ответственность за каждое направление как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе возлагается на одного линейного руководителя (директора, начальника), который отвечает за реализацию деловой стратегии своего СХП.

В условиях подчинения высшему руководству предприятия и при сохранении существующей иерархической структуры с целью управленческого контроля в действующих СХП могут создаваться технологические проекты нововведений, разрабатываться новые стратегии, применяться новые организационные подходы, позволяющие объединить все факторы стратегического порядка.

Таким образом, предложенный путь оптимизации организационной структуры управления позволит предприятию повысить гибкость управления, быстро реагировать на изменения спроса и других факторов внешней среды, сохранить рабочие места.

Предложенная организационная структура позволяет избежать многих недостатков других структур стратегического типа: системы двойного подчинения, дублирования функций и служб одинакового назначения по реализации различных проектов, проблем формирования и управления проектными группами.

Оптимизацию организационной структуры предприятия в будущем необходимо осуществлять в таких направлениях, как: развитие инновационной сферы с ориентацией на разработку и внедрение нововведений, ориентация структур на функционирование в жёстких конкурентных условиях, совершенствование взаимосвязи централизованного и децентрализованного управления с учётом особенностей деятельности.

Список использованных источников

1. Chandler A.D. Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprises / A.D.Chandler. – Cambridge, Mass: MIT Press, 1962. – 463 p.
2. Конаков Д.Г. Организационная структура предприятий / Д.Г. Конаков, М.А. Рожков. – М.: ИСАП, 2008. – 245 с.
3. Базилевич Л.А. Моделирование организационных структур / Л.А. Базилевич; под. ред. В.Р. Огорокова. – Л.: ЛГУ, 1978. – 159 с.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, БИЗНЕС-СТРУКТУР И СТРУКТУР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РАЗБЕЙКО Н.В.,

*старший преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] предложено реализовать национальные проекты (программы) по определенным направлениям, в том числе: наука; цифровая экономика; малое и среднее предпринимательство; экспорт и международная кооперация.

В ДНР также возможна реализация по указанным направлениям проектов стратегического управления развитием экономики, в том числе с привлечением представителей органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества.

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 года № 204, в сфере образования поставлена цель – обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Можно использовать предложенные цели для ориентира и усиленной их реализации в ДНР в рамках взаимодействия органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества, для чего возможно решение определённых задач:

– внедрение в рамках Государственных образовательных стандартов практико-ориентированных и гибких образовательных программ по запросам органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества, в том числе элективных дисциплин (дисциплин по выбору обучающихся);

– формирование системы профессиональных конкурсов с привлечением представителей органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества (направления конкурсов могут быть различны, например: «Лучший управленец», «Лучший юрист», «Лучший журналист» и т.д.);

– создание условий для развития наставничества для студентов учебного заведения, когда в этом участвуют представители органов власти, бизнес-структур (то есть наставничество значительно шире, чем просто прохождение практики);

– приобретение работающими гражданами новых профессиональных навыков, в том числе в области цифровой экономики (возможно восстановление существовавшего в СССР вечернего образования);

– поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) учебным заведением совместно с представителями органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества;

– внедрение в образовательные учреждения МОДУЛЯ «Карьера на всю жизнь», благодаря которому выпускники остаются на связи, а также создание при образовательном учреждении электронной платформы со списком контактов не только выпускников, но и преподавателей-руководителей по профессии, которые

осуществляют наставничество образовательного учреждения уже после его окончания (как, например, в вузе в Вене);

– при образовательном учреждении необходимо создать специальный комитет из представителей органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества, который будет заниматься вопросами трудоустройства студентов (как, например, в университете в Австрии Modul University);

– при образовательном учреждении необходимо создать специальный комитет экспертных переговоров (в том числе и в науке) из представителей органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества, и привлекать студентов в проведении экспертных переговоров, а для этого необходимо наладить запросы предприятий на проведение таких экспертных переговоров (данный комитет может привлекать студентов к экспертным переговорам в Юридической клинике, в Бизнес-инкубаторе, на кампусе);

– проводить ежегодное воссоединение выпускников (Коктейль выпускников) с привлечением представителей органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества (как проводят в вузах в Вене);

– но в то же время необходимо обратить пристальное внимание на то, чтобы предпринимательская и культурная активность вуза не снижала качество научно-исследовательской и образовательной деятельности, которое в идеале должно превзойти мировой уровень (согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 предлагается обеспечить присутствие России в числе 5 ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития).

В сфере развития предпринимательства в образовательных учреждениях ДНР необходимо более тесно сотрудничать с Ассоциацией предпринимательских вузов, деятельность которой направлена на развитие научных парков (технопарков), инкубаторов, инициатив по развитию инновационной инфраструктуры образовательных учреждений, трансфера знаний и технологий, партнерства образовательных учреждений и бизнес-структур, инновационных систем.

Таким образом, в сфере образования и науки взаимодействие органов государственной власти, бизнес-структур и общества может развиваться по следующим направлениям:

– проведение научных изысканий по заказу структур гражданского общества или по государственному заказу;

– помощь образовательных учреждений в использовании местными предприятиями научных результатов и инноваций;

– создание научно-образовательных центров на основе интеграции образовательных учреждений и научных организаций, их взаимодействия с органами государственной власти, представителями бизнеса и структур гражданского общества;

– внедрение безопасной цифровой экономики и создание законодательства для этого;

– внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления и оказание государственных услуг, в том числе для субъектов малого предпринимательства;

– внедрение цифровой платформы для поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов предпринимательства (возможно в Торгово-промышленной палате ДНР);

– создание благоприятных условий для предпринимательства (особенно фермеров) и создание необходимой инфраструктуры, льготной системы налогообложения, сокращение административных процедур и барьеров в сфере экспорта.

Для выхода на европейский рынок образовательных услуг государственные органы обладают потенциалом в решении вопроса предоставления диплому отечественного учебного заведения высшего профессионального образования – аккредитации Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования (ENQA). Диплом также должен быть аккредитован и в других странах, где предположительно будут работать выпускники отечественного учебного заведения. Кроме этого, диплом может быть аккредитован международной организацией исходя из направления подготовки студентов (например, в сфере международного туризма – это всемирная туристическая организация UNWTO).

Государственные органы, бизнес-структуры и представители гражданского общества могут участвовать в совместном финансировании проектов по внедрению цифровых технологий. Государственные органы на основе государственно-частного партнерства совместно с бизнес-структурами (которые могут использовать венчурное финансирование) могут участвовать в создании безопасной цифровой экономики, что создаст условия для развития малого предпринимательства.

Список использованных источников

1. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 // Собрание законодательства Российской Федерации от 2018 г. – № 20. – Ст. 2817.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непродушенной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Проблематика темы обусловлена тем, что в настоящее время множество отечественных организаций имеют слаборазвитую культуру социального партнёрства, что объясняется рядом причин, среди которых необходимо выделить, во-первых, преобладание авторитарного стиля управления, когда менеджеры стремятся все значимые решения принимать самостоятельно. Во-вторых, несоответствие между трудом наёмных работников и результатами их

деятельности. В-третьих, неравноправное положение работников по отношению к работодателю и другие причины.

Требующая решения проблема обусловила выбор направлений и цель исследования, направленных на поиск предложений по совершенствованию форм социально-трудовых отношений в хозяйственных организациях путём привлечения работников управленческого аппарата и работников нижнего звена к управлению и распределению результатов хозяйственной деятельности через профсоюзные организации, что в свою очередь благоприятно отразится на общей деятельности организации.

Под понятием социального партнёрства в процессе управления организацией понимается взаимосвязь отношений между сотрудниками, работодателями, органами государственной власти, органами местного самоуправления. Социальное партнёрство в управлении организациями направлено на обеспечение и реализацию цивилизованных социально-трудовых отношений. Стоит отметить, что для данного вида взаимоотношений свойственен учёт и соблюдение баланса интересов каждого из стейкхолдеров [1, с. 22-23]. Таким образом, можно утверждать, что создание условий социального партнёрства в организациях возможно только при условиях: окончательно сформировавшегося классового разделения (собственники и наёмные рабочие); усложнения производственно-технологического процесса организации, в результате которого возрастает показатель удельного веса среднего класса в обществе и повышается благосостояние основной массы населения; стремления к образованию развитого демократического социально-правового государства, интересами которого выступают защита прав предпринимателей государственного и коммерческого секторов управления; повышения интереса населения к политической культуре [2]. Формирование культуры партнёрства должно осуществляться поэтапно (рис. 1).

Рис. 1. Этапы формирования культуры партнёрства в организациях*
 выполнено автором самостоятельно на основе источника [3]

На первом этапе формирования культуры партнёрства уточняется миссия организации на предмет соответствия принципам партнёрства. Важно отметить, что в рамках партнёрского управления к разработке миссии организации привлекаются не только менеджеры, но и рядовые сотрудники, поскольку считается, что такой подход способствует формированию чувства причастности ко всему происходящему в организации и воспитывает чувство социальной ответственности.

Следующий этап может проходить по двум направлениям: первое подходит для организаций, которые уже имеют сформированную социальную культуру, второе – для новых неустоявшихся организаций. Так, для организаций с уже сформированной культурой проводятся операции по выявлению и анализу сильных и слабых сторон, после чего переходят к процедуре сравнения имеющейся и желаемой культуры. Во втором случае этот этап отсутствует.

Третьим этапом формирования культуры партнёрства выступает проектировка и реализация организационных мероприятий, ориентированных на формирование, развитие и закрепление культуры партнёрства. Сюда можно отнести разнообразие используемых инструментов, методов и средств. В частности, современные методы передачи информации, кодекс чести, символика организации, различные увеселительные мероприятия, направленные на поддержание корпоративного духа, отбор новых сотрудников на основе учёта их системы ценностей с целью трудоустройства, специализированные занятия, направленные на раскрытие персональных способностей, обучение сотрудников с целью их дальнейшего профессионального роста, другие мероприятия.

Предзавершающим этапом являются операции, связанные с поиском критериев несоответствия желаемому образу. На этом этапе также проводится работа по смене ценностей организации.

Завершающий этап имеет название «контроль и оценка» успешности воздействий на организационную культуру и внесение необходимых корректировок. Трудность данного этапа заключается в отсутствии количественных показателей. Для оценки уровня эффективности необходимо использовать динамику основных экономических показателей, а именно: текучесть кадров, моральную удовлетворённость рядовых работников организации и тому подобное. Именно эти показатели отображают косвенное воздействие организационной культуры на её развитие [3, с. 28-37].

Выводы. В результате проведенного исследования можно утверждать, что социальному партнёрству свойственно участие многих заинтересованных сторон, среди которых можно выделить государство, собственников организации, руководителей организации, кадровый состав организации, профсоюзные организации. Достижение поставленных целей и реализация задач, представленных в исследовании, позволят превратить развитие социального партнёрства в один из способов совершенствования системы управления организациями.

Таким образом, соблюдение вышеуказанных рекомендаций по применению культуры партнёрства в деятельности отечественных организаций будут способствовать наиболее полному использованию имеющихся возможностей организации и позволят максимально реализовать принципы партнёрства в системе управления.

Список использованных источников

1. Кривобороденко О.Д. Социальное партнёрство / О.Д. Кривобороденко // Специалист. – 2010. – № 12. – С. 22-23.
2. Тиховодова А.В. Социальное партнёрство: сущность, функции, особенности развития в России / А.В. Тиховодова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://psibook.com/sociology/sotsialnoe-partnerstvo-suschnost-funktsii-osobennosti-razvitiya-v-rossii.html>.
3. Клементьев Д.С. Социальное партнёрство как условие модернизации России / Д.С. Клементьев, М.А. Малышев // Вестник Московского ун-та. – Сер. 21. Управление (государство и общество). – 2011. – № 4. – С. 28-37.

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОНОПРОФИЛЬНЫМ ГОРОДОМ

СВИНАРЕНКО Т.Н.,

*магистрант кафедры менеджмента непродовольственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Актуальность темы исследования определяется проблемой модернизации монопрофильных старопромышленных городов Донецкой Народной Республики, сформировавшихся давно и в рамках развития бывшего СССР. Необходимость совершенствования систем управления их развитием обусловлена планами восстановления и развития Донбасса.

Термин «моnogород» в постсоветских странах используется чаще, чем в европейских или азиатских. Советская плановая экономика создала сотни моногородов в предположительно рациональных местах, но часто в географически неблагоприятных районах. Ситуация и проблемы многих моногородов идентичны: они полностью зависят от конкурентоспособности отдельного предприятия, не очень гибкого и основанного на экономике и технологиях советских времен.

Большинство моногородов были построены как жилые пристройки отдельных предприятий (так называемых «градообразующих предприятий»). Основная рабочая сила в моногородах была в значительной степени сформирована централизованной системой распределения рабочей силы после обучения в вузах. В совокупности эти факторы привели к созданию и введению в строй (в конце 1980-х – начале 1990-х годов) узкой и негибкой экономики, с неподвижной, по стандартам рыночной экономики, рабочей силой.

Если рассматривать опыт Российской Федерации, то одним из наиболее известных представителей моногородов является Тольятти. Население города составляет чуть более 700 тыс. чел., из которых каждый седьмой работает на заводе АвтоВАЗе – крупнейшей российской автомобилестроительной компании. Данный пример наглядно подтверждает актуальность проблемы.

В Российской Федерации для решения проблемы развития моногородов разработана и реализуется программа «Комплексное развитие моногородов», а также существует «Фонд развития моногородов».

При развитии городов важен системный подход и комплексные решения по модернизации и обустройству городов разного типа. Поэтому здесь целесообразно применять проектное управление развитием территорий.

В Донецкой Народной Республике одним из примеров монопрофильного города является Шахтёрск. Экономика города в значительной степени зависит от пищевой промышленности. Основу экономического комплекса города составляет пищевая промышленность, которая представлена производством мяса, мясных продуктов и полуфабрикатов, а также комбикормов. На её долю приходится 65,5% в объёме реализации промышленной продукции и значительная часть занятого населения города. Предприятием-основой пищевой промышленности города является ГП «Шахтёрская птицефабрика». Масштабность функционирования предприятия подтверждается тем, что в общем объёме реализации скота и птицы на забой сельскохозяйственными предприятиями Республики доля ГП «Шахтёрская птицефабрика» составляет 87,9% [2].

При решении проблем моногородов необходим проектный подход. Для его реализации следует, во-первых, определить цели комплексного плана социально-экономического развития моногорода, во-вторых, разработать возможные сценарии реализации целей проекта. Комплексные преобразования экономики могут послужить скачком к стратегическому развитию промышленного моногорода [1].

Стратегия развития должна опираться на базовые преимущества моногорода и на преодоление недостатков, сдерживающих их потенциал развития. Система мер по развитию моногорода может быть представлена следующим образом:

- обучение и повышение квалификации населения, временная занятость для молодёжи;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
- развитие и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры;
- развитие малого и среднего бизнеса.

В краткосрочной перспективе можно рассчитывать на обеспечение занятости населения моногорода, в среднесрочной – на перевод экономики моногорода на многоотраслевую структуру и обеспечение бюджетной устойчивости его путём создания альтернативных производств.

Реализация данной системы мероприятий стабилизирует социально-экономическую ситуацию в моногороде и окажет благоприятное воздействие на его жителей путём:

- сохранения социально-экономического потенциала моногородов;
- создания альтернативных инвестиционных площадок;
- роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- выделения из состава градообразующих предприятий инфраструктурных объектов жизнеобеспечения населения моногородов;
- организации общественных работ, профессиональной переподготовки и самозанятости населения;
- создания новых рабочих мест, обеспечения своевременной выплаты заработной платы.

Таким образом, проектное управление моногородами является необходимым условием для диверсификации существующего производственного потенциала в условиях глобализации мировой экономики и обеспечения взаимосвязи

стратегических инициатив и территориального планирования города с учётом стратегии развития региона в целом.

Список использованных источников

1. Зачем переходить на проектный менеджмент? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://worksection.com/blog/why-project-management.html>.
2. Официальный сайт Администрации города Шахтёрск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.shahtersk.org/>.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ

СЕДЬКО В.А.,

*аспирант кафедры менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Существуют разные подходы к принятию решений. Классификационные подходы используют комплексно, что позволяет всесторонне оценить обстоятельства, чтобы принимать управленческие решения. Необходимо учесть, что принятие решений – это психологический процесс.

Принятие управленческих решений носит интуитивный, основанный на суждениях или рациональный характер.

Интуитивные решения – это выбор, сделанный только на ощущении того, что он верный. Лицо, принимающее такое решение, не занимается при этом оценкой «за» и «против» по каждой альтернативе. В то время как увеличение количества информации о проблеме может оказывать существенную помощь в принятии решений руководителям организации среднего звена.

Зарубежные исследования деятельности менеджеров высшего звена отметили, что 80% опрошенных руководителей обнаружили у себя наличие какой-то конкретной серьезной проблемы лишь благодаря «неформальному обмену информацией и интуиции».

Решение, основанное на суждении, – это выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом. Человек использует знания о том, что происходило в подобных ситуациях раньше, чтобы спрогнозировать результат альтернативных вариантов выбора. Суждение как основа организационного решения важно потому, что многие ситуации в организации имеют тенденцию к повторению. Одного суждения недостаточно для принятия решения, когда ситуация очень сложная или уникальная. Суждение всегда опирается на опыт и склоняет решение в направлениях, которые знакомы руководителю, поэтому руководитель может упустить новую альтернативу, которая могла бы быть более эффективной, чем знакомые варианты выбора.

Рациональное решение обосновывается с помощью аналитического процесса и имеет следующие этапы:

- диагностика проблемы,

- формулирование ограничений и критериев для принятия управленческих решений в организации,
- выявление альтернатив, оценка альтернатив, окончательный выбор.

При принятии управленческих решений наука управления использует научные методы (наблюдение, формулирование гипотезы, верификация), системную ориентацию и использование моделей.

Моделирование часто необходимо в связи со сложностью проблем управления и трудности проведения экспериментов в реальной жизни. По определению Шеннона, «модель – это представление объекта, системы или идеи в некоторой форме, которая отлична от самой целостности». Главной характеристикой модели можно считать упрощение реальной жизненной ситуации, для которой она используется. Модель помогает руководителю объединять свой опыт и способность к суждению с опытом и суждениями экспертов. Существует три базовых типа моделей: физическая, аналоговая и математическая.

Физическая модель представляет то, что исследуется с помощью увеличенного или уменьшенного описания объекта или системы.

Аналоговая модель рассматривает исследуемый объект как аналог, который ведет себя как реальный объект, но не выглядит как таковой. В математической модели используются символы для описания качеств или характеристик объекта или события.

Математические модели используются при принятии организационных решений. Модели принятия управленческих решений могут приводить к ошибкам. Эффективность модели может быть снижена действием ряда потенциальных погрешностей. Это недостоверные исходные допущения, ограниченные возможности получения нужной информации, страхи пользователя, слабое использование на практике, очень большая стоимость. Наиболее распространены следующие типы моделей: теория игр, теория очередей, модель управления запасами, модель линейного программирования, имитационное моделирование, экономический анализ. Практически любой метод принятия решений, используемый в управлении, можно технически рассматривать как разновидность моделирования.

Для повышения качества принятия решений руководители пользуются прогнозированием. Прогнозирование – это метод, в котором используется как накопленный в прошлом опыт, так и текущие предположения, относительно будущего с целью его определения. Различают количественные и качественные методы прогнозирования.

Количественные методы используют тогда, когда деятельность в прошлом имела определенную тенденцию и которую можно продолжить в будущем, когда полученная информация достаточна для выявления статистически достоверных тенденций или зависимостей.

Когда информации недостаточно или количественная модель является чрезмерно дорогой, руководство может использовать качественные модели прогнозирования. Это мнение жюри, модель ожидания потребителя и метод экспертных оценок. Вышеизложенное дает основание сделать вывод, что принятие управленческого решения в организации имеет сложную недостаточно исследованную природу, поэтому ученые и специалисты рассматривают различные

аспекты принятия управленческих решений, чтобы выявить закономерности осуществления этих процессов в политике, бизнесе, государственном управлении. Существует большое количество различных факторов, которые влияют на процесс принятия управленческих решений. Управленческие решения, которые принимаются в условиях риска, должны стать предметом дальнейших исследований.

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК АНАЛИТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

СЕРГЕЕВ Р.А.,

*аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Функционирование предприятий в условиях конкурентной среды, присущей рыночной экономике, требует от субъектов хозяйствования поиска наиболее результативных аналитических средств и инструментов управления, которые бы обеспечили поддержание их устойчивого развития и повышения эффективности деятельности. Одним из таких аналитических средств, ещё не достаточно распространённым в современной практике, но хорошо известным в международной, является система сбалансированных показателей. В связи с этим, для предприятий все большую актуальность приобретают вопросы целесообразности и особенностей использования системы сбалансированных показателей в практической деятельности.

Методологические и практические аспекты разработки и внедрения системы сбалансированных показателей в деятельности предприятия были исследованы и углублены в трудах многих зарубежных и отечественных учёных, в частности, таких, как: Р. Каплана, Д. Нортон, Т.В. Батановой и других. Основной целью применения сбалансированной системы показателей является обеспечение количественной и качественной согласованности между различными показателями, помогающими целостно определить успешность деятельности предприятия.

Для успешного внедрения системы сбалансированных показателей на предприятии следует тщательно разработать каждый из её этапов (рис. 1).

К первому этапу можно отнести постановку цели и перевода её в стратегию предприятия. На втором этапе нужно обратить внимание на коммуникацию и связь. Это позволит руководителям распространить стратегию на всех уровнях организации, то есть от высшего к низшему, и связать её с личными целями отдельных подразделений и конкретными целями каждого сотрудника. На третьем этапе происходит планирование и постановка цели, которая позволяет предприятиям объединять бизнес и финансовые планы. На четвёртом этапе важна стратегическая связь и обучение. С помощью системы сбалансированных показателей предприятие может следить за достижением краткосрочных результатов, а именно: отношением с клиентами, внутренними процессами предприятия, обучением и развитием сотрудников. На пятом этапе практическое

применение системы сбалансированных показателей происходит при чётком решении корпоративной стратегии и этапов её реализации.

1	Формализация стратегии
2	Определение направлений (финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие персонала)
3	Формирование целей для каждого из направлений
4	Выделение связей между системой сбалансированных показателей и системой мотивации персонала
5	Разработка программы с достижением целей

Рис. 1. Модель системы сбалансированных показателей на предприятии (построено автором с использованием [2])

BSC ориентирована на решение двух важных проблем: 1) эффективную оценку результатов деятельности предприятия, основанную на синтезе финансовых показателей с нефинансовыми; 2) содействие достижению стратегической цели деятельности предприятия.

Система сбалансированных показателей позволяет:

- связать стратегическое управление с текущим и оперативным на основе ключевых показателей эффективности и причинно-следственных связей между ними, и повысить эффективность функционирования предприятия;
- учитывать основные аспекты деятельности предприятия, а именно: финансовый, потребительский, хозяйственный и инновационный;
- перевести цели, поставленные перед предприятием, количественные показатели, то есть сделать их более понятными для всех сотрудников;
- выявить бизнес-процессы, которые оказывают позитивное или негативное влияние на результаты деятельности предприятия;
- графически интерпретировать финансовые и нефинансовые стороны деятельности предприятия;
- инициировать позитивные процессы на предприятии в процесс разработки и внедрения BSC;
- обеспечить привязку механизма поощрения как к финансовым, так и к другим показателям деятельности предприятия [2, с. 80].

Применение системы сбалансированных показателей представляет интерес для отечественных предприятий, поскольку обеспечивает решение основной задачи: комплексную увязку стратегии предприятия с оперативным и текущим управлением, и повышает его эффективность функционирования.

Система сбалансированных показателей является общей моделью функционирования бизнеса как системы, позволяющая разработать стратегию развития организации; донести разработанную стратегию до каждого уровня компании; адаптировать или трансформировать под неё систему организации

бизнеса; спроектировать стратегические цели; обеспечить систему контроля достижения стратегических целей.

В современной динамичной среде деятельности предприятий, характеризующейся высокой степенью неопределённости, решающее значение имеет поиск и практическое использование результативных аналитических средств повышения их эффективности функционирования. Одним из наиболее перспективных аналитических средств является система сбалансированных показателей, позволяющая соотнести между собой финансовые и нефинансовые показатели и перевести стратегию деятельности компании в конкретную плоскость.

Список использованных источников

1. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 320 с.

2. Батанова Т.В. Методологические аспекты разработки системы сбалансированных показателей деятельности предприятия / Т.В. Батанова // Вестник социально-экономических исследований. – 2014. – Вып. 3. – С. 79-83 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_3_13.

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДНР

СЕРДЮК В.Н.,

*д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
учёта, анализа и аудита*

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»;

АКАЕВ Ш.М.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
учёта, анализа и аудита*

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Машиностроение играет чрезвычайно важную роль в экономике Донецкой Народной Республики. Оно является важнейшей отраслью не только в промышленном производстве, но и в экономике в целом, обеспечивая функционирование, в первую очередь, топливно-энергетического и металлургического комплексов.

Вместе с тем необходимо отметить сложную ситуацию с обновлением основных средств в отечественном машиностроении. Для производства продукции используются устаревшие технологии, в результате технологической отсталости имеет место перерасход сырья и энергоресурсов, который в несколько раз превышает уровень затрат на предприятиях машиностроительной отрасли экономически развитых стран. Общее экономическое состояние машиностроительной отрасли остается кризисным, коренных положительных преобразований не происходит.

Цикличность развития промышленности, о которой в свое время писал К. Маркс, приводит к тому, что кризисные явления периодически повторяются. Они обуславливаются причинами, которые были систематизированы экономистами в начале двадцать первого столетия, и остаются актуальными и сейчас, спустя десятилетие: неприспособленность предприятий к работе в нестабильной рыночной среде; продолжение выпуска устаревших видов продукции, которые становятся неконкурентоспособными еще на стадии производства; отсутствие маркетинговых исследований состояния рынка, отдельных его элементов, секторов; недостаточность оборотных средств; отсутствие опыта привлечения инвесторов для развития производства; несовершенство законодательной базы налогообложения.

Нельзя не дополнить представленный выше перечень причинами кризисных явлений в экономике, характерными для современного ее развития:

- искусственное искажение цивилизованных рычагов пополнения оборотных средств промышленного предприятия посредством банковских кредитов (неоправданное завышение процентов за их использование, финансовая незащищенность ссудополучателей в условиях инфляции и т.п.);

- отпугивание потенциальных инвесторов экономической нестабильностью и коррупционными схемами в виде так называемых «откатов»;

- недальновидность законодателей, которая иногда проявляется в принятии нормативно-правовых актов, губящих экономику страны.

Причины кризисного состояния промышленных предприятий, в том числе и машиностроительного комплекса ДНР, проявляются как на макроэкономическом уровне, так и внутри самих предприятий. Недостаточно проработаны на методологическом уровне вопросы применения принципов маркетинга в управлении машиностроительными предприятиями. Отсутствует методология оптимального планирования выпуска продукции с учетом влияния рыночных факторов. Нет достаточно проработанных методов оперативного регулирования производства в условиях нестабильной внешней и внутренней экономической среды.

Проблемы стратегического развития отечественного машиностроительного комплекса на макро-, мезо- и микроуровнях в обобщенном и систематизированном виде представлены на рис. 1.

Рис. 1. Проблемы стратегического развития отечественного машиностроительного комплекса на макро-, мезо- и микроуровнях

Перечисленные проблемы требуют их научного обоснования и практического решения.

Однако в условиях нестабильности, обусловленной объективными причинами, возможности решения указанных проблем в Донецкой Народной Республике весьма ограничены.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СМЕЛЯНСКАЯ М.Е.,

аспирант, ассистент кафедры

менеджмента внешнеэкономической деятельности

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Эффективность экономических отношений во многом определяется структурой экономических субъектов хозяйствования, участвующих в создании валового внутреннего продукта и национального дохода. В структуре экономик стран, демонстрирующих высокие темпы роста, преобладают субъекты малого и среднего бизнеса, создающие от 40 до 70% ВВП. Наличие такого рода субъектов напрямую зависит от уровня благоприятствования их развитию: простота регистрации, низкие ставки налогообложения доходов, стабильная законодательная база регулирования хозяйственной деятельности, наличие программ государственной поддержки предпринимательства и др. В условиях современного развития экономики Донецкой Народной Республики одним из действенных решений является совершенствование механизмов государственной поддержки предпринимательства.

Для этого необходимо рассмотрение теоретических положений по развитию механизмов взаимодействия органов государственного управления с субъектами малого бизнеса.

В настоящее время принято выделять такие основные проблемы, тормозящие реализацию взаимодействия органов государственного управления с субъектами малого бизнеса, как: наличие административных барьеров; несовершенство налогового стимулирования предпринимательской деятельности; недостаточная законодательная база Донецкой Народной Республики.

Именно поэтому для создания новых условий взаимодействия органов государственного управления и малого бизнеса ведётся работа по установлению обоснованных нормативных параметров, создания равных социально-экономических условий и регулирования отношений между основными участниками [1, с. 145].

Характеристика некоторых основных функций по формированию благоприятных условий взаимодействия представлена в табл. 1.

Проблему формирования эффективного механизма при взаимодействии государства и малого бизнеса на государственном уровне нельзя рассматривать как решённую.

Степень научной разработки проблемы определяется в основном трудами зарубежных учёных, такими, как М. Вебер, Д. Гэлбейт, Е. Домар, Дж. Кейнс, Я. Корнай, С. Кузнец, А. Маршалл, Г. Мюрдаль, А. Ослунд, Г. Саймон, А. Смит, Р. Солоу, О. Уильямсон, М. Фридман, Ф. Хаеёк, Р. Харрод, И. Шумпетер и др. В их научных трудах достаточно глубоко исследованы и

определены: базовые категории, элементы процесса, принципы и методы взаимодействия государства и субъектов малого бизнеса.

Таблица 1

Характеристика основных государственных функций при взаимодействии органов государственного управления с субъектами малого бизнеса

Функция	Характеристика
Административная	Устранение административных барьеров при взаимодействии органов государственного управления с субъектами малого бизнеса
Законодательная	Создание правового поля для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса
Нормативно-правового регулирования	Улучшение механизмов регулирования нормативно-правовых актов при взаимодействии органов государственного управления с субъектами малого бизнеса
Государственного патернализма	Формирование системы налоговых льгот и преференций для субъектов малого бизнеса

Среди наиболее перспективных можно выделить разработки И. Богатырёва и З. Варналия. Экономист Богатырёв И. в своём труде «Финансовые механизмы поддержки предпринимательства» [2] не в полном объёме исследовал механизмы поддержки предпринимательства, рассматривая их исключительно с экономической точки зрения. Исследователь Варналий З.С. в своей монографии «Государственная политика поддержки предпринимательства» [3] рассматривал налоговое стимулирование предпринимательской деятельности, которое в условиях Донецкой Народной Республики не может быть применено.

Несмотря на достаточно обширное количество публикаций, посвящённых вопросам малого бизнеса, недостаточно чётко очерчены аспекты государственной поддержки с точки зрения механизма, используемого в целях повышения эффективности функционирования предпринимательства. В связи с этим становится актуальным исследование теоретико-методических основ и практики по реализации стратегий повышения результативности механизмов государственной поддержки предпринимательства. Это позволит в условиях усиления его социально-экономической значимости как института, обеспечивающего наиболее полное удовлетворение насущных потребностей населения в товарах и услугах, расширить рамки и возможности социально-экономического развития государства.

Список использованных источников

1. Давыдова С.Г. Малое предпринимательство России: становление, механизмы управление: монография / С.Г. Давыдова. – М.: Изд-во «Наука», 2013. – 145 с.
2. Богатырёв И. Финансовые механизмы поддержки предпринимательства / И. Богатырёв // Экономист. – № 6. – 2000. – С. 24-27.
3. Варналий З.С. Государственная политика поддержки предпринимательства / З.С. Варналий. – К.: Знания, КОО, 2001. – 277 с.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

СОРОКА Е.В.,

*ассистент кафедры менеджмента строительных организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»;*

ПУШКАРЁВА Н.А.,

*канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента строительных организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»*

В современных социально-экономических условиях, характеризующихся существенным негативным влиянием факторов внешней среды на функционирование и развитие предприятий, вопросы стимулирования развития жилищно-коммунального хозяйства приобретают особое значение. Одним из направлений повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечения высокоуровневых и комфортных условий проживания населения – потребителей услуг ЖКХ, является внедрение системы контроллинга.

Система контроллинга на предприятии направлена на усовершенствование финансовых, информационных, кадровых и технологических процессов, для эффективного функционирования всего предприятия в целом. Контроллинг настроен на построение правильной системы управления в организации исходя из текущих данных для улучшения будущего.

Для организации и развития этого направления необходимо: создать единое информационное поле для ЖКХ, использовать современные информационные технологии, развивать сети деловой информации, а также использовать возможности Интернета [1].

Исследуя контроллинг как новый для жилищно-коммунальных предприятий инструментарий в системе менеджмента, выявлено неоднозначное определение контроллинга как на практике, так и в научной литературе. При различном понимании термина «контроллинг» необходимо разбираться в исторических основах.

Само слово произошло от английского *to control* – «контролировать», «управлять», которое, тем не менее, происходит от французского слова, означающего – «реестр», «проверочный список». В США в 1778 году было создано первое ведомство «Comptroller, Auditor, Treasurer and Six Commissioners of Accounts», целями которого было управление государственным хозяйством и контроль использования средств [2].

Теоретические основы понятий контроллинга заложены Д. Ханом, П. Хорватом, М. Вебером [3] и многими другими зарубежными авторами. В современной науке определение «контроллинг» уточнялось Р. Манном, А. Дайле, Э. Майером, С.Г. Фалько, А.М. Карминским, Н.И. Оленевым, Е.А. Ананькиной, С.В. Данилочкиным, Н.Г. Данилочкиной и др.

С развитием новых информационных и компьютерных технологий нужно выделять удобные способы доступа предприятий ЖКХ к информации, необходимо

организовывать единую жилищно-коммунальную информационную среду на базе постоянных пользователей. При создании такой базы формируется система контроллинга ЖКХ, что приведёт и к повышению эффективности контроля жилищно-коммунального хозяйства, и к повышению результативности принимаемых управленческих решений.

Управление ЖКХ – это огромное множество проблем, которые нужно решать все сразу. Поэтому должна разрабатываться стратегия управления для определения целей. Так как цели делят на оперативные и стратегические, можно в ЖКХ выделять контроллинг оперативный (при котором необходимо решать проблему сразу) и стратегический (при котором, учитывая внутреннюю и внешнюю среду, разрабатывается альтернативная стратегия для принятия решения). При этом важнейшими деталями контроллинга являются планирование (оперативное и стратегическое) и разработка схем мониторинга.

Таким образом, система контроллинга в жилищно-коммунальном хозяйстве является главным помощником руководителя для принятия правильных и эффективных решений. С внедрением информационной базы и разработкой стратегий управления появляется возможность эффективности разрешения множества задач.

Список использованных источников

1. Павленков М.Н. Технология системы контроллинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства / М.Н. Павленков, Н.К. Кемайкин // Контроллинг. – М.: Издательство: Некоммерческое партнёрство «Объединение контроллёров». – № 59. – 2016. – С. 16-27 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25956200_80018288.pdf.

2. Худякова Т.А. Генезис теории контроллинга: зарубежный аспект / Т.А. Худякова // Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции Секции социально-гуманитарных наук. – С. 1537-1540 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/5714/27.pdf?sequence=1>.

3. Ананькина Е.А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 279 с.

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СТЕЦЕНКО Е.П.,

*аспирант кафедры менеджмента непроектной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
ассистент кафедры землеустройства и кадастров
ГОУ ВПО «Донецкая национальная академия
строительства и архитектуры»*

На сегодняшний день вопрос повышения эффективности использования территорий городов продолжает оставаться актуальным. Прежде всего, данным

вопросом озабочены старопромышленные города. На территории указанных поселений располагается значительное количество земель промышленного назначения, которые по ряду причин на сегодняшний день не функционируют, и, следовательно, не приносят доход в местные бюджеты.

Согласно действующему налоговому законодательству, земельный налог является собственностью местных органов власти, что позволяет муниципальным органам власти самостоятельно распоряжаться существующими финансовыми поступлениями и расходовать их непосредственно на нужды конкретного муниципального образования.

На сегодняшний день одной из приоритетных задач стратегии развития поселений является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение перехода к эффективному, устойчивому развитию территорий. В свою очередь политика рационального землепользования невозможна без симбиоза экономических, экологических и социальных факторов.

По своей природе рациональное землепользование направлено на повышение эффективности использования земельных ресурсов города. Поэтому развитие механизмов рационального использования территорий недействующих промышленных предприятий является залогом нормального функционирования эффективной системы землепользования.

В современных крупных городах с большой численностью населения и значительным количеством промышленности существует нехватка свободных площадей для нового жилищно-гражданского и промышленного строительства. Основная часть промышленных предприятий проектировалась и строилась в период индустриализации в 30-е годы. Населённые пункты возводились у заводов, а позже застройка формировалась вокруг заводской территории. В последние десятилетия вследствие сложившихся неблагоприятных экономических условий промышленные предприятия не функционируют. На территориях недействующих промышленных объектов образуются стихийные свалки, что с учётом их размещения в центральной части имеет существенное влияние на экологическую ситуацию в городе. На месте бывших промышленных объектов и заводов в плотно застроенной структуре города образуются бесхозные, пустые территории, которые значительно ухудшают общий эстетичный вид поселения.

Существует значительный объём научных работ, посвящённых изучению темы рационального использования территорий городов. Однако проблематика вовлечения в оборот территорий недействующих промышленных предприятий продолжает оставаться малоизученной. Многие авторы сходятся во мнении, что рассматриваемые объекты способны приносить значительные финансовые поступления, а также являются резервным пространственным базисом для развития городов.

В работе М.А. Солдак «Заброшенные территории в структуре старопромышленных городов» выполнен анализ мировой практики, рассмотрены особенности старопромышленных городов Донецкого региона, обозначены основные проблемы вторичного использования территорий недействующих промышленных предприятий. Автор акцентирует внимание на экологических и правовых факторах, оказывающих влияние на заброшенные территории. Также в

работе, основываясь на зарубежном опыте, выделено четыре направления управления такими территориями [1].

В статье Е.В. Борисова, А.Е. Наумов, И.П. Авилова «К вопросу оценки коммерческого потенциала городских промышленных территорий» рассматриваются проблемы совершенствования методических основ оценки коммерческого потенциала на территории городских промышленных зон. После совершенствования и рассмотрения методических основ оценки коммерческого потенциала в сочетании с выбором эффективных организационно-управленческих механизмов деятельности муниципальных органов управления и развитием девелоперских компаний, будет способствовать принятию оптимальных организационно-технических решений при реконструкции промышленных территорий на долгосрочную перспективу, утверждая тем самым стабильное экономическое развитие территории и повышая её инвестиционную привлекательность [2].

В работе В.Б. Жарникова «Организационно-правовой механизм рационального землепользования» обозначены проблемы, с которыми сталкиваются органы власти на современном этапе планирования и воплощения политики рационального землепользования. Автор акцентирует внимание на отсутствии понятных критериев и соответствующих оценок рационального использования территорий. Также в работе намечен подход к созданию соответствующих оценок. Предполагается, что данный подход поспособствует созданию соответствующего алгоритма, необходимого при выполнении оценки возможных направлений развития территорий на современном этапе [3].

В публикации В.Б. Жарникова, А.В. Конева, Л.М. Ушкуроненц «Земельный менеджмент как механизм устойчивого рационального использования земель» выполнен комплексный анализ системы современного управления земельными ресурсами. Акцентируется внимание на рыночных механизмах, которые, по мнению автора, могут способствовать получению максимального экономического и социального эффекта от использования земельных ресурсов. Также в работе говорится о разграничении роли государства и местного самоуправления [4].

В работе С.И. Сай «Земли промышленности. Проблемы эффективного управления земельными ресурсами промышленных предприятий» обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются государственные органы, частные и юридические лица при переоформлении имущественных прав на земельные участки. Автор отмечает необходимость учёта налоговой политики при передаче земель в собственность занимающих их предприятий [5].

Как уже отмечалось выше, рассматриваемая тема не является новой, однако существующие работы в полной мере не способны решить проблемы в области обеспечения рационального использования территорий поселений. В проанализированных работах отсутствует целостное видение данной проблемы. Существующие работы, зачастую, направлены на решение только одного конкретного аспекта, хотя каждый автор утверждает, что решение данной проблемы возможно только в комплексном учёте всех факторов, оказывающих влияние на исследуемый объект. В результате чего предложенные механизмы повышения рациональности использования представляются эффективными только по отдельности, так как некоторые из предложений явно противоречат друг другу.

В отношении механизмов рационального использования территорий недействующих промышленных предприятий ситуация обстоит значительно сложнее.

Многие авторы считают, что решением данной проблемы может послужить реновация деградирующих промышленных территорий и объектов. Однако для реновации и освоения недействующих промышленных предприятий необходимо выделение значительной суммы из местного бюджета, что крайне сложно в сложившихся экономических условиях. Не каждая административная единица располагает подобными ресурсами, вследствие чего необходимо привлечение инвесторов. Это позволит избавиться от деградирующих промышленных зон без значительных затрат для местного бюджета. Следует отметить, что создание инвестиционно-привлекательных целостных имущественных комплексов на базе недействующих промышленных предприятий возможно только при развитии соответствующих механизмов, которые способны учесть экономические, экологические и правовые аспекты в едином комплексе.

Список использованных источников

1. Солдак М.А. Зброшенні території в структурі старопромислових міст / М.А. Солдак // Управління економікою: теорія та практика. – 2012. – № 12. – С. 160-172 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Уе_2012_2012_12.

2. Борисова Е.В. К вопросу оценки коммерческого потенциала городских промышленных территорий / Е.В. Борисова, А.Е. Наумов, И.П. Авилова // Сборник научных трудов Sworld. – 2014. – Т. 24. – № 2. – С. 66-69 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://sworld.education/konfer35/318.pdf>

3. Жарников В.Б. Организационно-правовой механизм рационального землепользования / В.Б. Жарников // Вестник СГУГиТ. – 2018. – № 1. – Т. 23. – С. 179-188 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsionno-pravovoy-mehanizm-ratsionalnogo-zemlepolzovaniya>

4. Жарников В.Б. Земельный менеджмент как механизм устойчивого рационального использования земель / В.Б. Жарников, А.В. Конева, Л.М. Ушкуронец. // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2016. – № 2. – С. 240-244 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://cyberleninka.ru/article/n/zemelnyu-menedzhment-kak-mehanizm-ustoychivogo-ratsionalnogo-ispolzovaniya-zemel>.

5. Сай С.И. Земли промышленности. Проблемы эффективного управления земельными ресурсами промышленных предприятий / С.И. Сай // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2004. – № 12 (27). – С. 61-67 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://cyberleninka.ru/article/v/zemli-promyshlennosti-problemy-effektivnogo-upravleniya-zemelnyimi-resursami-promyshlennyh-predpriyatiy>.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ИНЕРЦИОННОСТИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ

ТЕРОВАНЕСОВ М.Р.,

*д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента
ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»;*

КОЗЛОВ В.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента непродуцированной сферы
ГОО ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ЧЕЧЕТКИНА М.А.,

*старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»*

Система управления человеческими ресурсами в настоящее время становится важнейшим институтом, целью которого является подготовка конкурентоспособных кадров с учётом дальнейшего развития государства. В.В. Алтунина подчёркивает, что политика государства в области образования должна гарантировать необходимые условия для качественного образования с учётом интересов и способностей личности [1].

При мониторинге всех составляющих системы управления человеческими ресурсами определяется множество параметров, характеризующих образовательные процессы, однако ключевым является оценка качества во всех сферах функционирования. Сложность решения данной задачи состоит в комплексном характере, многофакторности и разнообразии самой системы оценивания.

К оценке результативности образовательной сферы относятся структурная организация системы образования, система управления, функции обеспечения качества и др. В то же время обязательному анализу подлежит исследование эффективности использования потенциала образовательной системы при подготовке специалистов. Выбор методов оценки качества высшего образования и необходимая исходная информация должны быть детерминированы в зависимости от поставленной цели.

Отечественная статистика даёт несколько показателей, относящихся к результатам функционирования высшей школы. К ним относятся данные по выпуску специалистов с распределением по образовательно-квалификационным уровням, специальностям, региональной принадлежности, источникам финансирования. Государственная служба статистики применяет индикатор, показывающий количество выпускников учебных заведений, получивших направление на работу. Примером анализа результативности системы управления человеческими ресурсами могут служить данные, отображающие экономическую активность, занятость и безработицу населения по уровням образования.

Использование разноплановых рейтинговых оценок, основанных на мнении экспертов и статистической информации, позволяет получить интегрированный итоговый показатель, который можно использовать для сопоставительного анализа. Учитывая, что результативность системы управления человеческими ресурсами

связана с составляющей инерционности, характеризующей реакцию системы на изменения в экономической сфере, итоговая величина интерпретируется как индикатор инерционности I_t [2].

Поскольку данные рейтингов имеют разные численные диапазоны и методику определения, они должны быть пересчитаны в долевом отношении и расположены по возрастанию. Тогда формула для определения I_t представляется в следующем виде:

$$I_t = \frac{C_{11}}{\sum_{i=1}^n C_{1i}} + \frac{C_{21}}{\sum_{i=1}^n C_{2i}} + \dots + \frac{C_{i1}}{\sum_{i=1}^n C_{ni}}, \quad (1)$$

где I_t – индикатор результативности системы управления человеческими ресурсами, отражающий временные параметры инерционности высшей школы и определяющий длительность реакции образовательной системы на внешние факторы;

C_{ni} – рейтинговые баллы, соответствующие значениям индикаторов, характеризующие параметры результативности системы управления человеческими ресурсами.

Интерпретация полученных данных позволяет сделать вывод об уровне инерционности, в частности, её временных параметров на основе анализа результативности высших школ разных стран.

Результативность образования как компонента системы управления человеческими ресурсами требует оценивания исходя из экономических критериев, которые базируются на финансовых результатах деятельности университетов, коммерческой прибыли, инвестиционной привлекательности, явных или неявных выгод конкретного индивидуума и общества в целом от получения высшего образования. Оценка результативности системы управления человеческими ресурсами связана с инерционностью развития высшей школы, и отражает адаптивность системы к изменениям в экономической сфере.

Список использованных источников

1. Алтунина В.В. Модернизация высшего образования: цели и способы / В.В. Алтунина// Современные исследования социальных проблем. – 2011. – № 4. – Т. 8. – С. 58-65.
2. OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing: 2, rue Andre-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16, 440 p.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ АПК И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ОЦЕНКИ

УДАЛЫХ О.А.,

*канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой экономики
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»*

В современных экономических условиях важнейшей задачей обеспечения перспектив роста и развития агропромышленного комплекса является

формирование условий технического и технологического обновления его субъектов. Необходимость оптимизации структуры сельскохозяйственного производства, повышения качества и надёжности производственных систем в АПК, потребности в научно-технических новшествах и прогрессивном технологическом обеспечении производственных процессов как условия обеспечения продовольственной безопасности региона приводят к необходимости исследования возможностей инновационного развития субъектов АПК на основе реализации научно-технических инноваций.

В широком понимании технологическое развитие представляет собой процесс создания, совершенствования, распространения и использования технологий, обеспечивающий устойчивый рост экономики и качества жизни населения.

Фурсов К.С. в своём докладе «Технологический уровень развития АПК: методика оценки перспективы её применения» отмечает, что «уровень технологического развития можно трактовать как степень соответствия количественных и качественных параметров технологического развития мировому уровню» [3].

Коршунова Е.Д. и Новосельцева Ю.А. используют понятие «технологическая база», понимая под данным термином «систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных элементов: процессов и обеспечивающих их ресурсов, направленных на достижение максимальной эффективности деятельности предприятия» [1, с. 18], выделяя в качестве отличительной особенности её оценки ресурсную и процессную составляющие.

Как утверждает Осовин М.Н., анализ современного состояния развития АПК и выявление «точек роста» его производственного потенциала позволит обозначить приоритетные для отрасли инвестиционные проекты, оценить уровень доступных технологий для повышения производительности труда [2].

Количественная оценка уровня технологического развития предполагает выполнение ряда последовательных шагов, к которым относятся следующие:

1. Формирование системы аналитических показателей технологического развития субъекта.
2. Выбор метода количественной оценки показателей технологического развития субъекта.
3. Анализ и оценка уровня технологического развития субъекта.
4. Выявление факторов, влияющих на уровень технологического развития субъекта.
5. Формирование заключения об уровне технологического развития субъекта.

Показатели уровня технологического развития субъектов АПК можно разделить на группы:

1. Показатели эффективности производства.
2. Показатели наличия, технического уровня, движения и обновления основных фондов.
3. Показатели эффективности использования основных фондов.
4. Показатели механизации и автоматизации производства.
5. Показатели уровня производственных технологий.
6. Показатели инвестиционной активности.

7. Показатели активности и результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности.

8. Показатели конкурентоспособности производства.

Кроме перечисленных групп показателей, которые являются общими для субъектов вне зависимости от отраслевой направленности деятельности, можно выделить ряд отраслевых показателей, отражающих влияние особенностей функционирования субъектов АПК на уровень их технологического развития. К таким отраслевым показателям целесообразно отнести:

- объём производства основных видов продукции;
- урожайность сельскохозяйственных культур;
- наличие сельскохозяйственных угодий;
- посевные площади сельскохозяйственных культур;
- прочие отраслевые показатели.

Представленные группы показателей отражают, с одной стороны, состояние производственного потенциала предприятия, с другой – возможности повышения производительности и результативности его деятельности. Использование представленной системы показателей позволит комплексно оценить уровень технологического развития субъектов АПК и сформировать заключение о возможностях и направлениях его повышения, что определяет перспективы дальнейших исследований в данной сфере.

Список использованных источников

1. Коршунова Е.Д. Технологическая база инновационно ориентированного предприятия: структура, стратегия, инструменты развития / Е.Д. Коршунова, Ю.А. Новосельцева // Экономические и социально-гуманитарные исследования, 2014. – № 3-4. – 2014. – С. 18-23.

2. Осовин М.Н. Приоритетные направления научно-технического развития АПК: современное состояние и возможные точки роста / М.Н. Осовин // Проблемы современной экономики, 2017. – № 2 (62). – С. 232-236.

3. Фурсов К.С. Технологический уровень развития АПК: методика оценки перспективы её применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mcx.ru/upload/iblock/d70/d705e8c1bd91e9cfb330d8fec1cba76a.pdf>.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

УЛЬЯНИЦКАЯ О.В.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»*

Функционирование субъектов предпринимательской деятельности происходит в условиях нестабильной и хаотической бизнес-среды, которая характеризуется ростом степени её неопределённости, сложности и непредсказуемости. Это требует от субъектов предпринимательской деятельности

оперативного и адекватного реагирования на изменение бизнес-среды, поиска способов преодоления внешних угроз, а также обеспечение необходимого уровня экономической безопасности. Именно экономической безопасности принадлежит детерминирующая роль в обеспечении устойчивого развития и конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности.

Обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности требует выделения экзогенных факторов, влияющих на основные функциональные составляющие экономической безопасности и специфику выработки соответствующих превентивных управленческих решений по мерам реагирования и регулирования. К наиболее значимым, на наш взгляд, экзогенным факторам влияния, которые приобретают большее значение особенно в условиях развития интеграционных процессов можно отнести: естественно-сырьевые, экономические, информационные, научно-технические, рыночные, институционально-правовые, общественно-политические, международные.

Процессы обеспечения информационной безопасности ориентированы именно на защиту не только национальных экономических интересов, а прежде всего интересов субъектов управления и социума. Поскольку именно государственные учреждения и должны обеспечивать защиту интересов своих граждан.

Отметим, что системы реагирования на угрозы за счёт формирования достаточного уровня информационной безопасности функционируют не только на уровне предприятия, но и государства в условиях наращивания угроз мирового финансового кризиса. Это, в частности:

- а) формирование и обоснование замкнутых системных циклов для реализации функций системы реагирования на угрозы;
- б) обработка конститутивно-ключевых факторов влияния на обеспечение достаточного уровня экономической безопасности.

Представляется целесообразным решение вышеуказанных задач по материализации методологических основ формирования системы адекватного реагирования на угрозы и риски осуществить по следующим этапам принципиального характера.

На первом этапе на основе оригинальных концепций идентификаций, совершенствования содержания и функций категориального аппарата теории обеспечения экономической, а в её пределах информационной безопасности.

На втором этапе обосновывается целесообразность реализации прогрессивных управленческих и технико-технологических решений по предупреждению экзогенных угроз и эндогенных рисков.

На третьем этапе, после определения оптимального состава и совокупности прогрессивных мероприятий и характера упреждающих процессов, следует провести их комплексный анализ для отбора наиболее действенных из них. При этом, проводя ранжирование их по значимости и сроками реализации, возможным становится осуществление условного обозначения уровня угроз экономической безопасности – то есть, проведение паспортизации производственно-экономических систем по фактору «уровень экономической безопасности».

Четвёртым этапом является разработка конкретных рекомендаций по формированию политики обеспечения экономической безопасности и подбор комплекса средств по реализации стратегии реагирования на угрозы на различных

уровнях управления (национальное хозяйство, промышленность, регион, отрасль, предприятие и т.д.) в соответствии с потенциальной степенью угроз и рисков, возникших или которые могут появиться в течение определённого времени.

В контексте вышесказанного считаем, что необходимо изучение когнитивно-информационных аспектов движения процессов предупреждения возникновения деструктивных воздействий.

Поэтому реагирование на угрозы именно информационной безопасности должно занимать одно из важнейших мест как в политической сфере субъектов государственного управления, так и в экономической деятельности субъектов хозяйствования. Однако осуществление мероприятий по элиминированию угроз и адекватное реагирование на риски информационной безопасности в настоящее время является лишь при условии принятия оптимальных управленческих решений исполнительными структурами.

Список использованных источников

1. Богданович В.Ю. Теоретико-методологические основы обеспечения национальной безопасности государства в её определяющих сферах: монография / В.Ю. Богданович, А.И. Семенченко, Ю.В. Егоров, А.А. Бортник, В.А. Муха. – М.: Из-во Кий, 2007. – 370 с.
2. Сытник Г.П. Система государственного управления национальной безопасностью: анализ факторов / Г.П. Сытник // Упр. совр. городом. – 2003. – № 7-9. – С. 8-14.
3. Шкарлет С.М. Экономическая безопасность – инновационный аспект: монография / С.М. Шкарлет. – М.: Книжное издательство НАУ, 2007. – 436 с.

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЁТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПРИ РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В ДНР

ЦЫГАНОВ А.Р.,

*канд. экон. наук, профессор, профессор кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Постановка проблемы в общем виде. Одной из существенных проблем развития экономики Республики является полноценное становление туристической отрасли. Это важно потому, что туристическая отрасль, относящаяся к сфере услуг и являющаяся её неотъемлемым компонентом, оказывает значительное влияние на целый ряд достаточно глобальных экономических показателей и экономических процессов, таких, как создание рабочих мест, увеличение налоговой базы, привлечение иностранного капитала, и, в конечном итоге, на рост ВВП. Задача предстоит весьма сложная, поскольку и на стадии создания и развития, и на стадии постоянной работы отрасль должна быть устойчивой, стабильной, экономически самодостаточной и самокупаемой. Однако для достижения таких характеристик должно быть учтено множество противоречивых факторов, которые обеспечат эти характеристики. Между тем, практический опыт функционирования туристического

бизнеса в разных странах в последние годы свидетельствует о его нестабильности, приведшей во многих случаях к финансовым банкротствам туристических фирм и компаний. Такая ситуация крайне опасна и недопустима.

Поэтому целью исследования является анализ международного опыта функционирования туристической индустрии, установление позитивных и негативных сторон этой деятельности, выработка рекомендаций по их учёту при развитии туристической сферы в ДНР.

Изложение основного материала исследования. Из анализа современных научно-литературных источников вытекает неопровержимый тезис о том, что туристический бизнес является весомо значимой, высокодоходной, перспективно развивающейся отраслью мировой экономики. Исследованиям этой тематики посвящены работы многих зарубежных и российских учёных: А. Булла, Ф. Велласа, М. Микели, В.И. Азар, А.И. Балабанова, В.И. Зорина, В.М. Козырева, О.В. Тереховой, Г.А. Карповой и других. По данным, приведенным в работе Л.Г. Матосян [1] и опирающимся на статистические анализы Всемирной туристской организации, следует то, что «... в отрасли туризма задействовано около 9,4% мирового капитала, обеспечивается каждое 16-е рабочее место, а также на неё приходится 11% мировых потребительских расходов и 5% всех налоговых поступлений». Отсюда вытекает не только экономическая, но и социальная значимость туризма в развитии территорий. Это серьёзная аргументация необходимости полноценного развития туризма в ДНР.

Вместе с тем, проведенный анализ практики туризма на современном этапе свидетельствует также и о том, что в этой сфере бизнеса существует немало проблем, особенно проявившихся в последние годы. Только за период 2015-2018 гг. в России федеральное агентство Гостуризм исключило из реестра 29 туроператоров и вынуждено было создать Объединение операторов выездного туризма «Турпомощь». Банкротами в России стали ранее крупные компании «Асент-тревел», «Капитал-тур», «Ланты-тур», «Де-тур», «Интрэвел Столешники» и др. В это же время обанкротился и целый ряд зарубежных туркомпаний: Великобритании «XL Leisure» и «Villa Parade», Голландии – «OAD Reizen», Турции – «Kay Group», Польши – «Sky Club» [2] и др.

Естественно, такое состояние мирового туризма должно быть объективно объяснено целым рядом причин. Проведенный анализ показал, что основные из них можно отнести к двум категориям: причины общегосударственного уровня и причины, связанные с деятельностью самих туристических компаний.

К первым следует отнести: возникновение «общественно-государственной апатии» [3] к такому экономико-социальному явлению, как туризм; это означает снижение внимания государства, отсутствие глубокого и всестороннего анализа происходящих в туризме процессов; практическое отсутствие системы стабильного кредитования; это объясняется тем, что банки не хотят выдавать необеспеченные кредиты, а специфика туристской отрасли такова, что туристическим компаниям обеспечить взятие кредитов нечем; полное отсутствие государственной поддержки – не только финансово-инвестиционной, но и в смысле представления страны как интересной и надёжной для посещения туристами; наличие языковой проблемы; это вопрос государственной политики в сфере туризма, приводящей к некачественной подготовке кадров для отрасли (например, в России 585 образовательных учреждений

по туризму, но при этом 68% выпускников не владеют ни одним иностранным языком [3]); несовершенство нормативно-правовой базы развития индустрии туризма.

Ко вторым относятся: устойчивая ориентация на выездной туризм и отсутствие стимулов к развитию внутреннего (например, в России ежегодно 17 млн выезжающих и всего 2,5 млн въезжающих при необходимости хотя бы их баланса [3]); достижение роста финансовых показателей не через увеличение ассортимента услуг и их качества, а посредством роста цен на них; несовершенство системы учёта туристических доходов и расходов; низкий уровень туристической инфраструктуры и высоко развитого сервиса; несбалансированность гостиничного сектора по спросу и предложению мест размещения; недостаточное разнообразие и оригинальность содержания туристических пакетов; низкий уровень информированности населения.

Учитывая нынешнее состояние туристической отрасли в ДНР, первоочерёдной задачей следует считать развитие въездного туризма, обеспечивающего так необходимый приток в страну конвертированной валюты, повышающего доверие к стране и её престиж.

Законодательному органу Республики при разработке законопроекта по туризму, действующим в Республике туристическим компаниям в их практической работе следует учитывать выявленные причины нестабильности рынка туристических услуг с целью совершенствования туристической отрасли в экономике Республики.

К более глобальным причинам банкротств туристических компаний и агентств относятся причины, порождаемые состоянием мирового рынка туристических услуг и конкуренцией на нём; в связи с ограниченностью объёмов тезисов они будут рассмотрены в дальнейшем в расширенной статье.

Список использованных источников

1. Матосян Л.Г. Финансовые аспекты развития индустрии туризма: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10: М., 2004. – 158 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dslib.net/finansy/finansovye-aspekty-rasvitija-industrii-turisma.html.
2. Как прекращали работу зарубежные операторы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kommersant.ru/doc/2526783/.
3. Николаев Е.М. Актуальные проблемы в сфере туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-problemy-v-sfere-turisma.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

ЧЕРКАШИНА Т.В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Тенденции развития социально-экономических условий свидетельствуют о возрастающем значении образования как инструмента создания интеллектуального потенциала государства, как ресурса и фактора конкурентоспособности отдельных организаций и государства.

Система образования превращается в приоритетную, ведущую сферу социально-экономической политики, становится и индикатором, и катализатором развития страны. Рынки труда и образовательных услуг, отвечающие за процесс воспроизводства трудового потенциала, а именно за подготовку, формирование и распределение работников по видам экономической деятельности, находятся в непрерывном взаимодействии.

Рынок труда непрерывно меняется, и профессии, которые были востребованы 5 лет назад в настоящее время могут оказаться неконкурентоспособными и малооплачиваемыми. Предугадать такие изменения нелегко. В 2005 г. эксперты-аналитики предсказывали, что среди наиболее востребованных в 2019 г. будут специальности нанотехнологов, маркетологов, космических рабочих и программистов. Однако на сегодняшний день, судя по интернет ресурсу hh.ru, среди самых востребованных вакансий находятся пиарщики, маркетологи и аналитики, программисты, а вакансий нанотехнологов и космических работников практически нет. Основные причины возникшей ситуации заключаются в отсутствии координации во взаимосвязи рынков труда и образования в рамках экономической системы, а также изолированности их друг от друга.

Очевидно, что развитие рынка труда и его структура зависит от развития экономики и макроэкономических пропорций. Структура производства и потребления меняется в зависимости от развития технологий. В будущем на первое место в производстве выходит робототехника, и только здравоохранение, образование, домохозяйство и персональные услуги – это те сферы, где человека вскоре не вытеснят роботы.

Поэтому и в управлении образованием необходимо учитывать тенденции рынка труда. При формировании объёма набора абитуриентов необходимо прогнозирование рынка труда на перспективу 5-7 лет и более.

Наиболее востребованными профессиями в 2017 г. являлись (международный портал по поиску работы Linked-in) врач, фармацевт, инженер по сбыту, инженер по интернет безопасности, менеджер по продукции, финансовый аналитик, начальник проекта, инженер базы данных и др. А наиболее востребованными умениями являются системное и экологическое мышление, клиентоориентированность, работа в условиях неопределённости, искусственный интеллект.

Согласно отчёту Министерства образования ДНР, наиболее востребованными специальностями в 2017 г являются: юриспруденция – 1379, лечебное дело – 623, строительство – 686, горное дело – 234 и др. А среди невостребованных вообще оказались антикризисное управление, туризм, системный анализ и управление, математика и математическое моделирование.

Как отмечает министр образования и науки Донецкой Народной Республики Евгений Горохов, для решения проблемы нехватки квалифицированных специалистов Министерством образования совместно с Министерством экономического развития в феврале 2019 года разработана Дорожная карта по системному решению проблемы трудоустройства выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

В Дорожную карту включены мероприятия по предоставлению первого рабочего места (с учётом предоставления социального пакета) выпускникам, формирование сети базовых предприятий-работодателей и региональных центров, занимающихся вопросами содействия трудоустройству выпускников.

Изменения в сфере образования неразрывно связаны с процессами, происходящими в социально-экономической жизни общества. Рынок труда предъявляет совершенно новые запросы к современному рынку образовательных услуг, который не всегда отвечает новым экономическим вызовам, которые происходят в экономике наиболее развитых стран.

Чтобы не оказаться на обочине цивилизации, государственным органам, ответственным за экономическое и социальное развитие Республики, совместно с Министерством образования и при участии учреждений высшего профессионального образования необходимо прогнозировать появление новых специальностей, реагировать на изменяющийся рынок труда.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ

ЮЗЫК Л.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетингового менеджмента
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»*

В современных условиях развития рыночной экономики ДНР и жёсткой конкуренции возникает необходимость в разработке и использовании комплексной системы стратегического управления (КС СУ).

Комплексная система стратегического управления – это совокупность взаимосвязанных стратегических элементов систем стратегического управления для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия на рынке.

Комплексная система стратегического управления строится на основании структурного принципа, который позволяет объединить отдельные элементы систем стратегического управления: систему стратегического планирования, систему диагностики стратегического потенциала, систему стратегической организации и систему стратегического контроля предприятий.

Система стратегического планирования предприятий состоит из следующих подсистем: выбора направления стратегий и целеполагания; мониторинга маркетинговой среды; формирования портфеля стратегий.

Подсистема выбора направления стратегий и целеполагания предусматривает определение миссии предприятия и разработку стратегических целей предприятия.

Подсистема мониторинга маркетинговой среды предусматривает анализ политических, экономических, социально-демографических, технологических факторов и формирование профиля маркетинговой среды.

Подсистема формирования стратегий предприятия имеет следующие составляющие: разработку стратегий комплекса маркетинга; разработку маркетинговых конкурентных стратегий.

Разработка стратегии комплекса маркетинга включает определение и обоснование товарных стратегий, стратегии в области ценовой политики, стратегий сбыта и распределения, стратегий рекламы и продвижения, что обеспечит предприятию выбор средств наилучшего использования элементов маркетинга-микс с

целью повышения эффективности маркетинговых усилий предприятия на целевом рынке.

Система диагностики стратегического потенциала предприятия имеет следующие подсистемы: диагностики организационно-управленческого потенциала; диагностики экономического потенциала; диагностики финансового потенциала; диагностики кадрового потенциала; диагностики информационного потенциала; диагностики маркетингового потенциала; диагностики технологического потенциала; диагностики имиджевого потенциала.

Следующей составляющей комплексной системы стратегического управления является система стратегической организации и стратегического контроля. Данная система объединяет такие подсистемы, как подсистема организации маркетинговой деятельности, подсистема организации стратегических изменений и подсистема стратегического контроля.

Подсистема организации маркетинговой деятельности предприятия включает следующие элементы: организацию службы маркетинга; укомплектование службы соответствующими кадрами; установление функциональных прав, обязанностей и ответственности сотрудников службы маркетинга; установление эффективной системы взаимодействия службы маркетинга с другими структурными подразделениями предприятия.

Подсистема организации стратегических изменений включает следующие элементы: организация стратегической деятельности на предприятии; формирование программы стратегических изменений; распределение ресурсов в те виды деятельности, которые определяют стратегический успех; создание соответствующего рабочего окружения и корпоративной культуры, что поддерживают маркетинговые конкурентные стратегии.

Заключает цикл стратегического управления конкурентным потенциалом в комплексной системе стратегического управления стратегический контроль, который является адекватным средством обратной связи в достижении целей предприятия с помощью стратегий. По результатам стратегического контроля специалисты предприятия имеют чёткое представление о необходимых мерах в системе стратегического планирования, то есть процесс стратегического управления предприятием носит перманентный характер.

В целом можно отметить, что внедрение комплексной системы стратегического управления в практику деятельности предприятия, реализация всех её элементов обеспечит комплексный, системный, стратегический подход к управлению предприятием в условиях рыночной экономики, что позволит укрепить позиции предприятия на рынке.

Список использованных источников

1. Балабанова Л.В. Ценностно-ориентированная маркетинговая товарная политика: императивы, методология, синергизм: монография / Л.В. Балабанова, Д.С. Дегтярёв; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского». – Донецк: ФЛП Кириенко, 2017. – 204 с.

2. Керцнер Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проектами. / Г. Керцнер. – М.: ДМК, 2014. – 320 с.

3. Кузинс П. Стратегическое управление цепочками поставок: теория, организационные принципы и практика эффективного снабжения / П. Кузинс. – М.: ДиС, 2010. – 302 с.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

ЯКИМЧАК А.А.,

*аспирант кафедры менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Спустя пять лет с начала своего функционирования, экономика Донецкой Народной Республики, показывая некоторые признаки постепенного восстановления, все еще остается на достаточно низком уровне развития. Причины замедлений всем известны: полная экономическая блокада со стороны Украины, закрытие старых рынков сбыта продукции, политическая неопределенность, отсутствие возможности инвестирования и т.д. Все перечисленные факторы приводят экономику Республики и, соответственно, её субъектов (организации) в состояние неопределённости. В свою очередь, под неопределённостью, как правило, понимают ситуацию, которая не поддаётся оценке, усложняет выбор вариантов, поведение участников хозяйственной деятельности. Другими словами, если вероятность ожидаемого события неизвестна, оно может развиваться и наступить различными способами, то есть возникает неопределённость. Довольно часто конечный итог заведомо известен, однако неизвестными остаются сроки, отклонения от прогнозируемого варианта, непредвиденные последствия [1].

Ситуацию неопределённости для организации, как правило, создают факторы внешней среды, на которую она никаким образом повлиять не может. Однако для дальнейшего долгосрочного существования организации (компании, предприятия) не обязательно влиять на ситуацию, под нее можно и нужно подстраиваться. Для этого создается стратегия организации. Под стратегией подразумевается определение основных долгосрочных целей и задач организации, утверждение курса действий, а также распределение ресурсов, которые необходимы для достижения поставленных целей [2].

Рассмотрим общеизвестные факторы воздействия внешней среды на организацию, являющиеся причиной необходимости создания стратегии предприятия, выделим те из них, которые проявляются именно в результате произошедших событий на Донбассе (рис. 1).

Как видим, из-за множества негативных факторов, обусловивших условия неопределённости в Республике, сейчас любая организация на территории ДНР скорее выживает, нежели функционирует. Обозначив ранее, что организация не может повлиять на факторы внешней среды, отметим, что для более эффективного существования в таких условиях необходимо применять инструменты стратегического менеджмента в управлении.

Обычно в организациях на постоянной основе используется оперативный менеджмент, то есть направленный на повышение продуктивности текущей деятельности организации (в большей мере её внутренней среды). В то же время стратегическое управление направлено на обеспечение развития потенциала (в основном касается внешней среды организации). Также эти два процесса управления имеют разные цели: у оперативного – это поддержание текущего положения, его стабилизация, тогда как цель стратегического менеджмента – это развитие, какое-то изменение, и что важно, базируется на отношении к человеческим ресурсам, как к одному из основных источников благополучия организации.

Рис. 1. Факторы внешней среды организации на современном этапе развития Донецкой Народной Республики

Исходя из этого, выделим стратегическое управление как особую технологию в управлении организации в современных условиях, нестабильно развивающейся внешней среды и многих других факторов, которые оказывают значительное влияние на организацию в целом [3].

Важно понимать, что правильно поставленный процесс стратегического менеджмента является основой не только выживания организации в сложных условиях, но и успешного развития. Задачей руководства организаций, вынужденных осуществлять свою деятельность в условиях неопределённости, является использование инструментов и методов стратегического менеджмента в практической деятельности.

Список использованных источников

1. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 671 с.
2. Козлова А.С. К вопросу о стратегическом менеджменте / А.С. Козлова // Молодой учёный. – 2014. – № 18. – С. 380-382.
3. Гаршин А.С. Особенности стратегического управления / А.С. Гаршин // Молодой учёный. – 2017. – № 26. – С. 99-102.

ПОДСЕКЦИЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, ГРУППОВОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

АБИДОР И.В.,
*старший методист по английскому языку
кафедры английского языка
онлайн-школы Фоксфорд, ЦОО «Нетология групп»*

Процесс цифровой интеграции давно вмещался в ход развития общества, преобразовав его в информационное, где социально-экономические и государственно-политические процессы неразрывно связаны с развитием компьютерных технологий и Интернета. Постоянный рост объема доступной информации, разнообразие инструментов организации образовательного пространства привели к необходимости реорганизации высшей школы, процессы которой направлены на обеспечение ее развития в соответствии с актуальными проблемами, вызовами и требованиями современности.

Процесс изменения структуры высшего образования и ее модернизации подчеркивается в программах, принятых правительством Российской Федерации, а именно в Концепции развития российского образования 2013-2020 года, Национальной доктрине образования до 2025 года и т.д.

Применение информационных и интернет-технологий в контексте обучения иностранным языкам в современных условиях, когда на самостоятельную и внеаудиторную индивидуальные работы выделяется большее количество часов, чем на аудиторную работу, можно выделить несколько широких векторов применений современных интерактивных сред и инструментов организации указанных выше работ.

В рамках данного доклада хотелось бы привлечь внимание к нескольким из них:

I. Использование виртуальных досок для организации самостоятельной, индивидуальной и групповой проектной или исследовательской работы.

Существует большое количество виртуальных сред для организации самостоятельной, индивидуальной или групповой исследовательской и проектной работы. Чаще всего они представляют собой виртуальное неограниченное пространство, которое может использоваться для наполнения необходимым материалом, организации мозгового штурма, дебатов, презентации результатов исследования с их обсуждениями в режиме реального времени. К таким ресурсам можно отнести <https://realtimeboard.com/>; <https://conceptboard.com/>; <https://idroo.com/> и многие другие борды. Хочется отдельно выделить рабочее пространство <https://realtimeboard.com>, которое обладает следующими преимуществами для реализации образовательных целей:

1. Неограниченное пространство для размещения материалов.

2. Широкие возможности отражения информации.
3. Возможность работы до 50 человек «здесь и сейчас», т.е. в режиме реального времени.
4. Возможность сохранения доски в формате pdf или jpeg.
5. Возможность аудио и видеосвязи между участниками рабочей группы.
6. Возможность организации контроля над эффективностью, получения обратной связи в виде графиков, анализа степени вовлечённости и личного участия каждой стороны рабочей группы.

Конечно же, есть и ряд недостатков, основным из которых является ограничение по доступам. Бесплатно возможно создать не более 5 досок, что не очень удобно, если работаешь с большим количеством участников образовательного процесса. Однако следует отметить, что платные доступы достаточно демократичны и дают полный спектр возможностей.

II. Отдельное место в организации самостоятельной и индивидуальной работы занимают образовательные платформы. В этой связи особого внимания заслуживает инновация отечественных разработчиков – <https://progressme.ru/>. Данная платформа позиционируется как репетиторский ресурс, но её возможности и преимущества не стоит недооценивать. Среди разноуровневых уроков, разработанных командой проекта, вряд ли возможно найти что-то, отвечающее целям и задачам высшей школы, но есть одна особенность, которая, несомненно, достойна внимания. На данной платформе возможно разрабатывать собственные интерактивные курсы, которые можно применять в педагогической практике. Это одно из преимуществ, выводящих данную среду на лидирующие позиции. Основные преимущества:

1. Невысокая цена и возможность бесплатного трёхдневного доступа.
2. Неограниченное количество студентов, имеющих возможность работы с материалами.
3. Возможность интерактивной работы в режиме реального времени.
4. Чёткий мониторинг эффективности студента.
5. Возможность создания собственного курса.

В течение апреля будет релиз нового формата платформы, предназначенного для групповых занятий.

Таким образом, как видно из указанного выше, применение возможностей современного киберпространства даёт свободу преподавателю создавать и организовывать максимально продуктивное образовательное пространство для достижения поставленных целей.

АКТУАЛЬНОСТЬ «ТЕОРИИ ИГР» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА»

БУДЫКА В.С.,

преподаватель кафедры высшей математики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время основы развития образования в Донецкой Народной Республике предполагают превращение образования в действенный фактор развития общества. Создание условий для развития личности, профессионального роста и физического совершенствования, реализации творческого потенциала является высшей ценностью государства.

Подготовка управленческих кадров, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями, способных решать стратегические задачи в экономической сфере, мотивированных на постоянное совершенствование собственных знаний, умений и навыков, необходимых для достижения и сохранения высокого качества профессиональной деятельности, имеет особое значение в условиях современных вызовов [1].

Профессиональный уровень управленца в экономической сфере во многом зависит от того, освоил ли он современный математический аппарат и умеет ли использовать его при анализе сложных экономических процессов и принятия решений. Поэтому в подготовке управленцев широкого профиля изучение математических дисциплин занимает значительное место.

Актуальность «Теории игр» определена тем, что изучаемый материал имеет прикладное значение в образовании будущих экономистов.

Цель освоения данной дисциплины – познакомить студентов с приёмами использования математического аппарата для решения конфликтных ситуаций в области экономики.

К планируемым результатам изучения дисциплины относятся:

- рассмотреть принципы построения математической модели конфликта;
- изучить основные методы решения матричных и бескоалиционных игр;
- рассмотреть особенности построения модели кооперативной игры и методы справедливого распределения прибыли.

Курс «Теория игр» опирается на математические знания студентов, полученные ими в школе. Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать математическими знаниями, умениями и навыками в объеме школьного курса математики современной общеобразовательной средней школы, а также на знания, полученные при изучении дисциплин «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений».

Немаловажную роль занимает самостоятельная работа студентов. Для закрепления полученных знаний предлагается индивидуальная работа (табл. 1).

Таблица 1

Примеры индивидуальных заданий

<p>Индивидуальное задание № 1</p> <p>Задание 1. Для приведенной платежной матрицы установить наличие седловой точки и выписать решение матричной игры в чистых стратегиях.</p> $\begin{pmatrix} 6 & 3 & 8 & 5 & 9 \\ 6 & 5 & 7 & 6 & 6 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 7 \\ 4 & 4 & 3 & 8 & 8 \end{pmatrix}$ <p>Задание 2. Задана платежная матрица игры 2×2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Показать, что данная игра не имеет решения в чистых стратегиях. 2) Решит данную игру алгебраическим методом. 3) Решит данную игру аналитическим методом. 4) Является ли справедливой данная игра? Если нет, то для какого из игроков она является более выгодной? $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$																	
<p>Индивидуальное задание № 2</p> <p>Задание. Фермеру необходимо определить, в каких пропорциях засеять свое поле двумя культурами (кукурузой и подсолнечником), если урожайность этих культур, а, значит, и прибыль, зависят от того, каким будет лето: прохладным и дождливым, нормальным, или жарким и сухим. Фермер подсчитал чистую прибыль с 1 га от разных культур в зависимости от погоды:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Вариант 1</th> <th colspan="2">Прибыль с 1 га культуры</th> </tr> <tr> <th>Кукуруза</th> <th>Подсолнечник</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Лето</td> <td>Прохладное и дождливое</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">-2</td> </tr> <tr> <td>Нормальное</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Жаркое и сухое</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>		Вариант 1		Прибыль с 1 га культуры		Кукуруза	Подсолнечник	Лето	Прохладное и дождливое	5	-2	Нормальное	4	1	Жаркое и сухое	1	4
Вариант 1				Прибыль с 1 га культуры													
		Кукуруза	Подсолнечник														
Лето	Прохладное и дождливое	5	-2														
	Нормальное	4	1														
	Жаркое и сухое	1	4														
<p>Индивидуальное задание № 3</p> <p>Задание. Исследовать все ситуации игры на равновесие по Нэшу.</p> $\begin{pmatrix} (1,2) & (2,1) \\ (0,3) & (4,6) \end{pmatrix}$																	
<p>Индивидуальное задание № 4</p> <p>Задание. На столе лежат 2017 спичек. Двое играющих снимают по очереди 1 или 2 спички. Кто выиграет: начинающий или его партнер и как он должен для этого играть?</p>																	

Таким образом, дисциплина «Теория игр» знакомит студентов с основными проблемами экономики и управления, при решении которых полезно применение математических методов и моделей принятия решений в конфликтных ситуациях, определение оптимальных стратегий поведения игроков.

Список использованных источников

1. Жуков Е.А. Концептуальные основы эффективной социально-экономической политики государства / Е.А. Жуков // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2016. – № 1 (25). – С. 136-140.
2. Васин А.А. Теория игр и модели математической экономики / А.А. Васин. – М.: МАКС Пресс, 2005. – 272 с.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВИНОКУРОВА Л.А.,

*аспирант кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях становления системы образования в Донецкой Народной Республике сложилось ясное понимание того, что именно интеллектуальный компонент становится одним из основных факторов экономического развития. В связи с этим образовательная инфраструктура выделилась в отдельную отрасль организации и управления социально-экономическими процессами государственного масштаба.

Формирование многоукладной образовательной системы и становления рынка образовательных услуг поставили перед организациями высшего профессионального образования (ВПО) целый ряд проблем, имеющих как теоретическое, так и организационно-методическое значение и связаны с необходимостью адаптации к новым условиям, переход на российские стандарты образования и повышение уровня конкурентоспособности. Особенности управления организациями ВПО выражаются в необходимости решения проблем в законодательной сфере на уровне государственной политики; реализации принципов системности и эффективности в управлении образованием на всех уровнях; в пересмотре роли и функций государства в организации управления образовательной инфраструктурой; привлечение к решению проблем воспроизводства квалифицированной рабочей силы различных социальных институтов; изменения соотношения ролей преподавателей и обучающихся в организации образовательного процесса.

Необходимость исследования современных подходов к формированию конкурентных стратегий и совершенствованию организации образовательного процесса в организациях ВПО, выявление и систематизация основных проблем указанных механизмов на государственном уровне, а также разработка мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности образовательных услуг организаций ВПО, обусловили актуальность изучения вероятности возникновения различных видов рисков.

Принято считать, что все риски, связанные с образованием, можно отнести к социальным. В большинстве современных исследований [1, 2, 3] по обозначенной теме подводят к тому, что сущность любого социального риска следует искать в

экономических процессах государства, с одной стороны, и в психологическом восприятии риска, с другой стороны.

К основным социальным рискам в системе ВПО с позиции потребителя услуги можно отнести следующие:

– риск поступления в то образовательное учреждение, которое не планировалось;

– риск поступления в запланированное образовательное учреждение, но быть отчисленным по разным причинам и не закончить его. В данном случае, если потребитель обучается за счёт средств республиканского бюджета, то эффективность таких расходов становится отрицательной;

– риск устроиться на работу не по специальности после окончания образовательного учреждения, причём опять же возникает вопрос снижения бюджетной эффективности, когда специалисты готовятся не под будущие рабочие места;

– риск устроиться на работу по специальности, но получать заработную плату на уровне прожиточного минимума;

– риск быть уволенным с работы в связи с некачественной подготовкой специалиста;

– отсутствие возможности получить образование при платном обучении из-за отсутствия финансовых ресурсов.

Это наиболее общие риски, связанные с получением высшего образования. Таким образом, образование в контексте социального риска представляет собой объективно-субъективную категорию, связанную с преодолением неопределённости и конфликтности в ситуации неизбежного выбора и отражает степень достижения ожидаемых результатов.

Как известно, образование как специфический товар (услуга) имеет двойственную природу, которая заключается в том, что образовательная организация ВПО функционирует одновременно на двух взаимосвязанных рынках – рынке образовательных услуг и рынке труда, поэтому очевидно, что социальные риски в образовании тесно связаны и взаимодействуют с рисками на рынке труда.

Рассмотрим взаимосвязь этих рынков. Риск в образовании может проявляться в снижении спроса на выпускников образовательных учреждений на рынке труда. Такая ситуация прослеживается на рынке труда ДНР в связи с тем, что предложение специалистов, например, экономических и юридических специальностей, во много раз превышает спрос на них.

Последствия практически не управляемого развития рынка труда выражаются в незащищенности его субъектов рыночной стихии. Это касается, в первую очередь, тех, кто работает. Банкротство и реорганизация предприятий в условиях военно-политического конфликта вводят в очень сложное положение существующих специалистов на рынке труда. Конечно, есть случаи, когда, зная заранее о предстоящих изменениях на предприятии, работник имеет возможность переквалифицироваться или найти более подходящее место работы. Однако чаще всего специалисты не имеют информации об изменениях в экономической конъюнктуре, поэтому рискуют.

Исследуя структуру и динамику рынка труда в ДНР, можно сделать вывод, что наибольшую вероятность имеет риск, когда специалист, потерявший работу, не в

состоянии устроиться на работу по своему профилю с учётом своего уровня образования, навыков, способностей. Потеря рабочего места с позиции государства – это реальная угроза по снижению доходов в бюджет за счёт налогов с заработной платы. Кроме этого, теряется и квалификация специалиста, так как при отсутствии востребованности на практические навыки специалиста происходит их физическое и моральное устаревание.

Рынок труда находится в системе взаимодействия с другими рынками. Создавая новые рабочие места, собственник предприятия одновременно берет на себя и другие риски: риск освоения нового дела и сбыта продукции, налоговый, процентный, ценовые риски, обусловленные возможностью повышения цен на готовые продукты, сырье, материалы и энергоресурсы. Поэтому, исходя из вышеизложенного, при формировании стратегии становления системы ВПО необходимо учитывать риски, связанные с затратами на получение высшего образования.

Современная практика обозначенной стратегии взята из советского периода, когда государство брало на себя финансовые расходы на подготовку специалиста, однако вторая часть данной стратегии – гарантированное рабочее место после окончания образовательного учреждения на сегодня полностью отсутствует. То есть произошёл разрыв между системой ВПО и производственными предприятиями. Если специалист и рисковал, то только утраченной возможностью учиться в другом образовательном учреждении или получать заработную плату, работая на предприятии по распределению.

На современном этапе теория человеческого капитала получает все большее распространение, поскольку человеческий капитал создается и накапливается в основном за счет образования и обучения. Государство, работники и работодатели «инвестируют» средства в человеческий капитал, выделяя время и деньги на образование и профессиональную подготовку. Поэтому в государственной стратегии развития организаций ВПО бюджетное финансирование должно рассматриваться как инвестиции в человеческий капитал, который будет востребован в долгосрочной перспективе. Основными преимуществами такого образования станут:

- более высокие заработки в будущем (т.е. инвестиции являются экономически целесообразными, если образование позволяет обеспечить более высокие доходы);

- повышение социального статуса, за счёт расширения доступа к более интересной и перспективной работе.

Далее следует отметить, что инвестиции в человеческий капитал приводят к определенным расходам с позиции пользователя услуги:

- плата за обучение, жильё, методическое обеспечение;
- моральный ущерб, так как получение образования не всегда и не для всех является приятным занятием;

- упущенное время, связанное с необходимостью заниматься только обучением;

- упущенные доходы, поскольку обучение иногда заставляет менять место жительства и работы, что приводит к потере доходов.

Инвестиции в человеческий капитал можно рассматривать как расходы при неопределенном соотношении возможных результатов, поэтому образование можно охарактеризовать как элемент социально-экономического риска. Для того чтобы достичь более высоких значений экономической и социальной отдачи от инвестиций в образование, содержание образовательных программ и профессиональной переподготовки должно соответствовать постоянно меняющимся требованиям рынка труда. Данная ситуация разрешается за счёт предоставления выпускникам организаций ВПО тех знаний и навыков, на которые будет предъявляться спрос на каждом этапе экономического развития государства. Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда, инвестиции в образование позволяют формировать конкурентоспособную рабочую силу.

Социально-экономические условия различных городов и районов ДНР, разного уровня финансовой устойчивости отдельных предприятий при равном потенциале отдельных групп работников вызывают их различную востребованность на рынке труда. Анализ показывает, что, как только будут созданы реальные предпосылки для экономического роста, расширения производственной базы, работа «неконкурентоспособных» в современных условиях работников может быть эффективно использована на созданных новых рабочих местах. Основной задачей изучения теории рисков является определение возможностей их снижения. На государственном уровне это возможно за счёт разработки социальных программ по защите населения, а также внедрение экономических методов, которые реализуются через систему аккредитации образовательных программ для обеспечения равного соотношения специалистов на рынке образовательных услуг с потребностями рынка труда.

Таким образом, риск в системе ВПО в контексте разрабатываемых стратегий развития системы образования ДНР целесообразно рассматривать как социально-экономическое явление, последствия которого на микроуровне будут проявляться в снижении или потере доходов, потере социального статуса и психологическом дискомфорте, на макроуровне – в безработице, бедности и снижении качества труда. Как показывает мировая практика, система управления социальными рисками в основном получала развитие в период выхода из кризиса. Эта тенденция наблюдается сейчас и в ДНР. Концепция управления социальными рисками в сфере образования должна основываться на анализе современных исследований в этой области, общемировой практике построения данной системы, общепризнанных принципах и методах управления социальными рисками.

Список использованных источников

1. Куралай К. Управление социальными рисками на разных уровнях общественного устройства / К. Куралай, У. Асылбекова // Актуальные проблемы экономики. – 2016. – № 12 (186). – С. 230-243.
2. Федорова М.Ю. Распределение социальных рисков как метод управления ими: правовые аспекты/ М.Ю. Федорова // Вестник Пермского университета. Серия «Юридические науки». – 2015. – № 1 – С. 91-99.
3. Давлетьярова З. Социальные риски: от образования до миграции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.dialog.kz.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ВОЛКОВА Е.А.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В процессе обучения иностранному языку важно учитывать эмоциональную и психологическую составляющую. В частности, подход к исправлению ошибок в устной и письменной речи претерпел множество изменений: от необходимости немедленного исправления непосредственно в процессе говорения (в 1950-1960 гг.) до признания его вредности, ведущей к демотивации обучающихся (в 1970-1980 гг.). Современная наука признает, что в коммуникативной методике односторонний подход к данному вопросу не способствует эффективному обучению. В частности, важность обратной связи, а именно таковой можно признать процесс коррекции допущенных речевых ошибок, несомненна.

Итак, исправлять ошибки нужно, но как и когда?

В этом вопросе взгляды учёных и преподавателей также расходятся. Во многом это зависит от возраста и уровня подготовки обучающихся. Не у всех обучающихся есть четкое представление о способах и времени этого процесса. Много зависит от того, как они воспримут ваши указания, не будет ли это осознаваться как возможная психологическая травма, какова моральная атмосфера в группе и т.д. Часто под речевыми ошибками (errors) понимаются оговорки и описки (mistakes), то есть то, что обучающиеся в состоянии исправить самостоятельно.

Известно, что даже носители языка могут допускать ошибки в речи, поэтому подход к допущенным неточностям должен также учитывать причины и класс ошибок: является ли ошибка случайной или систематической, к какому виду речевой деятельности, к какому аспекту речи (морфология, фонетика, грамматика или синтаксис) она относится.

Некоторые способы исправления ошибок:

- непосредственно при высказывании;
- перифраз, т.е. повторение речевой модели, но в правильном варианте;
- указание на место ошибки в высказывании путём использования терминологии: например, «артикль», «грамматическое время», «предлог»;
- просьба повторить высказывание, которое вызвало трудности в понимании и т.д. [1].

Особые споры вызывает вопрос о времени, выделяемом на коррекцию ошибок. Есть мнение, что исправлять ошибки обучающегося непосредственно во время высказывания может расцениваться как психологическое давление, что повлечет за собой боязнь ошибок, создать психологический барьер перед высказыванием на иностранном языке. По одной из методик предлагается зафиксировать допущенные ошибки, а затем, по окончании высказывания, разобрать их либо в индивидуальном порядке, либо в группе. Естественно, в ходе дискуссии, при высказывании собственного мнения, в ситуации, когда требуется

выражение испытываемых эмоций в ходе спонтанной речи, могут наблюдаться множественные ошибки, немедленное исправление которых невозможно. В то же время откладывание разбора теряет смысл и не приводит к эффективности обучения. В таких случаях возможна следующая методика: один или два участника дискуссии сохраняют молчание во время разговора, а потом указывают на замеченные ими ошибки. Указания сверстников воспринимаются положительно, создавая атмосферу сотрудничества и взаимопомощи. Если обучающиеся замечают свои ошибки или оговорки самостоятельно или способны исправить их непосредственно после допущения, это свидетельствует о том, что они знают правильную версию и только в связи с поспешностью или превалированием эмоций высказывание оказалось ошибочным.

Следует обратить внимание на цель занятия. Все зависит от того, точность или беглость высказывания является целью задания. Кроме того, различаются подходы к подготовленной и неподготовленной речи. В соответствии с этим и применяются те или иные способы (методы) исправления ошибок [2].

В качестве практических приемов коррекции ошибок многие преподаватели используют язык тела и мимику. Например, чтобы указать на необходимость использования прошедшего времени указывает жест рукой позади себя, на будущее – поднятие руки вверх, на правильное личное местоимение – указание на себя или говорящего. Кроме того, преподаватели могут помочь говорящему правильно произнести слово, беззвучно показав артикуляцию.

Гораздо менее терпимо отношение преподавателей к ошибкам в письменной речи. Кроме соблюдения общеизвестных критериев оценивания письменного высказывания (грамматическая точность, употребление релевантной лексики, связность, применение идиоматических выражений и т.д.) существуют определенные технологии исправления ошибок или указания на них с помощью принятой символики в обучении иностранному языку, таких как: Voc (лексическая ошибка), WO (неправильный порядок слов), Sp (орфографическая ошибка), Art (неверный или пропущенный артикль), Gr (грамматическая ошибка), WF (словарная форма), Prep (неправильный предлог), EW (лишнее слово), MW/∧ (пропущенное слово), ? (неясная мысль). Такие символы ставятся либо на полях, либо над местом ошибки [3].

Способы исправления ошибок в письменных высказываниях:

– работы проверяются преподавателем, и на его усмотрение предлагается правильный вариант;

– преподаватель только выявляет ошибки и отмечает их с помощью символов, а обучающийся сам исправляет их;

– обучающиеся проверяют работы друг друга, обсуждают и исправляют допущенные ошибки (под последующим контролем преподавателя).

В заключение можно сказать, что руководствуясь собственным опытом и научными исследованиями, преподавателю следует выбирать те способы или методы исправления ошибок, которые приведут к положительному результату обучения иностранному языку и будут наименее травматичными для психики обучающегося, будут способствовать повышению мотивации к изучению языка.

Список использованных источников

1. Hendrickson James M. Error Correction in Foreign Language Teaching: Recent Theory, Research, and Practice / M. Hendrickson. – The Modern Language Journal 1. James Volume 62, Issue 8. December 1978. – P. 387-398.
2. Меркулова С.Г. Современные подходы к исправлению ошибок в устной речи при изучении иностранного языка / С.Г. Меркулова // Английский язык. Приложение к газете «Первое сентября». – 2002. – № 45. – С. 27-30.
3. Russel V. Corrective Feedback, over a decade of research since Lyster and Ranta (1997): Where do we stand today? Electronic Journal of Foreign Language Teaching 2009, – Vol. 6. – No. 1. – P. 21-31.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО МЕСТА РАБОТЫ НА «КРИЗИСНЫХ» ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

ГУБАРЬ В.А.,

*магистрант кафедры менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В повестке дня руководства вузов Донецкой Народной Республики остро стоит проблема трудоустройства выпускников по приобретенной специальности. Особенно управленческого профиля. Многие работодатели объясняют ее отставание вузовских программ от запросов рыночной экономики. А учебные заведения, закончив переход на российскую модель высшего образования, пытаются решать проблему трудоустройства выпускников в условиях кризиса в экономике и социальной сфере.

В ситуации, когда экономика Донбасса еще находится в кризисе, хотя и начинает медленно прогрессировать, магистрантам необходимо идти «в ногу со временем» и формировать свои будущие ориентиры как в предстоящей профессиональной деятельности, так и личностном самоопределении.

Поставлена проблема формирования образа своего профессионального будущего каждым студентом на «кризисном» этапе его обучения в вузе. Предложено использовать для решения данной проблемы образ будущего места работы и территории жизнедеятельности выпускника магистратуры. Данную проблему можно решить только в рамках системы подготовки востребованных специалистов.

Существенную роль в решении данной проблемы может сыграть метод осуществления перспектив, построенный на учете отношения пользователя метода к старому и готовности его к инновационной деятельности. Продуктивной позицией студента будет та, которая сосредоточит его внимание на «механизме включения студентов вузов в общественные отношения». Данный механизм позволит им сформировать ценностную ориентацию, гражданскую позицию и их значимость, профессиональный и социальный статус. Иными словами, дифференциацию выпускников по ячейкам социально-профессиональной

структуры общества, путем образовательной и экономической профессиональной подготовки и ориентации [2].

Решение поставленной проблемы целесообразно начинать с формирования подсистем стартовых профессиональных управленческих практик, способных вовлечь амбициозную и инициативную часть студентов сначала в процесс самостоятельного расширения своих представлений об устройствах и принципах действия управленческих механизмов, затем и в процесс проектирования своего будущего рабочего места. Это можно сделать за счет часов, отводимых на выполнение самостоятельных и индивидуальных работ студентов. Затем для воссоздания целостного процесса непрерывного проектирования студентами содержательной части своего будущего рабочего места необходимо интегрировать подсистему стартовых профессиональных практик с практиками и выпускными работами четвертого и шестого курсов.

Решение и скорость выполнения поставленных задач напрямую зависят от заинтересованности выпускников участвовать в преобразовании учебного процесса и желанием кредитовать своим временем. Для пробуждения заинтересованности студентов в новом виде деятельности правильнее всего будет использовать образ будущего места работы и территории жизнедеятельности, как средство мотивации [2].

Вспомним, что Донбасс считался крупнейшим индустриальным узлом, на то время входящим в состав Украины. Донецкая агломерация представляла собой огромный экономический, интеллектуальный, технический и научный потенциал. В связи со сложившимся территориальным отделением Донбасса и становлением нового государства, Республике необходимы новые кадры, в лице молодежи. Благодаря свободному доступу к овладению практически всеми специальностями и работе во всех сферах жизнедеятельности общества. А это как раз и является формированием благоприятных условий для всестороннего развития личности. Способность региона удержать молодежь на территории Донецкой Народной Республики даст возможность Донбассу вновь стать «кузницей кадров» для нового технологического прорыва.

В виде базового становления технологического прорыва станет социальная технология «Форсайт». Данная методика была создана за рубежом более 30 лет назад и активно применяется как в сфере бизнеса, так и в сфере государственного управления. Технология позволяет участникам совместно создавать прогноз развития отрасли, региона или страны и на основе полученного прогноза договориться о действиях по достижению желаемого будущего. [1]

Выделяют следующие принципы «Форсайта»:

- будущее основывается на прилагаемых усилиях; его можно создать;
- будущее переменное; оно вытекает из прошлого и напрямую зависит от участников и заинтересованных в нем сторон;
- существуют области, по части к которым можно сделать прогноз, но предсказать достоверно невозможно. Только благодаря собственным усилиям можно реализовать задуманное.

Выше приведенные принципы показывают будущее, к которому возможно прийти, приложив усилия.

Рассмотренные пути решения, являются элементами подготовки к желаемому будущему, поскольку эти задачи могут быть реализованы только в том случае, когда появятся специалисты, готовые и способные их воплотить.

Создание новой системы подготовки команд выпускников, в основе которой будет находиться образ будущего места работы и территории жизнедеятельности, можно начинать уже сейчас.

Список использованных источников

1. Лукша П.О. Атлас новых профессий / П.О. Лукша, Д.С. Песков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec>.

2. Стариков О.С. Современные стратегии высшей школы: полипарадигмальный подход: автореф. д-ра пед. наук (13.00.08 – теория и методология профессионального образования). – Краснодар, 2011.

О СООТНОШЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ГУЛАКОВА М.Г.,

*старший преподаватель кафедры высшей математики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Вот уже более полторы сотни лет в среде экономистов не стихают дискуссии о применении математики в экономической теории. По большому счёту, речь идёт не о математике в экономике, а о соотношении качественного и количественного анализов в ней. Как обычно, учёные экономисты ведут себя наподобие глухих: не слышат друг друга, противника по дискуссии хотят уподобить себе, а если не получается, значит, он, противник – не прав.

Современные экономические исследования невозможно представить без математики. Она прочно и навсегда завоевала себе почётное место в экономической науке, как мощное, ничем другим незаменимое средство, способ анализа экономических явлений. «Каждая наука развита в той степени, в какой она овладела математикой» – писал в середине XIX в. Ф. Энгельс.

Однако проблема состоит в том, что особенно сегодня наблюдается чрезмерное преувеличение значимости математических методов анализа в экономике. И вот возникает между сторонниками и противниками применения математики совершенно нелепый вопрос – что эффективнее, нужнее и важнее – качественный или количественный анализ. Нелепый, потому что это вопрос как птица Феникс встаёт всякий раз из пепла в период кризиса экономической теории. Встал он и сейчас – в трудный для ДНР переходный период, потому что необходимо ответить на слишком много вопросов, на которые, качественно или количественно – однозначного ответа нет. Нелепый, потому что стороны стоят на крайних позициях. Между тем, очевидно, что ни одна наука: ни гуманитарная, ни

социально-экономическая, тем более естественные и технические – не могут развиваться без единства качественного и количественного анализа [1].

Одно бесспорно ясно, в каждой из перечисленных наук сочетание качественного и количественного методов анализа специфично и эта специфика определяется предметом науки, то есть тем, что эта самая наука щупает – её содержание. В поставленной проблеме речь идёт, в философском смысле, о *мере*, о мере каждой из сторон анализа.

Список использованных источников

1. Кусургашева Л.В. Логико-методологический и историко-научный анализ экономической теории / Л.В. Кусургашева. – Кемерово: Куз ГТУ, 2004. – 162 с.

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

ДУБРОВСКАЯ Н.И.,

старший преподаватель кафедры туризма

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях, когда международный туризм неуклонно развивается во всех регионах мира, несмотря на экономические кризисы и политическую нестабильность, остро встаёт необходимость изучения языка международного общения, так называемого «*lingua franca*», каковым на данном этапе, бесспорно, является английский язык.

Тенденцию развития и роста международного туризма можно проследить на основании статистических данных Всемирной Туристической организации ООН (UNWTO). Так, в 2018 году число путешествующих туристов в мире достигло 1,4 миллиарда, что является рекордным показателем турпоездки и на 6% превышает прошлогодний результат. Причём, согласно прогнозам UNWTO, эта цифра должна была быть достигнута только к 2020 году. Расширяется и география мирового туризма. Так, число поездок на Ближний Восток выросло на 10%, в Африку – на 7%, Азию и Европу – на 6%. Северную и Южную Америку туристы посещали на 3% чаще, чем в 2017 году. В количественных показателях в Азиатско-Тихоокеанский регион туристы совершили 343 млн поездок, в Северную и Южную Америку — 217 млн. Незначительно снизился турпоток (2%) в Центральную Америку и на Карибы из-за ураганов «Ирма» и «Мария», имевших место в сентябре 2017 года. Африку по итогам года посетили 67 млн раз, Ближний Восток – 64 млн.

В 2019 году в мире ожидается увеличение туристического потока ещё на 3-4%. Частично это может произойти вследствие увеличения туристических потоков из развивающихся стран, таких, как Индия, а также из арабских стран и стран Азиатского региона, отмечают в UNWTO [1].

Вышеуказанная статистика наглядно демонстрирует массовость туристических потоков и разнообразие туристических направлений, находящихся практически во всех уголках мира. Путешествуют представители из разных стран,

являющиеся носителями различных языков и культур. И если в Индии, например, английский язык является одним из государственных языков, что сложилось как результат колонизации этой страны Великобританией, то в странах постсоветского лагеря им владеет только часть населения. Такая ситуация, в свою очередь, представляет проблему для въездного туризма, который, будучи оптимально использован, приносит валютный доход стране, увеличивая её платёжный баланс.

Использование Английского языка в сфере сервиса и туризма можно рассматривать, с одной стороны, с точки зрения его пользы для работников сферы туризма, и, с другой стороны, для повышения туристической привлекательности территории путём повышения уровня комфорта путешествия для туристов.

Так, при устройстве на работу в турагентство, гостиницу или престижный ресторан выпускников спрашивают, какими иностранными языками они владеют и могут ли свободно общаться на английском языке. Кроме того, при устройстве на сезонную работу за рубежом на предприятии туриндустрии, заработная плата работника часто напрямую зависит от уровня владения английским языком и может варьироваться от \$300 до \$700 в турецких отелях. Кроме того, от знания английского языка зависит и должность, на которую может претендовать кандидат: в ресторане при знании английского языка вы можете получить должность официанта и получать чаевые, а в случае незнания – работать посудомойкой.

С другой стороны, турист, выезжающий на отдых за рубеж, в незнакомую страну, нуждается в коммуникации с носителями чужого языка и чужой культуры, нередко кардинально отличающейся от культуры отдыхающего, незнание которой может привести к курьёзным, а иногда и трагическим результатам. Так, в арабской стране придя с подарком в гости, вы оскорбите хозяина, так как подарок будет воспринят им как намёк на то, что он беден. В Индии если туристы попытаются отогнать с дороги корову, перегородившую дорогу, могут попасть в тюрьму за оскорбление священного животного. Следовательно, специалистам в сфере международного туризма, которым ежедневно приходится иметь дело с людьми из разных стран мира, необходимо не только самим обучиться межкультурным коммуникациям, но и проконсультировать выезжающих за рубеж туристов об особенностях культурных традиций страны туристической дестинации.

Многие коммерческие фирмы для общения с клиентами используют так называемый сценарий общения, специально разработанный маркетологами. С этой точки зрения можно подумать, что для работника колл-центра или турагента достаточно вы зубрить фразы заготовленного сценария, чтобы сделка успешно состоялась, тем не менее, это не так. Клиент может задать вопрос, выходящий за рамки заготовленного сценария, и турагент не сможет ответить на него, что приведёт к неудовлетворённости клиента и покупке тура у другого туроператора.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что индустрия международного туризма является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей, пополняющих платёжный баланс страны. Следовательно, в целях увеличения ВВП целесообразно повышение туристической привлекательности территорий, одним из факторов которой для туриста является возможность общаться с местным населением либо на родном языке, либо на языке международного общения, каковым является английский язык. В целях усовершенствования межкультурной коммуникации необходима разработка и

внедрение государственных программ по обучению специалистов, работающих в сфере услуг, иностранным языкам и, прежде всего, английскому языку. Специалист, владеющий навыками межкультурной коммуникации, способен к общению с людьми из разных стран мира и с разных континентов, обретает свободу передвижения, общения и обмена информацией с миллионами людей разных национальностей во всем мире.

Список использованных источников

1. Отчёт Всемирной туристической организации за 2018 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2018.pdf.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ, МЕДИАЦИЯ КОНФЛИКТОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ ЧЕРЕЗ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМАТЫ ДЕБАТОВ

ЗУЕВА О.М.,

*заведующий кафедрой английского языка онлайн школы «Фоксфорд»,
Центр Онлайн Обучения «Нетология групп»,
г. Москва, Российская Федерация*

Прогресс в сфере цифровых технологий, перенос гибких agile-подходов к разработке программного обеспечения на другие области, связанные с разработкой продуктов и рост сферы применения проектных методов во всех отраслях, активно меняют рабочее пространство. Сегодняшним и завтрашним выпускникам вузов зачастую предстоит работать в распределённых командах, где уровень развития коммуникативных навыков, умения прогнозировать риски и видеть задачу с разных сторон каждым из участников команды, обуславливают общую эффективность и результативность. Данный доклад фокусируется на возможности использования модифицированных форматов дебатов как инструмента моделирования современной рабочей среды для решения учебных, развивающих и собственно реальных задач в процессе подготовки кадров.

С точки зрения уровня решаемых задач и формата организации, дебаты условно делятся на три основные категории:

1. Ролевые дебаты. В рамках данного формата основные цели заключаются в предоставлении возможности увидеть различные подходы к вопросу и решению заданной проблемы, спрогнозировать риски и возражения нескольких заинтересованных групп, исследовать варианты взаимовыгодных решений. Данная форма позволяет одновременно практиковать навыки ведения переговоров, анализировать психологические аспекты взаимодействия в команде и между командами, может быть использована в качестве психологической игры или для сплочения коллектива. Являясь наиболее гибкой и вариативной формой, с точки зрения выбора темы, устанавливаемых рамок, количества участников дебатов, ролевые дебаты идеальны для знакомства с общими принципами. Эта же гибкость позволяет использовать формат для решения реальных задач и медиации конфликтов.

2. Учебные дебаты. Являются одним из инструментов достижения собственно учебных целей при подготовке к экзаменам (например, письменные работы),

обучении иностранным языкам и глубоком разборе тем, особенно, в модели перевёрнутого класса. Таким образом, данный формат может решать большой спектр задач от обеспечения языковой практики до освоения теоретического материала, остальные цели отходят на второй план, и их достижение обеспечивается организацией и правилами проведения. Именно поэтому для учебных дебатов характерен более строгий регламент, по сравнению с ролевыми; могут быть введены системы оценивания и назначение функций внутри команды для постановки индивидуальных задач учащимся (например, освоение навыков исследовательской деятельности, развитие умений визуальной презентации результата и т.д.). Внешняя формализованность позволяет структурировать самостоятельную работу по подготовке к дебатам, давая эффективную модель, и способствует выходу дискуссии за рамки прикладных проблем.

3. Дебаты-соревнования. Формат, выстраиваемый по подобию дебатов в Британском парламенте, максимально эффективен для достижения целей развития логического мышления, умения выделять основную информацию, навыков публичных выступлений, а также выбора языковых средств для убеждения. Командная работа в жёстких временных рамках и в форме соревнований подталкивает участников к освоению техник организации времени, управлению эмоциями и ресурсами в среде, близкой к реалиям рабочего пространства сейчас, повышая личную эффективность каждого. Система оценивания данных дебатов поощряет желательную и эффективную коммуникацию, формируя культуру общения и рабочего взаимодействия.

Эффективность любого вида дебатов напрямую зависит от ряда параметров:

1. Организация пространства, распределение времени и выбор критериев оценивания.

2. Выбор и формулировка темы.

3. Объём реализуемых функций участниками дебатов: модератор и участники команд внутри команд и между командами.

Вариативность форматов и возможности гибкого управления ими позволяют в обучении в вузе или на рабочем месте эффективно и гибко решать широкий спектр задач, обеспечивая вовлечённость участников и повышая ценность процесса для каждого из них.

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ИВАНОВА В.Э.,

преподаватель кафедры иностранных языков

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из основных задач высших учебных учреждений является подготовка конкурентоспособных специалистов в различных сферах деятельности, творчески саморазвивающихся и самодостаточных индивидуумов, обладающих высоким

уровнем общекультурных и профессиональных компетенций. Важнейшая роль в решении этой глобальной задачи принадлежит языковому образованию. В условиях модернизации образования языковой компонент также нуждается в оптимизации. Наилучшим решением данной проблемы является герменевтический подход, в контексте которого образование понимается не только как усвоение готовых результатов, а становится неотъемлемой составляющей внутреннего мира обучающегося и оказывает воздействие на его деятельность.

Цель: изучить основные идеи и принципы герменевтического подхода и его использование в высшей школе при подготовке управленческих кадров.

В настоящее время перед студентом стоит задача быть активным участником не только образовательного процесса, но и профессиональной среды, в которой он впоследствии окажется. Обучающемуся необходимо научиться понимать профессию, осознавать траекторию движения от цели к результату, уметь использовать приобретенные языковые знания и навыки для личностного роста и решения профессиональных задач, находить пути и возможности реализации своего творческого потенциала, быть самостоятельным в поиске решений профессиональных задач языковыми средствами. Герменевтический подход наилучшим образом удовлетворяет потребности современного образования. В центре данного подхода находится проблема понимания, которая затрагивает интересы всех участников образовательного процесса. Выдающийся учёный И.И. Сулима считает, что через понимание происходит единение познающего субъекта и познаваемого, возникает осознанное единство человека и окружающего мира. Образование должно учить понимать, определять ориентиры и ценности.

Одной из основных идей герменевтического подхода является идея постоянного прямого и опосредованного общения (через тексты и материалы). Работа над любым материалом должна начинаться с создания проблемной ситуации. Целесообразно использование дискуссионных игр с дальнейшим обсуждением актуальных для студентов проблем. Иностранный язык определяется как средство общения, передачи и приема информации об окружающей действительности. В процессе общения реализуются коммуникативные способности, которые способствуют развитию умения взаимодействовать с людьми, повышают успешность будущего управленца. По мнению Х.Г. Гадамера, успешный руководитель обладает умением слушать и понимать собеседника, находит возможности для сближения и согласия во время беседы.

Преподавателю необходимо создавать наиболее комфортные условия для самореализации студентов. Главной задачей является не только понимание желаний учащихся, потребностей и мотивов поведения, а и взаимопонимание, что, в свою очередь, требует профессионально важного качества современного педагога, саморазвития педагогической эмпатии. Основной задачей преподавателя становится не предоставлять информацию, а использовать индивидуальный, личностно-ориентированный подход к каждому студенту, но при этом главное усилие в осмыслении изучаемого материала должно возлагаться на самого обучающегося. Учебный материал необходимо организовать таким образом, чтобы учащийся имел возможность выбирать задания, тематические направления и способы обработки учебного материала.

Использование герменевтического подхода позволяет будущим управленцам развивать профессиональное мышление, учиться не только решать

профессиональные задачи, но и находить приоритетные цели. В ходе решения мыслительных задач, студент получает возможность приобретать новые знания, переосмысливать уже имеющийся объём знаний, становиться более понимающим профессионалом, способным к самообразованию, к принятию самостоятельных решений в сфере управления.

Сформулированные концептуальные идеи герменевтического подхода являются перспективными для модернизации процесса языкового образования будущих профессионалов в сфере управления. Наиболее действенными для оптимизации профессионально-языкового образования являются способы герменевтического понимания обучающихся, эмпатическая поддержка и постоянная рефлексия субъектов о своей и коллективной деятельности.

INTELLECTUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

ИЛЬЧЕНКО Л.Г.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Intellectual and moral development of the student is the most important aspect of socialisation of personality in the terms of the rapid development of society, the gradual and deliberate inclusion in various areas of social activity and social life.

Nowadays, cultural and moral education requires theoretical understanding of its methodological bases, development of a holistic approach to them. Dramatic change of ideological guidelines, the rejection of any philosophical reasons at the beginning of the 90-s in the XX century led to a cultural vacuum that was quickly filled by a mass culture. There came a new stage in the development of society that is associated with a change in the mentality of the society and the individual, change of value orientations in the young generation. We stopped thinking about the cultural enrichment, began to ignore the moral essence of the attitudes. Such manifestations of high morality as compassion, complicity and empathy, respect for others and oneself, unfortunately, fade into the background.

In modern terms, when there is a loss of society norms and principles of morality which existed before, but new ones have not been worked out yet and are indistinct, forming in the young generation the ability for moral choice based on high level intellectual development of the individual becomes an issue of current importance. We acutely feel the need of raising the spiritually rich, highly moral individual, capable to create, not just to consume. It is clear that in order to become full participants in the global intellectual process, modern students need to learn those cultural and moral values which have been stored by mankind during centuries. A separate personality and all the people, entering into a universal cultural space, must have different means of international communication.

From this point of view, knowledge of at least one foreign language plays an enormous role. Language is a repository of culture of the nation, it reflects all the cognitive experience of the people, its moral and ethical, socio-cultural, artistic and

aesthetic, educational ideals. The process of learning foreign languages by modern students contains the unique pedagogical potential for cultural and moral, ideological and political, aesthetic, working education of the young generation. Therefore, we can positively estimate cultivating of intellectuality, in particular, on foreign language lessons. Because one of the goals while learning a foreign language is not just the pragmatic knowledge, skills and abilities, but also education. In this case, as the content there appears culture, that means the student's learned cultural values, space in which the process of socialisation of personality takes place.

The problems which allow you to build critical thinking skills allowing you to correlate your views to the norms of public morality are touched upon and discussed during studying foreign languages. On the lesson of a foreign language the teacher has an opportunity to shape the worldview of the student, his character, as the subject of «Foreign Language», except specific linguistic sphere and extra linguistic competencies, touches the issues of attitudes and behaviour in some life situations.

Collective forms of interaction can be referred to the methods and techniques contributing to the student's moral education at lessons of English. Among them we can highlight the group and pair work. It is in groups and pairs that particular problems are discussed, and certain points of view are formed in interaction with others students. Thus, a discussion of the problem in this case is one of the methods of work. Moreover, the work does not end with only one discussion. The decision taken during the discussion of some problem is presented throughout the whole group, while the assigned group selects the best solution and justifies its choice.

Role-playing can be an effective method of the work mentioned above. It is also a form of collective interaction. However, in this case, each student already bears the personal responsibility for the decision. At the same time in the role-play, a previously specified behaviour style of a participant is stipulated in a certain situation. Although in some cases only the result of interaction can be stipulated, while the style of behaviour remains to be the choice of the student.

Also, an important role is played by thematic lessons. The tasks on such themes as «Cultures», «Travel», «Entertaining», «Ethics» provide a great opportunity for students to form such human values as respectful and tolerant attitude to other cultures and deep awareness of their culture. Familiarity with the culture of the country of the language which is being explored takes place by comparing and constant evaluation of the earlier obtained knowledge and concepts with newly obtained ones, with the knowledge and concepts about their country, about themselves. The result is a dialogue of cultures from the students' lips. Comparing foreign coevals and themselves, countries, students single out general and specific things, that promotes unification, convergence, the development of understanding and good attitude to the country, its people and traditions. To achieve these objectives, a variety of forms and methods of training are used on the lessons of foreign languages. Students can participate in modelling and solving problem situations, quizzes, crossword compiling, writing messages and reports, working with printed materials, having «round tables».

On the basis of theoretical analysis and study of the advanced pedagogical experience of the problems of intellectual and moral education of students by means of learning a foreign language the following conclusions can be made. Learning a foreign language makes the student to participate in the process of interpersonal and intercultural interaction, increases the intellectual and moral culture, develops logical thinking, really

affects memory, broadens and enhances the overall culture. While mastering a foreign language, the professional theoretical knowledge is being improved as well as educational, organisational, intellectual, informational and communication skills. Learning a foreign language helps the moral and aesthetic development, impacts on the cultural forming of the personality. In modern society the knowledge of a foreign language increases the rating of specialist in any field, makes him competitive and creates conditions for perfect execution of professional duties, enables young people to join the world culture.

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

КОЛОМИЙЦЕВА К.А.,

аспирант кафедры иностранных языков

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Cross-cultural management is now a new, intensively developing area of management. Its basic concepts, principles, objectives, methodology and tools have been not properly defined yet, so the perspective of the particular development and implementation of educational management mechanisms are based on cross-cultural management.

The problem of formation of socio-cultural and personality-centered education is one of the most acute national problems. The current condition of this problem, on the one hand, reflects the growing contradictions between the increasing demands for the intelligent and moral human-being, his/her ability to create and predict, manifested ultimately in the system of requirements for the level of professionalism, the general culture of members of the society, receiving education, and, on the other hand, the actual level of quality of education and development. The solution of this contradiction is connected with the formation of a new quality of education, which can be achieved through radical changes, improvements in the educational sphere, meeting the demands of modernity. The main transformational force, the factor of improving the activity of educational establishments, the main condition and means of improving the quality of education is management.

In recent years, research in the field of the management of "cultural diversity" has come to the fore, aimed at developing mechanisms that would preserve the cultural identity of people and ensure a stable and strict management control in the organization. Interactive global information networks, group work and organizational learning are topical issues of contemporary cross-cultural governance.

Under modern conditions, the manager's performance has first of all turned into the work with «knowledge». From practicing managers to complex analysts are being able to manage the most complex set of projects, people, resources and problems. Thus, the idea arose that cross-cultural management is a form of knowledge management, which is exchanged between people working together in multi-cultural teams, using

global information network for communication. Managing of such employees is one of the main tasks of cross-cultural management.

Considering the cross-cultural management in addition to the managing of educational institutions, proceeding from the fact that the educational system as a whole (and, first of all, the system of higher professional education) is a part of the economy, providing training of specialists in the field of internal and global labor market. Internal educational institutions are regular participants of international projects. Therefore, today, the problems of skills development in general and skills development in cross-cultural interaction, development of cross-cultural competence among all participants of the educational process are very relevant for the higher education system of the Republic.

Focused activity of an educational institution on creation of organizational culture in the educational institution is connected with the establishment of a certain type of relations between the members of the organization, as well as between them and the external environment. The main features (traits) of organisational culture inherent in an educational institution in a multicultural educational environment are tolerance, respect for representatives of different cultures, and the desire to develop cultural diversity.

Intercultural training includes the organization of development work for students, teachers and staff of cross-cultural competence, in which the totality of knowledge, skills, experience, abilities and values which are necessary for adequate perception, understanding, interpretation and interpretation of the behavior of participants in cross-cultural communication. It also includes the ability to understand, respect and effectively use cultural conditions and factors that influence perceptions, assessments, feelings and actions.

ON SOME PROBLEMS OF COMPETENCE APPROACH IN HIGHER EDUCATION

ЛЫЧКО Л.Я.,

*канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой
иностранных языков*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

We are living in the epoch of great changes caused by introduction of advanced technologies, digitalisation and robotisation of the economy. They affect all spheres of our life including labour market. The list of professions is updated every 5-7 years. A person has to train for a new profession several times during his/her working period. Requirements to employees are constantly changing. Performance of an employee depends not so much on the knowledge and skills gained at the university, but on the ability to work in a team, being initiative, being able to make decisions. The priority task for a graduate of a higher learning establishment is to learn to adapt and work in a new information society and to respond to challenges, caused by economic situation.

Under these circumstances scattered knowledge lose its meaning and effectiveness for successful professional activity. Generalised skills, revealing the ability to solve life and professional problems, to communicate in other languages, train throughout life come out on top.

As a result the system of higher education had to take on a competence approach to education. Most definitions state that a competence is a set of interrelated personal qualities such as knowledge, skills, abilities, methods of activity which provide the ability and readiness of a person to act in particular situations. The aim of introduction of competence approach in education is to provide competitiveness of higher learning establishment graduates on labour market.

In the process of realisation of the competence approach the following tasks are being solved: a) unity of theoretical education and practical training of students; b) improving the quality of graduate training for home market; c) concentration on the use of knowledge at a particular working place; d) expanding employment opportunities of graduates and the range of professional tasks which they can fulfill; e) focusing graduates on the diversity of professional and life situations.

To some extent realisation of the competence approach in higher education facilitates the solution of the problem of social order for training professionals for the economy. More than that, implementation of such an approach requires active search for new interdisciplinary forms that provide the formation of particular competences in the process of learning. Of great importance become such competences as cross-cultural, communication, wide range of soft competences, linguistic competence including a foreign language competence.

Nevertheless realisation of a competence approach in education is connected with some problems that need to be solved in the future. First of all, competences are clearly classified and specified for each training program and their formation is required by a corresponding Standard of Education, so there is no possibility for variations. Then, the competence approach reduces the level of students' fundamental training which is of exceptional importance for a young specialist. As a result student's field of specialization narrows which makes it possible to navigate inside his profession's space, but at the same time makes it difficult to change the profession. And finally, there are problems with organisation of the competence approach in the sphere of education.

Some of the major problems concerning this field are:

- the problem of a valid Standard of education. Constantly changing economic situation challenges the system of education, to which it needs to constantly adapt;
- the problem of teachers' qualification and their professional compliance with the competence approach;
- problems connected with the development of teaching programs which could be compatible with stated competences;
- problems connected with valid teaching material.

There are some other problems connected with general development of the society and particular regions; they show that not all the competences can be standardised. Among them can be mentioned decline and migration problems of the population, specifics of the development of particular industries, competition between industries.

Thus it appears, that it is necessary to take into account local specifics while developing competences for particular industries. Local government knows which specialists it is interested in; it has the list of knowledge and skills required from graduates. Employers, in their turn, except basic skills, are often interested in communication and information technology skills, as well as in the experience of

prospective employees. Graduates are interested in the prestige of the diploma and its ability to provide a working place.

So, there are many factors that influence the process of competency formation of a future graduate. Along with formation graduates' competences according to the Standards of Education it would be reasonable to supplement them with some of the competences characteristic of a particular area. They can be developed together in cooperation with education authorities, local government, business representatives and non-governmental organizations.

APPLICATION OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING A PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE

ПАНИНА Е.А.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГООУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

The formation of the social competitiveness of a young person in the framework of education can contribute to timely professional adaptation of university graduates in the conditions of the modern labor market and social life. This fully corresponds to the 21st century education priorities declared by UNESCO: to teach the modern young person to be able to live, to act, to be able to operate together and to be able to exist. Based on this, it is necessary to rethink the issue of the quality of education, which could be a substitute for all educational reforms, not only in a professional, but also in a broader social sense.

In connection with the need to create a system of high-quality teaching in DPR, the issues of developing scientifically based methods for teaching and learning activities of students are being updated. The main question remains: how to mobilize learners' all the creative abilities and their aptitude to master the language. An equally important condition for methods of foreign language teaching today is to ensure the autonomy of students, encourage their initiative in the process of learning the material.

As a general educational discipline, foreign language has a great developmental potential relating to education and culture, and therefore it contributes to the formation of a personality, denotes its orientation, which ensures successful professional training of a specialist, the development of his creative abilities. The comprehensive goal of teaching English for professional purposes covers the following tasks: 1) the formation of students' professional competence; 2) the development of communication skills, speech-making activities in the foreign language; 3) the increase of the overall student's culture. Teaching a professionally oriented foreign language in the context of non-linguistic institutions of higher professional education implies a clear statement of the goals and objectives of the training, effective planning, aimed at the optimal distribution of training resources in time for the effective implementation of the goals; a skillful combination of traditional teaching methods with modern technology possibilities; the development of a complex of classroom and independent work technologies that require students to consciously and fully engage in the process of mastering the foreign language, develop his/her creative abilities, increase their internal motivation, and provide an appropriate feedback. The purpose of teaching foreign languages to higher school students is the

formation of competences in speaking, reading, writing, listening in the context of their use for the implementation of tasks in a foreign language in various situations of their future professional activity.

As teaching experience shows, it is not always possible to organize an efficient speech interaction at the lesson using traditional methods and forms of work doing a set of certain exercises. In order to keep up with the times, many teachers are increasingly turning to interactive tools. The concept “interactive” (“inter” mutual, “act” operate, function, play) in English means “interacting, cooperating, associated”. Interaction as the type of speech activity (perception and production) implies the presence of at least two individuals. This is an oral or written exchange in which production and reception are alternated and which may overlap with oral communication. Two interlocutors can not only talk and listen to each other at the same time. The listener as a rule predicts the content of the speaker’s statement and is already preparing an answer. Thus, learning how to interact involves more than just learning to perceive and produce statements. On the basis of this meaning, interactive means can be defined as the means that ensure the emergence of a dialogue. A dialogue involves active exchanging messages between its participants. In the educational process, the dialogue can take place according to the following schemes: student – teacher, student – student, and also student – textbook.

The joint activity of students in the process of mastering educational material means that everyone makes his/her own individual contribution, while there is an exchange of knowledge, ideas, kinds of their activity. And this happens in an atmosphere of goodwill and mutual support, which allows not only to obtain new knowledge, but also translates cognitive activity into higher forms of collaboration and partnership.

Speaking about modern learning technologies, we will keep in mind that the «method is a technique» of learning; «a set of knowledge about the methods» of training and «a set of operations carried out in a certain way and in a certain sequence, which make up the learning process». So, in the professionally oriented foreign language training environment, teachers widely use the following interactive methods and techniques: «*An extended business game*» – the main type of educational activity that promotes the development of communication in a foreign language. This is a constant simulation and playing out certain situations that increase the activity of students during training. The method of conducting classes in this way was developed by O.B. Tarnopolsky and has been used by many authors of textbooks. All modern methods are aimed at the development of 4 types of speech activity in a complex: speaking, reading, listening and writing, whereas reading and listening is a base for speaking and writing. The method of teaching speaking according to Tarnopolsky, increases the initiative of each student and positively contributes to his/her level of knowledge [1, p. 110]. «Case study» is the analysis of situations that arise in professional activities. «A business game» is a form of conducting classes for working out alternative solutions in the form of a game. «A workshop» is a joint development of projects in small groups and under the guidance of the teacher. Dramatization of dialogues and situations from the prospective professional sphere; working in groups, pair work, working in rotational triples; the methods of «ideological merry-go-round»; «brainstorming»; «jigsaw»; drawing a mental (intellectual) map; non-standard types of a lesson, such as a conference lesson; a professional role play lesson; a debates lesson. A certain contribution to the improvement of the educational process was the design methodology, which uses the best

ideas of the traditional methods of teaching. Using a project methodology, teachers combine educational activities with intellectual ones in the form of games, interviews etc. This list can be replenished, since each teacher can come up with and introduce effective techniques and methods for organizing speech interaction of students at the lesson.

All interactive techniques contribute to communicative activity, which focuses on the development of the personality, strengthens contacts between students, encourage team work, educate them in a versatile way, promote mutual understanding. Interactive learning practices provide the conditions for authentic use of a foreign language that are close to its actual functioning. The use of interactive techniques while foreign language teaching relieves tension among students, gives the opportunity to elaborate an optimal approach to the solutions of the issues of the lesson.

Literature

1. Tarnopolsky O. Constructivist blended learning approach to teaching English for Specific Purposes / O. Tarnopolsky. – London: Versita, 2012. – 254 p.

TEACHING STUDENTS TO WRITE A CV AT THE ENGLISH LESSONS IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

ПРОКОПЕНКО Е.В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

After graduation from a university or even earlier every student appears in the situation to find a job and thus to find his or her place in society. A good CV will definitely increase confidence and self-esteem of job seeker in competitive environment especially in today's economic climate.

The aim of this research is to provide a structured approach of how to teach students to construct this professional document in order to make a proper impression on prosperous employer.

The Curriculum Vitae (or how it is commonly used in modern business a CV) is a Latin expression which is translated as person's course of life. In such countries as the United States or Canada the more popular name is a Resume, but the fundamentals are the same. The key areas include Person's Profile Statement, Experience (jobs responsibilities, roles undertaken, achievements), Skills and Abilities, Educational Qualifications, Hobbies and Interests. In 2004 the European Parliament promoted the introduction of the Europass as a version of a CV with the aim to ease skilled migration of employees between the EU countries. The Europass includes the information about foreign languages abilities and level of speaking and writing that employees possess.

The English lessons at Academy of Management and Public Administration under the Head of DPR have always been directed at obtaining the most useful knowledge and professional preparation for students' future career. In the course of «Professional Foreign Language» the students first get aware with a CV, its plan and its peculiarities. We study the structure of a CV, paying attention to, for example, reverse chronological order in presenting the information. The students are asked to prepare CVs of their

relatives (mother, father, elder sister or brother) as they do not have any job experience themselves. But even at this early stage the students must understand that a CV is a powerful «selling tool», which shows qualities of a «product» and «benefits» for the future employer. The students should be aware of continuous changing, updating a CV to reflect new skills gained, educational qualifications and recent achievements.

There are some good rules that students should adopt at the beginning:

- I. Try always to create a good impression and to tell the truth;
- II. Format your document correctly (Arial or Times New Roman are advised, font 10-12);
- III. Choose Grammar and words carefully, correct punctuation.

The whole document should be clear, concise as an employer reads it no more than 2-3 minutes.

While starting the work on constructing a CV, a student should be able to answer the questions like «How much do you really know yourself?», «Do you know the best words to describe yourself?», «Can you pinpoint your characteristics?». To train students in this area a teacher can suggest a «compass of qualities» and ask students to circle the words that most apply to them in order to point them in the correct direction. Compass map has North, South, East and West qualities. For example, «North» is characterized as «Bossy, Leader, Short tempered, Focused on task» which include adjectives like direct, daring, sharp, blunt, decisive, demanding and so on. Or if we take «South», then the person is «Creative, Energetic, Cheerful, Out-going» and there are the following adjectives used like: enthusiastic, inspiring, popular, charming, sociable and so on. A teacher should give information about values of these four types of workers for the team or company. In this way personal profiles will not look the same as they will reflect different personalities. This exercise can also be helpful preparing students for the interview as question like «What are your strengths and weaknesses?» is one of the most popular ones by interviewers.

Besides, it is very important to give as many professional examples of Personal Profile Statements as possible. They will show that all CVs start with very positive descriptive words. Then they go on to describe present position and finally they state some key skills.

The work on constructing a CV is proceeded more professionally with students who are trained for Master degree in the course of «Foreign Language of Professional Direction». Working under the Skills and Abilities section a teacher should ask students to fill in the questionnaire which gives lists of skills in Interpersonal & Interaction, Communication, Leading & Managing, Developing & Coaching, Planning & Organizing, Time Management, Learning & Professional Expertise, Thinking, Problem Solving & Decision Making, Research & Analysis, Cost Sensitivity, Innovation & Business Development, Customer & Client Service, Management of Change, Information Technology areas. In this case students will not repeat «PC user» and «Driver's License» but they can choose from various professional skills and more suitable abilities for the exact position.

A very important part belongs to Achievements section. Here, a teacher should arm students with a range of positive action words like: accelerated, accomplished, determined, initiated, developed, inspired, prevented, promoted, shortened, stimulated,

strengthened, succeeded, suggested and many others. And again, students should be given a lot of example CVs for different positions in their future career.

Thus, a teacher should encourage students to think, analyze and apply all received knowledge and skills to get their CVs prepared as this document gives not only the start of their career but is used every time they search for a new job.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РЕВА А.О.,

*заведующий отделом международных связей
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Развитие государства, отдельного региона, отрасли, предприятия, учреждения любой сферы деятельности напрямую зависит от состава и качества кадров управления, чей высокий уровень профессиональной подготовки является не только необходимым элементом успешного функционирования каждой из перечисленных систем, а также имеет первостепенное значение для будущего страны.

Сложившаяся политическая ситуация в Донецкой Народной Республике, социально-экономическая нестабильность, несовершенство образовательной системы, нарушение баланса спроса и предложения на рынке труда, миграция интеллектуальной элиты существенно подрывают интеллектуальный потенциал управленческих кадров в Республике. Сегодня крайне необходимым является разработка стратегии формирования специалистов с высшим управленческим образованием и их дальнейшего профессионального развития, которая бы предусматривала тесную связь между образовательными организациями высшего профессионального образования (ОО ВПО), научно-исследовательскими институтами, специалистами и непосредственно работодателями с целью подготовки конкурентоспособных и востребованных на республиканском рынке управленческих кадров.

Несовершенство образовательных государственных стандартов по подготовке управленцев, большое количество в Республике ОО ВПО, готовящих управленцев, недостаточное взаимодействие ОО ВПО с работодателями и, как следствие, разрыв между теоретическими знаниями и практической деятельностью, низкая мотивация студентов к обучению остаются наиболее актуальными среди основных проблем подготовки кадров управления в Донецкой Народной Республике.

Для эффективного кадрового обеспечения в сфере управления следует решить следующие задачи:

- наладить взаимосвязь между основными звеньями и подсистемами, которые задействованы в процессе подготовки кадров управления;
- достичь баланса между спросом и предложением на рынке интеллектуального труда;

- повысить качество подготовки специалистов;
- обеспечить надлежащие условия для реализации потенциала управленческих кадров на рынке труда;
- создать необходимые условия для постоянного непрерывного развития специалистов.

Для достижения поставленной цели крайне необходимым является не только взаимодействие систем государственного регулирования, образования и науки, рынка труда, инновационной, информационной и социальной сфер, а также таких институтов, как семья, школа, образовательное учреждение высшего профессионального образования и работодатель.

Решающим моментом в процессе подготовки кадров управления в соответствии с потребностями рынка труда является активное взаимодействие высшей школы с работодателем. Целесообразным считается привлечение последних к формированию содержания управленческого образования в ОО ВПО, что значительно повышает уровень заинтересованности работодателя в осуществлении целевого обучения выпускников школ или своих сотрудников. Таким образом, работодатель-заказчик обеспечивает себя квалифицированными кадрами, студент, в свою очередь, приобретает поддержку и уверенность в своем профессиональном будущем, что значительно повышает его мотивацию к обучению. Активное взаимодействие работодателей и ОО ВПО также выражается в предоставлении студентам старших курсов бакалавриата и магистратуры мест для прохождения производственной практики. За счет этого работодатели могут не только получить бесплатную рабочую силу, а и на практике проверить профессиональный уровень студента и оценить его как будущего специалиста. В Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики накоплен положительный опыт в этом направлении – студентам Академии предоставляется возможность проходить практику в городских и районных администрациях, в соответствующих министерствах и ведомствах.

Осознавая роль ГОУ ВПО в решении проблемы повышения качества подготовки специалистов в области управления в Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики предпринимается ряд уверенных шагов в этом направлении, а именно:

- разрабатываются государственные образовательные стандарты подготовки специалистов управленческого профиля с учетом потребностей Республики;
- внедряются современные образовательные технологии, активные методы обучения, которые направлены не на ретрансляцию знаний, а на формирование навыков и развитие умений самостоятельно приобретать знания;
- обеспечивается личностно-ориентированный подход к обучению, развитию творческих способностей будущих специалистов;
- происходит активное взаимодействие академии со школами, колледжами, техникумами и работодателями;
- проводятся мероприятия, направленные на повышение мобильности студентов, т.е. предоставляется возможность параллельно обучаться и проходить стажировку по международной программе студенческого обмена в образовательных учреждениях высшего образования Российской Федерации.

При успешной реализации стратегии формирования конкурентоспособного специалиста в области управления все заинтересованные в этом процессе стороны несомненно получают преимущества. Специалист – востребованность, конкурентоспособность, мобильность на интеллектуальном рынке труда, достойный уровень жизни. Образовательное учреждение, готовящее специалиста – рост имиджа в обществе в целом и среди работодателей в частности, конкурентоспособность выпускников, высокий процент их трудоустройства. Работодатель – квалифицированный персонал, низкая текучесть кадров, рост нововведений. Государство – социально-экономический рост, снижение уровня интеллектуальной миграции, конкурентоспособность страны.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИМКОВИЧ С.С.,

*магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Источники существования такого феномена, как организационная культура, лежат в самой природе организации, так как организация является многомерным сообщением входящих в неё элементов. В последнее время в практике хозяйствования всё больше применяется гибкий подход, поэтому культурная составляющая приобретает первостепенное значение как минимум по двум причинам. Во-первых, она является неформальной основой существования и эффективного функционирования организации. Во-вторых, она служит эффективным инструментом проведения реструктуризации и изменений, диктуемых обстоятельствами, которые существуют в экономике, отрасли, в стране в целом [1].

Высшие образовательные учреждения не являются в данной ситуации исключением из правил. Сегодня перед образовательными организациями поставлена задача повышения их конкурентоспособности, что актуализирует проблему повышения эффективности их деятельности. И ключевым фактором решения этой задачи называют организационную культуру.

Рассмотрим механизмы формирования и развития организационной культуры на примере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР».

На сегодня в академии можно выделить следующие элементы организационной культуры:

– миссия (повышение качества образовательного процесса, который обеспечивается профессорско-преподавательским составом Академии с использованием новейших образовательных технологий. Профессионализм, ответственность и преданность делу – основные составляющие работы Академии);

– сохранение имиджевых традиций (студенческий фестиваль «Дебют первокурсника»; межвузовский студенческий фестиваль «Дебют первокурсника»;

фестиваль «Звёздная Академия»; ежегодный Форум профсоюзных лидеров и органов студенческого самоуправления; студенческая кухня; концерты к 8 марта, 23 февраля, Новому году, 9 мая, Дню освобождения Донбасса и т.д.);

– поощрение преподавателей за достижения в науке от руководства Академии и органов государственной власти ДНР;

– развитие международной деятельности и возможность защит научных работ в РФ, стажировки в образовательных учреждениях других стран.

Для совершенствования организационной культуры ГОУ ВПО «ДонАУиГС» можно предложить следующие мероприятия:

1. Необходимо выработать чёткую нормативную базу по организационной культуре для формализации норм и правил. Важно взять во внимание то, как принимаются решения в организации, с кем они должны быть согласованы ещё до обсуждения с руководителем. Возможно ли занять в Академии новому сотруднику сразу высокий пост, или необходимо пройти всю карьерную лестницу внутри образовательного учреждения.

2. Введение рациональной системы культурной адаптации новых сотрудников. Под культурной адаптацией понимается процесс усвоения работником системы знаний, целей, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена организации. В процессе культурной адаптации имеет место превращение нового сотрудника из постороннего для данной организации человека в её часть.

3. Для развития и укрепления сплочённости коллектива необходимо регулярное проведение мероприятий, в следствие чего необходимо:

– довести до сведения каждого сотрудника миссию, цель, стратегию Академии;

– на информационных стендах и корпоративных изданиях указывать общую цель организации и т.п.;

– организовывать публичное признание достижений;

– сформировать традиции Академии для встречи нового сотрудника и увольнения.

4. Повысить прозрачность принятия управленческих решений.

Организационная культура объединяет лучшие достоинства и проявления культуры профессорско-преподавательского состава вузов. Преподаватели в системе высшего образования выделяют главные приоритеты в своей деятельности, к которым относятся: профессиональное мастерство, научные достижения, участие в эффективном управлении учебным заведением, общественная работа и участие в различных советах и комиссиях, что способствует высокому положению специалиста в университетском и академическом сообществе. Жизнь подтверждает аксиому: организационная культура преподавателя способствует формированию организационной культуры образовательного учреждения и наоборот [2].

Список использованных источников

1. Горшкова О.В. Роль корпоративной культуры в формировании эффективного университета / О.В. Горшкова, Г.И. Мальцева // Университетское управление: практика и анализ. – 2006. – № 2 (42). – С. 40-44.

2. Тимошко А. Организационная культура как фактор эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в организации учебного процесса в вузе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///D:/2018-2019/Статьи/Июнь/Pippo_2015_1-2_6.pdf.

МОРАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДУХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ КАК РЕЗУЛЬТАТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИХ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ

СИТНОВА И.В.,

канд. социол. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГБ ВО УВО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова Министерства обороны Российской Федерации», г. Севастополь, Республика Крым, Российская Федерация

Победа в любой войне зависит от морально-патриотического духа военных, экономических и социально-политических факторов.

Современное военное образование военнослужащих в военных училищах включает в себя следующие виды подготовки:

Во-первых, государственно-патриотическое воспитание – развитие личности военнослужащего как гражданина и патриота страны, способного активно участвовать в укреплении и совершенствовании основ общества, подготовленного к успешному выполнению задач, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства.

Во-вторых, воинское воспитание – духовное и физическое развитие воинов в целях подготовки его к вооружённой защите Отечества.

В-третьих, нравственное воспитание – воздействие на сознание, чувства, волю военнослужащих с целью формирования у них необходимых духовно-нравственных черт и качеств.

В-четвёртых, правовое воспитание – воздействие на сознание, чувства воинов с целью формирования у них устойчивых правовых представлений, убеждений и чувств, привития им правовой культуры, навыков и привычек активного правомерного поведения.

В-пятых, экономическое воспитание – развитие у будущих воинов экономических знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для успешного выполнения должностных обязанностей.

В-шестых, эстетическое воспитание – воздействие на военнослужащего в целях разностороннего развития эмоционально-чувственной сферы их духовного мира.

В-седьмых, физическое воспитание – воздействие на военнослужащего с целью совершенствования их физической культуры, организации активного досуга, укрепления здоровья и закаливания, формирования морально-волевых, боевых и психологических качеств, необходимых для выполнения боевых (учебно-боевых и иных) задач.

В-восьмых, психологическое воспитание устойчивости воинов в боевой обстановке, которое связано с разрушением психологического барьера боязни боя и встречи с врагом, с формированием настойчивости, требовательности, инициативы в бою. Всё это повышает надёжность воина в применении и обслуживании оружия, боевой техники, изучения психологических состояний воинов в опасных (стрессовых) ситуациях ведения войны и др. Эти задачи решаются на занятиях по военной психологии, которая является теоретической наукой, изучающей закономерности функционирования психики и поведения людей в условиях военной службы, и в первую очередь в условиях боевой деятельности [1].

Все составные военного образования развивают моральный дух войск, сложного, многопланового состояния духовной жизни личного состава. В его структуре военные психологи [3] выделяют три основные стороны: идейно-политическую, морально-боевую, психологическую.

Идейно-политическая – сторона морального духа воина, его основа, содержание которой проявляется в высокой политической сознательности, в глубоком понимании ими целей и задач воинской деятельности боя и войны в целом. Это воплощается в таких качествах бойца, как идейная убежденность, чувство любви к Родине и ненависти к врагам, беспредельной преданности народу, чувству долга и ответственности, готовность вынести любые трудности, лишения, жертвы во имя победы над врагом. Боевой коллектив может победить только в случае монолитности и боевой активности, единой боевой целеустремленности.

Морально-боевая сторона морального духа воина выражается в совокупности глубоких и прочных знаний, умений, индивидуальных навыков, навыков коллективной боевой действий; в боевом мастерстве, в высоких профессионально-боевых чертах каждого курсанта.

Морально-боевой компонент боевого коллектива проявляется в чувстве высокой боеготовности и боеспособности, боевой слаженности, боевой активности, духе дерзости, наступательности.

Психологическая сторона морального духа воина находит конкретное проявление в морально-политических и боевых качествах личности воина, в психологических особенностях воинов, его психических процессов, состояний, отношений. Боевой коллектив характеризуется слаженностью действий и социально-психологической сплочённостью, чувством боевого товарищества и братства, готовности к коллективному самопожертвованию, характеризуется единством основных помыслов и стремлений к победе, состояния боевого порыва в наступлении и стойкости в обороне, морально-психологической атмосфере нетерпимости и презрения в коллективном мнении к малодушию, трусости [2]. Эмоционально-волевая устойчивость проявляется в умении и способности постоянно противостоять реальной опасности и средствам психологической войны, сохранять хладнокровие, осмысленность поступков, проявлять физическую и психологическую устойчивость, выносливость, стойкость. Общая психологическая устойчивость связана с:

– уверенностью в боевой технике, оружии и в своём личном мастерстве, в эффективности имеющихся средств защиты от оружия массового поражения;

– верой в боевое мастерство и высокие моральные качества своих товарищей по оружию, что дает способность успешно решать сложнейшие боевые задачи при неполном их составе;

– из полного доверия воинов к командирам, инженерам. Уверенности в их мастерстве, организаторских и других качествах как руководителей.

В современных условиях ведения войны возрастает необходимость в специальной закалке психике воина (курсанта), связанная с особенностями современного боя, взаимодействия человека и коллектива со сложной современной техникой и оружием в бою.

Сложность процесса обучения и воспитания курсантов связана с тем, что не существует методов работы, которые во всех случаях одинаково воздействовали на всех курсантов. У каждого курсанта есть свои, только ему присущие индивидуальные черты: склад характера, темперамент, привычки, наклонности, особенности мышления, способности, направленность личности – интересы, идеалы, установки, жизненная позиция и т.д.

Методами формирования морально-патриотического духа военнослужащих можно считать индивидуальный подход к курсанту и социально-психологические тренинги СПТ.

Индивидуальный подход – это забота о том, чтобы каждый курсант работал с полной отдачей сил, использовал все возможные ресурсы для успешного освоения учебной программы, но его нельзя понимать как снижение требований к одним курсантам и повышение этих требований к другим. Требования преподавателя и командира должны быть одинаково высокими ко всем курсантам и в то же время должны соответствовать возможностям каждого курсанта.

Индивидуальный подход позволяет в процессе обучения и воспитания учесть черты и свойства курсантов, прогнозировать действия, поступки и поведение курсантов, давать учебные и служебные задания, отвечающие их возможностям, и общественные поручения, соответствующие склонностям и способностям, предупреждать ошибки и поступки. Разрешать конфликты, устанавливая правильные взаимоотношения, определять наиболее эффективные воспитательные меры.

Программу обучения современного военного образования военнослужащих в военных училищах должен освоить каждый курсант, но путь к высокому уровню профессиональной подготовки у каждого может быть свой. Индивидуальный подход как раз и способствует нахождению этого пути к достижению цели.

Избирательный подход в современных курсантских подразделениях делается на курсантах, склонных к нарушению воинской дисциплины, нерадивых в исполнении служебных обязанностей, отстающих в учёбе, либо большое внимание уделяется отличникам учёбы, особенно тем, которые претендуют на окончание училища с отличием. Середнячки остаются незамеченными, их работа должным образом не оценивается, не всегда отмечаются их успехи и исправляются недостатки. В связи с этим эта группа курсантов начинает формально относиться к выполнению служебных обязанностей, а иногда становятся нарушителями воинской дисциплины.

Индивидуальный подход не предусматривает использование каких-либо особенных средств и форм. Суть его состоит в том, чтобы обычные методы, средства и формы обучения и воспитания применялись к каждому курсанту в

строгом соответствии с присущими ему особенностями. Такая работа ведётся в процессе обучения, несения службы, в ходе собраний, проведения бесед и других мероприятий воспитательного характера.

Особенности индивидуального подхода к воспитанию будущих офицеров заключается в том, что воспитатель всегда делает упор на положительные качества, с «оптимистической гипотезой», то есть с верой в его силы, способности, конечную победу воспитания.

Индивидуальная работа с курсантами позволяет особенно сильно воздействовать на их сознание и чувства, формировать необходимые для защиты Родины высокие морально-политические и профессионально-боевые качества. Для того чтобы индивидуальная работа с курсантами была эффективной, нужно владеть всем богатством способов и приемов общения с подчинёнными.

Успех формирования высоких морально-политических качеств зависит от того, в какой мере в процессе воспитания удастся сформировать основные нравственные ориентиры. Их формированию способствуют знания о нравственных нормах и принципах, целях и способах их достижения, образующие в сознании курсантах «нравственные образцы».

Альтернативой индивидуальному подходу является социально-психологические тренинги (СПТ), в основе которых лежит несколько методических принципов организации и проведения занятий, которые носят обязательный характер: во-первых, принцип равенства; во-вторых, принцип активности; в-третьих, принцип обратной связи; в-четвёртых, принцип «здесь и теперь»; в-шестых, принцип доверия. Примером СПТ-тренинга могут выступать групповая дискуссия, ролевая игра [3].

Групповая дискуссия как фрагмент метода социально-психологического тренинга является эффективным средством формирования новых взглядов, представлений и коррекций старых подходов к решению существующих проблем. Ее использование в тренинге имеет свою специфику.

Во-первых, ограничена численность группы СПТ. Это обеспечивает возможность контролировать социально-психологические процессы (поляризацию или сближение мнений), управлять дискуссией.

Во-вторых, дискуссия развёртывается в обстановке доверительности в общении, межличностного познания и развития групповых отношений, на фоне действий СПТ-группы как единого субъекта познания.

В-третьих, достигается заинтересованность всех участников дискуссии в ее результатах.

Именно поэтому дискуссия выступает как социально-психологический тренингов метод.

Ролевая игра – это фрагмент метода социально-психологического тренинга, где каждому из участвующих в ней предлагается исполнить роль в соответствии с его собственными представлениями о характере и манере поведения персонажа, а также о ситуации, которую предлагается разыграть по ролям. При этом остальные участники тренинга выступают в качестве зрителей-экспертов. После ролевой игры проводится обсуждение, которое ставит перед собой цель сделать более «прозрачными» взаимоотношения героев ситуации, мотивы их поведения, нормы, которым они следуют, особенности их характеров и т.п. Таким образом, в ходе

обсуждения анализируется точность межличностного восприятия, успешность взаимоотношений и обсуждаются предпосылки их коррекции. Ролевая игра позволяет уяснить собственные представления, чувства и мысли, связанные с той или иной ролью, развить умение «входить в положение других людей», лучше понимать их позиции и чувства, апробировать новые роли и формы общения в ситуациях, психологически безопасных и моделирующих реальную жизнь [4].

В результате дискуссий и ролевых игр, проводимых в тренинге, может увеличиться точность межличностного восприятия. Это проявляется в том, что участник тренинга при восприятии другого человека (группы) начинает видеть оттенки психологических черт личности, а сами воспринимаемые характеристики человека становятся более детальными и дифференцированными.

При формировании морально-патриотического духа курсантов военных училищ необходимо использовать сочетание индивидуального подхода к обучению и воспитанию военнослужащих и использование социально-психологических тренингов (СПТ) для их включения в профессиональную группу.

Список использованных источников

1. Барабанщиков А.В. Основы военной психологии и педагогики: учебное пособие / А.В. Барабанщиков, В.П. Давыдов, Н.Ф. Феденко. – М.: Просвещение, 1988. – С. 7.
2. Иванов В.П. Формирование личности офицера / В.П. Иванов. – М.: Военное изд-во, 1986. – 158 с.
3. Шелягина В.В. Военная психология / В.В. Шелягина, А.Д. Глоточкина, К.К. Платонова. – М.: Военное изд-во, 1972. – 400 с.
4. Культура взаимоотношений военнослужащих: учебно-методическое пособие / под ред. Н.В. Карасёва. – М.: Военное изд-во, 1990. – 176 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ТУРИЗМЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ

СТАШКО Е.В.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Целью обучения профессионально ориентированному испанскому языку по специальности «Туризм» является формирование у студентов коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне, который позволит им успешно реализовать себя в будущей профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели необходима, прежде всего, мотивация студентов, их желание изучать иностранный язык, а также владение преподавателем теми методами и приёмами, которые будут способствовать максимальной эффективности на пути к поставленной цели.

Психологи выделяют различные виды мотивации для изучения иностранного языка: мотивация на основе эмоций (позитивных и негативных); мотивация, связанная с целью; мотивация как часть ценностей и убеждений; мотивация, определяемая личным своеобразием и социальными ролями человека, существует и антимотивация.

Психологи рекомендуют использовать преподавателям в процессе обучения иностранному языку позитивную мотивацию. Осмыслив все её виды, необходимо наполнить их новым смыслом, с учётом будущей профессиональной деятельности студентов. Туристическая деятельность напрямую связана с международными контактами, посещением различных стран, выходом на международный рынок, общением с иностранными партнёрами, деловыми переговорами и консультациями, ведением деловой переписки, созданием рекламы. Владение иностранными языками является одним из необходимых условий для такой профессии.

Всего в мире на испанском языке говорит более 500 млн человек в более чем двадцати странах мира, а по скорости распространения он имеет лидирующие позиции. Испания занимает первое место в Европе по количеству туристов, туризм является ключевым сектором, формирующим государственный бюджет страны. Уже с первых занятий по испанскому языку необходимо сообщать студентам эту информацию, так как она сама по себе несёт мотивационный характер, побуждает изучать иностранный язык. Важнейшим фактором, способствующим росту мотивации студентов в процессе изучения языка, является пробуждение в них практического интереса, создание во время обучения условий и видов деятельности, максимально приближающих их к реалиям будущей профессии. Помочь решить эту задачу в полной мере могут интерактивные методы обучения, а именно: метод проектов, ролевые игры, дискуссии, работы в малых группах, круглые столы, case-study (кейс-метод) и другие.

На примере метода проектов можно увидеть, как повысить мотивацию будущих специалистов в сфере туризма в процессе обучения профессионально ориентированному испанскому языку. Главной целью проектов является формирование у студентов навыков и умений постановки проблем, выдвижения гипотез, структурирования и систематизации, планирования и организации решения поставленных задач. Работать над проектом студенты могут в группе и индивидуально, самостоятельно выполняя задания. Задача преподавателя – определить проблему, обозначить способы её решения, спланировать работу со студентами, выбрать конечную форму продукта проекта, т.к. от этого зависит характер заданий и способ решения поставленных задач.

В сфере туризма одной из основных составляющих профессиональной деятельности является разработка и создание турпакетов, заранее подготовленных туров, охватывающих основные элементы отдыха: транспорт, размещение, экскурсии и другие услуги с фиксированной ценой. Создание турпакета может стать основой работы по методу проекта в процессе обучения студентов специальности «Туризм» профессионально ориентированному испанскому языку. Это может быть разработка знаменитого маршрута, как например, Камино де Сантьяго или какого-то нового по выбору студентов. Они распределяют задания по подготовке информации, связанной с маршрутом, транспортом, отелями для

проживания, питанием, достопримечательностями маршрута, погодными условиями и т.д., занимаются поиском актуальной информации, читая аутентичные тексты в Интернете, создают презентации для её представления однокурсникам. Студенты могут делать постепенно короткие презентации по очереди на нескольких занятиях, а затем объединить и представить конечный продукт общего проекта, например, в форме рекламы.

Преимуществом метода проектов является создание возможности интегрированного развития разных видов речевой деятельности, совместной работы в группе, развитие общекультурных умений, необходимых при сборе, систематизировании и обобщении собранной информации; участвуя в обсуждении, дискуссии участники обучаются этике дискуссионного общения на иностранном языке [1].

Таким образом, использование преподавателем интерактивных форм обучения профессионально ориентированному испанскому языку позволяет студентам получать аутентичную, актуальную информацию в сфере туризма и ощутить на практике необходимость владения испанским языком на высоком уровне для реализации успешной деятельности в сфере туризма, способствует формированию коммуникативных умений и повышению мотивации изучения языка специальности.

Список использованных источников

1. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: методическое пособие / В.В. Копылова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с.
2. Образцов П.И. Профессионально ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: учебное пособие / П.И. Образцов, О.Ю. Иванова; под ред. П.И. Образцова. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.
3. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н.Ю. Пахомова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 112 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

ЧЕРНУШИЧ А.Е.,

*старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Эффективность государственного и муниципального управления во многом зависит от качественной подготовки государственных и муниципальных служащих. Хорошо подготовленные руководители, обладающие знанием теории управления, способны обеспечить эффективную деятельность органов государственной власти и управления в целом. Однако качество подготовки государственных и муниципальных служащих предполагает не только умение

управлять, принимать и реализовывать решения, но и умение решать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации.

В современных условиях жизни владение иностранным языком становится необходимым качеством специалиста любой сферы деятельности.

Эффективное функционирование системы государственного и муниципального управления немислимо без специалистов, реально владеющих иностранными языками, способных быстро извлекать информацию из иностранных источников, излагать её на родном языке и использовать в работе.

Наличие лингвистических знаний у работников государственного и муниципального управления даёт им возможность решать неординарные задачи, завоевывать доверие граждан и поддерживать высокую репутацию органов государственного управления.

В современной отечественной методике обучения иностранному языку в качестве ведущего подхода принят коммуникативный метод обучения, который призван реализовать основную цель обучения – сформировать иноязычную коммуникативную компетенцию будущего специалиста.

Эффективное формирование иноязычной коммуникативной компетенции осуществляется в тесном сотрудничестве преподавателя и студента. Преподаватели вовлекают студентов в процесс овладения языком, подбирая задания проблемного характера и побуждая их к высказыванию по теме. Их качество, необходимое количество и последовательность выполнения делают процесс формирования навыков и совершенствования речевых умений эффективным.

Это могут быть задания на прогнозирование, которые предполагают умение сочетать ранее накопленный опыт и проявлять творчество.

Особую ценность в процессе формирования иноязычной компетенции имеют проблемные речевые ситуации, которые помогают приблизить учебную деятельность студента к реальным жизненным условиям, развивают самостоятельность и способствуют развитию навыков практического применения полученных знаний,

Составление рефератов, написание аннотаций и резюме текстов также способствует формированию иноязычной компетенции студентов. Необходимость делать анализ полученной информации, осуществлять аргументацию, обобщать информацию делает этот вид деятельности наиболее эффективным.

Возможность использования Интернет ресурса обеспечивает доступ к широкому спектру современной информации и повышает уровень информационной компетентности будущих специалистов, способствует формированию профессионального мышления на иностранном языке.

Таким образом, мы видим, что формирование иноязычной коммуникативной компетенции имеет весомое значение для будущих профессионалов любой сферы деятельности, в частности, для будущих государственных и муниципальных служащих. Именно иноязычная коммуникативная компетенция, являясь критерием интеллектуальности личности, делает специалиста отличительным от других и расширяет круг его профессиональных возможностей.

ТАБЛИЧНЫЙ И ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ЮХАНОВА А.В.,

*канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры
иностраных языков*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ШАВРУКОВА Е.Е.,

старший преподаватель кафедры иностранных языков

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Неотъемлемым компонентом каждой презентации является демонстрация графиков, таблиц или схем, поскольку в них в сжатой форме фокусируется и наглядно представляется вся основная информация по затронутой теме. Актуальность формирования у студентов умений чёткого описания графиков не вызывает сомнений, поскольку без них любой доклад, отчёт, презентация и т.д. в современном деловом общении вряд ли возможны. В этой связи уместно привести данные анализа годовых отчётов 100 крупнейших европейских фирм, проведенного британской маркетинговой кампанией Peter Prowse Associates. В качестве позитивной тенденции эксперты отмечают наличие графиков и таблиц, которые обеспечивают высокую информационную презентативность представленных материалов. В то же время в числе основных недостатков оформления отчётов большинства фирм называется отсутствие сравнительной характеристики годовых показателей, представленных в графиках на CD-Rom и в Интернете.

В учебном процессе графики можно также широко использовать в качестве наглядной информационно-доказательной опоры как в устных, так и в письменных работах студентов. Формирование у студентов навыков описания графиков/таблиц/схем следует строить, прежде всего, как естественный познавательный процесс с последовательным применением таких когнитивных стратегий, как классификация, анализ и синтез, сравнение, обобщение, перенос и т.д. Обучение студентов оптимальным познавательным стратегиям находит своё отражение также и в заданиях, направленных на описание графиков. Данные задания должны стимулировать когнитивную активность студентов и побуждать их анализировать и сопоставлять данные, устанавливать связь между ними, сравнивать их с ранее известными фактами, делать выводы, прогнозировать тенденции и т.д. При этом преподавателю необходимо поставить перед студентом чёткую коммуникативную задачу, обеспечивая тем самым синтез когнитивного и коммуникативного принципов. Студент должен прийти к пониманию того бесспорного факта, что ему сегодня, как студенту, а завтра, как специалисту, без умения описывать графики просто не обойтись. Моделируя на занятиях ситуации профессиональной деятельности (переговоры, конференции, обсуждение рабочих планов, договоров, итогов совместной деятельности фирм и т.д.) как студенты, так и преподаватели не могут не осознавать, что любая информация, содержащая конкретные показатели, цифры и данные, будет непрезентативна, неудобоварима для восприятия и просто «зависнет в воздухе» без зрительной

опоры на график/схему или таблицу. Мотивируя студентов, преподаватель вызывает у них интерес и потребность в данном виде работы. Значимость данного вида работы подтверждается также обязательным включением данного вида работы в комплекс заданий для сдачи экзаменов уровней DSH, ALTS, DELF, BЕС и т.д. В то же время необходимость описания графиков всё ещё не нашла достаточного признания у преподавателей иностранных языков.

Исключительно большое значение на подготовительном этапе имеет составление так называемого «пакета» графиков/таблиц и схем. В «пакет» следует включать актуальные графики как на иностранном, так и на родном языке. Тематически они должны соответствовать изучаемым программным темам. Так, при прохождении таких тем, как «Современная внешняя экономика Германии», «Германия на мировом рынке», «Роль банков в экономике Германии» и т.д. нами использовались соответствующие графики из периодики и Интернета, отражающие преимущества и недостатки экономики ФРГ. При этом в поиск информации вовлекались также и студенты, которые, как правило, проявляют себя в качестве отличных партнёров в решении данной задачи. Обучать студентов описанию графиков рекомендуется поэтапно, постепенно переходя от ознакомления с серией образцов к самостоятельному описанию.

Этапы работы с графиком/схемой/таблицей:

- ознакомление студентов с иноязычными графиками/схемами/таблицами и описаниями к ним;
- совместный анализ и обобщение основных приёмов описания;
- отбор и классификация клише для описания (работа в команде);
- самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студентов над серией графиков с close – текстами к ним;
- работа в команде по описанию графика-образца с опорой на клише;
- аудиторная работа по заполнению графика на основе информации, извлечённой из прослушанного аудиотекста. В данном случае студентам предлагается так называемый «голый» график, который они должны снабдить данными из аудиотекста;
- самостоятельная внеаудиторная работа по построению и описанию графика с опорой на текст. Аудиторная/внеаудиторная работа по описанию графика с опорой на клише. Преподавателю рекомендуется чётко указать основные моменты (Stichpunkte), которые должны быть освещены студентом. Следует отметить, что последовательное обучение студентов описанию графиков довольно быстро даёт желаемый результат.

Нами разработан также алгоритм описания графика/таблицы/схемы, который используется студентами в качестве опоры при подготовке соответствующей информации или реферата, а также доклада на студенческую научную конференцию.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

ЯКОВЕНКО А.Р.,

*магистрант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе экономического развития Донецкой Народной Республики образовательный процесс в учебных заведениях высшего профессионального образования представляет собой интеллектуальную, творческую деятельность в сфере высшего образования и науки, производимый через систему научно-методических и педагогических мероприятий и направленный на передачу, усвоение, приумножение и использование знаний, умений и других компетенций у обучающихся, а также направлен на формирование гармонично развитой личности.

Непосредственными участниками образовательного процесса выступают [1]:

- педагогические и научно-педагогические кадры;
- лица, обучающиеся в высших учебных заведениях;
- работники высших учебных заведений.

Благодаря их слаженной работе постоянно удаётся повышать профессиональный уровень, педагогическое мастерство, общую культуру, а также создавать условия для усвоения обучающимися учебных программ на уровне обязательных требований относительно содержания, уровня и объёма образования.

Исследуя сущность и содержание государственной политики в области образования на современном этапе, следует определить стратегию и основные направления развития дошкольного образования, общего среднего образования, внешкольного образования, профессионально-технического образования, высшего образования, и образования в целом.

В таких условиях государственная политика в области образования направляется непосредственно на обеспечение прав человека и гражданина на свободное развитие своей личности. В этом контексте крайне важным является создание условий для всестороннего развития человека, его талантов, умственных и физических способностей, воспитание высоких моральных качеств граждан, способных к сознательному общественному выбору.

Образование является государственным приоритетом, что обеспечивает инновационное, социально-экономическое и культурное развитие общества. Финансирование образовательного процесса является инвестицией в человеческий потенциал, обеспечивающий устойчивое развитие общества и государства в целом.

Государственная политика в системе управления образовательным процессом предусматривает следующие этапы: определение целей и задач; формулировка конечного и промежуточных результатов (с определением конкретных сроков); разработка инструментария (методов, форм, средств деятельности); определение субъектов, ответственных за реализацию (органы государственной власти, общественность, кадры и т.д.), способных понять и выполнить намеченные задачи; проведение экспертизы; внедрение в жизнь.

Безусловно, указанные позиции предусматривают анализ конкретной ситуации, отбор возможных вариантов решения поставленных задач. Такая интерпретация политики объединяет в одно целое и саму политику, и её разработку, и, главное, реализацию.

При разработке современной государственной политики в системе управления образовательным процессом необходимо учитывать внешние факторы, непосредственно влияющие на неё. Их можно разделить на пять групп (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на государственную политику в системе управления образовательным процессом

Стратегическая цель государственной политики в системе управления образовательным процессом сегодня должна включать такие направления, как [2]: обеспечение доступности к качественному образованию, соответствующему требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина; переориентация образовательного процесса на толерантное отношение к обучающемуся как ключевому элементу этого процесса, а не просто объекту педагогического воздействия; повышение конкурентоспособности отечественного образования на мировом рынке труда и как результат – позиционирование ДНР как одного из лидеров в области предоставления образовательных услуг.

Таким образом, цель государственной политики в системе управления образовательным процессом заключается в создании условий для развития личности и творческой самореализации каждого гражданина страны, воспитании поколения людей, способных эффективно работать и учиться в течение жизни, оберегать и приумножать ценности национальной культуры и гражданского общества, развивать и укреплять суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство как неотъемлемую составляющую мирового сообщества.

Список использованных источников

1. Правовой статус участников образовательного процесса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://studopedia.org/index.php?vol>.
2. Сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www://dnrsovetsu/deputaty-rassmotreli-voprosy-vzaimodejstviya-rynka-obrazovatelnyh-uslug-i-rynka-truda/](http://dnrsovetsu/deputaty-rassmotreli-voprosy-vzaimodejstviya-rynka-obrazovatelnyh-uslug-i-rynka-truda/)].

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДСЕКЦИЯ 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

Половян А.В.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 5

Ангелова Д.С.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 7

Балабенко Е.В., Бородацкая А.В.

РЫНОК ЖИЛЬЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА..... 10

Балко М.В., Кузьменко М.И.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ..... 13

Возняк Л.Н.

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 15

Высоцкая Е.Ю.

STRATEGIC PLANNING AS A TOOL OF THE STATE MANAGEMENT
OF DEVELOPMENT OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 16

Гурий П.С.

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА 19

Докторова Н.П.

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ НАСЕЛЕНИЯ..... 21

Дорофиев В.В., Иванов М.Ф.

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНБАССЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 23

Ерохина Е.В.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ..... 25

Жейнова М.Н.

ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ И МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 28

Заднепровская Е.Л., Бянкина О.Н. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА.....	31
Кириенко О.Э. СТРАТЕГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ	32
Козлова Е.А., Козлов В.С. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РЕСПУБЛИКАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА.....	34
Кондрыкинский С.В. КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЖЕНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	36
Коновченко А.В. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ.....	38
Костровец Л.Б., Фоменко Е.И. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	40
Куделя Л.В. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ГОД.....	42
Кудря А.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.	44
Куленко О.В. ОВЕРДРАФТ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	47
Кулешов А.Э. МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.....	49
Кулик Е.И. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА.....	52
Лоскутова В.В. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР	54

Маковецкий С.А. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	56
Натрус А.А. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДОВОГО МИРОВОГО ОПЫТА	58
Науменко С.Н. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК	60
Ободец Р.В., Иовенко М.В. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ В ГОСУДАРСТВЕ	63
Ободец Я.В., Мануилов И.А. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ В СФЕРУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	66
Подгорный В.В. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	68
Подмаркова И.П. НЕОБХОДИМОСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	70
Подсушная М.В. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ДНР	72
Ползикова Е.В., Михайличенко Д.М., Бянкина О.Н. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ	75
Рыбняцев Д.О., Хасанова Е.В. РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	78
Середа В.В. О НАУЧНЫХ ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЙ «РЕГИОН», «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»	80

Тарасова Е.В. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ГАРМОНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ	83
Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА	85
Ткачук П.Ю. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	87
Трандафилова И.В. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.....	89
Трощина М.В. АРХИТЕКТУРА БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ЕЁ СПЕЦИФИКА.....	92
Тулупов Д.В. ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	96
Черная Л.В. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.....	98
Чернобаева С.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ГОСУДАРСТВА	100
Шепилова В.Г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	102
Шумаева Е.А., Колобова В.В. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ.....	105
Яблонская Н.Г. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ	108

**ПОДСЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ**

Беганская И.Ю., Морозова В.К.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ..... 110

Близкая Н.В.

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 112

Голубничая С.Н.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА 114

Гончарова М.В.

DEVELOPMENT OF CORPORATE CULTURE LEVELS IN THE WORK OF
COMMERCIAL STRUCTURES..... 115

Дедяева Л.М.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ..... 117

Демина Т.Н.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ПРИЗНАК
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 119

Заднепровская Е.Л., Гишаева З.В.

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 121

Заднепровская Е.Л., Голицина В.С.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 124

Заднепровская Е.Л., Зиберова О.С.

СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
НА ПРИМЕРЕ ГОСТЕВОГО ДОМА «ИРИЙ», Г. СОЧИ 127

Заднепровская Е.Л., Сарычева А.В.

ФЕРМЕРСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 129

Зубков А.А.

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 131

Кириенко О.Э. Сапрыгина Д.А. ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ.....	134
Климова П.А. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ	136
Ковальчук О.Я. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	138
Козлов В.С., Ерёменко-Григоренко О.А., Кузьменко М.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПАССАЖИРОПОТОКА В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ	140
Коршунова Е.А., Прядко А.А. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ	143
Кравченко М.И. БИЗНЕС-АНАЛИТИКА В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ	145
Кравчук О.П. ПУТИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	149
Крючкова К.А. ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОПЫТА РФ В ДНР	151
Кулешова Л.В., Мамона Т.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....	154
Литвинов Р.В. НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ ГОРОДОВ ДОНБАССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	156
Медяник А.В. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ	158

Мирошниченко Е.В.

СТРАТЕГИЯ УМЕНЬШЕНИЯ «ЛИШНИХ» ЗАТРАТ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА160

Мишечкин Г.В., Костина С.В.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ163

Можаровская П.П.

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЭД
ПРЕДПРИЯТИЯ165

Николаева О.Н.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ
СЕКТОРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДНР168

Овчаренко Л.А.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА.....170

Орехов В.В.

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ И ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА173

Осипенко И.Н., Клименко А.В.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ175

Папазова Е.Н., Черных О.Г.

ИНДЕКС ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
АДАПТАЦИИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....177

Пехтерева В.В., Миронова А.О.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
СБАЛАНСИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ179

Ползикова Е.В., Бянкина О.Н.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ181

Ползикова Е.В., Бянкина О.Н.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА»
КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ184

Ползикова Е.В., Михайличенко Д.М.

СОВРЕМЕННЫЕ КАНАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА187

Припотень В.Ю., Бецан Д.О.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ190

Разбейко Н.В.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, БИЗНЕС-СТРУКТУР
И СТРУКТУР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ192

Светличная Т.В.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ194

Свинаренко Т.Н.

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОНОПРОФИЛЬНЫМ ГОРОДОМ197

Седько В.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ199

Сергеев Р.А.

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАК АНАЛИТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ201

Сердюк В.Н., Акаев Ш.М.

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДНР203

Смелянская М.Е.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ206

Сорока Е.В., Пушкарева Н.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ208

Стеценко Е.П.

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....209

Терованесов М.Р., Козлов В.С., Чечеткина М.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ИНЕРЦИОННОСТИ
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ213

Удалых О.А. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ АПК И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ОЦЕНКИ.....	214
Ульяницкая О.В. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ	216
Цыганов А.Р. НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПРИ РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В ДНР	218
Черкашина Т.В. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА.....	220
Юзык Л.А. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ	222
Якимчак А.А. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ	224

ПОДСЕКЦИЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Абидор И.В. ОНЛАЙН - ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, ГРУППОВОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА	226
Будыка В.С. АКТУАЛЬНОСТЬ «ТЕОРИИ ИГР» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА»	228
Винокурова Л.А. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	230
Волкова Е.А. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ	234
Губарь В.А. ОБРАЗ БУДУЩЕГО МЕСТА РАБОТЫ НА «КРИЗИСНЫХ» ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ	236

Гулакова М.Г.

О СООТНОШЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И
КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ238

Дубровская Н.И.

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА239

Зуева О.М.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ, МЕДИАЦИЯ КОНФЛИКТОВ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ
ЧЕРЕЗ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМАТЫ ДЕБАТОВ241

Иванова В.Э.

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ242

Ильченко Л.Г.

INTELLECTUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS
OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE.....244

Коломийцева К.А.

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT
AND INTERCULTURAL COMMUNICATION246

Лычко Л.Я.

ON SOME PROBLEMS OF COMPETENCE APPROACH
IN HIGHER EDUCATION247

Панина Е.А.

APPLICATION OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING A
PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE249

Прокопенко Е.В.

TEACHING STUDENTS TO WRITE A CV AT THE ENGLISH LESSONS
IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES251

Рева А.О.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ253

Симкович С.С.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ255

Ситнова И.В.

МОРАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДУХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ КАК РЕЗУЛЬТАТ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИХ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ257

Сташко Е.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ТУРИЗМЕ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ261

Чернушич А.Е.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ263

Юханова А.В., Шаврукова Е.Е.

ТАБЛИЧНЫЙ И ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ265

Яковенко А.Р.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ.....267

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**6-7 июня 2019 г.
г. Донецк**

Секция 1: Стратегическое управление развитием экономики

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Дорофиенко В.В.
Литературный редактор:	Науменко С.Н.
Технический редактор:	Науменко С.Н.

Подп. к печати 21.05.2019 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
16,22 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а